

Studiengang Master Logopädie

Masterthesis

Eltern im Fokus:

Qualitative Evaluation des Zürcher **Eltern-Workshops**
zur Anbahnung sozialer Kommunikation bei kleinen
Kindern mit **Autismus**

© Claudia Schneebeili & Julia Winzenried

Eingereicht von: Claudia Schneebeili & Julia Winzenried

Begleitperson: Prof. Dr. Andreas Eckert

Zweite Fachperson: lic. phil. Susanne Kofmel

Datum der Abgabe: 14.09.2025

Abstract

Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist eine vertiefte Evaluation des Eltern-Workshops zur Anbahnung sozialer Kommunikation für kleine Kinder im Kanton Zürich, der von Oktober 2024 bis Februar 2025 erstmals durchgeführt wurde. Das Gruppenformat kombiniert psychoedukative Inhalte, praktische Übungen und strukturierten Austausch unter Eltern. Es orientiert sich am TASK-Programm (Prechtl-Fröhlich, Noterdaeme, Jooss & Buschmann, 2019), wurde jedoch an die Bedürfnisse der heterogenen Gruppe in Zürich angepasst (Schneebeli & Winzenried, 2025). Ziel dieser Studie ist es, die Wahrnehmung der teilnehmenden Eltern in Bezug auf Organisation und Gestaltung, Wirkungen und Transfer sowie den Vergleich mit anderen Angeboten zu erfassen. Dafür wurden mit allen sechs Elternteilen der Pilot-Durchführung leitfadengestützte Interviews geführt. Die Auswertung erfolgte fall- und kategorienbasiert mittels inhaltlich strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz & Rädiker (2024).

Die Ergebnisse zeigen, dass die Eltern den Workshop insgesamt sehr positiv bewerteten. Besonders hervorgehoben wurden das Präsenzformat ohne Kinder, die Kombination aus Gruppen- und Einzelterminen sowie die praxisnahen Inhalte sowie die abwechslungsreiche methodisch-didaktische Gestaltung. Wirkungen zeigten sich auf mehreren Ebenen: Auf Eltern-Ebene führten Austausch, individuelle Begleitung und „Lernen am Modell“ zu Entlastung, Motivation, neuen Erkenntnissen und konkreten Verhaltensänderungen im Alltag. Auf Kind-Ebene berichteten die Eltern – in unterschiedlicher Ausprägung – von erweiterten Kommunikationsversuchen, verbessertem Sprachverständnis bis hin zu Wortschatzzuwachs, was vor allem mit veränderten Eltern-Kind-Interaktionen in Verbindung gebracht wurde.

Die Eltern nahmen den Workshop als wertvolle Ergänzung zu bestehenden Angeboten wie Heilpädagogische Früherziehung oder Logopädie wahr. Als Alleinstellungsmerkmal stellte sich die Autismus-spezifische Ausrichtung sowie der konsequente Fokus auf die Eltern heraus. Zudem wurde deutlich, dass Informationsdefizite und Abhängigkeit von Empfehlungen den Zugang zu spezialisierten Angeboten erschweren.

Die Studie verdeutlicht, dass der Elternworkshop eine Lücke in der Angebotslandschaft schließt, indem er Eltern als zentrale Förderinstanz stärkt und intensive alltagsintegrierte Förderung ermöglicht. Sie liefert zugleich wichtige Hinweise für die Weiterentwicklung vergleichbarer Programme.

Dank

Unser herzlicher Dank gilt Prof. Dr. Andreas Ecker, der uns während des gesamten Projekts begleitet hat. Seine fachliche Expertise, seine konstruktiven Anregungen und sein offenes Ohr haben massgeblich dazu beigetragen, dass wir an dieser Arbeit wachsen konnten. Wir sind dankbar für den Raum, den er uns gelassen hat, eigene Wege zu gehen – und für die Sicherheit, jederzeit auf seine Unterstützung zählen zu können.

Ein weiterer grosser Dank geht an Ivan Zavani, unseren inoffiziellen 24/7-IT-Notdienst. Ob Software-Drama, Update-Katastrophe oder schlicht ein „Nichts geht mehr“ – Ivan hatte immer eine Lösung parat. Manchmal war diese Lösung „einfach mal durchatmen“. Damit hat er uns effektiv vor mehreren Nervenzusammenbrüchen bewahrt.

Wir danken unserer Mitstudentin Eliane Fermaud, die ihre wertvollen Erfahrungen mit uns geteilt, uns hilfreiche Tipps gegeben und sich Zeit genommen hat, unsere Sorgen und Nöte – insbesondere in methodischen Fragen – mit uns zu besprechen.

Wir danken auch Marco Kunz, der uns im Rahmen des vorangegangenen Elternworkshop-Projekts in Fragen zu Marketing und Werbung beraten und wertvolles Feedback gegeben hat.

Ebenso gilt unser Dank insbesondere unseren Kolleg:innen aus der heilpädagogischen Frühförderung und Logopädie –, die uns interessierte Familien für den Workshop vermittelt haben. Ohne ihre Unterstützung wäre dieses Projekt nicht zustande gekommen.

Ein besonderer Dank gilt allen Eltern, die am Pilotworkshop teilgenommen und uns durch ihre Offenheit, Zeit und ihr Vertrauen unterstützt haben. Trotz der hohen Belastung im Alltag haben sie sich bereit erklärt, an den Interviews mitzuwirken und damit wesentlich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen. Ihr Engagement hat uns ermutigt, den Workshop erneut anzubieten.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Dank	3
1 Einleitung	8
1.1 <i>Ausgangslage</i>	8
1.2 <i>Fragestellung und Zielsetzung</i>	10
1.3 <i>Rolle der Autorinnen</i>	11
1.4 <i>Begriffsklärung</i>	11
2 Theoretischer Bezugsrahmen und aktueller Forschungsstand	13
2.1 <i>Autismus: Begriffe, Symptomatik und Klassifikation</i>	13
2.2 <i>Entstehung, Prävalenz und Komorbiditäten</i>	15
2.3 <i>Erklärungsmodelle zu Wahrnehmung, Kognition und Verhalten</i>	16
2.3.1 <i>Theory of Mind (ToM)</i>	17
2.3.2 <i>Schwache zentrale Kohärenz</i>	17
2.3.3 <i>Exekutive Funktionen</i>	18
2.3.4 <i>Intense World Theory</i>	18
2.3.5 <i>Kontextblindheit</i>	18
2.3.6 <i>HIPPEA – High, Inflexible Precision of Prediction Errors in Autism</i>	18
2.3.7 <i>Prädiktives Gehirn</i>	18
2.3.8 <i>Neurodiversität</i>	19
2.4 <i>Sprachentwicklung bei Kindern mit Autismus</i>	19
2.4.1 <i>Vorsprachliche Besonderheiten</i>	20
2.4.2 <i>Sprachproduktion und kommunikative Nutzung</i>	20
2.4.3 <i>Sprachverständnis</i>	21
2.4.4 <i>Sprachliche Regression</i>	21
2.4.5 <i>Hyperlexie</i>	21
2.5 <i>Rolle der Eltern im frühen Spracherwerb</i>	22
2.6 <i>Frühinterventionen bei Autismus</i>	23
2.6.1 <i>Verhaltenstherapeutische Ansätze</i>	23

2.6.2	Entwicklungsorientierte Ansätze	23
2.6.3	Kombinierte Ansätze	24
2.6.4	Elterntrainings und Psychoedukationsprogramme	24
2.7	<i>Versorgungslage im Kanton Zürich</i>	26
2.7.1	Frühintensive Programme	27
2.7.2	Grundversorgung durch sonderpädagogische Angebote	27
2.7.3	Ergänzende Angebote	28
2.7.4	Angebote für Eltern.....	28
2.8	<i>Zusammenfassung und Relevanz für die Studie</i>	29
3	Methodik und Vorgehen	30
3.1	<i>Studiendesign und Stichprobe</i>	30
3.1.1	Gütekriterien und Ethik	31
3.2	<i>Datenerhebung</i>	32
3.2.1	Vorbereitung und Konstruktion des Interview-Leitfadens	32
3.2.2	Durchführung der Interviews	33
3.2.3	Reflexion der Mehrfachrolle der Untersucherinnen (Bias / Subjektivität)	34
3.3	<i>Datenaufbereitung</i>	35
3.3.1	Transkription	35
3.3.2	Anonymisierung und Datenschutz.....	35
3.4	<i>Datenauswertung</i>	36
4	Ergebnisse	40
4.1	<i>Teilnehmende und ihre Ausgangsbedingungen</i>	40
4.2	<i>Fallzusammenfassungen</i>	42
4.2.1	Fall E01 – Mit Struktur und Technik Kommunikation gezielt fördern lernen	42
4.2.2	Fall E02 – „In mini kleinen Schritten fördern und immer dranbleiben“	43
4.2.3	Fall E03: Es ist mein Kind und ich kann es fördern!	44
4.2.4	Fall E04 – Tada! – Austausch, Erleichterung und erste Fortschritte	45
4.2.5	Fall E05 - Das war Therapie für mich.....	46
4.2.6	Fall E06 – Mit Geduld kommunikationsförderliches Finetuning auf der Stufe des Kindes	47

4.3	<i>Erwartungen vor dem Workshop-Start</i>	48
4.4	<i>Wahrnehmung des Elternworkshops</i>	50
4.4.1	Organisation und Aufbau.....	50
4.4.2	Gruppenerfahrung	53
4.4.3	Einzelbegleitung	57
4.4.4	Methodik-Didaktik	60
4.4.5	Thematische Inhalte	62
4.4.6	Gesamtbewertung und allgemeiner Eindruck des Workshops	64
4.5	<i>Wirkung des Elternworkshop</i>	66
4.5.1	Befindlichkeit und Motivation der Eltern	66
4.5.2	Erkenntnisse und Verhaltensänderungen der Eltern	68
4.5.3	Wirkung auf weitere Familienmitglieder	71
4.5.4	Wirkung auf die Kinder mit Autismus	72
4.5.5	Wirkung auf die Eltern-Kind-Interaktion	73
4.5.6	Herausforderungen und Grenzen.....	74
4.6	<i>Wahrnehmung der Angebotslandschaft</i>	76
4.6.1	Erfahrungen mit bestehenden Angeboten	76
4.6.2	Vergleich anderer Angebote mit dem Elternworkshop.....	78
4.6.3	Information und Zugang zu therapeutischen Angeboten	80
5	Diskussion	82
5.1	<i>Zusammenfassung der Ergebnisse und Implikationen für die Praxis</i>	82
5.1.1	Wahrnehmung des Workshops und Implikationen für die Praxis	82
5.1.2	Wirkungen des Workshops aus Eltern-Sicht und Implikationen für die Praxis	83
5.1.3	Wahrnehmung der Angebotslandschaft und Implikationen für die Praxis	84
5.2	<i>Forschungsbezug</i>	85
5.3	<i>Methodenkritik</i>	86
6	Fazit und Ausblick	88
7	Literaturverzeichnis	90
8	Abbildungsverzeichnis	93

9	Tabellenverzeichnis	93
10	Anhang	94

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Die Förderung der sozialen Kommunikation von Kindern mit Autismus ist eine zentrale Herausforderung in der frühen Intervention. Eltern übernehmen in diesem Prozess eine entscheidende Rolle, da sie die wichtigsten Kommunikationspartner ihrer Kinder sind. Jedoch stehen sie häufig vor grossen Herausforderungen, insbesondere aufgrund des spezifischen Förderbedarfs ihrer Kinder, der langen Wartezeiten auf Therapieplätze und der damit verbundenen Unsicherheiten.

Um Eltern in dieser Situation zu unterstützen, wurde in Zürich ein Eltern-Workshop zur Anbahnung sozialer Kommunikation bei kleinen Kindern mit Autismus durchgeführt. Der Workshop orientierte sich am TASK Training Autismus – Sprache – Kommunikation (Prechtl-Fröhlich, Noterdaeme, Jooss & Buschmann, 2019), das eine Adaption des erfolgreichen Heidelberger Elterntermin zur frühen Sprachförderung (Buschmann, 2017) ist. Ziel dieses Trainings ist es, Bezugspersonen von Kindern mit Autismus spezifische kommunikationsförderliche Verhaltensweisen zu vermitteln, die sie im Alltag gezielt anwenden können. Dadurch soll die soziale Motivation, die geteilte Aufmerksamkeit sowie die nonverbale und verbale Kommunikationsfähigkeit des Kindes gestärkt werden.

Die AWMF-Leitlinie kommt zu dem Ergebnis, dass langfristig angelegte, individualisierte Eltern-Kind-Programme eine deutliche Wirkung auf elterliche Synchronizität und Responsivität sowie auf kindinitiierte kommunikative Verhaltensweisen zeigen. Kürzere, gruppenbasierte Angebote mit nur wenigen individualisierten Sitzungen, wie das TASK-Training, werden hingegen kritisch beurteilt und in ihrer Wirksamkeit als fraglich eingeschätzt (AWMF, 2021, S. 61). Der Zürcher Eltern-Workshop hebt sich vom TASK dadurch ab, dass er die Struktur um zusätzliche Einzeltermine mit dem Kind ergänzt hat – sowohl in der Praxis als auch zu Hause (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Überblick Terminstruktur Eltern-Workshop Zürich (Pilot)

Dadurch wird der Schwerpunkt konsequenter auf die Förderung elterlicher Responsivität und die Unterstützung kindinitiiierter Kommunikationsmomente im Alltag gelegt. Wesentlich ist zudem, dass der Zürcher Workshop nicht als Ersatz für eine logopädische Therapie verstanden wird. Vielmehr begreift er sich als elternzentrierte Massnahme, die die kindzentrierte logopädische Einzeltherapie ergänzt (Schneebeli & Winzenried, 2025, S. 22).

Der Workshop kombiniert psychoedukative Inhalte mit praktischen Übungen und Videofeedback. Darüber hinaus eröffnet er den Eltern die Möglichkeit zum Austausch mit anderen betroffenen Familien. Diese Vergleiche schaffen Orientierung, wirken entlastend und tragen dazu bei, dass sich Eltern in ihren Erfahrungen bestätigt fühlen. So verbindet der Workshop entwicklungspsychologisch fundierte Ansätze mit einem praxisnahen Zugang, der die Bedürfnisse der Kinder ebenso berücksichtigt wie jene ihrer Familien.

Bei der Umsetzung des Pilotprojekts in Zürich zeigte sich, dass eine Durchführung strikt nach TASK-Manual nicht optimal war. Um besser auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden und den Entwicklungsstand der Kinder einzugehen, wurden inhaltliche Anpassungen, kleinere methodisch-didaktische Änderungen sowie eine Neufassung des Begleittests vorgenommen. Aufgrund dieser Modifikationen erscheint eine Evaluation besonders wichtig.

Eine erste Evaluation fand unmittelbar nach Abschluss des Workshops in Form einer nicht standardisierten Online-Umfrage statt und wurde im Projektbericht dokumentiert (Schneebeli & Winzenried, 2025, S. 35). Die Rückmeldungen der Eltern fielen durchgehend sehr positiv aus. So bewerteten beispielsweise alle Teilnehmenden fast alle thematischen Bausteine als „sehr wichtig“ und die Methodik sowie Didaktik durchweg mit der Höchstnote. Diese Ergebnisse verdeutlichen zwar die hohe Akzeptanz des Angebots, lassen jedoch keine differenzierte Bewertung einzelner Inhalte oder methodischer Elemente zu. Dadurch konnten weder konkrete Verbesserungspotenziale noch mögliche Umsetzungshemmnisse umfassend identifiziert werden.

Besonders bedeutsam erscheint zudem die Frage, ob der Workshop eine nachhaltige Wirkung auf das elterliche Kommunikationsverhalten entfaltet. Da die Umfrage direkt nach Kursende durchgeführt wurde, ist nicht auszuschliessen, dass die positiven Einschätzungen auch von einer anfänglichen „Kurseuphorie“ geprägt waren. Eine Erhebung mit zeitlichem Abstand bietet daher die Möglichkeit, nachhaltige Effekte realistischer einzuschätzen und differenzierter zu beleuchten.

Für den Fortbestand des Workshops ist es darüber hinaus zentral, die Notwendigkeit und den spezifischen Mehrwert des Angebots gegenüber dem Kanton, potenziellen Zuweisenden und weiteren Entscheidungsträgern belegen zu können. Von besonderem Interesse ist daher, wie Eltern den Workshop im Vergleich zu anderen, ihnen bekannten Therapieformen – etwa klassischer Logopädie oder heilpädagogischer Förderung – einschätzen, welche Merkmale sie als besonders wirksam oder einzigartig wahrnehmen und inwiefern sie das Angebot als notwendige Ergänzung im bestehenden therapeutischen Versorgungssystem sehen.

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, den Workshop in Bezug auf seine inhaltliche und methodische Gestaltung, seine Wirkungen sowie seine Einordnung im Vergleich zu anderen Angeboten aus Sicht der Eltern vertieft zu untersuchen.

1.2 Fragestellung und Zielsetzung

Vor diesem Hintergrund richtet sich die vorliegende Masterarbeit auf folgende zentrale Fragestellung:

Zentrale Forschungsfrage:

- Wie nehmen Eltern ihre Teilnahme am Eltern-Workshop zur Anbahnung sozialer Kommunikation bei kleinen Kindern mit Autismus im Kanton Zürich wahr, und welche Chancen und Grenzen sehen sie dabei?

Um die zentrale Forschungsfrage differenziert zu beantworten und die verschiedenen Dimensionen der elterlichen Wahrnehmung zu erfassen, wird sie in drei thematische Bereiche untergliedert:

Teilfragen

Organisation & Gestaltung

- Wie bewerten Eltern die inhaltlich-methodische Gestaltung sowie den Aufbau und die Organisation des Workshops als Gruppenangebot?

Wirkungen & Transfer

- Welche Wirkungen beschreiben die Teilnehmenden auf sich selbst, ihr Kind und ihre Familie? Von welchen Transferleistungen in den Alltag berichten sie?

Vergleich & Besonderheiten

- Wie bewerten Eltern den Eltern-Workshop im Vergleich zu anderen ihnen bekannten Förder- und Beratungsangeboten, und welche besonderen Merkmale machen den Eltern-Workshop aus ihrer Sicht besonders wertvoll?

Zielsetzung

Mit der Beantwortung dieser Fragen werden folgende Ziele verfolgt:

Zentrale Zielsetzung:

- Ein vertieftes Verständnis für die Perspektive der Eltern auf den Eltern-Workshop zur Anbahnung sozialer Kommunikation bei kleinen Kindern mit Autismus gewinnen.

Unterziele:

- Optimierung künftiger Workshops in Bezug auf inhaltlichen Aufbau, Methodik-Didaktik und organisatorische Rahmenbedingungen.
- Erfassen und Verstehen der Wirkungen des Workshops und der elterlichen Transferleistungen aus Sicht der Teilnehmenden, um diese künftig gezielt zu fördern und den wahrgenommenen Nutzen zu dokumentieren.
- Herausarbeiten, welche besonderen Merkmale den Workshop von anderen Therapie- und Förderangeboten unterscheiden, um den Mehrwert des Angebots gegenüber Entscheidungsträgern und Zuweisenden zu untermauern.

1.3 Rolle der Autorinnen

Die Leitung des Pilotprojekts lag bei Claudia Schneebeli und Julia Winzenried, die beide in der Praxis für kleine Helden in Zürich Oerlikon als Logopädinnen tätig sind und dort Therapie für Vorschulkinder mit schweren Spracherwerbs- und Kommunikationsstörungen sowie Autismus anbieten. Seit der Gründung ist ihre Praxis durchgehend stark ausgelastet. Um dennoch möglichst viele Kinder versorgen zu können, bieten sie neben der logopädischen Einzeltherapie auch beratende Begleitung für Familien an - stets mit einem Fokus auf Elternanleitung. Aus dieser Arbeit entstand die Einsicht, dass Kinder, deren Eltern aktiv in den therapeutischen Prozess eingebunden sind, deutlich grössere Fortschritte machen als Kinder, die ausschliesslich Einzeltherapie erhalten. Diese Erfahrung führte zur Entwicklung des vorliegenden Projekts, das den systematischen Einbezug der Eltern in Form von Workshops zum Ziel hatte.

Im Rahmen des Pilotprojekts übernahmen die beiden Autorinnen sämtliche Rollen: Sie fungierten als Projektleiterinnen, Workshop-Leiterinnen sowie als Forschende in der vorliegenden qualitativen Evaluation. Dazu gehörten die Konzeption und Durchführung der Workshops, die Erstellung der Erhebungsinstrumente (Leitfäden), die Durchführung der Interviews, die Transkription und Codierung sowie die Auswertung der Daten.

Die Mehrfachrolle der Autorinnen stellt eine Besonderheit dieses Projekts dar. Einerseits ermöglichte sie eine enge Verzahnung von Praxis und Forschung sowie eine unmittelbare Rückbindung der Erkenntnisse an die therapeutische Arbeit. Andererseits ist diese Rollenüberschneidung auch als methodische Limitation zu reflektieren, da externe Perspektiven in der Durchführung und Auswertung fehlten.

1.4 Begriffsklärung

In dieser Arbeit werden im Zusammenhang mit dem *Elternteraining zur Anbahnung sozialer Kommunikation bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung – Training – Autismus – Sprache – Kommunikation (TASK)* (Prechtl-Fröhlich et al., 2019) die Begriffe *Elternteraining* und *TASK* verwendet. Davon wird der *Eltern-Workshop zur Anbahnung sozialer Kommunikation bei kleinen Kindern im Kanton Zürich* begrifflich klar abgegrenzt und abkürzend *Eltern-Workshop* oder *Workshop* genannt. Grund dafür ist einerseits, dass in der vorliegenden Arbeit für den Leser ersichtlich sein soll, ob vom Vorbild oder dem durchgeführten Workshop die Rede ist. Andererseits wurde während der Workshop-Durchführung teilweise erheblich vom TASK-Manual abgewichen, sodass es unrechtmässig erscheint, den Eltern-Workshop aus Zürich *TASK* zu nennen.

Während einige Selbstbetroffene (ASAN, n. d.), identitätsbasierte Begriffe wie *Autist* bevorzugen und defizitorientierte Bezeichnungen ablehnen, verwenden Eltern und Fachkräfte häufig personenorientierte Formulierungen wie *Kinder mit Autismus*. Die unterschiedlichen Präferenzen in der Terminologie spiegeln die vielfältigen Perspektiven innerhalb der Autismus-Community wider. Während identitätsbasierte Begriffe die Zugehörigkeit und Identität betonen, zielen personenorientierte Formulierungen darauf ab, das Individuum nicht auf seine Diagnose zu reduzieren. Diese Vielfalt in der Sprachwahl unterstreicht die Bedeutung eines respektvollen und bewussten Umgangs mit der

Terminologie im Kontext von Autismus (vgl. Kapitel 2.3.8). In dieser Arbeit wird deshalb der Ausdruck *Autismus* bzw. *Kind(er) mit Autismus* verwendet. Nur wo es um die medizinische Diagnosestellung geht, wird der Begriff *Autismus-Spektrum-Störung* genannt.

Im Rahmen dieser Arbeit beziehen sich die Namen Claudia und Julia auf die beiden Autorinnen, die im Projekt in mehreren Rollen tätig waren. In den Zitaten der Eltern werden damit zugleich die Workshop-Leiterinnen und die behandelnden Logopädinnen ihrer Kinder angesprochen. Um während des Workshops eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Atmosphäre zu schaffen, wurde bewusst auf die Anrede mit den Vornamen zurückgegriffen.

2 Theoretischer Bezugsrahmen und aktueller Forschungsstand

Dieses Kapitel stellt die theoretischen Grundlagen sowie den aktuellen Forschungsstand zum Themenfeld Autismus dar. Ziel ist es, zentrale Begriffe und diagnostische Klassifikationen einzuordnen, die Symptomatik und Besonderheiten des Spracherwerbs bei Kindern mit Autismus zu beschreiben sowie relevante Interventionsansätze aufzuzeigen. Dabei wird sowohl auf internationale Klassifikationssysteme wie DSM-5 und ICD-11 als auch auf theoretische Modelle eingegangen, die das Verständnis von Wahrnehmung, Kognition und Verhalten bei Autismus prägen.

Neben diesen klassifikatorischen und diagnostischen Perspektiven gewinnt auch die Sicht von Menschen aus dem Autismus-Spektrum selbst zunehmend an Bedeutung. Vertreter:innen von Selbstvertretungsorganisationen und Autor:innen autobiografischer Schriften kritisieren, dass Klassifikationen oft defizitorientiert sind und die Vielfalt autistischer Erfahrungen nur unzureichend abbilden. Sie betonen stattdessen die Bedeutung von Selbstbestimmung, Teilhabe und einer ressourcenorientierten Betrachtung, wie sie etwa im Konzept der Neurodiversität zum Ausdruck kommt.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem frühen Spracherwerb und der Rolle der Eltern als wichtigste Interaktionspartner. Darüber hinaus werden Autismus-spezifische Frühinterventionen dargestellt, die verschiedene methodische Ansätze – verhaltenstherapeutisch, entwicklungsorientiert oder kombiniert – verfolgen und zunehmend die aktive Einbindung der Eltern betonen.

2.1 Autismus: Begriffe, Symptomatik und Klassifikation

Der Begriff Autismus-Spektrum-Störung (ASS) wird in der aktuellen Fachliteratur sowie in der Praxis als Sammelbezeichnung für unterschiedliche Erscheinungsformen von Autismus verwendet.

Mit der Veröffentlichung der fünften Auflage des Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen (DSM-5) der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft APA (2013) wurde erstmals auf die frühere Unterteilung in „frühkindlichen Autismus“, „Asperger-Syndrom“ und „atypischen Autismus“ verzichtet.

Stattdessen wird Autismus als Spektrum verstanden, das sich durch eine grosse Heterogenität in Schweregrad und Ausprägung der Symptome auszeichnet.

Auch in der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO, 2025a) wird Autismus als eigenständige diagnostische Kategorie beschrieben und den neurologischen Entwicklungsstörungen zugeordnet.

In beiden revidierten Klassifikationssystemen DSM-5 und ICD-11 umfasst die Symptomatik zwei Kernbereiche:

- Defizite in der sozialen Kommunikation und Interaktion
- Eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten.

Charakteristisch ist zudem der Paradigmenwechsel: weg von einem kategorialen Verständnis hin zu einer dimensionalen Sichtweise, die der Variabilität innerhalb des Autismus-Spektrums Rechnung trägt.

Zur besseren Abbildung der Heterogenität innerhalb des Spektrums differenziert das DSM-5 den Schweregrad in drei Stufen:

- Stufe 1 – Unterstützung erforderlich
- Stufe 2 – umfangreiche Unterstützung erforderlich
- Stufe 3 – sehr umfangreiche Unterstützung erforderlich

Die Sprachentwicklung galt lange als zentrales Unterscheidungsmerkmal zwischen frühkindlichem Autismus und dem Asperger-Syndrom, wobei Letzteres definitionsgemäss keine klinisch relevante Verzögerung aufweisen durfte. In der neuen Klassifikation entfällt diese Trennung. Stattdessen wird nun zusätzlich erfasst, ob intellektuelle und sprachliche Beeinträchtigungen vorliegen. Sprachentwicklungsprobleme müssen daher ergänzend zur Diagnose „Autismus-Spektrum“ spezifiziert und kodiert werden.

Die ICD-11 unterscheidet dabei zwischen:

- keiner oder nur leichter Einschränkung der funktionalen Sprache,
- eingeschränkter funktionaler Sprache,
- sowie vollständigem Fehlen funktionaler Sprache.

Tabelle 1: Subtypen der Autismus-Spektrum-Störung nach ICD 11, deutsche Entwurfsfassung (WHO, 2025b), eigene Darstellung

Autismus-Spektrum-Störung • Beeinträchtigung in der sozialen Interaktion & Kommunikation • Eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster und Interessen	<i>mit</i> geringer oder ohne Einschränkung der funktionalen Sprache	<i>mit</i> Beeinträchtigung der funktionalen Sprache (d.h. nicht mehr als einzelne Wörter oder einfache Sätze)	<i>mit</i> fehlender funktionaler Sprache
ohne Störung der intellektuellen Entwicklung	6A02.0	6A02.2	–
mit Störung der intellektuellen Entwicklung	6A02.1	6A02.3	6A02.5

Diese Spezifizierung gilt als Voraussetzung für eine passgenaue Unterstützung und eine differenzierte Förderplanung. Denn das breite Spektrum reicht von Personen mit durchschnittlichen oder hohen kognitiven Fähigkeiten und flüssiger Sprache bis hin zu Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen und fehlender funktionaler Sprache.

Theunissen (2024, S. 19) weist jedoch darauf hin, dass eine Klassifikation nach Differenzierungsmerkmalen kritisch zu betrachten ist, da sie mit dem Risiko von Stigmatisierung, negativen Prognosen und sozialer Benachteiligung verbunden sein kann. Zudem ist die Erfassung der Intelligenz nicht unproblematisch, da sie insbesondere bei gleichzeitig vorliegenden psychischen oder Persönlichkeitsstörungen an ihre Grenzen stösst. Unklar bleibt zudem, wie vorzugehen ist, wenn eine Person eine Intelligenzdiagnostik verweigert oder keine verlässliche Beurteilung möglich ist. Ergänzend sind für Fälle, in denen die festgelegten Parameter nicht zutreffen oder unbekannt sind, die Kategorien

„Sonstige spezifizierte Autismus-Spektrum-Störung“ (6A02.Y) und „Nicht näher bezeichnete Autismus-Spektrum-Störung“ (6A02.Z) vorgesehen.

Auch wenn die Sprachentwicklung nicht mehr als verpflichtendes Diagnosekriterium gilt, stellen sprachliche Auffälligkeiten nach wie vor ein zentrales Merkmal im klinischen Bild dar und sind für Eltern häufig einer der ersten Gründe, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Zwischenfazit zu Kapitel 2.1: Die aktuellen Klassifikationssysteme DSM-5 und ICD-11 machen die Heterogenität des Autismus-Spektrums deutlich. Für Eltern bedeutet dies, dass ein Verständnis der individuellen Besonderheiten ihres Kindes im Gesamtzusammenhang von kognitiver und sprachlicher Entwicklung notwendig ist. Der Elternworkshop bietet hierfür Orientierung, unterstützt den Umgang mit der Entwicklung des Kindes und trägt dazu bei, die Diagnose besser einzuordnen.

2.2 Entstehung, Prävalenz und Komorbiditäten

Eine wichtige wissenschaftliche Grundlage bietet die interdisziplinäre S3-Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) zu Autismus-Spektrum-Störungen (2016, 2021). Sie beruht auf einer umfassenden Literaturrecherche sowie der Beteiligung von Fachpersonen und Betroffenen. Der erste Teil zur Diagnostik erschien 2016, der zweite Teil zur Therapie 2021. Die Darstellung in diesem Kapitel erfolgt auf Grundlage der interdisziplinären S3-Leitlinien.

Die Ursachen des Autismus sind nach aktuellem Forschungsstand noch nicht abschliessend geklärt. Als gesichert gilt jedoch, dass früh wirksame biologische Risikofaktoren die Entwicklung des Nervensystems und der Hirnstrukturen beeinflussen. Eine zentrale Rolle spielen genetische Faktoren: Zwillings- und Familienstudien zeigen eine Vererbbarkeit von etwa 40–80 %, wobei Autismus nicht auf ein einzelnes Gen oder ein einfaches Vererbungsmuster zurückgeführt werden kann, sondern auf ein komplexes Zusammenspiel verschiedener genetischer Risiken. Daneben sind nicht-genetische Einflüsse von Bedeutung, etwa pränatale Risikofaktoren wie Infektionen der Mutter, die Einnahme bestimmter Medikamente oder das Alter der Eltern. Zusammenfassend geht die Forschung von einem multifaktoriellen Entstehungsmodell aus, das auf einem Zusammenspiel genetischer Dispositionen und biologischer Umwelteinflüsse beruht (AWMF, 2016, S. 56–67).

Epidemiologische Studien zeigen seit den 1980er Jahren einen deutlichen Anstieg der dokumentierten Prävalenzraten. Aktuell gilt international eine Prävalenz von rund 1 %, d. h. etwa ein Kind von hundert ist betroffen. Ein Teil des beobachteten Anstiegs erklärt sich weniger durch eine tatsächliche Zunahme, sondern durch erweiterte diagnostische Kriterien, verbesserte Erfassungsmethoden und eine erhöhte Sensibilität bei Fachpersonen und in der Bevölkerung. Unterschiede zwischen Ländern ergeben sich vor allem aus Diagnosekriterien, Screeningverfahren und untersuchten Bevölkerungsgruppen. Autismus wird häufiger bei Männern diagnostiziert (Verhältnis ca. 4:1), wobei neuere Befunde darauf hinweisen, dass die Prävalenz bei Frauen aufgrund unterschiedlicher Symptomprofile bislang unterschätzt wurden (AWMF, 2016, S. 21–25).

Komorbiditäten sind häufig: Sprachauffälligkeiten, Entwicklungsstörungen, Schlafprobleme, Hyperaktivität, Angst- und affektive Störungen, Epilepsien sowie genetische Syndrome treten bei Menschen mit Autismus gehäuft auf (AWMF, 2016, S. 41; Theunissen, 2024, S. 46). Darüber hinaus zeigen mehr als drei Viertel aller Betroffenen sensorische Besonderheiten (Theunissen, 2024, S. 90; Vermeulen, 2024, S. 93).

Zwischenfazit zu Kapitel 2.2: Die Befunde zu Entstehung, Prävalenz und Komorbiditäten verdeutlichen die Heterogenität im Autismus-Spektrum. Für die Konzeption von Unterstützungsangeboten ist zu beachten, dass Eltern mit sehr unterschiedlichen Vorerfahrungen, Belastungen und Vorstellungen über die Ursachen von Autismus zusammenkommen – ein Thema, das häufig auch mit Schuldfragen verknüpft ist. Dieses Spannungsfeld bildet einen wichtigen Bezugspunkt für die Gestaltung des Elternworkshops.

2.3 Erklärungsmodelle zu Wahrnehmung, Kognition und Verhalten

Zur Erklärung der kognitiven und verhaltensbezogenen Besonderheiten von Menschen im Autismus-Spektrum wurden in den letzten Jahrzehnten verschiedene Modelle entwickelt. Diese Ansätze adressieren unterschiedliche Ebenen – von kognitiven Mechanismen über neuronale Verarbeitungsprinzipien bis hin zu gesellschaftlichen Perspektiven. Kein Modell allein kann die Heterogenität des Spektrums vollständig erklären; gemeinsam eröffnen sie jedoch ein differenziertes Verständnis, das sowohl für Forschung als auch für Diagnostik, Pädagogik und Therapie bedeutsam ist. Tabelle 2 bietet einen Überblick über zentrale Theorien und Erklärungsmodelle, die im Anschluss im Detail erläutert werden.

Tabelle 2: Übersicht zentraler Theorien und Erklärungsmodelle zu Autismus, eigene Darstellung

Jahr, Autor:innen	Erklärungsmodell	Kernidee / Erklärungsschwerpunkt
1985 Baron-Cohen, Leslie & Frith	Theory of Mind (ToM)	Schwierigkeiten, mentale Zustände wie Gedanken, Gefühle oder Absichten bei anderen zu erkennen und zu verstehen → erklärt v.a. Probleme in sozialer Interaktion und Perspektivenübernahme.
1989 Frith	Schwache zentrale Kohärenz	Wahrnehmung ist detailorientiert, Zusammenhänge werden weniger automatisch hergestellt → fördert Stärken in Detailgenauigkeit, erschwert aber ganzheitliches Erfassen von Kontexten
2000 Miyake et al.	Exekutive Funktionen	Neuropsychologische Theorie: Schwierigkeiten bei Planung, Impulskontrolle, Arbeitsgedächtnis und kognitiver Flexibilität → erklärt im Alltag rigides Verhalten, Stereotypen und Probleme, sich an neue Situationen anzupassen.
2007/2010 Makram & Markram	Intense World Theory	Hyperreaktive und hyperplastische neuronale Netzwerke führen zu intensiver Wahrnehmung, gesteigerter Aufmerksamkeit und starker emotionaler Reaktivität → ermöglicht Detailstärke, kann aber zu Reizüberflutung und Rückzug führen.
2011 (dt. 2016) Vermeulen	Autismus als Kontextblindheit	Bedeutungen werden weniger aus dem Kontext erschlossen, Wahrnehmung erfolgt eher absolut und kontextunabhängig („absolute thinking in a relative

		world“) → erklärt Missverständnisse in sozialen Situationen und Präferenz für Eindeutigkeit.
2014 van de Cruys et al.	HIPPEA – High, Inflexible Precision of Prediction Errors in Autism	Spezifisches Modell innerhalb des Predictive-Processing: Vorhersagefehlern wird eine zu hohe und starre Bedeutung zugeschrieben → kleinste Abweichungen werden überbewertet, Anpassung an neue Kontexte fällt schwer. Routinen und Stereotypen schaffen Sicherheit.
2024 Vermeulen	Prädiktives Gehirn	Breiteres Konzept im Rahmen des Predictive Processing: Wahrnehmung bei Autismus durch besonders präzise, detailorientierte und kontextunabhängige innere Modelle geprägt → erklärt Reizüberempfindlichkeit, Detailfokus, Bedürfnis nach Routine und Schwierigkeiten in sozialen Interaktionen.
Ende 1990er Singer, ASAN & ARM	Neurodiversität	Gesellschaftliches Konzept: Autismus als Variante neurologischer Vielfalt statt Störung → Fokus auf Anerkennung, Stärken, Inklusion und Teilhabe. Ergänzt neuropsychologischen Modelle durch eine gesellschaftlich-politische Perspektive.

Im Folgenden werden die Theorien detaillierter erläutert, um ihre Bedeutung für das Verständnis von Autismus sowie ihre Grenzen kritisch einzuordnen.

2.3.1 Theory of Mind (ToM)

Ein klassischer Erklärungsansatz ist das Konzept der Theory of Mind (ToM), das in den 1980er-Jahren von Baron-Cohen und Kolleg:innen massgeblich auf Autismus übertragen wurde (1985). Unter ToM wird die Fähigkeit verstanden, mentale Zustände wie Gedanken, Absichten oder Gefühle anderer Personen zu erkennen und daraus ihr Verhalten vorherzusagen. Kinder mit Autismus zeigen in zahlreichen Studien Schwierigkeiten beim Perspektivwechsel und beim Antizipieren fremder Reaktionen. Sprachliche und kognitive Kompetenzen unterstützen die Entwicklung der ToM, da sie das Erkennen und Interpretieren mentaler Prozesse erleichtern. Verzögerte oder unangemessene Reaktionen in sozialen Situationen sind daher nicht zwingend Ausdruck fehlender ToM, sondern können auch auf sprachliche oder kognitive Verarbeitungsanforderungen zurückzuführen sein. Sprachliche und kognitive Fähigkeiten erleichtern diesen Prozess, doch sensorische oder sprachliche Besonderheiten werden durch ToM kaum erklärt (Eckert, 2021, S. 28).

2.3.2 Schwache zentrale Kohärenz

Das Konzept der schwachen zentralen Kohärenz wurde in den 1980er-Jahren von Uta Frith (1989) im Kontext der Autismusforschung entwickelt. Sie beschreibt eine tendenziell detailorientierte Wahrnehmung, bei der Informationen weniger selbstverständlich in einen grösseren Sinnzusammenhang integriert werden. Während die meisten Menschen intuitiv nach einer Einordnung von Einzelreizen in übergeordnete Strukturen suchen, zeigen Personen mit Autismus häufig eine Präferenz für die isolierte Verarbeitung. Eine solche Detailfokussierung kann in manchen Situationen Vorteile bringen, in vielen jedoch die Berücksichtigung relevanter Kontexte erschweren (Eckert, 2021, S. 30).

2.3.3 Exekutive Funktionen

Exekutive Funktionen beschreiben zentrale kognitive Steuerungsprozesse wie Planung, Inhibition und Flexibilität (Miyake et al., 2000). Bei Autismus treten hier häufig Schwierigkeiten auf, etwa beim Ausblenden störender Reize oder beim Anpassen an Veränderungen. Das Modell erklärt rigide und stereotype Verhaltensweisen, berücksichtigt sensorische oder sprachliche Besonderheiten jedoch nur indirekt (Eckert, 2021, S. 29).

2.3.4 Intense World Theory

Markram & Markram (2010) nehmen an, dass die neurale Verarbeitung bei Menschen mit Autismus durch hyperaktive Netzwerke gekennzeichnet ist. Dies führt zu intensiver Wahrnehmung, Reizüberflutung und dies wiederum zu Rückzug. Die Theorie betont sensorische Besonderheiten, die inzwischen auch in den DSM-5-Kriterien verankert sind. Sie wird von Selbstvertretungsorganisationen positiv aufgenommen, in der Fachliteratur jedoch wegen begrenzter empirischer Evidenz zurückhaltend diskutiert (Eckert, 2021, S. 30).

2.3.5 Kontextblindheit

Vermeulen (2016) beschreibt, dass Menschen im Spektrum Schwierigkeiten haben, Kontextinformationen spontan und unbewusst zur Bedeutungserschließung heranzuziehen. Im Gegensatz dazu beschreibt er Kontextsensitivität als die Kompetenz, aus einer Gesamtheit von Reizen die relevanten Informationen herauszufiltern und irrelevante Aspekte auszublenden. Dies kann Missverständnisse im Alltag erklären, etwa bei Ironie oder unausgesprochenen Regeln. Aus dem Blickwinkel der Neurodiversität betrachtet handelt es sich nicht um ein Defizit, sondern um eine alternative Verarbeitungsweise.

2.3.6 HIPPEA – High, Inflexible Precision of Prediction Errors in Autism

Das HIPPEA-Modell (Van de Cruys et al., 2014) ist im Rahmen des Predictive-Processing-Ansatzes entstanden. Menschen mit Autismus gewichten Abweichungen von Erwartungen besonders stark und passen ihre Erwartungen nur wenig an. Dies führt zu Schwierigkeiten im Umgang mit Veränderungen – etwa bei Sinneswahrnehmung, Handlungen oder sozialen Kontakten (Eckert, 2021, S. 32). Routinen und klare Strukturen schaffen hier Sicherheit. Auch sprachlich zeigt sich eine Präferenz für klare und eindeutige Formulierungen, während mehrdeutige Signale oft nur schwer verarbeitet werden können.

2.3.7 Prädiktives Gehirn

Vermeulen (2024) erweitert diesen Ansatz zu einem breiteren Konzept. Autistische Wahrnehmung ist stärker durch präzise, detailorientierte und kontextunabhängige innere Modelle geprägt. Das erklärt sowohl Stärken (Detailfokus) als auch Schwierigkeiten (Generalisation, Kontextverarbeitung). Für das Verständnis von Autismus gewinnt dieser Ansatz zunehmend an Bedeutung, da er charakteristische

Merkmale wie Detailfokus, Reizüberempfindlichkeit und Schwierigkeiten bei der Kontextverarbeitung in einem neuen theoretischen Rahmen erklären kann.

2.3.8 Neurodiversität

Seit den 1990er-Jahren versteht das Konzept der Neurodiversität neurologische Unterschiede wie Autismus als Teil menschlicher Vielfalt. Anstelle einer defizitorientierten Perspektive betont es Anerkennung, Teilhabe und den Wert unterschiedlicher neurokognitiver Ausprägungen. Im Zentrum steht die Anerkennung subjektiver Erfahrungen, die ein differenzierteres Bild ermöglichen. Damit ist Neurodiversität zugleich wissenschaftliches Paradigma und politische Bewegung (ASAN, n. d.; Eckert, 2021, S. 33; Theunissen, 2024, S. 24). Ein zentraler Diskussionspunkt betrifft die sprachliche Selbst- und Fremdbezeichnung: Während die Person-zuerst-Sprache (z.B. Person mit Autismus) die Person von der Diagnose trennt, versteht die Identität-zuerst-Sprache (z.B. autistische Person) Autismus als Teil der eigenen Identität. Empirische Studien zeigen, dass sich autistische Erwachsene eher für Letzteres aussprechen, während Eltern und Fachkräfte häufig die Person-zuerst-Sprache bevorzugen. Sprache wird damit zu einem entscheidenden Instrument im Aushandeln von Identität, Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Wahrnehmung (Lindmeier, 2023, S. 61).

Zwischenfazit zu Kapitel 2.3: Autismus ist nicht durch eine einzelne Theorie erklärbar. Während kognitive und neuropsychologische Ansätze wichtige Teilaspekte beleuchten, ergänzt das gesellschaftliche Konzept der Neurodiversität eine ressourcenorientierte Perspektive. Für die Arbeit mit Eltern bedeutet dies, dass nebst Defiziten und Besonderheiten unbedingt auch Stärken im Blick behalten werden müssen – ein Leitgedanke, der auch im untersuchten Eltern-Workshop umgesetzt wird. Darüber hinaus ist in der Arbeit mit Eltern ein sensibler, respektvoller und fachlich korrekter Sprachgebrauch von zentraler Bedeutung, um eine zeitgemässe und wertschätzende Kommunikation zu gewährleisten.

2.4 Sprachentwicklung bei Kindern mit Autismus

Der Spracherwerb ist ein zentraler Entwicklungsbereich in der frühen Kindheit und bildet eine wichtige Grundlage für soziale Teilhabe und kognitive Entwicklung. Bei Kindern mit Autismus zeigt sich jedoch häufig ein atypischer oder verzögerter Spracherwerbsverlauf bis hin zum vollständigen Ausbleiben funktionaler Sprache. Sprachliche Auffälligkeiten gelten als eines der frühesten und auffälligsten Merkmale und sind in vielen Fällen Anlass für eine diagnostische Abklärung.

Zur Veranschaulichung der komplexen Zusammenhänge von Sprache und Kommunikation bei Kindern mit Autismus eignet sich das in Abbildung 2 dargestellte Modell von Eberhard-Juchem. Es verdeutlicht, dass sprachliche und kommunikative Besonderheiten nicht isoliert betrachtet werden können, sondern im Zusammenspiel mit kognitiven, sozialen und entwicklungsbezogenen Faktoren stehen.

Abbildung 2: Einflussfaktoren und typische Bereiche mit Besonderheiten in der Sprache und Kommunikation bei Autismus, nach Eberhardt-Juchem (2023) S.31

2.4.1 Vorsprachliche Besonderheiten

In der frühen Entwicklung zeigt sich vorsprachliche Kommunikation vor allem über Blickkontakt, Gesten, gemeinsame Aufmerksamkeit (joint attention) und soziale Reziprozität. Diese Fähigkeiten ermöglichen es Kindern, Aufmerksamkeit zu teilen, Bedürfnisse auszudrücken und soziale Routinen aufzubauen.

Eltern von Kindern mit Autismus berichten rückblickend häufig, schon früh Auffälligkeiten in der vorsprachlichen Entwicklung ihrer Kinder bemerkt zu haben. Dazu gehören fehlendes Zeigen, mangelndes Nachahmen, ausbleibende Reaktionen auf den eigenen Namen sowie eingeschränkter Blickkontakt und geringes Interesse an sozialen Spielangeboten. Stattdessen dominieren instrumentelle Formen der Kommunikation wie das Ziehen an der Hand. Diese Schwierigkeiten wirken sich auf den weiteren Spracherwerb und die soziale Entwicklung aus (Eberhardt-Juchem, 2023, S. 20; Prechtl-Fröhlich et al., 2019, S. 3; Voigt, 2024, S. 42).

2.4.2 Sprachproduktion und kommunikative Nutzung

Kinder im Autismus-Spektrum zeigen bezüglich ihrer Sprachproduktion eine grosse Spannweite: Manche erwerben nur eine sehr eingeschränkte oder gar keine funktionale Sprache, während andere einen gut ausgebauten, teils spezialisierten Wortschatz entwickeln. Häufig ist der Gebrauch erster Wörter verzögert. Obwohl Wörter bereits erworben wurden, setzen viele Kinder diese nicht aktiv ein. Typisch ist, dass kommunikative Handlungen seltener initiiert werden und Sprache oft instrumentell genutzt wird, z.B. um Bedürfnisse auszudrücken oder Handlungen anderer zu beeinflussen und weniger zu sozialen Zwecken. Einige Kinder greifen auf echolalische Äusserungen zurück, also das unmittelbare oder verzögerte Nachsprechen von Wörtern und Phrasen. Diese können als Teil der Sprachentwicklung

eine Rolle bei der Grammatikentwicklung und beim sozialen Kontakt spielen, werden aber auch mit selbststimulierendem Verhalten in Verbindung gebracht. Darüber hinaus findet sich der Gebrauch von Neologismen oder idiosynkratischer Sprache, die der Muttersprache nicht ähnelt, als Versuch, kommunikative Defizite zu kompensieren. Schwierigkeiten bestehen ausserdem oft mit Personalpronomen wie „ich“ und „du“ sowie mit deiktischen Begriffen („hier“, „dort“), da diese einen Perspektivwechsel und Kontextbezug erfordern. Dies erschwert die Verständlichkeit und Einordnung sozialer Situationen. (Eberhardt-Juchem, 2023, S. 23; Prechtel-Fröhlich et al., 2019, S. 17; Voigt, 2024, S. 47).

2.4.3 Sprachverständnis

Auch das Sprachverständnis ist bei Kindern mit Autismus häufig beeinträchtigt. Schon im zweiten Lebensjahr werden Probleme beim Erfassen von Wort- und Satzbedeutungen sichtbar. Viele Kinder zeigen ein eingeschränktes Verständnis für nonverbale Hinweise wie Gestik, Mimik oder prosodische Akzente, die normalerweise helfen, sprachliche Information zu erschliessen. Diese Defizite wirken sich auf die Verarbeitung sprachlicher Inhalte in sozialen Interaktionen aus. Schwierigkeiten bestehen besonders beim Verstehen figurativer Sprache – etwa Metaphern, Ironie oder Sarkasmus – da diese wörtlich interpretiert werden. Solche Probleme ähneln sprachlichen Entwicklungsstörungen, treten bei Autismus jedoch spezifisch im Zusammenhang mit sozial-kommunikativen Beeinträchtigungen auf (Eberhardt-Juchem, 2023, S. 23; Prechtel-Fröhlich et al., 2019, S. 17; Voigt, 2024, S. 47).

2.4.4 Sprachliche Regression

Ein Teil der Kinder im Autismus-Spektrum zeigt im Verlauf der frühen Entwicklung eine Regression sprachlicher Fähigkeiten. Dabei gehen bereits erworbene Kompetenzen, wie die aktive Nutzung erster Wörter oder einfacher Sätze, wieder verloren. Dieser Rückschritt tritt oft im zweiten oder dritten Lebensjahr auf und betrifft neben der Sprache teilweise auch motorische und soziale Fertigkeiten. Die Regression stellt für Eltern ein besonders auffälliges Warnsignal dar, da sie den Entwicklungsverlauf abrupt verändert und mit deutlicher Verunsicherung verbunden ist (Eberhardt-Juchem, 2023, S. 22; Prechtel-Fröhlich et al., 2019, S. 17; Theunissen, 2024, S. 73; Voigt, 2024, S. 47).

2.4.5 Hyperlexie

Ein weiteres bemerkenswertes Phänomen stellt die Hyperlexie dar, also ein frühzeitiges autodidaktisches Erlernen des Lesens. Dieses Verhalten wird bei einem Teil der Kinder mit Autismus beobachtet, häufig parallel zu sprachlichen und kognitiven Einschränkungen. Hyperlexie gilt daher als Autismus-spezifisches Muster (Theunissen, 2024, S. 74). Während die Fähigkeit zum frühen Lesen oft erstaunt und als besondere Stärke wahrgenommen wird, zeigt sich gleichzeitig, dass das inhaltliche Sprachverständnis hinter der technischen Lesefähigkeit zurückbleibt. Damit verdeutlicht Hyperlexie eindrücklich die Diskrepanz zwischen oberflächlich sichtbarer Kompetenz und tieferliegenden sprachlich-kommunikativen Schwierigkeiten (Eberhardt-Juchem, 2023, S. 28; Theunissen, 2024, S. 74).

Zwischenfazit zu Kapitel 2.4: Die frühe Sprachentwicklung bei Kindern mit Autismus zeigt sich auf mehreren Ebenen beeinträchtigt – sowohl im vorsprachlichen Bereich als auch in der Sprachproduktion, im Sprachverständnis und in der Prosodie. Diese Vielschichtigkeit macht deutlich, dass eine effektive Sprachförderung frühzeitig, Autismus-spezifisch und individuell ausgerichtet sein muss.

2.5 Rolle der Eltern im frühen Spracherwerb

Eltern spielen eine zentrale Rolle für die Sprachentwicklung von Kindern, da sie die wichtigsten Bezugspersonen und Interaktionspartner darstellen. Gerade bei Kindern mit Autismus, deren Spracherwerb oft atypisch verläuft, ist die aktive Einbindung der Eltern in den Förderprozess von besonderer Bedeutung. Studien zeigen, dass Eltern durch ihr Kommunikationsverhalten massgeblich die Entwicklung sprachlicher Fähigkeiten unterstützen können. Hierbei kommt dem sogenannten *responsive parenting* eine besondere Rolle zu, bei dem Eltern auf verbale und nonverbale Signale ihrer Kinder eingehen und diese sprachlich begleiten (Buschmann, 2017).

Darüber hinaus gestalten Eltern massgeblich die Kommunikationsumgebung. Eine strukturierte, aber zugleich anregende Umgebung erleichtert es Kindern mit Autismus, Sprache in Alltagssituationen zu erlernen und funktional einzusetzen. Dazu gehört der bewusste Einsatz von Routinen und wiederkehrenden Interaktionsformen, die Kindern Sicherheit geben und Sprachmuster wiederholt erfahrbar machen.

Ein systematisches Review mit Meta-Analyse weist darauf hin, dass verhaltenstherapeutische Ansätze bei Kindern mit Autismus zwar kleine Effekte auf sprachliche Fertigkeiten erzielen, jedoch Interventionen, die Eltern aktiv einbeziehen, deutlich wirksamer sind als solche, die ausschliesslich durch Therapeuten durchgeführt werden. Damit wird die zentrale Bedeutung der Eltern im frühen Spracherwerb unterstrichen: Ihre kontinuierliche Einbindung verstärkt die Effekte der Therapie und trägt wesentlich zur sprachlichen Entwicklung ihrer Kinder bei (AWMF, 2021, S. 195).

Die AWMF-Leitlinie empfiehlt, dass Autismus-spezifische Therapien früh einsetzen und Eltern als primäre Bezugspersonen konsequent einbezogen werden sollen. Die Interventionen erfolgen in direkter Eltern-Kind-Interaktion und werden durch Fachkräfte angeleitet. Neben regelmässigen Sitzungen sollen Eltern die Übungen im Alltag fortführen und dabei gezielt in elterlicher Sensitivität, Synchronizität und Responsivität geschult werden. Entscheidend ist, dass Eltern nicht nur allgemeine Trainings erhalten, sondern konkrete Rückmeldungen und gegebenenfalls Video-Feedback zur Umsetzung der Übungen. So wird gewährleistet, dass therapeutische Inhalte nachhaltig in den Alltag übertragen werden und kommunikative wie sprachliche Fortschritte langfristig gesichert sind. Zudem soll die Förderung stets an den individuellen Fähigkeiten und Interessen des Kindes ansetzen und die Bedürfnisse der Familie berücksichtigen. Damit werden Eltern zu aktiven Partnern im Therapieprozess, deren kontinuierliches responsives Verhalten entscheidend zum frühen Spracherwerb ihrer Kinder beiträgt (AWMF, 2021, S. 151–155).

Zwischenfazit zu Kapitel 2.5: Die dargestellten Befunde verdeutlichen, dass Eltern eine Schlüsselfunktion für den Spracherwerb bei Kindern mit Autismus innehaben. Ihre Interaktionen stellen das Fundament dar, auf dem Sprachförderung im Alltag aufbaut. Professionelle Unterstützung sollte daher stets die Eltern in ihrer Rolle bestärken und ihnen praxisnahe Strategien für den Alltag an die Hand geben. Der untersuchte Eltern-Workshop setzt genau hier an, indem er auf die Stärkung elterlicher Handlungskompetenz und den Transfer in natürliche Kommunikationssituationen fokussiert.

2.6 Frühinterventionen bei Autismus

Frühinterventionen sind ein zentraler Bestandteil der Unterstützung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen. Sie setzen möglichst früh in der Entwicklung an und zielen darauf ab, zentrale Kompetenzen in den Bereichen Kommunikation, soziale Interaktion und Kognition zu fördern. Ihre Wirksamkeit ist in zahlreichen internationalen Studien belegt und heute Teil der evidenzbasierten Praxis (AWMF, 2021, S. 151–155).

2.6.1 Verhaltenstherapeutische Ansätze

Verhaltenstherapeutische Verfahren basieren auf den Prinzipien der Lerntheorie. Ziel ist es, gewünschtes Verhalten durch gezielte Verstärkung aufzubauen und problematisches Verhalten zu reduzieren. Ein zentrales Element ist das diskrete Lernformat, bei dem komplexe Inhalte in kleine, aufeinander aufbauende Schritte zerlegt werden (Freitag & Schneider, 2017).

Das Early Start Programm von Ivar Lovaas gilt als erster verhaltenstherapeutischer Ansatz in der Arbeit mit Kindern mit Autismus und basiert auf den Prinzipien der Angewandten Verhaltensanalyse (ABA). Seither wurden die Verfahren kontinuierlich weiterentwickelt, wozu auch die frühe intensive verhaltenstherapeutische Intervention (FIVTI) der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Zürich zählt. Diese Angebote werden unter dem Begriff Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) zusammengefasst und zeichnen sich durch eine hohe Therapiedichte (15–40 Stunden pro Woche über mehrere Monate bis Jahre) im Eins-zu-eins-Setting mit dem Kind aus. Eltern werden in die Intervention einbezogen, übernehmen jedoch keine eigenständige therapeutische Rolle. Studien zeigen positive Effekte auf Intelligenz, Sprache, Kommunikation, soziale Fertigkeiten und adaptive Fähigkeiten während für soziale Interaktion und Kommunikation keine Effekte belegt wurden. (AWMF, 2021, S. 93; Lütolf, 2021, S. 54)

2.6.2 Entwicklungsorientierte Ansätze

Im Gegensatz zu den strukturierten verhaltenstherapeutischen Konzepten betonen entwicklungsorientierte Programme die wechselseitige, sozial-kommunikative Interaktion zwischen Kind und Bezugspersonen. Bekannte Ansätze sind die Relationship Development Intervention (RDI), die Mifne-Therapie sowie das Developmental, Individual Difference, Relationship-based Model

(DIR/Floortime™). Diese Methoden gehen davon aus, dass positive, emotional stimmige Beziehungen die Grundlage für Sprache, Kognition und soziales Verhalten bilden. Ein Beispiel ist DIRFloortime, das spielerisch an den Interessen und Emotionen des Kindes ansetzt und Eigenaktivität in den Vordergrund stellt (Janert, Zirnsak, Acerbi & Hohndorf, 2021).

Zu diesen Ansätzen zählt in der Schweiz insbesondere die Frühintervention Autismus-Spektrum (FIAS) in Muttenz im Kanton Basel (UPK Basel, n.d.).

Erste Studien weisen auf positive Effekte hin, insbesondere bei frühem Beginn und hoher Intensität. Die Evidenzbasis ist jedoch weniger umfangreich als bei verhaltenstherapeutischen Ansätzen (AWMF, 2021; Freitag & Schneider, 2017).

2.6.3 Kombinierte Ansätze

Zunehmend etabliert haben sich Programme, die Elemente aus beiden Richtungen verbinden. Sie gehen davon aus, dass sowohl strukturierte Lernformate als auch alltagsnahe Interaktionssituationen notwendig sind. Ein prominentes Beispiel ist das Early Start Denver Model (ESDM), das Prinzipien der ABA mit spielerischen Interaktionen verknüpft. Im Zentrum stehen gemeinsame Aufmerksamkeit, Beziehungsqualität und Motivation des Kindes. Studien zeigen positive Effekte in Sprache, Kognition und sozial-emotionaler Entwicklung, insbesondere bei frühem und intensivem Einsatz (AWMF, 2021, S. 94; Freitag & Schneider, 2017)

Das in den 1960er-Jahren entwickelte TEACCH-Programm ist ein international verbreiteter Ansatz, der auch im deutschsprachigen Raum erfolgreich umgesetzt wird. Es basiert auf entwicklungspsychologischen und kognitiv-verhaltenstherapeutischen Konzepten und setzt auf die Strukturierung und Visualisierung von Raum, Zeit, Material und Aufgaben. Ziel ist es, das Lernen und Verstehen von Menschen mit Autismus zu erleichtern und ihre Selbstständigkeit zu fördern. Die Evidenzlage bestätigt die Wirksamkeit, bewertet sie jedoch im Vergleich zu intensiven EIBI-Ansätzen als weniger stark (Lütolf, 2021, S. 57).

Zentral für die Förderung von Kommunikation ist zudem die Unterstützte Kommunikation (UK), insbesondere das Picture Exchange Communication System (PECS), welches von Andy Bondy und Lori Frost entwickelt wurde. Es kombiniert behavioristische Prinzipien mit alltagsnaher Förderung funktionaler Kommunikation und kann flexibel eingesetzt werden (AWMF, 2021, S. 198; PECS Germany, n.d.). Darüber hinaus umfasst UK auch elektronische Hilfsmittel, die in der Schweiz über die IV finanziert werden (SAHB, 2025) und Kindern mit Autismus alternative Ausdrucksmöglichkeiten eröffnen (AWMF, 2021, S. 205).

2.6.4 Elterntrainings und Psychoedukationsprogramme

Die AWMF-Leitlinie (2021, S. 53) beschreibt, dass Elterntrainings im Vorschulalter auf die Förderung sozialer Reziprozität und elterlicher Synchronizität abzielen. Neben psychoedukativen Anteilen werden Eltern systematisch darin angeleitet, in der direkten Interaktion mit ihrem Kind soziale, kommunikative, sprachliche, kognitive und alltagspraktische Fertigkeiten zu fördern. Rein wissensvermittelnde Elterntrainings gelten hingegen als nicht ausreichend. Die Evidenz für deutschsprachige Programme ist

zwar noch begrenzt, zeigt jedoch positive Effekte. Damit gelten Elterntrainings in Kombination mit individualisierter Frühintervention als wirksamer Bestandteil der Frühförderung (AWMF, 2021, S. 53).

Eltern von Kindern mit Autismus sind im Alltag häufig mit hohen Anforderungen und erheblichem Stress konfrontiert, was teilweise aus fehlenden Erklärungs- und Ursachenzusammenhängen sowie geringen Heilungsaussichten resultiert. Studien zeigen, dass diese Eltern stärker belastet sind als Eltern von Kindern mit anderen schweren Beeinträchtigungen, wie Trisomie 21 (Hayes & Watson, 2013). Frühzeitige Unterstützung und Strategien zur Stressbewältigung sind daher essenziell (Prechtl-Fröhlich et al., 2019).

Untersuchungen belegen, dass Elterntrainings und Psychoedukationsprogramme wirksam sind, um Belastungen zu reduzieren, die Eltern-Kind-Interaktion zu verbessern und eine aktive Mitarbeit der Eltern am Behandlungsprozess zu fördern. Sie helfen Eltern nicht nur, ihr Kind besser zu verstehen, sondern auch, eigene Ressourcen zu entdecken und realistische Entwicklungsziele zu formulieren (Voigt, 2024, S. 174). Freitag und Schneider (2017) verweisen auf die Metaanalyse von Oono et al. (2013), die Verbesserungen der sozialen Interaktion (z. B. gemeinsame Aufmerksamkeit) sowie eine leichte Reduktion autistischer Symptome zeigt; für sprachliche Fertigkeiten fanden sich hingegen keine signifikanten Verbesserungen, wobei die Aussagekraft aufgrund methodischer Schwächen (u. a. fehlende Verblindung) eingeschränkt ist.

Ein Beispiel für ein elternbasiertes Einzeltraining ist das Preschool Autism Communication Therapy (PACT). Dabei handelt es sich um ein manualisiertes Training, das Eltern von Vorschulkindern mit Autismus über mehrere Monate begleitet. In insgesamt 18 Sitzungen werden die Eltern darin geschult, die geteilte Aufmerksamkeit mit ihrem Kind zu fördern, sprachliche Impulse zu geben, Routinen aufzubauen und kommunikative Reaktionen zu erweitern. Studien zeigen, dass Eltern nach Teilnahme an PACT verstärkt auf kindliche Signale reagieren und ihre Kinder häufiger kommunikative Akte initiieren. Auch gemeinsame Aufmerksamkeit sowie adaptive und kommunikative Fähigkeiten der Kinder verbessern sich (AWMF, 2021, S. 54; Prechtl-Fröhlich et al., 2019, S. 10).

Ein Beispiel für ein elternbasiertes Gruppentraining ist More Than Words (The Hanen Centre, n. d.). Es richtet sich an Eltern von Vorschulkindern mit Autismus und kombiniert Gruppensitzungen mit individuellen Beratungsterminen im häuslichen Umfeld. Ziel ist es, die Kommunikationsumgebung des Kindes so zu strukturieren, dass Kommunikationsanlässe entstehen und genutzt werden. Eltern lernen, Routinen zu schaffen, die Motivation ihres Kindes zu stärken und kindliche Kommunikationsakte gezielt zu interpretieren und zu erweitern. Untersuchungen zeigen, dass Eltern nach der Teilnahme vermehrt sprachbegleitende Kommentare einsetzen und ihre Kinder häufiger zur Kommunikation auffordern. Zudem wirkt sich das Training positiv auf spontane Kommunikation und Interaktion aus (Prechtl-Fröhlich et al., 2019, S. 11).

Diese Beispiele verdeutlichen, dass elternbasierte Programme – sowohl im Einzel- als auch im Gruppensetting – wichtige Impulse für die Kommunikationsförderung von Kindern mit Autismus setzen können und damit einen zentralen Bestandteil der Frühförderung darstellen.

Zwischenfazit zu Kapitel 2.6: Die frühzeitige Einbindung der Eltern ist ein wesentlicher Bestandteil wirksamer Frühinterventionen (AWMF, 2021). Während internationale Programme positive Effekte belegen, bleibt offen, wie Eltern selbst solche Angebote erleben und bewerten. Die vorliegende Arbeit greift diese Perspektive auf und untersucht die Wahrnehmung und Erfahrungen von Eltern mit einem strukturierten Workshop-Format.

2.7 Versorgungslage im Kanton Zürich

Die therapeutische und pädagogische Angebotslandschaft für Kinder mit Autismus im Kanton Zürich ist durch eine grosse Vielfalt an Massnahmen gekennzeichnet. Sie reicht von hochintensiven Therapieprogrammen über regelfinanzierte sonderpädagogische Angebote bis hin zu ergänzenden Unterstützungsformen. Gleichzeitig bestehen strukturelle Herausforderungen, insbesondere lange Wartezeiten und fehlende systematische Elterntrainings. Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Angebotslandschaft für Vorschulkinder mit Autismus.

Tabelle 3: Frühförder- und Therapieangebote für Kinder mit Autismus im Kanton Zürich (eigene Darstellung)

Angebot / Programm	Anbieter	Schwerpunkt	Finanzierung	Besonderheiten
FIVTI	KJPP Zürich	ABA-basiertes Intensivprogramm (15–20 h/Woche)	IV-Pauschale, Elternbeitrag, Kanton Zürich	Hohe Intensität, Einbezug der Eltern Autismus-spezifisch
FIAS	UPK Basel	Entwicklungsorientiert, Eltern-Kind-Interaktion Ganze Familie für 3 Wochen Stationär	IV-Pauschale, Wohn-Kanton, Elternbeitrag, Stiftung FIAS	Teilstationär, zweijährige Nachsorge Autismus-spezifisch
HFE	Freie Praxen und Institutionen AJB	Ganzheitliche Förderung (Sprache, Kognition, Alltag) max. 3h/Woche	Kanton Zürich AJB (über HFE-Empfehlung)	Elternanleitung im häuslichen Kontext Teilweise Spezialisierung auf Autismus
Logopädie Frühbereich	Freie Praxen und Institutionen AJB	Sprachförderung, UK, Ess- und Trinkstörungen max. 2h/Woche	Kanton Zürich AJB (über Logopädie-Empfehlung)	Therapie überwiegend im Einzelsetting, Eltern oft nicht anwesend Teilweise Spezialisierung auf Autismus
Ergotherapie	Freie Praxen	Wahrnehmung, Motorik, Alltag	IV / Krankenkasse	Teilweise Spezialisierung auf Autismus
Integrative Kitas	Private Träger	Soziale Teilhabe, Inklusion	Eltern, teilw. Subventionen der Wohngemeinde	Gemeinsame Betreuung mit nicht-autistischen Kindern

Eltern-Workshop	Praxis für kleine Helden (freie Logopädische Praxis)	Psychoedukation, Elternzentriertes Gruppentraining 8 Gruppensitzungen & 3 Individualtermine mit Kind (teils Domizil)	Kanton Zürich AJB (über Logopädie-Empfehlung)	Praxisnahe Strategien, adressiert Versorgungslücke
-----------------	--	---	---	--

2.7.1 Frühintensive Programme

Zu den intensiven Frühfördermassnahmen zählt das FIVTI-Programm des KJPP Zürich (für Kinder von zwei bis dreieinhalb Jahren), das auf Prinzipien der Angewandten Verhaltensanalyse (ABA) basiert. Mit 15–20 Wochenstunden Einzel- und Gruppentherapie bis zum Kindergarteneintritt handelt es sich um ein hochintensives Programm. Eltern werden in regelmässigen Gesprächen angeleitet, Interventionen auch im häuslichen Alltag umzusetzen („Verhaltenstherapeutisches Frühangebot FIVTI“, n.d.). Die Finanzierung erfolgt über die IV, den Kanton Zürich sowie einen Elternbeitrag von rund CHF 10'000 pro Jahr (Regierungsrates des Kantons Zürich, 2024). Dieser Eigenanteil stellt für viele Familien ein Hindernis dar, überhaupt an einem Programm teilzunehmen. Zudem stehen nur wenige Plätze zur Verfügung, sodass die Teilnahmemöglichkeiten stark eingeschränkt sind.

Das FIAS-Programm der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel, das auch Familien mit Kleinkindern (1,5–4 Jahre) aus Zürich offensteht, verfolgt einen primär entwicklungsorientierten Ansatz. Es umfasst eine dreiwöchige stationäre Therapie für die gesamte Familie sowie eine zweijährige Nachsorge. Für viele Familien ist dies schwer realisierbar, da Arbeitgeber längere berufliche Absenzen nicht bewilligen. Auch hier tragen die Eltern einkommensabhängig einen Kostenanteil („Das FIAS-Therapiezentrum Basel“, n.d.; UPK Basel, n.d.).

Im Bericht des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) über die Evaluation der Wirksamkeit der intensiven Frühinterventionsmethoden bei frühkindlichem Autismus wird die Rolle der Eltern und Familien als zentraler Bestandteil der Frühinterventionsprogramme hervorgehoben. Je nach Programm unterscheidet sich die Einbindung der Eltern: In Zürich etwa übernehmen Eltern die Rolle von Co-Therapeuten, während sie in Muttenz gezielt begleitet werden, um Interventionen später selbstständig fortzuführen. Dies setzt jedoch erhebliche zeitliche Flexibilität und Lernbereitschaft voraus, was nicht allen Familien möglich ist (*Evaluation der Wirksamkeit der intensiven Frühinterventionsmethoden bei frühkindlichen Autismus*, 2018, S. 43).

Insgesamt zeigt sich, dass nur wenige Familien Zugang zu diesen Programmen haben. Neben den begrenzten Plätzen stellen Finanzierung und Organisation für die Familien eine grosse Herausforderung dar.

2.7.2 Grundversorgung durch sonderpädagogische Angebote

Zur flächendeckenden Grundversorgung gehören die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) und die Logopädie im Frühbereich, beide über das AJB durch den Kanton Zürich finanziert. Diese sonderpädagogischen Massnahmen stellen häufig den ersten Zugang zu Förderung für Familien dar.

Die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Ihr Auftrag erstreckt sich auf die Förderung sprachlicher, kognitiver, sozial-emotionaler und alltagspraktischer Fähigkeiten und erfolgt in enger Kooperation mit den Familien, häufig im häuslichen Kontext oder in Kindertagesstätten. Ein wesentliches Element der HFE ist die systematische Abklärung kindlicher Entwicklungsauffälligkeiten, wobei sogenannte red flags für Autismus eine wichtige Rolle spielen (Lütolf, 2021, S. 60).

Die Logopädie richtet sich an Kinder mit Auffälligkeiten in der Sprach- und Kommunikationsentwicklung sowie an Kinder mit Ess- und Trinkstörungen. In der Praxis hat sich die Einführung Unterstützter Kommunikation (UK), etwa mittels Gebärden, Bildkarten oder elektronischen Hilfsmitteln wie Talkern, als ein zentrales Element bewährt, um Kommunikationsbarrieren abzubauen und Kindern frühzeitig alternative Ausdrucksmöglichkeiten zu eröffnen. Aktuell besteht ein Versorgungsengpass. Kinder müssen oft mehrere Monate auf einen Therapieplatz warten (Kanton Zürich, n.d.). Noch schwieriger ist es, einen Therapieplatz für ein Kind mit Autismus zu finden. Denn damit Fachpersonen den Bedürfnissen dieser Kinder und ihren Eltern gerecht werden können, braucht es vertieftes Wissen und therapeutische Erfahrung. Für die Leistungsanbietenden gibt es keinen wirtschaftlichen Anreiz, sich auf Kinder mit Autismus zu spezialisieren (Schneebeli, 2021, S. 67). Für Eltern ist diese Zeit direkt nach der Diagnosestellung, wenn Therapien und Beratungen erst nach langen Wartezeiten erfolgen, besonders belastend (Jungbauer & Meye, 2008). Dabei geht wertvolle Zeit verloren, welche im Hinblick auf den bevorstehenden Kindergartenentritt für den Aufbau einer verlässlichen Kommunikation dringend genutzt werden sollte.

2.7.3 Ergänzende Angebote

Ergänzend zu den sonderpädagogischen Massnahmen stehen Familien weitere Leistungen offen. Dazu zählt die Ergotherapie, die über die IV oder Krankenkassen finanziert wird. Sie legt ihren Schwerpunkt auf Wahrnehmungsverarbeitung, Motorik und alltagspraktische Kompetenzen. In der Praxis zeigt sich, dass einige Ergotherapeut:innen im Kanton Zürich eine Spezialisierung im Bereich Autismus entwickelt haben und damit eine wertvolle Ergänzung zu HFE und Logopädie darstellen.

Darüber hinaus existieren integrative Kindertagesstätten, wie z.B. der Stiftung GFZ (Stiftung GFZ, n.d.), die auf die gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung ausgerichtet sind. Einige Einrichtungen, wie z.B. die Kita Kinderhaus Imago der Stiftung visoparents (Stiftung visoparents, n.d.), haben sich speziell auf Kinder mit Autismus spezialisiert oder verfügen über Fachpersonal mit entsprechender Expertise. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur frühen Inklusion und zur Entlastung der Familien.

2.7.4 Angebote für Eltern

Obwohl Elternarbeit in allen beschriebenen Therapieangeboten eine zentrale Rolle spielt, fehlt es bislang im Kanton Zürich an psychoedukativen Elterntrainings. Bisher werden Eltern vor allem in Einzelsettings durch Fachpersonen beraten. Eine Ausnahme bildet der im Rahmen dieser Arbeit untersuchte Eltern-Workshop, der als logopädische Massnahme finanziert ist.

Der Workshop stellt ein Autismus-spezifisches Angebot dar. Während die logopädische Therapie direkt am Kind ansetzt, stärkt der Workshop die elterliche Handlungssicherheit und vermittelt alltagsnahe Strategien zur Schaffung gemeinsamer Aufmerksamkeit und zur Förderung von Kommunikation.

Darüber hinaus eröffnet er den Eltern die Möglichkeit zum Austausch mit anderen betroffenen Familien. Solche Vergleiche schaffen Orientierung, wirken entlastend und tragen dazu bei, dass sich die Eltern in ihren Erfahrungen bestätigt fühlen. Damit verbindet der Workshop entwicklungspsychologisch fundierte Ansätze mit einem praxisnahen Zugang, der sowohl die Bedürfnisse der Kinder als auch jene der Familien berücksichtigt.

Zwischenfazit zu Kapitel 2.7: Die Angebotslandschaft im Kanton Zürich ist vielfältig, weist jedoch Versorgungslücken auf. Während hochintensive Frühförderprogramme zwar evidenzbasiert, aber jährlich nur über ein paar wenige Therapieplätze verfügen, erfolgt die Versorgung der meisten Kindern mit Autismus oder mit einem Verdacht darauf über die sonderpädagogischen Massnahmen HFE und Logopädie. Die Fachpersonen der sonderpädagogischen Grundversorgung sind nur teilweise auf Autismus spezialisiert. Zudem bestehen in der Logopädie lange Wartezeiten auf einen Therapieplatz. Der untersuchte Elternworkshop setzt genau an dieser Lücke an und leistet einen wichtigen Beitrag zur Erweiterung des Frühförderangebots.

2.8 Zusammenfassung und Relevanz für die Studie

Die theoretische Auseinandersetzung in Kapitel 2 hat gezeigt, dass Autismus nur durch die Verbindung unterschiedlicher Perspektiven – klassifikatorisch, neuropsychologisch, entwicklungsorientiert und gesellschaftlich – angemessen verstanden werden kann. Neben diagnostischen und theoretischen Modellen rückt dabei die Sprachentwicklung als Schlüssel zur sozialen Teilhabe in den Mittelpunkt. Eltern spielen in diesem Prozess eine zentrale Rolle: Ihr responsives Verhalten, die Gestaltung der Kommunikationsumgebung und die Übertragung von Strategien in den Alltag sind entscheidend für die sprachlich-kommunikative Entwicklung ihrer Kinder.

Die Analyse bestehender Frühinterventionen verdeutlicht, dass die aktive Einbindung von Eltern den grössten Einfluss auf die Wirksamkeit hat und dass elternzentrierte Programme zunehmend als wichtige Ergänzung zu kindzentrierten Therapien anerkannt werden. Zugleich zeigt die Versorgungslage im Kanton Zürich, dass spezialisierte Angebote zwar vorhanden sind, aber niedrigschwellige Gruppenformate für Eltern von Kindern mit Autismus fehlen. Vor diesem Hintergrund gewinnt der untersuchte Workshop an Relevanz: Er stellt eine praxisnahe Ergänzung dar, die Kommunikationsstrategien vermittelt, psychosoziale Unterstützung bietet und damit eine bestehende Versorgungslücke adressiert.

3 Methodik und Vorgehen

Im Folgenden wird das methodische Vorgehen der Studie beschrieben. Zunächst wird das Studiendesign vorgestellt, gefolgt von Angaben zur Stichprobe und Datenerhebung. Anschliessend wird das Auswertungsverfahren erläutert, einschliesslich der Entwicklung und Anwendung des Kategoriensystems. Abschliessend werden Überlegungen zur Qualitätssicherung und zu den Limitationen des methodischen Vorgehens dargelegt.

3.1 Studiendesign und Stichprobe

Die vorliegende Masterarbeit ist im Kontext des Pilotprojekts zur Durchführung und Evaluation eines Eltern-Workshops zur Anbahnung sozialer Kommunikation bei kleinen Kindern mit Autismus im Kanton Zürich angesiedelt. Der Workshop fand vom Herbst 2024 bis Februar 2025 statt und umfasste acht Gruppensitzungen sowie begleitende Einzeltermine. Eine erste eher quantitativ orientierte Evaluation erfolgte direkt im Anschluss an den Workshop mittels einer Online-Umfrage. Sie diente der unmittelbaren Rückmeldung zur Durchführung. Der Projektinhalt, -verlauf sowie die Ergebnisse dieser ersten Evaluation wurden im Projektbericht dokumentiert (Schneebeli & Winzenried, 2025).

Abbildung 3: Studiendesign mit Bezug zum vorangegangenen Projekt

Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit erfolgt eine zweite, vertiefte Evaluation mit offenem, qualitativem Zugang: Im Juni/Juli 2025, rund vier Monate nach Abschluss des Workshops, wurden mit allen sechs Eltern (E01–E06) Einzelinterviews durchgeführt. Diese sechs Personen waren zugleich die Teilnehmenden des Elternworkshops und damit identisch mit der Stichprobe der vorliegenden Interviewstudie. Eine detaillierte Beschreibung der Rekrutierung der Teilnehmenden für den Workshop findet sich im Projektbericht (Schneebeli & Winzenried, 2025, S. 15–18). Da die Ausgangslagen der Familien die Wahrnehmung des Workshops wesentlich beeinflussten, werden die Teilnehmenden und ihre Ausgangsbedingungen im Ergebnisteil (Kapitel 4.1) ausführlich dargestellt.

Ziel war es, die Wahrnehmungen der Eltern zum Workshop umfassend zu erfassen, insbesondere in Bezug auf Organisation und Aufbau, auf wahrgenommene Wirkungen sowie auf die Einordnung des Workshops im Vergleich zu anderen therapeutischen Förderangeboten. Da diese Forschungsfragen auf subjektive Erfahrungen und individuelle Bedeutungszuschreibungen zielen, wurde ein qualitatives Forschungsdesign gewählt. Halbstrukturierte narrative Interviews ermöglichten es, persönliche Sichtweisen der Eltern in ihrem eigenen Ausdruck zu erfassen und gleichzeitig eine Vergleichbarkeit entlang zentraler Themen sicherzustellen. Die Auswertung erfolgte nach der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz & Rädiker (2024). Diese Variante wurde bewusst gewählt, da sie – im Unterschied zum klassischen Ansatz nach Mayring (2022) – die kontinuierliche Verknüpfung von Fall- und Kategorienebene vorsieht und so dem Anspruch eines hermeneutischen Vorgehens „das Ganze aus dem Einzelnen und das Einzelne aus dem Ganzen zu verstehen“ (Udo Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 26) Zirkel systematisch Rechnung trägt. Daher wurden ergänzend zur klassischen kategorienbasierten Analyse mit Fallzusammenfassungen gearbeitet und fallübergreifende Vergleiche eingesetzt, um sowohl die Einzigartigkeit der einzelnen Fälle als auch die Gemeinsamkeiten systematisch sichtbar zu machen.

3.1.1 Gütekriterien und Ethik

Mayring (Mayring, 2002, S. 142–144) schlägt sechs zentrale Gütekriterien für die Beurteilung qualitativer Forschungsarbeiten vor, denen auch die vorliegende Untersuchung zu entsprechen versucht. Im Folgenden wird dargestellt, wie diese Kriterien im Forschungsprozess berücksichtigt wurden. Ergänzend werden am Schluss auch ethische Überlegungen zum Schutz der Teilnehmenden aufgeführt.

Verfahrensdokumentation: Alle Schritte des Forschungsprozesses werden in der vorliegenden Arbeit dokumentiert: von der Entwicklung des Leitfadens über die Durchführung der Interviews bis hin zur Transkription und Auswertung. Das Vorgehen bei der Kategorienbildung und Codierung wurde ausführlich beschrieben und im Anhang durch den im Rahmen der Studie entwickelten ausführlichen Kodierleitfaden transparent gemacht. Dadurch wird die Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses gewährleistet.

Argumentative Interpretationsabsicherung: Die Interpretationen wurden durch systematische Vergleiche innerhalb der Fälle und zwischen den Kategorien abgesichert. Abgrenzungsentscheidungen wurden im Codierleitfaden dokumentiert. Zusätzlich erfolgte ein Abgleich zwischen den beiden Forscherinnen (z. B. durch Parallelcodierungen bei Interview 03), wodurch unterschiedliche Deutungen diskutiert und konsensual entschieden wurden.

Nähe zum Gegenstand: Ein weiteres Gütekriterium qualitativer Forschung ist die Nähe zum Untersuchungsfeld. In dieser Studie ergab sich die Nähe durch die Mehrfachrolle der Autorinnen als Workshopleiterinnen, Interviewerinnen und Auswertende. Diese Konstellation wurde methodisch reflektiert (vgl. Kap. 3.2.3). Sie brachte das Risiko von Verzerrungen, gleichzeitig aber auch die Chance einer dichten Kontextkenntnis mit sich. Durch bewusste Rollenteilung im Interview sowie durch Postskripte und kontinuierliche Reflexion wurde diese Nähe forschungspraktisch genutzt und kontrolliert.

Regelgeleitetheit: Das Vorgehen folgte der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz & Rädiker (2024), die in sieben Phasen gegliedert ist. Dieses systematische Vorgehen stellt sicher, dass die Analyse nicht willkürlich, sondern methodisch kontrolliert erfolgte, ohne die notwendige Offenheit für induktive Kategorienbildung zu verlieren.

Kommunikative Validierung: Eine direkte Validierung der Ergebnisse durch Rückkopplung mit den befragten Eltern war im Rahmen dieser Masterarbeit nicht vorgesehen. Stattdessen wurde die Validität durch kontinuierliche Diskussionen im Forscherinnenteam sowie durch den engen Praxisbezug abgesichert. Dieser Praxisbezug stellt sicher, dass die Interpretationen inhaltlich mit den Erfahrungen der Zielgruppe verankert sind.

Triangulation: Eine methodische Triangulation im engeren Sinne (z. B. durch Einbezug zusätzlicher Datenquellen) wurde nicht durchgeführt. Jedoch wurde eine Form der Triangulation im weiteren Sinn umgesetzt, indem sowohl fallorientiert (Case Summaries) als auch kategorienorientiert gearbeitet wurde. Diese Verschränkung erlaubte es, Ergebnisse aus unterschiedlichen Blickwinkeln abzusichern und Zusammenhänge sichtbar zu machen.

Ethik: Die Interviews behandelten persönliche Erfahrungen der Eltern im Umgang mit Therapieangeboten und familiären Herausforderungen. Den Teilnehmenden wurde daher explizit zugesichert, nur das mitteilen zu müssen, was sie selbst möchten; das Offenlassen von Fragen war jederzeit möglich. Zudem wurden alle Daten anonymisiert und ausschliesslich im Forschungskontext verwendet (vgl. Kap. 3.3.2). Durch diese Massnahmen wurde dem Schutz der Teilnehmenden und der Wahrung ihrer Integrität Rechnung getragen. Die Durchführung war auch aus ethischer Sicht gut vertretbar: Der zeitliche Aufwand durch ein 30–60-minütiges Interview war für die Eltern überschaubar, zudem fand das Gespräch in einer ihnen vertrauten Konstellation statt. Als unmittelbare Zielgruppe des Workshops hatten die Befragten ein naheliegendes Interesse daran, ihre Erfahrungen einzubringen, um zur Weiterentwicklung und Qualitätssicherung des Angebots beizutragen.

3.2 Datenerhebung

3.2.1 Vorbereitung und Konstruktion des Interview-Leitfadens

Die Interviews wurden leitfadengestützt durchgeführt, um sowohl eine Vergleichbarkeit der erhobenen Daten zu gewährleisten als auch den Teilnehmenden Raum für individuelle Erzählungen zu geben.

Der Interviewleitfaden wurde vorab auf Grundlage der Forschungsfragen anhand des SPSS-Prinzips (Sammeln – Prüfen – Sortieren – Subsumieren; Helfferich, 2011) entwickelt. Zunächst wurden auf Basis der Forschungsziele diverse Fragen formuliert und zusammengetragen und in einem zweiten Schritt in Hinblick auf Offenheit und Relevanz geprüft. Danach erfolgte eine thematische Sortierung und schliesslich eine Verdichtung zu übergeordneten Erzählaufforderungen.

Beim Pilotinterview zeigte sich, dass ein zentraler Hinweis von Helfferich zu Beginn zu wenig beachtet worden war: Der Leitfaden sollte „dem natürlichen Erinnerungs- und Argumentationsfluss folgen und

nicht zu abrupten Sprüngen und Themenwechseln zwingen“ (Helfferich, 2011, S. 180). Ursprünglich war direkt nach der Eingangsfrage zu den Erwartungen an den Workshop die Frage nach anderen in Anspruch genommenen Therapieangeboten vorgesehen. Danach folgte wieder eine offene Frage zum Erleben des Workshops (Wenn du an den Workshop zurückdenkst, was ist dir besonders im Kopf geblieben?). Dies führte einerseits zu einem Bruch und einer Verlängerung des Gesprächs und andererseits dazu, dass im weiteren Verlauf wiederholt auf andere Therapieangebote Bezug genommen wurde. Daher wurde die Leitfadenstruktur angepasst und die Fragen zu anderen Angeboten in der Regel ans Gesprächsende verschoben.

Abgesehen von diesem Punkt bezüglich Reihenfolge bewährte sich der Leitfaden, sodass auch dieses erste Gespräch in die Auswertung aufgenommen werden konnte.

3.2.2 Durchführung der Interviews

Die Gespräche fanden zwischen Mitte Juni und Mitte Juli 2025 zu verschiedenen Wochentagen und Tageszeiten statt, um bei der Terminvereinbarung den Wünschen der Eltern möglichst entgegenzukommen. Alle Interviews wurden online durchgeführt, um die Familien nicht mit zusätzlichen Terminen zu belasten. Vorab erhielten die Eltern ein Informationsschreiben (vgl. Anhang) und gaben ihr schriftliches Einverständnis (vgl. Anhang, Einverständniserklärungen), dass eine Audioaufzeichnung des Gesprächs erstellt werden darf.

Tabelle 4: Interview-Zeitpunkte und Dauer

Elternteil / Interview	Interview-Startzeit	Dauer exklusive Small Tak, auf 5min. gerundet
E01	08:00 Uhr	50 min
E02	13:00 Uhr	30 min
E03	17:15 Uhr	25 min
E04	16:00 Uhr	45 min
E05	17:30 Uhr	35 min
E06	10:00 Uhr	35 min

Die Interviews wurden entgegen der allgemeinen Empfehlung in der Methodik-Literatur von den beiden Leiterinnen des Elternworkshops im Tandem durchgeführt. Gläser und Laudel z.B. „plädieren dafür, Interviews grundsätzlich allein zu führen“ (2010, S. 156), und falls mehrere Personen beteiligt sind, empfehlen sie, die zweite Person höchstens als „stummen Beobachter“ einzusetzen, während die Variante zweier „aktiver Gesprächsteilnehmer“ ausdrücklich als problematisch beschrieben wird, da dadurch keiner von beiden mehr die Kontrolle über die Gesprächsführung hat (S. 153–154).

Die Interviews wurden bewusst zu zweit durchgeführt, da die beiden Interviewerinnen bereits im Workshop als Leitungsteam gemeinsam auftraten, in ihrer Zusammenarbeit routiniert sind und diese Konstellation den Eltern somit vertraut war.

Es wurde auf eine klare Rollenteilung geachtet: Eine Interviewerin übernahm die Hauptgesprächsführung, während die zweite unterstützend wirkte, nonverbale Hinweise gab, auf die Vollständigkeit der Fragen achtete und ergänzende Notizen erstellte. So konnte sich die hauptverantwortliche Interviewerin ganz auf das aktive Zuhören und gezieltes Bestärken der Gesprächspartner konzentrieren. Die Hauptgesprächsführung lag stets bei der Leiterin, die nicht für die therapeutische Begleitung der jeweiligen Familie verantwortlich war, um zu vermeiden, dass das Gespräch in informelle oder therapeutische Themen abdriftete, die nicht Gegenstand der Untersuchung waren.

Obwohl in der Literatur häufig vor Mehrpersonenführungen gewarnt wird – da eine Zwei-zu-eins-Situation als unangenehm empfunden werden kann –, zeigte sich in diesem speziellen Setting kein Nachteil. Im Gegenteil: Rückmeldungen aus den Postskripten und der Gesprächsverlauf deuten darauf hin, dass die vertraute Konstellation eine angenehme Atmosphäre, einen guten Gesprächsfluss und eine hohe Offenheit seitens der Eltern förderte.

Die Interviewerinnen befanden sich während der Interviews gemeinsam in den Räumlichkeiten der Praxis für kleine Helden in einer ruhigen Umgebung vor dem Bildschirm, während die Befragten von zu Hause aus teilnahmen. Während der Interviews wurden bei Bedarf vertiefende Nachfragen gestellt, um Unklarheiten zu klären und komplexe Aussagen zu präzisieren. Zusätzlich zu den Audioaufnahmen wurden während und insbesondere unmittelbar nach den Gesprächen Feldnotizen erstellt, um – wie von Helferich (2011, S. 192) empfohlen – erste Eindrücke, spontane Reflexionen der Interviewerinnen sowie Informationen zur Interviewsituation und zu möglichen äusseren Einflüssen festzuhalten.

3.2.3 Reflexion der Mehrfachrolle der Untersucherinnen (Bias / Subjektivität)

Die beiden Autorinnen der vorliegenden Studie waren zugleich Leiterinnen des Elternworkshops, Interviewerinnen und Auswerterinnen. Diese Mehrfachrolle birgt ein Potenzial für Verzerrungen, da die Befragten die Interviewerinnen aus der Workshop-Situation bereits kannten und möglicherweise sozial erwünschte Antworten geben wollten. Zugleich stellt die Nähe zum Feld eine wichtige Ressource dar, da den Forschenden sowohl die Hintergründe der Teilnehmenden als auch die inhaltlichen Bezüge des Workshops vertraut waren.

Zur Minimierung von Verzerrungen wurde methodisch auf mehrere Punkte geachtet:

- Klare Rollenverteilung im Tandem-Interview: Eine Interviewerin übernahm stets die Hauptgesprächsführung, während die zweite unterstützend wirkte und Beobachtungen ergänzte.
- Trennung von therapeutischer Rolle und Forschungskontext: Die Hauptgesprächsführung lag jeweils bei der Leiterin, die nicht für die laufende therapeutische Begleitung der Familie zuständig war.
- Dokumentation und Reflexion: Unmittelbar nach jedem Interview wurden Postskripte verfasst, um Eindrücke, mögliche Einflüsse der Mehrfachrolle und offene Fragen festzuhalten.

- Hermeneutisches Vorgehen nach Kuckartz & Rädiker (2024): Durch Fallzusammenfassungen und den Vergleich von Einzelfällen und Kategorien konnte die Nähe zum Feld als Ressource genutzt und zugleich durch systematische Reflexion kontrolliert werden.

Damit werden die Mehrfachrollen der Untersucherinnen transparent gemacht. Die Nähe zum Feld ist nicht als methodischer Nachteil, sondern – in reflektierter Form – als Chance zu verstehen, die Daten im Kontext tiefgehend zu erfassen und zu interpretieren.

3.3 Datenaufbereitung

3.3.1 Transkription

Die Transkription erfolgte zunächst automatisiert mit der Software noScribe (Dröge, 2023/2025). Die Ergebnisse fielen dabei sehr unterschiedlich aus, machten jedoch in jedem Fall eine aufwändige händische Korrektur erforderlich. Erstaunlicherweise gelang bei den Interviews E01 und E03, die in Schweizerdeutsch geführt wurden, die automatische Übertragung ins Schriftdeutsche relativ gut. Auch bei E02 (muttersprachlich Deutsch) lieferte noScribe eine gute Basis für die händische Überarbeitung. Deutlich grössere Schwierigkeiten zeigten sich hingegen bei den Interviews mit E04, E05 und E06, die gebrochen Deutsch sprechen: Die automatisch erzeugten Transkriptionen waren sehr fehlerhaft – oft weit weg vom eigentlichen Wortlaut. Ausserdem fehlten teils minutenlange Passagen, sodass diese Interviews weitgehend von Grund auf manuell transkribiert werden mussten.

Die Überarbeitung der ersten Transkription erfolgte gemeinsam im Zweier-Forschungsteam, wobei gleichzeitig die Transkriptionsregeln in Anlehnung an Dresing & Pehl (2018, S. 16–33) sowie unter Berücksichtigung der Regeln bei Kuckartz & Rädiker (Udo Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 200) festgelegt wurden. Ziel war es, ein inhaltlich verständliches und zugleich semantisch differenziertes Transkript zu erstellen, das eine zuverlässige Grundlage für die inhaltlich-semantische Analyse bietet. Dabei wurde bewusst darauf geachtet, charakteristische sprachliche Eigenheiten – z.B. dialektal gefärbte Ausdrücke wie „mega“ – beizubehalten. Dadurch sollte die individuelle Ausdrucksweise der Befragten spürbar bleiben und in der späteren Analyse berücksichtigt werden können. Die ausführlichen Transkriptionsregeln sind im Anhang hinterlegt. Im Weiteren wurden die Transkriptionen zwischen den beiden Untersucherinnen aufgeteilt. Bei den späteren Codier-Durchgängen überprüfte die jeweils andere Untersucherin die Transkription anhand der mit der Transkription verknüpften Audioaufnahmen.

3.3.2 Anonymisierung und Datenschutz

Um den Datenschutz zu gewährleisten, wurden im Transkript sämtliche personenbezogenen Angaben (z. B. Namen, Wohnort, Schule oder Institution) anonymisiert. Wie Kuckartz & Rädiker (2024, S. 204–205) vorschlagen, wurden die Namen der Eltern und ihrer Kinder mit Autismus durch Kürzel (E01–E06 sowie K01–K05) zur Anonymisierung ersetzt. Die Eltern kamen in den Interviews wiederholt auch auf die Geschwister zu sprechen, sodass diese ebenfalls anonymisiert wurden, wobei „B“ für *Bruder* und „S“ für *Schwester* steht. Zur besseren Übersicht über die Familienkonstellationen sowie das mehrfach

vertretene Kind (K04, Eltern E04 und E06) wurde die folgende Tabelle erstellt. Den Autorinnen sind die realen Namen bekannt.

Tabelle 5: Kürzel zur Anonymisierung

Elternteil	Kind	Geschwister
E01	K01	B01, S01
E02	K02	
E03	K03	B03
E04	K04	B04
E05	K05	
E06	K04	B04

Die Interviewerinnen, die zugleich die Workshopleiterinnen waren und die Autorinnen der vorliegenden Arbeit sind, wurden mit I01 (für Claudia Schneebeli) und I02 (für Julia Winzenried) abgekürzt. Wenn die Befragten im Interview jedoch die Namen *Claudia* und *Julia* benutzten, wurden diese aus Gründen der Transparenz bewusst nicht anonymisiert.

Auch die Namen von Fachpersonen und Institutionen sowie Ortsbezeichnungen wurden anonymisiert, indem sie auf den Anfangsbuchstaben abgekürzt und bei Bedarf in eckigen Klammern erläutert wurden, z. B. „J. [= Logopädin]“ oder „W. [= Standort Logopädie-Praxis]“. So sollte kein Rückschluss auf die Personen möglich sein. Nicht anonymisiert wurden die Abklärungsstellen, da es für die vorliegende Arbeit sinnvoll ist, die konkreten Institutionen (z. B. Therapiezentrum Zürich oder Therapiezentrum Winterthur) zu benennen.

3.4 Datenauswertung

Wie bereits im Studiendesign (Kap. 3.1) dargestellt, wurde für die Auswertung die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz & Rädiker (2024, S. 129–156) gewählt. Die Analyse-Technik zeichnet sich dadurch aus, dass sie in sieben aufeinanderfolgenden Phasen geschieht, die jedoch nicht als strikt lineare Schritte, sondern als aufeinander bezogene und sich wechselseitig beeinflussende Phasen zu verstehen sind. Alle Arbeitsschritte bleiben dabei kontinuierlich mit der Forschungsfrage verknüpft. Dieses zyklische Vorgehen erlaubte es beispielsweise, in einer späteren Phase (z. B. beim Codieren mit Subkategorien) Anpassungen an zuvor entwickelten Hauptkategorien vorzunehmen. Der Analyseprozess bleibt somit flexibel und zugleich systematisch ausgerichtet. Die sieben Phasen umfassen (Udo Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 132):

- 1) Initiierende Textarbeit, Memos, Fallzusammenfassungen
- 2) Hauptkategorien entwickeln
- 3) Daten mit Hauptkategorien codieren (1. Codierprozess)
- 4) Induktiv Subkategorien bilden

- 5) Daten mit Subkategorien codieren (2. Codierprozess)
- 6) Einfache und komplexe Analysen durchführen
- 7) Ergebnisse verschriftlichen und Vorgehen dokumentieren

In der vorliegenden Untersuchung wurden alle sieben Phasen durchlaufen. Im Folgenden wird ausführlicher darauf eingegangen, wie die Umsetzung und die Entwicklung des Kategoriensystem abgelaufen ist.

Phase 1: Initiierende Textarbeit, Memos und Fallzusammenfassungen

In der vorliegenden Untersuchung überschneidet sich die initiierende Textarbeit eng mit dem Transkriptionsprozess. Da die Interviews von denselben Personen geführt, transkribiert und überarbeitet wurden, erfolgte bereits während der Transkription eine intensive inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Material. Zugleich wurden fortlaufend Memos verfasst, die sowohl erste inhaltliche Beobachtungen als auch Überlegungen zur Kodierung und zur Entwicklung des Kategoriensystems dokumentierten. Diese Memos dienten als „roter Faden“ im weiteren Analyseprozess und stellten sicher, dass sowohl theoretische als auch fallbezogene Reflexionen kontinuierlich festgehalten wurden. Ergänzend wurden nach Abschluss der Transkription für jedes Interview eine ausführliche Fallzusammenfassung erstellt (s. Anhang).

Phasen 2–5: Entwicklung und Erprobung des Kategoriensystems

In der vorliegenden Untersuchung wurde das Vorgehen in den Phasen 2 bis 5 (Hauptkategorien entwickeln, Daten mit Hauptkategorien codieren, induktiv Subkategorien bilden, Daten mit Subkategorien codieren) nicht streng sequenziell durchgeführt, sondern in einem iterativen Prozess miteinander verschränkt.

Zunächst wurden in einem Brainstorming auf Basis der Forschungsfragen, des Interviewleitfadens und der engen Vertrautheit der Forscherinnen mit dem Untersuchungsfeld Ideen für Hauptkategorien gesammelt. Bereits in diesem Schritt drängten sich auch mögliche Unterkategorien auf, die unmittelbar mitgedacht und notiert wurden. Es entstand so von Beginn an ein relativ differenziertes Kategoriensystem.

Dieses vorläufige System wurde anschliessend im Zweier-Forscherinnen-Team an Interview 02 erprobt. Während der gemeinsamen Codierung wurde der Codierleitfaden sukzessive entwickelt und konkretisiert. In einem nächsten Schritt codierten beide Forscherinnen das Interview 03 unabhängig voneinander, um die Güte des Codierleitfadens und die Trennschärfe der Kategorien zu überprüfen. Abweichende Entscheidungen wurden diskutiert und das Kategoriensystem sowie der Codierleitfaden überarbeitet.

Auf dieser Grundlage wurden die verbleibenden Interviews arbeitsteilig bearbeitet: Beide Untersucherinnen codierten jeweils zwei Interviews. Danach erfolgte ein zweiter Codierdurchgang bzw. eine Überprüfung. Alle Interviews wurden somit insgesamt mindestens dreimal durchgearbeitet, nämlich bei der Transkription, für die erste und für die zweite Codierung. Beide Untersucherinnen arbeiteten alle Interviews mindestens dreimal komplett durch. Unklare Stellen wurden stets markiert und im Team

diskutiert. Durch diese enge Verzahnung von Kategorienbildung, Codierung und Abgleich entwickelte sich das Kategoriensystem iterativ weiter.

Segmentierung, Umgang mit irrelevanten Passagen, Mehrfachkodierung

Die Codierung erfolgte wie von Kuckartz & Rädiker (2024, S. 134–136) empfohlen entlang inhaltlich zusammenhängender Sinn-Einheiten. In der Regel entsprach dies vollständigen Sätzen; bei Bedarf wurden auch mehrere Sätze oder Absätze als Segment zusammengefasst. Ziel war, dass die Textstelle auch isoliert möglichst verständlich blieb. Dadurch wurden Mehrfachcodierungen derselben Kategorie innerhalb eines Absatzes vermieden. Nicht sinntragende oder thematisch irrelevante Passagen (z. B. längere Abschweifungen zu Hobbys) wurden nicht codiert; eine Auffangkategorie („Sonstiges“) wurde bewusst nicht gebildet.

Eine Konsequenz der grösseren Sinneinheiten sind häufige Mehrfachcodierungen. Diese wurden – im Einklang mit Kuckartz – bewusst zugelassen, da sie Überschneidungen sichtbar machen. So wurde etwa deutlich, dass Erwartungen an den Workshop (orange) oft mit Erfahrungen zu anderen Angeboten (gelb) oder biografischen Aspekten (grau) verknüpft waren. Besonders häufig traten Doppelkodierungen zwischen den Kategorien Biografie, Kind & Familie, Wahrnehmung anderer Angebote, Erwartung Workshop und Wirkung Workshop auf.

Codierleitfaden, Abgrenzungsfragen und phasenübergreifende Weiterentwicklung des Kategoriensystems

Der Codierleitfaden (s. Anhang) gliedert sich in Haupt-, Unter- und Feinkategorien und weist drei Spalten auf: (1) inhaltliche Beschreibung und Funktion, (2) Anwendung inkl. Abgrenzung und typische Doppelkodierungen, (3) Beispiele bzw. Fundstellen. Da die Kategorien praxisnah aus den Interviews entwickelt wurden, stand die Funktion im Analyseprozess stärker im Vordergrund als eine theoretische Begründung.

Im Codierprozess ergaben sich immer wieder Abgrenzungsfragen, die jeweils im Codierleitfaden dokumentiert wurden. So stellte sich z.B. die Frage, ob Aussagen zum Kindergarten eher der Kategorie *Biografie Kind & Familie* oder der Kategorie *Wahrnehmung anderer Angebote* zuzuordnen sind. Es wurde entschieden, solche Passagen der Biografie-Kategorie zuzuordnen, da der Kindergarten keine therapeutische Massnahme darstellt. Eine weitere Abgrenzungsfrage betraf Äusserungen im Sinne von „Ich habe erkannt, dass ich nicht die allein bin in dieser Situation“. Hier wurde entschieden, dass der Schwerpunkt auf dem emotionalen Erleben liegt, sodass die Passagen der Kategorie *Befindlichkeit & Motivation* und nicht der Kategorie *Erkenntnisse* zugeordnet wurden.

Das Kategoriensystem und der Codierleitfaden wurden während der Codierung kontinuierlich überprüft und iterativ angepasst. So ergab sich im zweiten Codierprozess induktiv eine zusätzliche Hauptkategorie Gesellschaftlicher Kontext – ein Schritt, der methodisch eigentlich in Phase 2 vorgesehen wäre. In der Analysephase (Phase 6) wurde zudem die Unterkategorie Eltern-Kind-Interaktion und Kommunikation ergänzt, da sich dieser Aspekt in den Interviews als besonders bedeutsam herausstellte.

Phase 6 und 7: Einfache und komplexe Analysen sowie Dokumentation

Für die Analysen wurden grundsätzlich alle Kategorien einzeln bearbeitet. Die Kategorien *Biografie Kind & Familie* sowie *Gesellschaftlicher Kontext* wurden jedoch nicht vertieft analysiert, sondern lediglich ergänzend zur Einbettung herangezogen, etwa in den Case Summaries.

Alle übrigen Kategorien wurden systematisch ausgewertet. Zunächst wurden sämtliche codierten Textstellen einer Kategorie gelesen, zentrale Aspekte herausgearbeitet und in einer Matrix fallbezogen zusammengestellt. In den Spalten standen die sechs Fälle, in den Zeilen die herausgearbeiteten Aspekte; den Zellen wurden die entsprechenden Zitate zugeordnet. Auf diese Weise konnten sowohl thematische Muster innerhalb einer Kategorie als auch fallübergreifende Unterschiede und Gemeinsamkeiten sichtbar gemacht werden. Teilweise wurden Kategorien für sich allein analysiert, teilweise aber auch in Beziehung gesetzt, wenn sich inhaltliche Überschneidungen ergaben (z. B. zwischen *Erkenntnisse* und *Verhaltensänderung* oder zwischen der *Wahrnehmung anderer Angebote* und der *Wahrnehmung des Workshops*).

Die erstellten Matrizen wurden anschliessend verdichtet, häufig zu übersichtlichen Kreuztabellen, um zentrale Ergebnisse klar und prägnant darzustellen. Ergänzend wurden ausführliche Fallzusammenfassungen (Case Summaries) entlang des Kategoriensystems erstellt (Udo Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 124–128), um die individuellen Fallkonstellationen aufzuarbeiten und gleichzeitig zu präsentieren.

4 Ergebnisse

Die folgenden Ergebnisse basieren auf der Auswertung der Interviews entlang des entwickelten Kategoriensystems. Der Kodierleitfaden mit inhaltlicher Beschreibung, Abgrenzung und Hinweisen zu Doppelkodierungen bildete die Grundlage für die Strukturierung der Daten. Die im Methodik-Teil (Kap. 3.4.) beschriebenen Kategorien werden hier nicht erneut vorgestellt, sondern fließen implizit in die Darstellung der Ergebnisse ein. Die Kategorie Biografie Kind & Familie wird im Folgenden nicht gesondert ausgewertet, da sie überwiegend Hintergrundinformationen enthält, die für die Fragestellung nur begrenzt relevant sind.

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in drei Schritten: Zunächst wird die Stichprobe beschrieben und der Zugang der Eltern zum Workshop aufgezeigt (Kap. 4.1). Anschliessend werden in Form von Fallzusammenfassungen die unterschiedlichen Elternperspektiven einzelnen skizziert (Kap. 4.2). Darauf aufbauend folgt eine thematische Analyse entlang der zentralen Kategorien: Gestaltung und Organisation des Workshops (Kap. 4.4), beschriebene Wirkungen und Transferleistungen (Kap. 4.5) sowie Vergleiche mit anderen Angeboten und besondere Merkmale des Workshops (Kap. 4.6).

4.1 Teilnehmende und ihre Ausgangsbedingungen

Es konnten alle sechs Teilnehmenden des ersten Eltern-Workshops dafür gewonnen werden, an der vorliegenden Studie teilzunehmen. Die Ausgangslagen der Familien variierten stark – ein Umstand, der die Wahrnehmung des Workshops erheblich mitprägte. Deshalb werden im Folgenden zentrale Merkmale der Teilnehmenden sowie ihr Zugang zum Workshop dargestellt. Die Angaben basieren auf den im Rahmen der Projekt-Durchführung erhobenen Daten (Schneebeli & Winzenried, 2025).

Es wurden mit sechs Elternteilen von fünf Kindern Interviews durchgeführt - genauer gesagt mit fünf Müttern und einem Vater, denn bei K04 nahmen beide Eltern teil (E04 und E06). Deutsch ist bei keiner Familie die Haupt-Familiensprache. Drei Elternteile sprechen auf muttersprachlichem Niveau Schweizerdeutsch oder Deutsch, die anderen drei verfügen über relativ gute Deutschkenntnisse. Der Bildungshintergrund der Teilnehmenden wurde nicht erfasst, erscheint aber sehr unterschiedlich.

Die Kinder, alles Jungen, waren beim Workshop-Start zwischen 2½ und 5½ Jahre alt. Bei allen Kindern war eine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert worden, bei K02 zusätzlich ein seltenes Syndrom. Bei allen bis auf K01 besteht ein erheblicher allgemeiner Entwicklungsrückstand (ER). In der individuellen Standortbestimmung zeigte sich bei allen Kindern eine schwere Beeinträchtigung der funktionalen Sprache. K01, der jüngste, sprach zum Zeitpunkt des Workshop-Starts wenige Wörter, die anderen sprachen noch nicht. Auch die nonverbale Kommunikation war bei allen Kindern erheblich eingeschränkt. Die Gruppe war hinsichtlich des Entwicklungsstands der Kinder sehr heterogen, insbesondere in ihrem kommunikativen und sozialen Verhalten. Auch der Wissensstand der Eltern in Bezug auf Autismus-spezifische Förderansätze variierte stark – von ersten Grundkenntnissen bis hin zu umfassender Erfahrung mit verschiedenen Autismus-spezifischen Frühförderansätzen.

Tabelle 6: Teilnehmende Kinder des Eltern-Workshop 2024/25

Kind	Alter bei Interview	Diagnosen	Therapien	Zugang
K01	3;2	ASS, SES	HFE, FIVTI	Empfehlung HFE
K02	3;9	ASS, ER (Syndrom), SES	Logo, HFE, Ergo	Empfehlung HFE
K03	6;1	ASS, ER, SES	ISR, Ergo, früher Logo	Empfehlung HFE, Psychologe
K04	4;0	ASS, ER, SES	Logo, HFE	Empfehlung Logo
K05	3;11	ASS, ER, SES	Logo, HFE	Empfehlung Logo

Alle fünf Kindern besuchten vor, während oder anschliessend an den Workshop die logopädische Einzeltherapie, wie die Abbildung 4 visualisiert. Bei K01 markierte der Workshop den Einstieg in eine anschliessende logopädische Einzeltherapie in der Praxis für kleine Helden. K02 hatte zuvor bereits externe Logopädie erhalten, unterbrach diese während der Workshop-Phase und wechselte danach ebenfalls in die Praxis für kleine Helden. K04 und K05 erhielten parallel zum Workshop logopädische Förderung an anderen Therapiestellen im Phasenmodell mit regelmässigen Pausen.

K03 stellte in Bezug auf Zugang und Alter einen Ausnahmefall dar. Grundsätzlich war beabsichtigt, ausschliesslich Vorschulkinder in den Workshop aufzunehmen – einerseits aus Gründen der Finanzierung, andererseits um eine allzu heterogene Gruppenzusammensetzung zu vermeiden. K03 besuchte jedoch bereits den Kindergarten in einem ISR-Setting. Bei ihm nahm der für das ISR-Setting verantwortliche Psychologe, auf Empfehlung des ehemaligen heilpädagogischen Früherziehers des Jungen, Kontakt mit den Workshop-Leiterinnen auf. Er suchte dringend nach einem Logopädie-Therapieplatz, erachtete gleichzeitig aber auch den Workshop als sinnvolle ergänzende Massnahme für die Mutter. Eine Aufnahme war möglich, da das Entwicklungsprofil des Jungen gut zu den anderen Kindern passte.

Abbildung 4: Individuelle Einbettung des Workshops in die logopädische Versorgung

Die Tabelle 6 sowie die Abbildung 4 machen sichtbar, dass der Workshop nie isoliert stattfand, sondern jeweils in ein individuelles Therapiesetting eingebettet war. Vier Kinder erhielten bei Workshop-Start HFE, K01 besuchte das FIVTI-Programm (Frühe Intensive Verhaltenstherapeutische Intervention). K03 ging mit einem ISR-Setting bereits in den Kindergarten und konnte im Frühling 2025 in den Kindergarten einer Sonderschule für Kinder mit Autismus wechseln. Bei K04 stand zum Zeitpunkt der Interviews der Eintritt in den Kindergarten der heilpädagogischen Sonderschule (HPS) an, während K05 ein Jahr vom Kindergarten eintritt zurückgestellt wurde.

Der Zugang zum Workshop erfolgte in allen Fällen über eine Empfehlung durch Fachpersonen der HFE oder Logopädie (s. Tabelle 6). Dieses Ergebnis unterstreicht die hohe Bedeutung interdisziplinärer Zusammenarbeit und Vernetzung: Ohne gezielte Zuweisung hätten die Eltern das Angebot „wahrscheinlich nie gefunden“ (Interview 04, Abs. 3), was zwei Eltern (E04 und E05) in den Interviews explizit erwähnen. Auffällig ist, dass zwei Eltern im Interview ausdrücklich Dankbarkeit für die Empfehlung äusserten. So sagte eine Mutter: „Und ich danke immer meiner Logopädin. Die hat mir das empfohlen.“ (I05, Abs. 87). Daraus lässt sich ableiten, dass Empfehlungen nicht nur den Zugang der Eltern zu passenden Angeboten ermöglichen, sondern auch das Vertrauen und die Wertschätzung gegenüber den Fachpersonen, die sie aussprechen, stärken können.

4.2 Fallzusammenfassungen

Um die Fälle als Ganzes zu Ausgangslagen und Sichtweisen der Familien besser fassbar zu machen, werden im nächsten Schritt die einzelnen Elternperspektiven in Form von Fallzusammenfassungen dargestellt. Diese Fallzusammenfassungen geben Einblick in Erwartungen, Wahrnehmungen und Wirkungen auf Ebene der einzelnen Fälle und bilden zugleich die Grundlage für die anschliessende thematische Querschnittsanalyse.

Der Aufbau der Fallzusammenfassungen orientiert sich an den Forschungsfragen und Zielsetzungen der vorliegenden Arbeit und basiert auf den elterlichen Erzählungen, s. Interviewtranskripte 01 bis 06 im Anhang. Für die Beschreibung der Ausgangslage wurden ausserdem gewisse Angaben aus dem vorangegangenen Kapitel (Beschreibung der Stichprobe und Zugang zum Workshop) ergänzt. Gibt Überblick über die Bandbreite der Fälle.

4.2.1 Fall E01 – Mit Struktur und Technik Kommunikation gezielt fördern lernen

Ausgangslage & Erwartungen: K01 war zum Zeitpunkt des Interviews rund drei Jahre alt. Im Unterschied zu den anderen Kindern der Workshop-Gruppe besteht bei ihm jedoch kein erheblicher allgemeiner Entwicklungsrückstand und er sprach bei Workshop-Start bereits erste Wörter. Damit war er das jüngste, zugleich aber entwicklungsstärkste Kind der Gruppe. K01 hat noch eine ältere Schwester und einen älteren Bruder. Er begann kurz vor Workshop-Start das FIVTI. Dort konnte E01 erstmals beobachten, wie Fachpersonen durch gezielte Techniken und Methoden Entwicklungsschritte anbahnten. Daraus ergab sich ihre Erwartung, im Workshop zu lernen, wie sie ihren Sohn gezielt in der Kommunikation und im Spracherwerb fördern kann.

Feedback zum Workshop: E01 nahm den Workshop als sehr hilfreich wahr und würde ihn klar weiterempfehlen. Sie erinnert sich an viele thematische Inputs und profitierte besonders von der Auseinandersetzung mit dem Taschenlampen- (geteilte Aufmerksamkeit) sowie dem Sprachverarbeitungsmodell und der Einführung zur Unterstützten Kommunikation. Sie hebt hervor, dass die Hausaufgaben entscheidend dabei halfen, neue sprachförderliche Routinen im Alltag aufzubauen. Kritik äussert sie an der Gruppendynamik: Wiederholte Problem-Schilderungen anderer Eltern erlebte sie als demotivierend: „Ich möchte nicht hören, wie es nicht läuft, weil das bringt mir nichts“ (Abs. 38). Gleichzeitig schätzte sie aber den geschützten Rahmen und das Gefühl, sich unter Gleichgesinnten austauschen zu können. Sie wünscht sich eine längerfristige, spezifisch logopädische Begleitung - am liebsten in Form von individueller Begleitung möglichst im häuslichen Umfeld oder durch einen Folgekurs „für Fortgeschrittene“ (Abs. 78).

Transfer und Herausforderungen: Bereits nach dem individuellen Kennenlern-Termin nahm E01 Veränderungen zu Hause vor: Sie schaffte sich etwa einen abschliessbaren Schrank an, sodass beliebte Spielmaterialien nicht mehr frei zugänglich waren. Dadurch ergaben sich automatisch mehr Gelegenheiten, um bei K01 Blickkontakt und Sprechversuche einzufordern – etwa, wenn er mit einer Dinosaurierfigur spielen wollte. „Und dann hat er schnell mal verstanden: Aha, es geht darum, dass ich auch etwas sage (lacht)!“ (Abs. 75). Ausserdem etablierte sie gezielt Spielroutinen (Kochen, Kneten, Tierfiguren), um Sprache und Kommunikation zu fördern. Im Verlauf des Workshops erweiterte K01 seinen aktiven Wortschatz und machte spürbare Fortschritte in der Kommunikation. Dennoch bleibt es notwendig, ihn kontinuierlich dazu zu motivieren, Blickkontakt aufzunehmen und zu verbalisieren, was er möchte, anstatt lediglich mit dem Finger zu zeigen. E01 betont, dass dies dauernde Anstrengung erfordert und dass man sich als Eltern leicht im Alltag verliert. Deshalb sind Struktur, klare Zielvorgaben und eine fachliche Begleitung besonders wichtig.

Andere therapeutische Angebote und Vergleich: E01 bewertet alle therapeutischen Angebote, welche sie nutzt, positiv: HFE, Logopädie, FIVTI sowie den Workshop. Die drei letztgenannten schätzt sie besonders, da sie dort einbezogen wird, die Fachpersonen beobachten kann und mit strukturierten Methoden gearbeitet wird. Der Vorteil beim Workshop ist, dass auf sie als Elternteil fokussiert wird und sie gezielt Techniken lernt, die sie in ihrem Alltag mit K01 umsetzen kann. Ihrer Meinung nach ist beides gleichermaßen wichtig, kindzentrierte Therapie und zusätzliche Elternanleitung.

4.2.2 Fall E02 – „In mini kleinen Schritten fördern und immer dranbleiben“

Ausgangslage & Erwartungen: K02 ist zum Zeitpunkt des Interviews 3;9 Jahre alt. Der Junge ist von einem seltenen Syndrom betroffen und weist einen erheblichen globalen Entwicklungsrückstand auf. K02 zeigt ausgeprägte kommunikative Schwierigkeiten und verfügt über keine funktionale Sprache. Für E02 ist Autismus „so anders“ (Abs. 3), dass sie sich eine Art spezifischer „Toolbox“ mit alltagsnahen Techniken zur Kommunikationsförderung wünscht. Sie verfügt bereits über viel Wissen und einige Therapieerfahrung und meldete sich mit dem Motto „man lernt immer ein BISSCHEN was“ (Abs. 3) für den Workshop an.

Feedback zum Workshop: E02 erinnert sich besonders an die positive Atmosphäre: Der Workshop sei ein echter „Safe Space“ (Abs. 14) gewesen, in dem sich alle Eltern verstanden und ernst genommen

fühlten. Ausserdem hebt sie den Begleittext hervor, den sie prägnant, praxisnah und wie eine „Arbeitsanleitung“ (Abs. 16) gestaltet fand. Auch die Mischung der Arbeitsformen – Videos, Flipchart, Post-its – sowie die Anpassung an die Bedürfnisse der Gruppe empfand sie als gelungen. Besonders wichtig war für sie der thematische Baustein des Treppenmodells (Zone der nächsten Entwicklung): Sie erkannte, dass die Entwicklungsstufen für K02 viel kleiner gedacht werden müssen. Kritisch äusserte sie sich zu einem Punkt: Fragen zu bestimmten Themen (z. B. IV, Schule) wurden zu viel Raum gegeben, obwohl sie nicht zum Kursprogramm gehörten. Als Lösung schlägt sie deswegen vor, den Eltern zusätzlich eine Liste mit hilfreichen Links, Videos und Anlaufstellen abzugeben.

Transfer & Herausforderungen: Seit dem Workshop achtet E02 darauf, mit K02 konsequent stark vereinfacht zu sprechen und schöne Geräusche sowie Comicsprache wie „brumm-brumm-brumm“ zu verwenden (Abs. 30). Ausserdem baute sie neue Spiel-Routinen wie „Hoppe hoppe Reiter“ (Abs. 30) auf. Sie beschreibt spürbare Fortschritte: K02 reagiere besser, nehme Angebote eher an und entwickle neue kommunikative Fähigkeiten. Zugleich betont sie, dass es im Alltag sehr anstrengend sei, dranzubleiben und förderliche Routinen aufrechtzuerhalten. Für sie ist klar, dass es ohne äussere Impulse und Begleitung leicht passiert, dass Eltern im Alltag nachlassen. Sie sieht Wiederholung und Auffrischung als entscheidend, um Inhalte präsent zu halten.

Vergleich mit anderen Angeboten: E02 hat bereits Erfahrung mit verschiedenen Programmen, z. B. durch die Ergotherapie (Early Start Denver Modell) und das Ultra Early Autism Programm des KJPP. Viele Inhalte des Workshops nahm sie als hilfreiche Wiederholung wahr. Mit der logopädischen Ausrichtung und dem klaren Fokus auf Autismus im Kleinkindalter erlebt sie ihn als „absolutes Nischenprodukt“ (Abs. 5). Besonders hervor hebt sie den Austausch in der Elterngruppe, in dem praxisnahe Tipps geteilt werden, die in keinem Fachbuch stehen. Darüber hinaus profitiert K02 von der Logopädie-Einzeltherapie in der Praxis für kleine Helden, wo er spürbar besser mitgenommen wird (Abs. 22).

4.2.3 Fall E03: Es ist mein Kind und ich kann es fördern!

Ausgangslage & Erwartungen: K03 war zum Zeitpunkt des Interviews 6;1 Jahre alt. Er weist einen ausgeprägten Entwicklungsrückstand auf und verfügt über keine funktionale Sprache. K03 war deutlich älter als die anderen Kinder der Workshop-Gruppe und besuchte bereits ein Kindergartenangebot (ISR). Für E03 war es immer noch „mega schlimm“ (Abs. 9), die Diagnose Autismus zu akzeptieren. Sie sieht es als ihre Aufgabe an, für K03 die besten verfügbaren Therapieangebote zu organisieren und dabei auch keine Kosten zu scheuen – u. a. organisierte sie eine Intensivtherapie in Pristina. Sie wünschte sich vom Workshop alltagspraktische Tipps zur Förderung ihres Kindes im Alltag und verband damit zugleich die Hoffnung, im Umgang mit „Emotionen und auch organisatorisch in der Umwelt“ Unterstützung zu bekommen (Abs. 1).

Feedback zum Workshop: Für E03 hat sich der Workshop „auf jeden Fall“ gelohnt (Abs. 30). Auch die Mischung der Methoden – Flipchart, Videos, Aufgaben – sowie die visualisierte Zusammenfassung fand sie sehr hilfreich (Abs. 16). Besonders positiv hebt sie die Gruppenerfahrung hervor: Der Austausch mit anderen Eltern und der Vergleich mit deren Kindern erleichterte es ihr, die Situation ihres Sohnes einzuordnen. Dabei erkannte sie, dass K03 auch über Stärken verfügt, z. B. dass er bereits laufen und

selbständig essen kann (mit den Händen), während andere Kinder in der Gruppe diese Fähigkeiten noch nicht erreicht hatten (Abs. 5, 20). Ihr gefiel besonders auch die Videoarbeit. Das Zeigen eines eigenen Videos empfand sie zunächst als belastend, da sie sich sorgte, was die anderen Eltern über ihr Kind denken würden. Daraus entwickelte sie die wichtige Erkenntnis: „Es ist mein Kind, ich muss mit dem leben und es ist mir egal, was sie sagen“ (Abs. 54). Das positive Feedback der Gruppe verwandelte ihre anfängliche Unsicherheit in Erleichterung und Stolz auf sich und ihren Sohn (Abs. 56). Kritisch merkt sie an, dass manche Eltern in der Gruppe eher verschlossen wirkten; sie hätte sich mehr Austausch über Themen wie Schuldgefühle oder Erschöpfung gewünscht (Abs. 44). Auch hätte sie sich Beispiele älterer Kinder gewünscht, um Entwicklungsperspektiven besser einschätzen zu können (Abs. 42–43, 49). Eine zusätzliche „Blitzidee“ war ein „Klassentreff“, um die Entwicklung der Kinder zu verfolgen und vergleichen zu können (Abs. 93–96).

Transfer & Herausforderungen: Im Alltag beschreibt E03 deutliche Veränderungen: Sie berichtet, dass sie dank des Workshops nicht mehr jeden Tag weine, sondern mit K03 lachen könne, ihn akzeptiere und mit ihm gemeinsame Aktivitäten wie Restaurant- oder Badebesuche geniessen könne (Abs. 30, 67). E03 hat erkannt, dass K03 auch von den Eltern gefördert werden muss und dass dies im Alltag möglich ist. Sie setzt neu gewisse Grenzen durch und mutet K03 im positiven Sinn entwicklungsförderliche Regeln zu (z. B. nicht mehr alles in den Mund nehmen). Durch neue Routinen – etwa langsames Vorgehen, Singen beim Zähneputzen oder klare Absprachen beim Restaurantbesuch – gelingt es, gemeinsame Situationen entspannter zu gestalten (Abs. 70–71). Die Verständigung zwischen ihr und K03 habe sich stark verbessert: „Zwar ist die Kommunikation noch nicht da von ihm. Aber es macht natürlich alles viel leichter, weil ich ihn jetzt einfach verstehen kann, was er mir sagen möchte“ (Abs. 27).

Vergleich mit anderen Angeboten: E03 schätzte am Workshop besonders den Einbezug der Eltern und die Spezialisierung der Leitung auf Autismus. Das hob sie deutlich von ihren früheren Erfahrungen mit „normaler“ Logopädie ab, wo K03 viel weinte und sie dennoch nicht in die Therapie miteinbezogen wurde (Abs. 37). Positive Erfahrungen machte sie mit der HFE und der Ergotherapie.

4.2.4 Fall E04 – Tada! – Austausch, Erleichterung und erste Fortschritte

Ausgangslage & Erwartungen: K04 war zum Zeitpunkt des Interviews 4;0 Jahre alt und stand kurz vor dem Eintritt in den heilpädagogischen Kindergarten (HPS). Er weist einen erheblichen Entwicklungsrückstand sowie ein ausgeprägtes Oppositionsverhalten auf und verfügt über keine funktionale Sprache. Bei K04 zeigen sich gemäss Eltern insgesamt nur sehr langsame Fortschritte in der Entwicklung. Die Familie hat neben K04 noch einen jüngeren Sohn, sodass die Eltern mit zwei Kleinkindern stark gefordert sind. Sowohl die Mutter (E04) als auch der Vater (E06) nahmen am Workshop teil. Vom Workshop erhofften sie sich vor allem Informationen, alltagspraktische Tipps sowie den Austausch mit anderen Eltern, verbunden mit der Möglichkeit, die eigene Situation mit anderen Familien vergleichen zu können: „Sind wir ein bisschen anders als andere oder ähnlich?“ (Abs. 4).

Feedback zum Workshop: E04 betont, dass sie den Workshop insgesamt sehr positiv erlebt hat. Sie fand die Inhalte verständlich und die Methoden abwechslungsreich. Besonders in Erinnerung geblieben ist das Flipchart mit den Visualisierungen und die Videos. Auch den Begleittext zum Nachlesen hat sie

geschätzt (Abs. 6). Inhaltlich haben sie die beiden Themen Routinen und Unterstützte Kommunikation (UK) am besten weitergebracht. E04 hat ihre Haltung gegenüber UK geändert: „Wir haben natürlich ein bisschen Angst gehabt, dass er dann überhaupt nicht sprechen will. Aber vielleicht kommt eine umgekehrte Situation, dass er will eigentlich mit diesen Hilfsmittel mit Reden anfangen.“ (Abs. 17). Und nun ist sie offen und neugierig auf den baldigen Einsatz von UK im HPS-Kindergarten (Abs. 17). Hilfreich war für sie speziell auch die Teilnahmebestätigung, die sie zur Anerkennung als pflegende Angehörige einreichen konnte (Abs. 6). Am wichtigsten aber war für sie die Gruppenerfahrung, die entlastend wirkte: „Tada!, es gibt noch jemanden der die gleichen Probleme hat ... es ist für mich persönlich ein bisschen leichter“ (Abs. 31). Den Austausch erlebte sie während des Workshops als einzigartig, da es im Alltag kaum Gelegenheit gebe, mit anderen über diese Themen zu sprechen (Abs. 31). Aber noch besser wäre die Gruppenerfahrung, wenn mehr Elternpaare wie E04 und E06 gemeinsam teilnehmen würden. Schön wäre ausserdem ein gemeinsamer Abschlusstermin mit den Kindern (Abs. 37).

Transfer & Herausforderungen: Die Eltern berichten von Schwierigkeiten, kommunikationsförderliche Routinen im Alltag zu etablieren. Denn der Unterstützungsbedarf von K04 sei sehr hoch und alltägliche Tätigkeiten wie An- und Ausziehen stellten weiterhin eine grosse Herausforderung dar (Abs. 23). Besonders herausfordernd sei sein starkes Oppositionsverhalten (Abs. 36). E04 äussert ihr Bedauern, dass sie Inputs anderer Eltern – etwa gemeinsames Kochen – mit K04 noch nicht umsetzen kann, da dies mit ihrem Kind derzeit schlicht nicht möglich sei (Abs. 26–29). Trotzdem beschreibt E04, dass sie und ihr Mann motiviert bleiben, „regelmässig weiter zu versuchen“ (Abs. 23). E04 berichtet aber auch von ersten Fortschritten: K04 kommuniziert aktiver, etwa wenn er zeigt, dass er Wasser möchte (Abs. 12). Auch beim Essen sei er etwas selbstständiger geworden.

Vergleich mit anderen Angeboten: E04 empfiehlt „alle drei Sachen [erg. Workshop, Logopädie, HFE] in Kombination“ (Abs. 51), da jedes Angebot spezielle Vorteile mit sich bringt. Der Besuch der Logopädie-Therapie bzw. der Weg dorthin ist für K04 „wie ein Abenteuer“ (Abs. 51). Und bei der HFE warten die Kinder zuhause darauf, dass sie viele Materialien mitbringe. Der Workshop hingegen ist ein spezielles Angebot für Eltern (Abs. 34) und bot beiden die Möglichkeit, etwas gemeinsam zu unternehmen. Sie erlebte den Workshop nicht nur als Lernort, sondern auch als „ein bisschen wie eine Erholung“, weil er die Möglichkeit bot, Abstand vom belastenden Alltag zu gewinnen und sich besser zu konzentrieren (Abs. 31).

4.2.5 Fall E05 - Das war Therapie für mich

Ausgangslage & Erwartungen: K05 war zum Zeitpunkt des Interviews 3;11 Jahre alt. Er zeigt einen Entwicklungsrückstand und erhebliche Schwierigkeiten in der Kommunikation und kann seine Bedürfnisse noch nicht in Worten mitteilen. Er wurde vom Kindergarten zurückgestellt. E05 erhofft sich vom Workshop alltagspraktische Tipps zur Sprachförderung, ein besseres Verständnis für K05s Kommunikationsschwierigkeiten sowie den Austausch mit Eltern in einer ähnlicher Situation.

Feedback zum Workshop: E05 erlebte den Workshop als sehr hilfreich, entlastend und stärkend, wobei gute Gruppendynamik eine zentrale Rolle spielte: „... wir alle [waren] sehr offen... ohne Angst, wir haben alles ehrlich gesagt“ (Abs. 14). Sie beschreibt den Kurs ausdrücklich als „Therapie für Eltern“ (Abs. 62) und hält fest, dass sie selbstbewusster geworden sei (Abs. 62). Besonders wirksam waren Videos

(eigene und von anderen Familien) und konkrete Beispiele: Die Videos gaben ihr einen „Check-up“ über Stärken und Entwicklungsfelder (Abs. 40–41) und halfen ihr, sich „ein bisschen besser... zu orientieren“ (Abs. 14). Sie schlägt vor, in künftigen Workshops noch mehr mit Videos zu arbeiten und zusätzlich den Umgang mit schwierigem Verhalten und Krisen zu thematisieren. Denn K05 zeigt bei Übergängen kurze, heftige Wutausbrüche und E05 weiss nicht, wie sie in solchen Situationen vorgehen soll. Um dafür mehr Zeit zu haben, schlägt sie vor die theoretischen Inputs zu kürzen und dafür mehr schriftliches Material abzugeben. Von den Themen her war Unterstützte Kommunikation für E05 am wichtigsten. Sie lernte in der Einzelbegleitung z.B., wie sie mit Bildern das Sprachverständnis von K04 absichern kann.

Transfer & Herausforderungen: E05 setzt viele Impulse unmittelbar um: Sie achtet auf Blickkontakt, häufige Wort-Wiederholung und nutzt Zeigen, Vormachen und Bilder, damit ihr Sohn lernen kann mehr Wörter zu verstehen und zu sprechen. Sie berichtet, dass K05s Sprachverständnis sich dadurch verbessere und er mehr Wörter nachsprechen. Ausserdem zeigen sich Verbesserungen bei der Aufmerksamkeit und eigenständigem Spielen (Abs. 33).

Vergleich mit anderen Angeboten: E05 bewertet Logopädie und Heilpädagogik als positiv. Sie arbeiten aber direkt mit dem Kind und hätten nur wenig Zeit für Elterngespräche. Im Workshop erhielt E05 konkrete, alltagsnahe Anleitung: „Bis jetzt niemand... hat [mir] so gut und tief gesagt, was ich zu Hause konkret machen soll. Das war... Therapie für mich“ (Abs. 62). Entsprechend empfiehlt sie den Workshop neben den Einzelförderungen als eigenständiges Elternangebot.

4.2.6 Fall E06 – Mit Geduld kommunikationsförderliches Finetuning auf der Stufe des Kindes

Ausgangslage & Erwartungen: Zur Ausgangslage siehe Fall E04. E06 fühlte sich mit einem autistischen Kind „ins kalte Wasser geschmissen“ (Abs. 1) und suchte keine Ratgeber-Tipps, sondern den Austausch mit Betroffenen und erfahrenen Fachpersonen. Sein Ziel war es, beim Workshops „Geschichten und Erfahrungen von anderen hören [...], einfach mal wirklich zu sehen, dass ich nicht alleine (lacht) auf der Welt bin.“ (Abs. 6).

Feedback zum Workshop: E06 betont, dass der ganze Workshop gut sei und empfiehlt anderen Betroffenen „auf jeden Fall mitmachen“ (Abs. 15). Er schätzte, dass es ein Angebot für Eltern und ohne Kinder war, sodass man konzentriert arbeiten und frei sprechen konnte. Sein grösster Kritikpunkt ist, dass der Workshop „einfach so kurz“ ist. Für den Aufbau von Routinen und die Umsetzung bräuchte es mehr Zeit bzw. eine gestaffelte Fortsetzung (Abs. 52–54). Phasenweise fühlte es sich „wie eine Pauk-Stunde“ an (Abs. 55).

Durch die Auseinandersetzung mit dem Konzept der Zone der nächsten Entwicklung hat er erkannt, „dass man anders dran gehen muss“ (Abs. 27) und er das Niveau demjenigen des Kindes anpassen muss.

Transfer & Herausforderungen: E06 überträgt zentrale Prinzipien in den Alltag, vor allem sprachlich: Er „versucht... nicht [sein] Niveau zu bestimmen, sondern... auf die Stufe des Kindes [zu] ein[gehen]“ und gibt „das Wort... und keine Sätze oder komplizierten Wörter“ (Abs. 34–35). Weil Fortschritte bei K04 langsam sichtbar werden, bleibt Unsicherheit („Ich nehme an, dass das jetzt immer noch richtig ist...“

Die Zeit wird zeigen“, Abs. 37). Insgesamt betont E06 die aussergewöhnliche Geduld, die der Alltag verlangt – ein „Marathon... der aber nicht nach 42 Kilometern endet“ (Abs. 56).

Vergleich mit anderen Angeboten: E06 empfiehlt die Kombination aus Logopädie, HFE und Workshop und hebt die beteiligten Fachpersonen als engagiert und „ideenreich“ hervor (Abs. 84–86). Er kontrastiert gute, kindzentrierte Arbeit („sofort K04 im Fokus... Unterschied wie Tag und Nacht“) mit früheren schlechten Erfahrungen, bei denen „man... einfach nur vor der Tastatur sitzt“ (Abs. 83–85). Der besondere Mehrwert des Workshops liegt für ihn im elternzentrierten Format ohne Kinder (Fokus/Entlastung; Abs. 77); der Wunsch nach längerer, gestaffelter Begleitung wurde oben unter Feedback zum Workshop verortet.

4.3 Erwartungen vor dem Workshop-Start

Im Interview (s. Interview-Leitfaden) wurden die Eltern danach gefragt, mit welchen Erwartungen sie sich zum Workshop angemeldet haben. In der Kategorie *Erwartungen Workshop* wurden daher retrospektive Schilderungen zu den Beweggründen und Motivation der Teilnehmenden zum Zeitpunkt der Anmeldung erfasst.

Aspekte elterlicher Erwartungen

In der Feinanalyse der Kategorie zeigen sich verschiedene Aspekte, die in der folgenden Übersichtsmatrix dargestellt sind. Dieselbe Matrix aber in ausführlicher Form mit allen Zitaten ist im Anhang hinterlegt.

Tabelle 7: Matrix: Aspekte elterlicher Erwartungen vor dem Workshop-Start (kurz)

Aspekte / Fall	E01	E02	E03	E04	E05	E06	Tot
Elternanleitung & Strategien	x	x	x	x	x		5
Sprache & Kommunikation	x	x					2
Autismus-spezifisch	x	x		x		x	4
Weiterbildungscharakter	x	x	x	x			4
Austausch				x	x	x	3
Emotionale Unterstützung / Zugehörigkeit			x	x	x	x	4

Elternanleitung und Strategien: Bis auf E06 berichten alle Teilnehmenden die Erwartung gehabt zu haben, Anleitung für die Förderung ihres Kindes zu bekommen, wobei Stichworte wie „konkret“ (E03), „praktisch“ (E05) sowie „zu Hause“ (E01) und „im Alltag“ (E03) fielen. Diese Erwartung entspricht unmittelbar der Workshop-Ausschreibung (Flyer, Homepage, Info-Video).

Sprache und Kommunikation: Erstaunlicherweise erwähnen lediglich zwei Elternteile explizit, dass sie der Aspekt der logopädischen Ausrichtung auf Kommunikation und Sprachanbahnung angesprochen habe - bei diesen beiden stand diese Schwerpunktsetzung dann aber klar im Fokus:

„Und natürlich, das Problem ist Kommunikation. Und wenn es da um Kommunikation geht, ja super. Also das ist eigentlich genau das, was, glaube ich, autistische Kinder brauchen.“ (E02, Absatz 5)

Autismus-spezifisch: Vier Elternteile erwähnen, dass das Attribut *Autismus-spezifisch* bei der Anmeldung eine Rolle spielte. Die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen austauschen zu können - ebenfalls in der Ausschreibung enthalten - nennen drei von sechs Eltern als Motivationsfaktor.

Austausch & Emotionale Unterstützung / Zugehörigkeit: Vier Eltern erhofften sich emotionale Unterstützung, drei wünschten sich explizit „Menschen in einer ähnlichen Situation“ (E05, Abs. 3) kennen zu lernen und dadurch Entlastung und emotionale Unterstützung zu erfahren. Bei E06, dem einzigen Elternteil, der *Elternanleitung & Strategien* nicht als Beweggrund miterwähnte, stand dieser Aspekt klar im Zentrum:

„Ich wollte Geschichten und Erfahrungen von anderen hören. (...) Vor allem einfach mal wirklich zu sehen, dass ich nicht alleine (lacht) auf der Welt bin. Quasi Leute treffen, mit denen man sich unterhalten kann darüber, so wie es ist. Und nicht ah... Wenn man so jemand anderem davon erzählt hatte, hörte man immer so: "Ja das wird schon." Das ist aber nicht so! Es ist so, dass man jeden Tag meistern muss.“ (E06, Absatz 6)

Auf den Aspekt der *Emotionalen Unterstützung* wird im Kapitel zur Gruppenerfahrung sowie zur Workshop-Wirkung auf Ebene der Eltern differenziert eingegangen.

Weiterbildungscharakter: Ein letzter wichtiger Aspekt, den 4 von 6 Eltern als motivierend nannten, ist, dass der Workshop im Unterschied zu anderen Angeboten klar die Eltern ins Zentrum stellt, die direkt adressiert und einen klaren *Weiterbildungscharakter* aufweist.

„Und wir haben eigentlich etwas Neues erwartet. Weil mit der Logopädin und der Heilpädagogin arbeitet K04. Und es war eigentlich etwas für uns als Eltern. Und es war für uns deswegen ein bisschen eine Herausforderung, ein bisschen wie Eltern-Education (lacht).“ (E04, Absatz 5)

Cluster elterlicher Erwartungen

Die Übersichtsmatrix legt nahe, dass sich die Erwartungen der Eltern grob in zwei Typen einteilen lassen:

- Typ 1: Bildungs- und Programmorientiert

Bei E01 und E02 standen Erwartungen an konkrete Strategien, Sprach- und Kommunikationsförderung, Autismus-spezifische Inhalte sowie ein klarer Weiterbildungscharakter im Vordergrund. Erwartungen an Austausch oder emotionale Unterstützung wurden nicht genannt.

- Typ 2: Psychosozial orientiert

Bei E05 und E06 überwogen Erwartungen nach Austausch mit anderen Betroffenen sowie nach emotionaler Unterstützung und Zugehörigkeit. Fachlich-programmorientierte Erwartungen traten weniger stark hervor.

- Mischtypen

E03 und E04 nahmen eine Zwischenposition ein: Beide nannten psychosoziale Erwartungen, kombinierten diese jedoch mit dem Wunsch nach Weiterbildung.“

Zwischenfazit zu Kapitel 4.3: Insgesamt stimmen die Erwartungen der Eltern weitgehend mit den tatsächlichen Inhalten und Zielen des Workshops überein. Dies deutet auf eine gelungene Angebotskommunikation und Rekrutierung hin und spricht dafür, dass der inhaltliche Aufbau Eltern von kleinen Kindern mit Autismus anspricht. Die Clusterung verdeutlicht jedoch eine gewisse Heterogenität in der Gruppe der Eltern bezüglich der Ausgangserwartungen und somit ein Spannungsfeld in der Gruppenzusammensetzung. Dies wird in den Kapiteln Organisation und Struktur sowie Gruppenerfahrung differenzierter aufgegriffen.

4.4 Wahrnehmung des Elternworkshops

Im Folgenden wird dargestellt, wie die Eltern den Workshop in seinen einzelnen Elementen sowie als Ganzes wahrgenommen haben. Dies erfolgt entlang des Kategoriensystems, sodass zuerst auf Organisation & Aufbau, danach auf die Gruppenerfahrung, das Element der Einzelbegleitung, die Methodik-Didaktik inkl. Videoarbeit und Begleittext sowie die thematischen Inhalte eingegangen wird. Abschliessend wird der Gesamteindruck der Eltern beschrieben.

4.4.1 Organisation und Aufbau

In der Online-Umfrage waren die Eltern zu Parametern wie Gruppengrösse, Gesamtlänge des Workshops und Dauer der Gruppensitzungen befragt worden, wobei sich zeigte, dass die gewählte Workshop-Gestaltung ein gelungener Kompromiss ist (Schneebeli & Winzenried, 2025, S. 35–41). Dieses bestätigt sich auch in den Interviews: Die Eltern nahmen den organisatorischen Aufbau insgesamt positiv wahr. Eine Mutter fasste zusammen: „Also ich fand es von der Organisation super [...]“ (E02, Abs. 60). Im Detail gaben jedoch insbesondere die Gruppenzusammensetzung sowie die Dauer des Workshops Anlass zu differenzierten Rückmeldungen. Diese Aspekte werden im Folgenden näher beschrieben.

Wahrnehmung der Gruppenzusammensetzung auf Ebene der Kinder

Im Folgenden wird darauf eingegangen, wie die Eltern die Gruppenzusammensetzung - sowohl bezüglich der Kinder als auch der teilnehmenden Eltern (s. Kapitel *Beschreibung der Stichprobe* und *Erwartungen vor Workshop-Start*) - wahrgenommen und bewertet haben. Die Zusammensetzung wie auch die elterliche Wahrnehmung derselben beeinflusst nämlich die *Gruppenerfahrung* aber auch die *Wirkung des Workshops auf Ebene der Eltern und des Kindes* sowie die *Gesamtwahrnehmung* des Workshops (s. folgende Kapitel), worauf später eingegangen wird.

Interessanterweise erleben die Eltern die Gruppe der Kinder – alle von Autismus betroffen und im Vorschulalter - zum Teil als heterogen, obwohl sie im Vergleich zu den neurotypischen Kindern als ausgesprochen homogen bezeichnet werden kann. Dieses Paradox – je nach Bezugsrahmen wirkt die Gruppe homogen oder heterogen – prägt die Wahrnehmung der Gruppenzusammensetzung.

E06 (Abs. 25). erlebt die Gruppe als homogen und beschreibt dazu explizit eine positive Wirkung: „Dass man im Kurs NUR oder ÜBERWIEGEND über solche schwierigeren Kinder gesprochen hat, das hat mir so ein bisschen mehr so richtig die Augen aufgemacht.“ Für E06 wird während des Workshops besser fassbar, was Autismus ist, und „dass man anders dran gehen muss“ (Abs. 25) bei Kindern mit Autismus, um sie in der Sprachentwicklung zu unterstützen.

Auch E02 hebt die Homogenität der Gruppe hervor und zieht einen ähnlichen Nutzen daraus:

„Also die Kinder sind schon teilweise sehr unterschiedlich. Aber es gibt viele Sachen, die einfach sich komplett überlappen. Und ich glaube, dass man, wenn man andere Kinder sieht, auch dann wieder vielleicht merkt, ach, mein Kind hat das auch.“ (E02, Abs. 39)

E03 nimmt einerseits die Gemeinsamkeiten der Kinder wahr und stellt fest, dass ihr Sohn „genauso wie die anderen Kindern auch [erg. autistisch],“ (Abs. 20) ist, was in ihrem Fall sehr bemerkenswert ist, da sie im Prozess der Diagnose-Verarbeitung noch am Anfang steht. Andererseits nimmt sie auch die Unterschiede in der Gruppe der Kinder wahr, woraus sie eine positive Erkenntnis zieht: Im Workshop lernt sie einen Elternteil und ihr Kind mit Autismus kennen, dass im Gegensatz zu ihrem Sohn noch nicht laufen und selbständig essen kann. Dies zeigt ihr, dass ihr Kind „zum Glück [...] doch nicht so schlimm“ (Abs. 20) ist. Gleichzeitig erlebt sie aber auch die negativen Seiten dessen, dass einige Kinder im Workshop deutlich entwicklungsstärker als ihr Kind sind: Sie beschreibt, dass andere Eltern auf ihre Schilderungen teilweise mit wenig Feingefühl reagierten und hervorhoben „Nein, nein, mein Kind ist nicht so“ (Abs. 44). Zum anderen beschreibt sie ihre Unsicherheit und Scham, als sie ihr eigenes Kind anhand einer Videoaufnahme in der Gruppe vorstellen muss:

„Ich dachte: Oh nein, was denken sie jetzt?! Eben, K03 war ja schon der Älteste, und dann habe ich gedacht, vielleicht haben sie Angst, dass ihr Kind dann auch so wird. Oder vielleicht haben sie auch andere Hoffnungen.“ (E03, Abs. 54)

E01 nimmt stark die Unterschiede in der Gruppe wahr - sowohl auf Ebene der Eltern (Lösungsorientierung vs. Problemfokussierung s. Kapitel Gruppenerfahrung), als auch auf Ebene der Kinder - und bewertet diese kritisch. Dies zeigt sich auch darin, dass sie für einen allfälligen Fortgeschrittenen-Kurs einen „Filter“ (Abs. 93) vorschlägt:

„Dass man auch davon profitieren kann, oder? [...] Vielleicht sind dann die Kinder ähnlich alt oder haben die ähnlichen Hürden [...]. Und dann kann man zusammenarbeiten an diesen Punkten.“ (Abs. 96)

E03 (Abs. 42) und E04 (Abs. 70) hingegen äussern den Wunsch, mehr unterschiedliche und vor allem auch ältere Kinder mit Autismus kennen zu lernen - als Workshop-Teilnehmende oder allenfalls auch nur in Videos, „damit man schauen kann, wie die Kinder sich so entwickeln“ (E03, Abs. 42).

Gruppengrösse und Zusammensetzung bezüglich Eltern

Die Gruppengrösse lag bei sechs Elternteilen von fünf Kindern. Bei der Online-Umfrage waren die Rückmeldungen dazu auseinander gegangen: Die meisten empfanden die Grösse als passend bis eher zu klein, eine Rückmeldung als zu gross (Schneebeli & Winzenried, 2025, S. 38). Auch in den Interviews zeigen sich unterschiedliche Einschätzungen – von „super“ (E01, Abs. 49) bis zum Wunsch nach „ein bis zwei Familien mehr“ (E04, Abs. 37). Insgesamt bestätigt sich eine Gruppengrösse zwischen 3 und 8 Teilnehmenden als guter Kompromiss.

E04 und E06, die beide als Paar am Workshop teilnehmen, wünschen sich, dass künftig vermehrt auch Väter mitmachen. Für E06 wäre es vermutlich angenehmer gewesen, nicht der einzige Vater in der Gruppe zu sein (E06, Abs. 15). Zugleich zeigt das Beispiel von E05, dass eine Teilnahme beider Elternteile nicht zwingend notwendig ist: Sie schildert, dass es ihr gut gelingt, die Workshop-Inhalte ihrem Mann weiterzugeben (E05, Abs. 70–76).

Wunsch nach Fortsetzung

Die Eltern empfinden die Gesamtdauer des Workshops grundsätzlich als passend. Gleichzeitig wird in allen Interviews deutlich, dass ein starkes Bedürfnis nach einer Verlängerung oder Fortsetzung besteht – sei es in Form eines Folgekurses, zusätzlicher Begleitung oder eines Wiedersehens.

Andere Eltern wünschen sich mindestens eine Fortsetzung in Form eines weiteren Treffens. E03 schlägt dazu ein „Klassentreffen“ vor, denn - „es wäre sicher spannend zu schauen in einem halben Jahr, wo die anderen Eltern stehen, was sie so gemacht haben und dass das Kind Fortschritt gemacht hat.“ (Abs. 96). Auch E05 (Abs. 87) und E06 (Abs. 44–45) betonen, dass sie den Workshop gerne weiterführen oder in veränderter Form fortsetzen würden.

Besonders E01 (Abs. 78, 85–87) und E02 (Abs. 9, 32) wünschen sich explizit einen Folgekurs.

Dauer und Uhrzeit der Sitzungen

Die Eltern wurden in der Online-Befragung bereits nach ihrer Ansicht zur Dauer der Gruppensitzungen befragt, was im Projektbericht bereits differenziert aufgegriffen wurde (Schneebeli & Winzenried, 2025, S. 39–40). In den Interviews äussert sich nur eine Mutter (E02) explizit dazu: Sie empfindet die Dauer als passend, hätte sich sogar etwas mehr Zeit gewünscht (Abs. 60), und hebt hervor, dass die Termine am Morgen für sie ideal gewesen seien (Abs. 60–68). Da die übrigen Eltern auf die Nachfrage nach generellem Optimierungspotenzial keine Hinweise gaben, kann davon ausgegangen werden, dass Dauer und Uhrzeit insgesamt als stimmig erlebt wurden.

Aspekt „Präsenz & ohne Kinder“

Mehrere Eltern heben hervor, dass das Präsenzformat ohne Kinder für den Workshop entscheidend ist. E02 betont, dass sie vor Ort deutlich mehr mitnehmen kann, da es bei der Kommunikation stark um Mimik, Gestik und individuelle Rückmeldungen geht, und dass sie dabei auch ein Gefühl eines „Safe Space“ erlebt (E02, Abs. 67–68). E04 beschreibt die Treffen als „ein bisschen [...] Erholung“, weil sie aus dem häuslichen Alltag herauskommt und sich dadurch besser konzentrieren kann (E04, Abs. 31).

Auch E06 hebt hervor, wie wohltuend es war, einen halben Tag „ohne Kinder“ frei zu haben, um in Ruhe mit anderen Eltern sprechen zu können (E06, Abs. 77).

Teilnahmebestätigung

Eine Mutter (E04, Abs. 12, 14) schildert, dass die Teilnahmebestätigung am Ende des Workshops für sie persönlich sehr hilfreich ist, da sie diese im Rahmen der Qualifizierung als pflegende Angehörige nutzen konnte, und bedankt sich ausdrücklich dafür: „Und [...] ich habe auch über den Eltern-Workshop erzählt. Und ich habe natürlich auch Bestätigung. Und es [erg. die Teilnahmebestätigung] ist sehr gut für mich im Moment! Danke euch!“ (E04, Abs. 14). Auch wenn dieser Aspekt nur von einem Elternteil genannt wird, zeigt er den konkreten praktischen Nutzen dieses organisatorischen Elements und macht deutlich, dass Teilnahmebestätigungen auch künftig ein fester Bestandteil sein sollten.

4.4.2 Gruppenerfahrung

Die Gruppenerfahrung stellt ein zentrales Element des Workshops dar. Dies wurde von den Eltern in der Online-Befragung bereits bestätigt: Alle gaben an, den Austausch mit den anderen Teilnehmenden im Workshop als „sehr wichtig“ einzuschätzen (Schneebeli & Winzenried, 2025, S. 46–47). Die Interviews rund vier Monate später boten die Möglichkeit, mit den Eltern differenzierter über ihre Erfahrungen in der Gruppe zu sprechen, wobei sie gemäss Interviewleitfaden jedoch nicht explizit danach gefragt wurden. Die Gruppenerfahrungen der Eltern sind insgesamt vielschichtig: Von sehr positiven Beschreibungen (E02, E05, E06) über ambivalente Wahrnehmungen (E01, E03) bis hin zu einzelnen kritischen Akzenten.

Bei der Auswertung der Kategorie Gruppenerfahrung konnten induktiv drei Aspekte herausgearbeitet werden: welche Bedeutung die Eltern der Gruppe zuschreiben und wie sie den Austausch insgesamt wahrnahmen, wie sie die Gruppendynamik beschreiben sowie welche Funktionen die Gruppenerfahrung für sie erfüllte.

Wichtigkeit des Austauschs

Der Gruppenerfahrung wurde von fünf der sechs Eltern als sehr zentral hervorgehoben. Eine Mutter formulierte beispielsweise:

„Ja, also das war sehr, sehr hilfreich für mich, weil ich verstanden habe, dass ich nicht die Einzige bin, die diese Situation erlebt, sondern es gibt viele, viele andere Eltern, welche die gleiche oder ähnliche Situation erleben. Also besonders wichtig waren für mich die Gespräche, die wir miteinander gehabt haben und die Tipps, die wir einander gegeben haben.“ (E05, Abs. 4)

Lediglich eine Teilnehmerin (E01) äusserte sich zurückhaltender und betonte, dass ihr der Austausch dann nichts bringe, wenn er zu stark auf Problemen verharre und nicht lösungsorientiert sei.

Atmosphäre

Vier von sechs Eltern beschrieben die Atmosphäre als positiv bis sehr positiv. E02 hob hervor, dass der Workshop für sie ein „Safe Space“ war, in dem Offenheit, Toleranz und gegenseitiges Verständnis herrschten (E02, Abs. 14).

„Ja, da ist eigentlich eine Sache, die fand ich herausragend und die habe ich so noch nirgendwo erlebt. Und das war wirklich die, wie sagt man da? Ambience, die Atmosphäre. Also ich fand es / Ihr habt es wirklich geschafft, einen Safe Space zu kreieren, wo man einfach wirklich safe war. Und das gibt es nicht so oft. [...] Ich finde, bei euch war es wirklich, man konnte wirklich alles sagen, die individuellen Bedürfnisse wurden gehört, auch die anderen Teilnehmer waren verständnisvoll, tolerant. Also das fand ich einfach Wahnsinn.“ (E02, Absatz 14)

Ambivalente Töne kommen von E01 und E03. E01 beschreibt mehrfach, wie sie die Atmosphäre wegen wiederholter Problembereiche teilweise als belastend erlebt hat:

„Deswegen ist es wichtig, dass man unter Gleichgesinnten ist und auch das Leiden sozusagen teilen kann. Das tut halt psychisch schon gut. Aber ich finde es nicht gut, wenn vier oder fünf Elternteile mir von ihrer Ausweglosigkeit erzählen. [...] Ich möchte mich nicht dem aussetzen, weil es ist nicht alles schwarz.“ (E01, Abs. 42)

Auf E03 wirkten die anderen Eltern teilweise „ein bisschen kühl“ (E03, Abs. 44). Insgesamt überwog jedoch klar die Wahrnehmung einer unterstützenden und vertrauensvollen Atmosphäre.

Funktionen des Austauschs

Funktion Austausch & Erzählen können: Vier der sechs Eltern betonen, wie wertvoll es sei, dass der Workshop Zeit und einen geschützten Rahmen bietet, um sich mit anderen Eltern austauschen zu können und die Erfahrung zu machen, verstanden zu werden. Auch E01 sieht einen gewissen Wert darin, sich auch mal „ein bisschen auskotzen“ zu können, ohne „Gefahr zu laufen, verurteilt zu werden“. Jedoch sollte dabei der Fokus auf die Lösungsorientierung nicht komplett verloren gehen (E01, Abs. 42). Sonst wirkt der Austausch nicht konstruktiv sondern deprimierend.

Im Gegensatz dazu merkt E03 kritisch an (s. auch Atmosphäre), dass manche Eltern eher verschlossen geblieben sind und sich mehr Offenheit für Themen wie Schuldgefühle oder Erschöpfung gewünscht (E03, Abs. 44) hätte. Dies verdeutlicht, dass die Bedürfnisse in Bezug auf Austausch und Psychohygiene stark variieren können, was sich schon bei den Erwartungen zeigte.

Funktion Zugehörigkeit & Gemeinschaft erleben: Alle Teilnehmenden erlebten im Workshop, dass sie als Elternteil eines Kleinkindes mit Autismus in Zürich nicht allein sind. Fünf Eltern umschrieben diese Erfahrung positiv. E04 z.B. wie folgt:

„Wir waren dort nicht nur eine Familie sondern mehrere und dann [...] Tada!, es gibt noch jemanden der die gleichen Probleme hat. [...] Es ist auch für mich persönlich ein bisschen leichter. Ja, ok, ich bin nicht einsam in dieser Welt mit diesem Problem.“ (E04, Abs. 31)

Funktion Tipps & Ideen von anderen Eltern erhalten: Die Gruppe bot den Eltern eine zusätzliche besondere Ressource, nämlich Ideen die weder in Fachbüchern stehen noch von Therapeut:innen stammen, sondern von Eltern mit ähnlichen Alltagsproblemen. E02 erklärt: „Ich finde, ihr wisst total viel, aber die Eltern, die haben teilweise noch mal so ein bisschen andere Tipps auch. Weil es ein bisschen ein anderer Blickwinkel ist“ (E02, Abs. 51). Gleichzeitig zeigte sich, dass solche Anregungen nicht immer für alle Eltern umsetzbar waren: Eine Mutter beschrieb beispielsweise, dass es mit ihrem Sohn aktuell leider nicht möglich sei, ihn beim Kochen miteinzubeziehen, wie dies die andere Teilnehmerin vorgeschlagen habe (E04, Abs. 27).

Funktion Vergleich & Einordnung des eigenen Kindes: Im Workshop lernten die Teilnehmenden fünf andere Elternteile in Präsenz und deren Kinder in Videosequenzen kennen. Dies eröffnete ihnen die Möglichkeit, sich und ihr Kind mit den anderen Familien zu vergleichen – was fünf von sechs Eltern als hilfreich beschrieben.

Eine Mutter war bereits bei der Anmeldung von Neugier geprägt, zu erfahren, „was für Familien kommen auch. Sind wir ein bisschen anders als andere oder ähnlich (lacht), oder identisch wie andere Familien? Ist unser Kind einfach einsam [= der einzige] mit dieser Diagnose oder nicht?“ (E04, Abs. 4). Diese Neugier verweist auf ein grundlegendes Bedürfnis nach Orientierung und Einordnung, das viele Eltern in der Phase nach einer Diagnose begleitet. Besonders deutlich wird die Bedeutung des Vergleichs bei E03, die beschrieb, dass ihr die anderen Familien halfen, die Situation ihres eigenen Kindes neu zu bewerten:

„Dann denke ich so, ah, mein Sohn ist zwar ein bisschen älter, aber er kann das zum Glück schon. [...] Zwar weiss ich, K03 ist genauso wie die anderen Kinder auch [autistisch], aber es verschafft mir als Mutter ein bisschen eine Erleichterung, wenn ich weiss, er ist nicht so schwer betroffen.“ (E03, Abs. 20).

Solche Vergleiche ermöglichen den Eltern nicht nur eine realistischere Einordnung der Entwicklungsschritte ihres Kindes, sondern auch ein besseres Verständnis davon, wie vielfältig Autismus ausgeprägt sein kann. Neben der Einordnung der Kinder spielt auch der Vergleich von Fortschritten und Erfolgen eine Rolle. Während einige Eltern regelmässig von gelungenen Übungen berichten können (vergl. Kapitel Wirkung Workshop – Kind), schildern andere, dass es bei ihnen kaum Fortschritte gab, wie E06:

„Und dann haben wir auch dann gesagt, dass es bei uns nicht geklappt hat oder sonst irgendwas. Und dann waren wir natürlich erfolglos und konnten nicht über unsere Erfahrungen berichten.“ (E06, Abs. 49)

E06 betont zwar, sich dadurch nicht schlecht gefühlt zu haben („Nein, absolut nicht. Weil das war ja kein Wettbewerb“, E06, Abs. 51). Gleichwohl wurden die grossen Unterschiede bezüglich Entwicklungsstand und Fortschritten innerhalb der Gruppe als Spannungen wahrgenommen.

Funktion Sich der Diagnose stellen: Für ein Elternteil (E03) war die Gruppenerfahrung eng mit dem Prozess der Auseinandersetzung mit der Diagnose verknüpft. Besonders das Zeigen des eigenen Videos stellte eine Herausforderung dar – verbunden mit Unsicherheit, wie die anderen Eltern reagieren würden. Ihre anfängliche Scham wandelte sich jedoch in Stolz, sich überwunden zu haben und schliesslich in Erleichterung, als die Gruppe positiv reagierte: „Und dann haben sie gesagt: ‚Oh jöh, er ist mega herzig.‘ Und dann habe ich gedacht, er ist doch gar nicht so schlimm“ (E03, Abs. 56).

Die folgende Tabelle (Abb. 2) fasst die Befunde in komprimierter Form zusammen. Grün markierte Einschätzungen stehen für positive bis sehr positive Aussagen, gelb verweist auf ambivalente oder teils kritische Aussagen, orange auf klar belastende oder kritische Wahrnehmungen. Leere Felder bedeuten, dass zu diesem Aspekt keine Fundstelle im Interview vorliegt. Die ausführliche Matrix mit allen Zitaten ist im Anhang hinterlegt.

Tabelle 8: Matrix zur elterlichen Wahrnehmung der Gruppenerfahrung (kurz)

E01	E02	E03	E04	E05	E06
Wichtigkeit des Austauschs					
ambivalent	sehr wichtig	sehr wichtig	sehr wichtig	sehr wichtig	sehr wichtig
Atmosphäre					
teils belastend	sehr positiv	teils kritisch	positiv	sehr positiv	sehr positiv
Funktion Austausch & Erzählen können					
kritisch, Problemfokus	positiv	teils kritisch	sehr positiv	sehr positiv	positiv, wenig Erfolgsberichte
Funktion Zugehörigkeit & Gemeinschaft erleben					
ambivalent	positiv	positiv	positiv	sehr positiv	positiv
Funktion Tipps & Ideen von anderen Eltern erhalten					
	sehr positiv	positiv	positiv, nicht alles umsetzbar	sehr positiv	positiv
Funktion Vergleich & Einordnung des eigenen Kindes					
	positiv	sehr positiv	positiv	positiv	positiv
Funktion Sich der Diagnose stellen					
		explizit			

Fallvergleiche bezüglich Gruppenerfahrung

In der obigen Matrix (Tabelle 8) wird sichtbar, dass fünf der sechs Eltern die Gruppenerfahrung mehrheitlich bis durchwegs positiv beschreiben. Lediglich E01 äussert sich ambivalent bis kritisch, da sie die wiederholten Problemrunden als demotivierend empfindet. E01 empfindet dadurch Frustration und drängt zugleich stärker auf Lösungsorientierung. Anzumerken ist, dass ihr Kind das entwicklungsstärkste in der Gruppe ist und ihr Sohn im Unterschied zu den anderen eine Intensivtherapie besucht und sie somit mehr therapeutische Unterstützung erhält als andere Teilnehmende.

E04 und E06, deren Kind kaum messbare Fortschritte erreicht, scheinen einen gewissen Druck aus der Gruppe wahrzunehmen. E04 schildert, dass Vorschläge aus der Elterngruppe für sie nicht umsetzbar sind, und E06 bezeichnet sich selbst als „erfolglos“, weil er von weniger Fortschritten berichten kann.

Ein Sonderfall ist E03: Als einzige befindet sie sich während des Workshops noch mitten im Prozess, sich mit der Diagnose ihres Kindes auseinanderzusetzen. Ihr Bedürfnis nach Austausch ist entsprechend besonders hoch – ganz im Gegensatz zu E01, wie oben beschrieben. E03 wünscht sich dabei mehr Offenheit für schwierige Emotionen: „Ich hätte mir mehr gewünscht, dass man über solche Sachen spricht, Schuldgefühle, Erschöpfung, oder so“ (E03, Abs. 44).

Zwischenfazit zu Kapitel 4.4.2: Trotz der Heterogenität der Gruppe – im Entwicklungsstand der Kinder, in den Bedürfnissen und im Vorwissen der Eltern – gelang es, den Workshop so zu gestalten, dass die meisten Eltern eine überwiegend positive Gruppenerfahrung machten. Deutlich wird, dass die Gruppe für die Eltern gleichzeitig verschiedene Funktionen erfüllte: Sie bot Raum für Austausch und Erzählen, liess ein Gefühl von Gemeinschaft und Nicht-Allein-Sein entstehen, eröffnete Vergleichsmöglichkeiten, lieferte Anregungen und unterstützte die Auseinandersetzung mit der Diagnose. Gerade diese Vielfalt macht die Gruppenerfahrung zu einem wesentlichen Wirkfaktor des Workshops.

4.4.3 Einzelbegleitung

Die Einzelbegleitung stellte neben der Gruppenerfahrung ein weiteres zentrales Element des Workshops dar. In der Online-Umfrage kurz nach Workshop-Ende bewerteten alle Eltern die Einzeltermine mit dem Kind als „sehr hilfreich“ (Schneebeli & Winzenried, 2025, S. 41–42). Bei den Interviews vier Monate später berichten die Eltern ebenfalls ausschliesslich positiv von den Individualterminen, wobei das Thema in den Interviews gemäss Leitfaden nur indirekt angesprochen wurde.

Wichtigkeit der Individualtermine

Besonders drei Elternteile (E01, E04, E05) beschreiben die Einzelbegleitung als eines der wertvollsten, wenn nicht gar das wertvollste Element des Workshops. E04 antwortet auf die Frage, was sich für sie am meisten gelohnt habe, unmittelbar mit dem Hinweis auf die Einzeltermine, wobei sie beschreibt, wie die Familie zuhause auf den Besuch der Workshopleiterin gewartet habe (Abs. 30–31). Auch E05 betont, sie habe besonders vom Hausbesuch sowie der individuellen Abschluss-Lektion profitiert, s. Blockzitat unten *Vorstellung von Material & Ideen*.

Die beiden Aussagen machen deutlich, dass die Individualtermine für die Familien nicht nur fachlich wertvoll, sondern oft auch emotional bedeutsam waren.

Funktionen der Einzelbegleitung

Bei der Feinanalyse der Kategorie Einzelbegleitung kann herausgelesen werden, welche Funktionen die Individual-Termine aus Sicht der Teilnehmenden erfüllten.

Funktion Diagnostik & Individualisierung: Die Einzelbegleitung ermöglichte den Fachpersonen, das Kind im Zusammenspiel mit seinen Eltern zu beobachten und darauf abgestimmt sowohl auf den Entwicklungsstand und Vorlieben des Kindes, wie auch auf Bedürfnisse und den Erkenntnisstand der Eltern einzugehen, wie es differenziert auch im Projektbericht beschreiben ist (Schneebeli & Winzenried, 2025, S. 41–42). Sowohl E02 (Abs. 22) als auch E03 (Abs. 37) erlebten diese Herangehensweisen als bemerkenswert.

Lernen am Modell: Ein zentraler Gewinn der Einzelbegleitung besteht darin, dass Eltern beobachten können, wie Fachpersonen direkt mit ihrem Kind arbeiteten – und z.B. welche Wirkung sie mit welchen Techniken unmittelbar erreichen. Besonders eindrücklich schildert E01 diesen Mechanismus, s. Beispiel weiter unten, aber auch E02:

Auch [...] bei dir, Claudia. [...] Du bietest ihm einfach Sachen an, die findet er toll. Und dann weiss ich so ein bisschen, ja, okay, das versuche ich auch so. Und dann versuche ich andere Sachen. Also man nimmt ihn da einfach gut mit, besser als vorher.“ (E02, Abs. 22)

Vorstellung von Material & Ideen: Die Einzeltermine boten die Möglichkeit, konkrete Materialien kennenzulernen, Ideen direkt in Aktion mit dem Kind präsentiert zu bekommen und selber auszuprobieren. Mit K05 und E05 wurden z.B. beim individuellen Abschlusstermin in der Praxis Bildkarten (nach der PECS-Methode) als Hilfsmittel zur Kommunikation und Sprachförderung ausprobiert und gleich erfolgreich angewandt.

„Am besten habe ich [...] auch gefunden, dass Claudia zu uns nachhause gekommen ist. Sie hat das sehr, sehr gut beobachtet, und mir viele Ideen gegeben, vor allem, was wir beim Spiel verbessern können. Und auch als K05 und ich zu euch gekommen sind, hat sie mir so viele Ideen gegeben, vor allem mit den Figuren [= Bildern, PECS], wie wir besser [erg. miteinander] kommunizieren können.“ (E05, Abs. 18)

Motivation & Erinnerung: Schliesslich wirkten die Termine auch motivierend und halfen, die Inhalte des Workshops nicht aus dem Blick zu verlieren. E02 beschreibt ein konkretes Beispiel, wie sie durch die anstehenden Einzelbegleitungen im Tun gehalten wurde:

„Und habe jetzt halt Niki Diary [=digitales Tagebuch] ein bisschen vernachlässigt in den letzten Wochen. Aber dann sehe ich, gestern habe ich wieder ein Video gemacht und denke, das wollte ich doch der Claudia noch zeigen. Jetzt muss ich das machen, das Video. Also ja, Motivation, Verständnis, ja.“ (Abs. 35)

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die beschriebenen Funktionen bzw. Aspekte nach Fall. Die ausführliche Matrix mit allen Zitaten ist im Anhang hinterlegt. E06 fehlt in dieser Matrix, da er sich nicht direkt zur Einzelbegleitung äusserte, sondern mehrfach betonte, dass für ihn die Gesamtheit der Erfahrung entscheidend gewesen sei (Abs. 10–12).

Tabelle 9: Matrix zu den Funktionen der Einzelbegleitung sowie der elterlichen Wahrnehmung (kurz)

Funktion / Fall	E01	E02	E03	E04	E05	Tot
Diagnostik & Individualisierung	x	x	x		x	4
Lernen am Modell	x	x	x		x	4
Vorzeigen von Material und Ideen	x	x			x	3
Motivation & Erinnerung	x	x		x	x	4

Ein besonderer Fall stellt E01 dar, da die Einzelbegleitung für sie nicht nur unterstützend, sondern transformativ wirkte: Sie beschreibt ihre Beobachtungen beim Kennenlern-Termin gefolgt vom individuellen Coaching zuhause wie folgt:

„Dann ist Julia einmal gekommen [...]. Und dann habe ich auch beobachtet, wie sie [...] mit ihm kommuniziert und wie viele Wörter an einer Sitzung gekommen sind mit ihm.“ (E01, Abs. 11)

Sie lernte am Modell, dass Kommunikation nicht „nebenher“ entsteht, sondern aktiv eingefordert werden muss, und dass es dazu „ganz viele Inputs und Techniken zum Verinnerlichen“ gibt, die bei ihrem Kind offensichtlich wirken, und die auch sie als Elternteil erlernen kann, um ihren Sohn auch zuhause fördern zu können (Abs. 5). Auf Grund dieser Erkenntnis (s. auch Kapitel Wirkung auf Ebene der Eltern) gestaltete sie die Einrichtung zuhause um und kaufte z.B. einen abschliessbaren Schrank, wie sie es „bei Julia abgeschaut“ hatte (Abs. 71, Thema Umfeldgestaltung), um für K01 mehr Kommunikationsanlässe im Alltag zu schaffen, um häufigere Sprechversuche evozieren zu können. Während des Interviews betont E01 mehrfach (Abs. 27–28, 57, 93), dass sie sehr von 1:1-Anleitung profitiere und dass sie sich langfristig noch mehr solcher Termine wünscht - „auch vielleicht zuhause, [...] nicht nur einmal im Halbjahr [...], sondern, [...] einmal im Monat oder alle zwei Monate.“ (E01, Abs. 27). Ausserdem merkt sie an, dass es sinnvoll sein könnte, dass Teilnehmende mit Schwierigkeiten mit der Umsetzung der Workshopinhalte mehr individuelle Unterstützung erhalten, was wiederum zu mehr Lösungsorientierung in der Gruppe führen könnte (vgl. Gruppenerfahrung) (Abs. 56-57).

Zwischenfazit zu Kapitel 4.4.3: Die Einzelbegleitung wurde von allen befragten Eltern als wertvoll erlebt. Während die Gruppe vor allem Raum für Austausch, Vergleich und Gemeinschaft bietet, liegt die Stärke der Individualtermine im praxisnahen Lernen durch Beobachten und Vormachen, in konkreten Anregungen für den Alltag und der Stärkung der Motivation, Workshop-Inhalte konsequent umzusetzen. Die Individualtermine sollten folglich unbedingt beibehalten werden. Wünschenswert wäre sogar, bei Bedarf oder auf Wunsch flexibel mehr Individualtermine anzubieten.

4.4.4 Methodik-Didaktik

Im Folgenden wird dargestellt, wie die Eltern die methodisch-didaktische Gestaltung des Workshops wahrnehmen. Zu vielen Aspekten (Vermittlung der Inhalte, Input-Referate der Workshop-Leiterinnen, Eingehen auf Fragen/Anliegen, Anschauen von Videos) waren die Teilnehmenden in der Online-Umfrage kurz nach Workshop-Ende bereits befragt worden, wobei sich eine sehr hohe Zufriedenheit mit der Methodik-Didaktik zeigte (Schneebeli & Winzenried, 2025, S. 44–46). Auch im Interview wurden die Eltern nach ihren Eindrücken zu den eingesetzten Formaten gefragt, wobei sich das Bild aus dem Projektbericht bestätigt:

Die Eltern bewerten die methodisch-didaktische Gestaltung des Workshops insgesamt durchwegs positiv. Mehrere heben hervor, dass die Inhalte gut verständlich (E02, Abs. 16; E04, Abs. 40) vermittelt werden, wobei die Visualisierungen halfen, sich auch komplexe Themen einzuprägen: „So **veranschaulichende** Sachen, dieser Baum. Also ich finde, man hat es sehr, sehr gut verstehen können.“ (E02, Abs. 16). E03 und E04 erwähnen, dass die Arbeit mit Flipchart und Post-its einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat (E03, Abs. 16; E04, Abs. 11). Gelobt wird zudem der Mix der Methoden und die Abwechslung durch unterschiedliche Materialien (E02, Abs. 28). Der Unterrichtsstil wird als „locker“ beschrieben und geschätzt, dass sich die Leiterinnen flexibel an den Bedürfnissen der Gruppe orientierten (E02, Abs. 17, 28).

Zwei Eltern (E01 und E05) äussern den Wunsch nach noch mehr Konkretheit. E01 regt an, Alltagssituationen im Workshop noch genauer durchzuspielen oder im Rollenspiel zu üben, damit der Transfer in den häuslichen Alltag tatsächlich gelingt (E01, Abs. 55–61).

Insgesamt überwiegt klar der Eindruck, dass die methodisch-didaktische Gestaltung verständlich, praxisnah und abwechslungsreich ist – mit einer gelungenen Balance zwischen Inputs, Übungen und Austausch.

Videoarbeit

Alle fünf Elternteile, die sich im Interview zur Videoarbeit äusserten, beschreiben sie äusserst positiv. Sie nennen Attribute wie „super“ (E01, Abs. 55), „toll“ (E02, Abs. 28), „voll der Fan davon“ (E03, Abs. 52) und „sehr gut“ (E04, Abs. 11; E05, Abs. 40). Die Videoarbeit ermögliche es, „direkt schauen [zu] können, was andere Mütter oder andere Familien mit ihren Kindern machen“ (E04, Abs. 11) und so konkrete Ideen für sich und das eigene Kind zu gewinnen.

Die Videos eröffneten den Eltern einen Einblick in den Alltag anderer Familien und machten Details sichtbar, die mit Beschreibungen schwer fassbar sind. So hob E03 hervor, dass man an den Aufnahmen Kommunikationsweisen, Geduld im Umgang oder auch räumliche Bedingungen erkennen könne (E03, Abs. 52). Gleichzeitig erleichterten sie es, die eigene Interaktion mit dem Kind zu reflektieren und Vergleiche zu den anderen Eltern und Kindern zu ziehen. E05 beschreibt die Videoarbeit als eine Art „Check-up“:

„Meine Ideen waren klarer [...]. Die Videos haben mir sehr viel geholfen. [...] Weil so konnte ich [...] besser wissen [= verstehen], was fehlt, und was wir verbessern können, und wo genau wir sind, was bei uns schon gut

ist, und was nicht so gut ist. [...] Ein bisschen einen Check-up machen. Das hat sehr gut funktioniert.“ (E05, Abs. 40)

Besonders eindrücklich wird die Bedeutung im Fall von E03 sichtbar. Das Zeigen eines Videos mit ihrem Sohn K03 stellte für sie eine grosse Überwindung dar. Sie schildert ihre anfängliche Unsicherheit und Scham, verbunden mit der Sorge, wie andere ihr Kind wahrnehmen würden:

„Ehrlich gesagt, am Anfang hatte ich schon ein bisschen ein komisches Gefühl. Ich dachte: Oh nein, was denken sie jetzt?! Eben, K03 war ja schon der Älteste, und dann habe ich gedacht, vielleicht haben sie Angst, dass ihr Kind dann auch so wird. Oder vielleicht haben sie auch andere Hoffnungen.“ (E03, Abs. 54).

Die positive Resonanz der Gruppe („Oh jöh, er ist mega herzig“) führte zu spürbarer Erleichterung und veränderte ihre Sichtweise: „Und dann habe ich gedacht, er ist doch gar nicht so schlimm“ (E03, Abs. 56). Dieser Moment zeigt, dass Videoarbeit nicht nur Reflexion und fachliche Analyse ermöglicht, sondern auch eine tiefere persönliche Auseinandersetzung mit der Diagnose und der Elternrolle anstossen kann.

Mehrere Eltern (E02, E04, E05) äusserten den Wunsch, künftig noch mehr Videos einzusetzen – insbesondere Aufnahmen der eigenen Kinder. E05 regte an, den Fokus auch auf herausfordernde Alltagssituationen auszuweiten und Videos von „Krisen“ oder schwierigen Momenten gemeinsam zu analysieren (E05, Abs. 50, 57).

Insgesamt messen die Eltern der Videoarbeit im Workshop einen hohen didaktischen Wert bei. Sie sehen darin ein grosses Potenzial für Reflexion, Austausch und gegenseitige Unterstützung. Gleichzeitig birgt die Möglichkeit zum Vergleich auch das Risiko, Druck bei Eltern auszulösen – umso wichtiger ist eine einfühlsame Moderation, die Orientierung ermöglicht, ohne zu überfordern.

Hausaufgaben

Zu den Hausaufgaben äussert sich ausschliesslich E01. Sie beschreibt sie einerseits als hilfreich, um Routinen aufzubauen und Alltagssituationen zu strukturieren: „Ich habe die Aufgaben sehr gut gefunden, weil [...] man mit diesen Aufgaben so richtig, ein, zwei, drei Routinen aufbauen konnte.“ (Abs. 24) Gleichzeitig kritisiert sie, dass die Besprechung in der Gruppe oft von wiederholten Problem-Erzählungen überlagert wurde: „Das habe ich eben weniger gut gefunden, dass wir immer wieder in das verfallen sind, einfach zu erzählen.“ (Abs. 36). E01 beobachtet zudem, dass manche Eltern bei den Aufgaben „ratlos“ wirkten (Abs. 55), während sie selbst mit ihrem Kind leichter Routinen entwickeln konnte. Als Verbesserung schlägt sie vor, stärker auf konkrete Alltagssituationen einzugehen, diese im Workshop im Rollenspiel exemplarisch durchzuspielen und mehr Verbindlichkeit zu schaffen: „Und hätte ich gesagt: ‚gut, genau diese Situation zu Hause noch einmal und noch einmal üben mit dem Kind.‘“ (E01, Abs. 63)

Ihre Rückmeldung verdeutlicht zwei Spannungsfelder: Einerseits besitzen Hausaufgaben hohes Potenzial, den Alltagstransfer zu fördern; andererseits zeigt sich, dass zu viel Druck kontraproduktiv sein kann. Das Nachhaken der Leiterinnen führte mitunter gerade dazu, dass Eltern in lange Problemerkzählungen auswichen. Daraus ergibt sich, dass Hausaufgaben im Workshop zwar eine wertvolle Ressource darstellen, ihre Umsetzung aber am besten als Angebot und nicht als verpflichtendes Element verstanden wird.

Begleittext

Drei Eltern (E02, E03 und E04) äussern sich in den Interviews explizit zum Begleittext – und alle drei bewerten ihn positiv. Besonders E02 hebt hervor, dass die Materialien wie eine „Arbeitsanleitung“ wirken, die den Transfer in den Alltag erleichtert: „Es war knapp und prägnant und nicht wahnsinnig ausführend. [...] Man weiss eigentlich, was man jetzt machen kann. Also man kommt eigentlich in die Handlung“ (E02, Abs. 16). Der Begleittext ermöglicht es den Eltern, Inhalte in Ruhe nachzulesen. So schildert E02, dass sie durch das Interview motiviert worden sei, den Ordner „nochmal durchzuschauen“ (E02, Abs. 33). Damit dient das Material als Gedächtnisstütze, die auch über den Workshop hinaus verfügbar ist.

Zwei Eltern formulieren den Wunsch nach zusätzlichem schriftlichen Material: E02 regt an, ergänzend eine Liste mit hilfreichen Links bereitzustellen (E02, Abs. 61, 63). E05 (56) wünscht sich ebenfalls eine Liste - eine Anleitung zur Kommunikation mit kleinen Kindern mit Autismus, um ev. auf diese Weise einen Teil der Workshop-Zeit für andere Themen wie unerwünschtes Verhalten nutzen zu können. Der Begleittext enthält allerdings solche Schritt-für-Schritt-Anleitungen bereits. Dies legt nahe, dass die schriftlichen Materialien nicht immer vollständig wahrgenommen oder verstanden werden – sei es aufgrund sprachlicher Barrieren oder der Belastungen im Alltag.

Insgesamt zeigt sich, dass Eltern sich zwar etwas Schriftliches „zum In-der-Hand-Halten“ wünschen und dies auch wertschätzen, der Begleittext allein aber nicht genügt. Seine volle Wirkung entfaltet er erst in Kombination mit der praktischen Erarbeitung im Workshop und der Erinnerung durch begleitende Termine. Wahrscheinlich liest auch nicht jede Familie den Begleittext vollständig, sodass er eher als potenzielle Ressource und weniger als verbindliche Grundlage dient.

4.4.5 Thematische Inhalte

Die Analyse der Interviews zeigt, dass für die Eltern unterschiedliche thematische Inhalte des Workshops von besonderer Bedeutung waren. Während einige Eltern einzelne Bausteine hervorhoben, betonten die meisten, dass sie „alles wichtig“ (E06, Abs. 21) oder „alles interessant“ (E03, Abs. 13) fanden. Damit bestätigt sich das Ergebnis der Online-Umfrage, wonach sämtliche Bausteine grundsätzlich positiv bewertet wurden (Schneebeli & Winzenried, 2025, S. 47–49).

Die Matrix (Tabelle 10) ermöglicht eine differenziertere Betrachtung. Sie visualisiert, welche Themen von den Eltern explizit als wichtig benannt wurden (erstes Kreuz), bei welchen sie von neuen Einsichten berichteten (zweites Kreuz) und in welchen Fällen sich daraus konkrete Verhaltensänderungen im Alltag ableiteten (drittes Kreuz). Befand sich ein Thema nicht unter den expliziten Nennungen, wurde aber im Gespräch wiederholt aufgegriffen und reflektiert, erscheint das erste Kreuz in Klammern.

Tabelle 10: Elterliche Wahrnehmung der thematischen Inhalte und ihrer Wirkung im Sinne von Erkenntnissen und Verhaltensänderungen

Inhalt / Fall	E01	E02	E03	E04	E05	E06	Tot
Autismus-Diagnose, Besonderheiten, Ursachen		X - -	XXX	(X) - -			3
Zone der nächsten Entwicklung		(X)XX				XXX	2
Spiel- und Handlungsrouitinen	(X)XX	(X)XX	(X)XX	X - X			5
Taschenlampen-Modell & Strategien für gemeinsame Aufmerksamkeit	X X X						3
Sprachverarbeitung & -Verständnis	X X X				XXX		2
Unterstützte Kommunikation	X - -			XX -	XXX		3

In der Matrix (Tabelle 10) fällt auf, dass kein Baustein für alle Eltern gleichermaßen zentral war, sondern dass unterschiedliche Themen für verschiedene Eltern besonders bedeutsam wurden. Damit bestätigt die Analyse einerseits, dass die Wirkung des Workshops stark von der individuellen Situation und den aktuellen Fragen der Eltern geprägt ist. Andererseits zeigt sich, dass die Auswahl und Gewichtung der Inhalte trotz dieser Unterschiede allen Teilnehmenden zusagen. Erfreulich ist zudem, dass in den meisten Fällen inhaltliche Inputs häufig zu einem Erkenntnisgewinn führten und in den Alltag umgesetzt wurden. Typisch ist die Dreier-Kette von *thematischer Nennung* → *Erkenntnis* → *Umsetzung* (XXX). Ein Beispiel hierfür ist E01 beim Taschenlampen-Modell (Thema: gemeinsame Aufmerksamkeit), wo das Prinzip nicht nur verstanden, sondern auch konsequent angewandt wurde. In Einzelfällen blieb es dagegen bei einer Erkenntnis ohne Umsetzung – etwa bei E04 zur Unterstützten Kommunikation: Sie überwand im Workshop ihre Skepsis und anerkennt die Methode als hilfreich und freut sich nun darauf, dass im Kindergarten künftig mit ihrem Sohn mit UK gearbeitet wird. (XX -). Ebenso gibt es Inhalte, die zwar thematisiert wurden, aber (noch) keine erkennbare Wirkung entfalteten (X - -). Auf die einzelnen Bausteine sowie deren Wirkung wird im folgenden Kapitel eingegangen.

Wunsch nach Abgrenzung zur Selbsthilfegruppe vs. Bedarf nach Information und Orientierung

In den Interviews wies ein Elternteil darauf hin, dass in der Gruppe Themen zur Sprache kamen, die den Rahmen des Workshops – der ja auf Kommunikations- und Sprachanbahnung ausgerichtet ist – sprengte.

„Ja, also eine Sache ist mir aufgefallen. [...] Das war aber nicht von euch, das war einfach das Bedürfnis von den Teilnehmenden über Regularien, IV, Schule und so weiter. Also dieses Bedürfnis gibt es. Das weiss ich.

Ich habe halt meine Selbsthilfegruppe und diese Sachen kläre ich DA. Und dann brauche ich die nicht im Kommunikationskurs quasi klären. Und teilweise, fand ich, ging es sehr auf die einzelnen Personen dann ein, was natürlich wichtig ist, aber es ist eigentlich der falsche Rahmen.“ (Interview 02, Absatz 25)

Eine andere Mutter hingegen beschäftigt z.B. die Auswahl und Organisation der passenden Therapien für ihren Sohn sehr - „Wie kann ich ihn sonst noch fördern? [...] Wäre es gut, wenn ich einen Psychologen noch hinzuziehen würde, der noch mit ihm arbeiten würde? Oder wäre das zu viel für ihn? Einfach solche Themen.“ (Abs. 49) – und würde sich für einen allfälligen Folgekurs mehr Infos und Austausch dazu wünschen. Ausserdem schlägt sie vor „mehr Beispiele für Autismus Spektrum, [...] nicht nur kleine Kinder, vielleicht auch ältere“ im Workshop einzubeziehen – vermutlich bestenfalls als Teilnehmende, andernfalls via Videos – „damit man schauen kann, wie die [erg. Kinder] sich so entwickeln.“ (E03, Absatz 42)

Hier wird ein Spannungsfeld sichtbar: Bei einigen Eltern – besonders bei diejenigen, deren Kind erst kürzlich diagnostiziert wurde, besteht ein hoher Bedarf nach Information, Orientierung und Austausch, Andererseits soll der Workshop seinen Fokus auf Kommunikation und Elternanleitung behalten und nicht zur Selbsthilfegruppe werden.

Thema unerwünschtes Verhalten

Ein Thema, das viele Teilnehmende im Umgang mit ihrem Kind beschäftigt, ist unerwünschtes Verhalten. E05 schlägt vor, die Kommunikations-Themen etwas zu kürzen (Abs. 56) und dafür zusätzlich auf das Thema Umgang mit „Krisen“ (Abs. 57) einzugehen. Denn aktuell habe ihr Sohn Schwierigkeiten mit Übergängen und sie wisse nicht, wie reagieren: „Wenn wir zum Beispiel sagen: "Jetzt ist fertig." Er explodiert.“ (Abs. 52). Daher ihr Wunsch, dass die Workshopleiterinnen „Den Eltern auch zu helfen, wie sie diese Situation führen können.“ (Abs.58). Im TAKS wird zu unerwünschtem Verhalten ein optionaler Baustein für Sitzung 7 (Prechtl-Fröhlich et al., 2019, S. 27) vorgeschlagen. Im Eltern-Workshop wurde aus zeitlichen Gründen das Thema bewusst ausgelassen, da es Stoff für einen eigenen Workshop bieten würde.

4.4.6 Gesamtbewertung und allgemeiner Eindruck des Workshops

Während der Interviews wurden die Eltern nach ihrem Fazit vier Monate nach Abschluss des Workshops gefragt - ob sie den Workshop weiterempfehlen oder selbst erneut daran teilnehmen würden. Die Antworten zeigen ein durchgehend positives Bild, wie in der ersten Spalte in der Tabelle 11 aufgeführt. Die zweite Spalte führt die wichtigsten Aspekte auf, welche die Eltern im Zusammenhang mit ihrem Gesamteindruck zum Workshop hervorgehoben haben.

Tabelle 11: Elterliche Gesamtbewertung des Workshops

Fall	Fazit der Eltern – Weiterempfehlung und Wunsch zur Wiederholung	Besonders hervorgehobene Merkmale
E01	„Also, ich hätte schon gerne nochmal einen Workshop (lacht) für Fortgeschrittene oder so. Das ist mein Fazit.“ (Abs. 78)	- anwendbare Techniken (Abs. 80) - Struktur die hilft, dranzubleiben (Abs. 31)
E02	„Also natürlich, 100%. Ich möchte eigentlich gerne nochmal so einen Kurs machen. Ich würde gerne mein ganzes Leben diesen Kurs weiterführen (102 lacht).“ (Abs. 32)	- lohnende Wiederholungen von bereits Bekanntem (Abs. 6) - gute Mischung aus Fachleuten und Eltern - Praxisbezug und Individualisierung (Abs. 67)
E03	„Ja, auf jeden Fall. Also für mich hat es sich absolut gelohnt. [...] Ich habe mich verstanden gefühlt von euch. Und ich habe vieles im Alltag mitnehmen können, das ich umsetzen kann.“ (Abs. 30)	- Möglichkeit zum Austausch mit anderen Familien (Abs. 5) - praxisnah und empathisch (Abs. 30) - es wird zugehört und man wird verstanden (89)
E04	„Ja, es ist nur einmal (lacht). Wahrscheinlich einmal im Leben.“ (Abs. 31)	- Wichtiges Angebot für Eltern (Abs. 53) - Information und Orientierung (Abs. 5)
E05	„Ja, ich würde es machen. [...] Und ich [...] würde es weitermachen, auch wenn mehr Unterricht beginnt.“ (Abs. 87)	- Austausch mit anderen verständnisvollen Eltern in derselben Situation (Abs. 63) - Therapie für Eltern (Abs. 85) - konkrete Anleitungen für den Alltag (Abs. 62)
E06	„Auf jeden Fall mitmachen! Weil da kann man ja die Gleichgesinnten treffen! Da kann man ja richtige Erfahrungen machen[...], Tipps holen!“ (Abs. 15)	- Gesamterlebnis und Erfahrungsaustausch sind wichtig (12) - Kennenlernen von anderen betroffenen Kindern „öffnet die Augen“ (Abs. 25)

Unabhängig von individuellen Erwartungen, Bedürfnissen und Vorkenntnissen zogen alle sechs Elternteile ein durchweg positives Fazit. Der Workshop wurde als lohnend, praxisnah und bereichernd erlebt. Besonders betont wird, dass er nicht nur konkrete Anregungen für den Alltag bot, sondern auch eine emotionale Stärkung und das Gefühl von Verständnis vermittelte. Damit bildet der Gesamteindruck einen gemeinsamen Nenner und unterstreicht den hohen Wert des Angebots.

Mehrere Eltern machten während der Interviews nicht nur Aussagen zum ihrer allgemeinen Wahrnehmung des Workshops sowie gewisser Elemente, sondern auch wie sie die Leitung erlebten. Betont werden hohe Fachkompetenz (E02, Abs. 51) und Erfahrung (E06, 86), Empathie und Verständnis (E03, Abs. 30) sowie Energie und Ideenreichtum (E06, Abs. 62–63). Auffallend ist zudem, dass sich einige Eltern im Interview ausdrücklich bei den Leiterinnen bedankten. So z.B. E03: „Ich bin eigentlich mega froh, dass ich den Eltern-Workshop machen durfte. Und ja, danke.“ (Abs. 67). Dies zeugt von hoher Wertschätzung für das Angebot insgesamt.

4.5 Wirkung des Elternworkshop

Das zentrale Ziel des Workshops bestand darin, Eltern zu befähigen und zu motivieren, ihr Kind im Alltag gezielt in seiner Kommunikations- und Sprachentwicklung zu unterstützen. Entsprechend richtete sich auch die Online-Befragung danach: Erfasst wurde, ob die Workshopinhalte im Alltag anwendbar sind, wie Eltern ihren Wissens- und Kompetenzzuwachs einschätzen und ob sich ihr kommunikatives Verhalten gegenüber dem Kind verändert hat (Schneebeli & Winzenried, 2025, S. 50–51).

Die rund vier Monate später geführten Interviews ermöglichen eine offenere, vertiefte und zugleich individuellere Betrachtung der Workshopwirkung. Im Folgenden wird diese zunächst auf Ebene der Eltern dargestellt. Bereits an dieser Stelle sei hervorgehoben, dass Eltern nicht nur von Wissenszuwachs und Verhaltensänderungen berichten, sondern auch eine Wirkung im Bereich Befindlichkeit, Motivation und Haltung - bei einzelnen sogar vorrangig (z. B. E03). Anschliessend wird beschrieben, welche Veränderungen die Eltern bei ihren Kindern wahrnehmen und inwiefern auch weitere Familienmitglieder indirekt profitieren. Den Abschluss bilden die Herausforderungen, die Eltern beim Transfer der Workshop-Inhalte in den Alltag erleben.

4.5.1 Befindlichkeit und Motivation der Eltern

Ein zentrales Ergebnis der Interviews ist die emotionale Wirkung des Workshops auf die teilnehmenden Eltern. Viele beschrieben, dass sich ihre Befindlichkeit spürbar verbesserte und dass sie durch den Workshop neue Motivation gewannen, ihr Kind im Alltag gezielt zu fördern. Diese Wirkungen standen oft in engem Zusammenhang mit der Erfahrung, verstanden zu werden, nicht allein zu sein und konkrete Veränderungen im Umgang mit dem Kind erproben zu können.

Entlastung durch Zugehörigkeit und geteilte Erfahrung

Mehrere Eltern hoben hervor, wie entlastend es war, ihre Situation mit anderen Betroffenen teilen zu können. Das Gefühl, mit den eigenen Sorgen nicht allein zu sein, wirkte stabilisierend und nahm Druck aus der individuellen Situation. E04 beschreibt: „Tada!, es gibt noch jemanden der die gleichen Probleme hat und es ist auch für uns, für mich persönlich ein bisschen leichter. Ja, ok, ich bin nicht einsam in dieser Welt mit diesem Problem“ (Abs. 32). In ähnlicher Weise betonte E05: „...weil ich verstanden habe, dass ich nicht die Einzige bin, die diese Situation erlebt, sondern es gibt viele, viele andere Eltern, welche die gleiche oder ähnliche Situation erleben“ (Abs. 4).

Verbesserte Befindlichkeit und Akzeptanz

Neben der Entlastung führte der Workshop bei mehreren Eltern zu einer veränderten inneren Haltung und einer besseren Akzeptanz der Diagnose. E03 schildert eindrücklich: „Nicht mehr, dass ich jeden Tag weinen muss, hey, warum ist mein Kind so?, sondern ich kann auch mit K03 lachen. Ich kann mit ihm rausgehen. Ich muss mich nicht schämen für mein Kind, sondern ich akzeptiere es so wie er ist“ (Abs. 30). Auch das Erleben des Workshops als „Pause vom Alltag“ wirkte positiv auf die Befindlichkeit. E04 beschreibt die Treffen als „ein bisschen wie eine Erholung“ (Abs. 31), und E06 hob hervor, dass es gut tat, „einen halben Tag von den Kindern frei“ zu sein (Abs. 77).

Motivation im Alltag

Die Inputs des Workshops halfen den Eltern, motiviert zu bleiben und Routinen konsequent umzusetzen. Besonders E02 betonte, dass der Workshop für sie eine wichtige Stütze darstellte: „Weil wir jetzt versuchen, diese Routinen zu machen, was mir einfach so schwerfällt, was ich auch echt nicht immer schaffe. Aber ich habe es immer im Kopf. Und ich sehe immer diesen Kreisel da stehen und denke mir, wir müssen noch den Kreisel machen“ (Abs. 30). Auch wenn die Umsetzung im Alltag anstrengend war, beschrieben Eltern, dass sie durch die gemeinsame Arbeit und den Austausch neue Energie und Hoffnung schöpften.

Empowerment und gestärktes Selbstbewusstsein

Schliesslich führte der Workshop bei einigen Eltern zu einer spürbaren Stärkung des Selbstvertrauens. E05 formulierte: „Und ich bin auch mehr selbstbewusst geworden, oder? Und das war extrem hilfreich für Eltern. Das ist etwas vom Schönsten“ (Abs. 63). Besonders bei E03 zeigt sich, dass der Workshop half, aus einer Phase von Traurigkeit und Rückzug herauszutreten und die eigene Rolle neu zu definieren. Sie erkannte, dass sie ihr Kind selbst fördern kann und erlebte dadurch eine neue Handlungssicherheit.

Der Workshop als Pause vom Alltag

Ein weiterer Aspekt ist die Wahrnehmung des Workshops als Pause vom Alltag. Die beiden Elternteile (E04 und E06), welche als Paar teilgenommen haben, betonten beide, dass es sehr gut gewesen sei, sich einmal „mit anderen OHNE Kinder unterhalten“ zu können (E06, Abs. 77). E04 beschrieb die Treffen sogar explizit als „ein bisschen wie eine Erholung“.

„Und es war für uns wirklich auch ein bisschen wie eine Erholung. Weil wir etwas Neues hören, wir sind nicht zuhause, und wir können uns besser konzentrieren. Weil alles was wir noch zuhause machen, oder arbeiten oder versuchen zu lernen oder zu recherchieren, es ist schwieriger. Wir haben eigentlich den Ort verändert und sind zu euch gekommen. Und ich glaube das vermissen wir ein bisschen (lacht). Sicher oder viel.“ (E04, Absatz 31)

Da [im Workshop], wo wir einen halben Tag weg waren und uns mit anderen OHNE Kinder unterhalten konnten, das fand ich auch sehr gut. Warum? Weil einerseits, dass wir einfach einen halben Tag von den Kindern frei sind.“ (E06, Absatz 77)

Der Workshop fungierte damit als Raum der Entlastung und Erholung, sodass auf dieser Basis Kapazität entstand neues zu lernen, Einsichten zu gewinnen und Motivation für Verhaltensänderungen freisetzte.

Akzeptanz der Diagnose gepaart mit dem Wissen, was tun zu können

Der Fall von E03 zeigt exemplarisch, wie bedeutsam der Workshop für die Auseinandersetzung mit der Diagnose sein kann. Zu Beginn hatte sie grosse Mühe, die Diagnose ihres Sohnes zu akzeptieren; im Workshop konnte sie jedoch durch den Austausch mit anderen Eltern und das Erleben ähnlicher Kinder die Realität besser annehmen (I03, Abs. 9). Entscheidend war die Kombination von entlastendem Effekt („ich bin nicht allein“) und der unmittelbaren Erfahrung, dass ihr Kind Teil einer Gruppe betroffener Kinder ist. Diese Akzeptanz setzte erst die Kapazität frei, sich inhaltlich mit der Situation auseinanderzusetzen. Im Workshop gewann sie die zentrale Erkenntnis, dass Förderung nicht nur

schulisch, sondern vor allem durch die Eltern selbst erfolgen muss (I03, Abs. 9). Damit unterscheidet sich der Workshop klar von einer reinen Selbsthilfe- oder Aufklärungsgruppe: er vermittelt den Eltern nicht nur Entlastung, sondern auch Wissen und konkrete Techniken, wie sie aktiv werden können. Dieses Zusammenspiel von Akzeptanz, Entlastung, Wissenszuwachs und Handlungsstrategien führte bei E03 dazu, dass sie mit neuer Motivation und klareren Handlungsmöglichkeiten aus dem Workshop hervorging.

Neuorientierung der Elternrolle durch Selbstwirksamkeit

Besonders deutlich zeigt sich bei E03, dass der Workshop nicht nur kurzfristige Entlastung bot, sondern eine tiefgreifende Veränderung ihres Selbstbilds als Mutter ermöglichte. Sie beschreibt, wie sie von einem Zustand der Traurigkeit und Selbstzweifel („jeden Tag weinen“) zu mehr Gelassenheit und Akzeptanz gelangte. Entscheidend war die im Workshop gewonnene Erkenntnis, dass sie ihr Kind aktiv fördern und mit ihm zusammen den Alltag gestalten kann – statt die Verantwortung an externe Angebote abzugeben oder sich zurückzuziehen (I03, Abs. 30; vgl. auch I03, Abs. 11 und 27). Diese Einsicht stärkte nicht nur ihre Motivation, sondern veränderte auch die Qualität der Beziehung zum Kind: „Ich kann auch mit K03 lachen. Ich kann mit ihm rausgehen.“ Damit wird sichtbar, dass der Workshop über Wissensvermittlung hinaus eine ressourcenorientierte Neuorientierung der Elternrolle begünstigt.

Zwischenfazit zu Kapitel 4.5.1: Der Workshop führte bei den Eltern zu spürbarer Entlastung, grösserer Akzeptanz und mehr Selbstvertrauen im Umgang mit ihrem Kind. Neben Wissenszuwachs wirkte er vor allem über emotionale Stärkung und erhöhte Motivation, wodurch neue Handlungsmöglichkeiten und die Bereitschaft zu Verhaltensänderungen gefördert wurden.

4.5.2 Erkenntnisse und Verhaltensänderungen der Eltern

Die Interviews zeigen deutlich, dass der Workshop nicht nur theoretisches Wissen vermittelte, sondern bei den Eltern zu einem vielschichtigen Lernprozess führte. Dieser Prozess umfasste das Gewinnen neuer Einsichten, die Umsetzung konkreter Verhaltensänderungen im Alltag und – in einzelnen Fällen – eine tiefgreifende Veränderung in der Haltung gegenüber dem eigenen Kind und der Rolle als Eltern. Im Folgenden werden zentrale Aspekte dargestellt, die diesen Zusammenhang verdeutlichen.

Sprache verstehen und anpassen

Mehrere Eltern berichteten, dass sie das Sprachverständnis ihrer Kinder zuvor überschätzt hatten. E05 schilderte: „Aber Kommunikation so mit Wörtern: Mache das! Bring mir Wasser! Er bringt mir Wasser, aber er bringt mir auch Saft. Bei allem, was man trinkt, denkt er, dass es Wasser ist. Er denkt, dass das Wasser heisst“ (E05, Abs. 30). Durch den Workshop gewann sie die Erkenntnis, Sprachverstehen differenzierter wahrzunehmen und im Alltag bewusster zu reflektieren.

Diese Einsicht führte dazu, Sprache gezielter zu vereinfachen und an den Entwicklungsstand des Kindes anzupassen. E02 formulierte: „Aber jetzt ist es einfach wirklich nur noch einzelne Wörter, viel, viel Geräusche. Also ich achte viel mehr auf Sound als auf das Wort“ (E02, Abs. 20). Auch E03 passte

ihre Sprechweise aktiv an: „Dass ich langsam rede mit ihm und vor allem deutlich und nur kurze Wörter, nicht einen ganzen Satz bilde“ (E03, Abs. 7).

Routinen und Strukturen im Alltag

Ein weiterer Aspekt betrifft die Bedeutung von Routinen. Eltern beschrieben, dass sie ihren Alltag bewusster strukturierten, um Wiederholung und Sicherheit zu schaffen. E02 erklärte: „Also eigentlich schon sehr, würde ich sagen. Weil wir jetzt versuchen, diese Routinen zu machen, was mir einfach so schwer fällt, was ich auch echt nicht immer schaffe. Aber ich habe es immer im Kopf. Und ich sehe immer diesen Kreisel da stehen und denke mir, wir müssen noch den Kreisel machen“ (E02, Abs. 30).

Auch E03 betonte die Wichtigkeit fester Abläufe: „Ja, also ich möchte schon, dass er [erg. immer] den gleichen Tagesablauf hat. Also wir gehen wirklich jeden Tag raus, auch wenn er im Kindergarten war. Dann gehen wir am Nachmittag raus. So wie jetzt, wir waren auch in der Badi und er hat so Spass gehabt“ (E03, Abs. 73).

Aufmerksamkeit wahrnehmen und lenken

Ein zentrales Element des Workshops bestand darin, die Aufmerksamkeit des Kindes gezielt zu beobachten und zu steuern. E01 schilderte: „[...] Bei der Spielroutine, was ich vorher nicht gemacht habe, dass ich ihm gegenüber gesessen bin [...]. Man muss nicht parallel sitzen, sondern gegenüber sitzen, damit er sieht und versteht, oder öfters sieht, was ich auch mache und sage“ (E01, Abs. 20).

Auch E06 berichtete, dass er kleinste Signale bewusster wahrnimmt: „Ich achte viel mehr auf Details, also ein Detail, das verraten kann, was das Kind so gerne hätte. [...] Vielleicht nur so eine Kleinigkeit, eine Bewegung oder ein Zucken bei der Körpersprache [...]“ (E06, Abs. 29). Diese geschärfte Wahrnehmung beschrieb E05 als „Philosophie“, die sein gesamtes Verständnis von Förderung beeinflusst.

Unterstützte Kommunikation

Besonders markant zeigte sich die Wirkung des Workshops im Bereich Unterstützte Kommunikation (UK). Zwei Elternteile berichteten, dass sie zunächst befürchteten, UK könne die Sprachentwicklung hemmen. E05 erklärte: „Und ich habe mich auch nicht so viel dafür interessiert [...]. Denn ich habe gedacht, so mit Bildern wird er sich vielleicht daran gewöhnen und dann nur die Bilder anschauen und dann fertig. Und dann kommt das Wort nicht. Aber nein, das war das Gegenteil“ (E05, Abs. 26). Sie schilderte, dass ihr Sohn durch Bildkarten neue Wörter wie „Aldi“ lernte (Abs. 26).

Auch E04 berichtete von anfänglicher Skepsis: „Es wäre gut für ihn. Wir haben natürlich ein bisschen Angst gehabt, dass er dann überhaupt nicht sprechen will. Aber vielleicht kommt eine umgekehrte Situation, dass er will eigentlich mit diesen Hilfsmittel mit Reden anfangen“ (E04, Abs. 17). Heute beschreibt sie sich als neugierig und offen für den Einsatz im Kindergarten.

Damit wird sichtbar, wie der Workshop nicht nur Wissen vermittelte, sondern auch Ängste abbauen und Motivation stärken konnte.

Umweltgestaltung und Kommunikationsanlässe

Mehrere Eltern berichteten, dass sie ihre Umgebung bewusst so gestalteten, dass Kommunikationsanlässe entstehen. E01 beschrieb dies anschaulich: „Dann habe ich alles umgestellt zuhause. Ich habe alles schön in Boxen verstaut [...] Und dann sind seine Tierchen plötzlich ganz weit oben im Schrank, wo er sie nicht holen kann, gelandet. [...] Weil ich habe nicht so viel Platz dann in den oberen Regalen. Aber eben er kommt dann nicht rein. Dann habe ich eben den Schrank gekauft mit einem Schlüssel“ (E01, Abs. 71–73).

Auch E05 schilderte, dass sie gezielt Blickkontakt einforderte und Wiederholungen einsetzte: „Und ich versuche im Alltag diese kleinen Tipps [erg. immer] wieder zu benutzen. Also vor allem, direkt in die Augen schauen, wenn ich mit meinem Sohn rede. Oder auch ein Wort viel mal zu wiederholen, damit er es besser wiederholen [= nachsprechen] kann“ (E05, Abs. 7).

Aktive Rolle der Eltern

Eine weitere zentrale Erkenntnis bestand darin, dass Eltern selbst aktiv handeln müssen und können, um die Kommunikation ihres Kindes zu fördern. E01 brachte dies prägnant zum Ausdruck: „Und dann habe ich gedacht, nein, also da muss wirklich eine Änderung bei mir stattfinden“ (E01, Abs. 11).

Besonders deutlich wurde dies auch bei E03, die beschrieb: „hey, warum ist K03 so, [...] statt dass ich eigentlich mit ihm zusammen arbeiten [= ihn fördern] würde“ (E03, Abs. 30). Sie erkannte, dass sie selbst eine Schlüsselrolle im Förderprozess einnimmt – eine Einsicht, die ihr Handeln nachhaltig prägte.

Veränderungen in der Haltung

Über Wissen und Verhalten hinaus kam es bei einigen Eltern zu bedeutsamen Veränderungen in der inneren Haltung. E03 berichtete eindrucklich, dass sie lernte, ihr Kind so zu akzeptieren, wie es ist: „Ja, sehr, weil ich auch von euch lernen konnte, dass ich mein Kind so akzeptiere wie es ist. [...] Ich habe gemeint, ich muss K03 überallhin mitnehmen, dass er sich anpassen muss. Aber eigentlich müssen wir uns anpassen [erg. an ihn]“ (E03, Abs. 11).

Dieser Wandel zeigte sich auch in einer neuen Balance zwischen Gelassenheit und Konsequenz: „Oder wenn er Sachen in den Mund nimmt, nehme ich das gerade wieder weg. Nicht einfach sein lassen, dass er ein bisschen beschäftigt ist. Das mache ich auf keinen Fall“ (E03, Abs. 27). Schliesslich führte das Zeigen eines Videos im Workshop zu einer entscheidenden Erkenntnis: „Und dann habe ich gedacht, er ist doch gar nicht so schlimm“ (E03, Abs. 56).

Zwischenfazit zu Kapitel 4.5.2: Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Workshop auf drei Ebenen wirkt:

Grundlegende Erkenntnisse: Eltern erkannten, dass Kommunikation aktiv eingefordert werden muss, dass Alltagssituationen gezielt als Fördergelegenheiten genutzt werden können und dass auch neue Methoden wie UK wirksam sein können.

Konkrete Verhaltensänderungen: Diese Einsichten führten zu angepasster Sprache, neuen Routinen, bewussterer Gestaltung der Umwelt und zur Einführung von UK im Alltag.

Veränderungen in der Haltung: Einzelne Eltern berichteten von einem tiefgreifenden Wandel, insbesondere von der Akzeptanz des eigenen Kindes und einer neuen Balance zwischen Gelassenheit und Konsequenz.

Insgesamt zeigt sich, dass der Workshop nicht nur Wissen vermittelte, sondern Eltern zu einem aktiveren, selbstbewussteren und reflektierteren Umgang mit ihrem Kind befähigte.

4.5.3 Wirkung auf weitere Familienmitglieder

In den Kapiteln *Aufbau und Struktur* sowie *Gruppenerfahrung* wurde bereits aufgenommen, dass es wünschenswert ist, wenn beide Elternteile (wie E04 und E06) eines Kindes mit Autismus am Workshop teilnehmen können. In den Interviews zeigt sich jedoch, dass auch Elternteile, die nicht direkt am Workshop teilnahmen, in vielfältiger Weise indirekt profitierten. Drei der vier befragten Eltern (E01, E05, E03), die jeweils allein teilgenommen haben, berichten von positiven Effekten auf ihre Partner:innen und – in einem Fall – sogar auf die Geschwisterkinder.

E05 schildert, dass sie und ihr Mann schon länger darauf achten, ein „gleiches System“ im Umgang mit ihrem Sohn zu verfolgen (Abs. 68). Deshalb habe sich ihr Mann nach jeder Sitzung nach den Inhalten erkundigt. Sie habe ihm „alles erzählt“, und er sei „normalerweise auch sehr, sehr einverstanden“ mit den vorgeschlagenen Vorgehensweisen und Erkenntnissen gewesen (E05, Abs. 69).

E03 beschreibt eine Wirkung insbesondere auf der Ebene der Befindlichkeit. Sie habe sich früher als „Stresstyp“ erlebt, gehe den Alltag mit ihrem Sohn nun aber ruhiger an, achte stärker auf klare Kommunikation und habe neue Routinen eingeführt. Diese Veränderungen hätten dazu geführt, dass ihr Sohn fröhlicher sei (mehr Lachen, weniger Verweigerung) und auch ihr Mann „voll gechillter“ geworden sei (E03, Abs. 70).

E01 wiederum berichtet, dass sich die erlernten Kommunikationsweisen nicht nur auf ihren Partner, sondern auch auf die beiden älteren Geschwister übertragen hätten. Diese passten ihr Sprachverhalten dem jüngsten Sohn an und ahmten gezielt die elterlichen Strategien nach:

„Aber ich muss sagen, auch meine Kinder, die machen das so toll mit ihm. Es ist unglaublich. Also, auch wie sie die Sprache anwenden, sie haben das voll kopiert von mir und meinem Mann, wie man die Sprache einsetzt, damit K01 es versteht, was wir von ihm wollen. Also, das ist wirklich interessant, zum Beobachten. Auch S01 und B01, wie sie mit ihm manchmal reden, ich merke, das haben sie richtig so kopiert.“ (E01, Abs. 22)

Zwischenfazit zu Kapitel 4.5.3: Die Wirkung des Workshops beschränkte sich in drei der fünf Familien nicht auf die unmittelbar teilnehmenden Eltern, sondern durch die Weitergabe von Wissen und das Vorleben angepasster Kommunikationsstrategien strahlten die Inhalte auch auf die Partner:innen sowie in einem Fall auf die Geschwister aus. Damit wird deutlich, dass der Workshop Veränderungen im Kommunikationsverhalten und im familiären Umgang mit dem Kind anstossen und so den Familienalltag in seiner Gesamtheit positiv beeinflussen kann.

4.5.4 Wirkung auf die Kinder mit Autismus

In den vorangegangenen Kapiteln stand die Wirkung des Workshops auf die Eltern im Zentrum. Das eigentliche Ziel des Angebots - und auch der Teilnehmenden - ist es jedoch, Fortschritte auf der Ebene der Kinder zu erzielen. Es überrascht daher nicht, dass die Eltern dieses Thema von sich aus aufgriffen, auch wenn gemäss Interviewleitfaden nicht ausdrücklich danach gefragt wurde, ob die Eltern einen Einfluss auf die Entwicklung der Kinder feststellen.

Die folgende Tabelle fasst die elterlichen Beschreibungen der Fortschritte der Kinder sowie deren Bewertung zusammen. Grün steht für eine überwiegend positive, gelb für eine ambivalente oder vorsichtig positive und rot für eine negative Bewertung. Im Anhang findet sich die ausführliche Matrix mit allen Zitaten und dem Nachweis für die Bewertung.

Tabelle 12: Matrix Fortschritte des Kindes in der Sprach- und Kommunikationsentwicklung sowie deren elterliche Bewertung (kurz)

E01	E02	E03	E04	E05	E06
Mehr Wortschatz, jedoch kein konsequenter kommunikativer Einsatz	Stärkere Reaktion auf Spielangebote, Aufmerksamkeit bei Comic-Sprache.	Ruhigeres Verhalten, besseres Situations- und Sprachverständnis, bessere Kooperation im Alltag.	Mehr Kommunikation sversuche, geht auf Eltern zu, mehr Zeigen.	Spricht viel nach, grösserer Wortschatz, besseres Sprachverständnis.	Kaum bis keine Fortschritte.

Die beschriebenen Fortschritte im kindlichen Interaktions- und Kommunikationsverhalten und der Sprachentwicklung fallen sehr unterschiedlich aus, was unter anderem auf die unterschiedlichen Ausgangslagen wie der individuellen Ausprägung des Autismus und Entwicklungsrückstandes zurückzuführen ist (s. Kapitel Stichprobe). Auffällig ist ausserdem, dass die elterlichen Bewertungen der Fortschritte stark variieren - geprägt von individuellen Erwartungen und Vergleichsmassstäben. Dadurch geben die Aussagen der Eltern nicht nur Einblick in die kindliche Entwicklung, sondern auch in ihre Haltung und Wahrnehmung.

E02 berichtet beispielsweise, ihr Kind habe „wahnsinnige Fortschritte“ gemacht (Abs. 22) – obwohl sich diese im Wesentlichen in einer etwas stärkeren Reaktion auf passende Spielangebote und die Nutzung von Comicsprache zeigen. E01 hingegen beschreibt, dass der aktive Wortschatz ihres Kindes inzwischen über 200 Wörter umfasse, zeigt sich jedoch ernüchtert, dass es nun nicht – wie erhofft und in der normalen Sprachentwicklung üblich – „wie ein Buch“ zu sprechen beginnt (Abs. 19). Bei E03 wiederum stehen weniger sprachliche Fortschritte im Vordergrund; die Mutter hebt hervor, dass ihr Sohn ruhiger geworden sei, besser auf Ansprache reagiere und kooperiere, was sie ‚mega schön‘ findet (Abs. 67)

4.5.5 Wirkung auf die Eltern-Kind-Interaktion

Die Kategorie *Wirkung auf die Eltern-Kind-Interaktion* stellt als Schnittkategorie eine Ausnahme im Kategoriensystem dar. Sie wurde eigens eingeführt, da die Eltern-Kind-Interaktion im frühen Spracherwerb eine herausragende Rolle spielt und eines der Hauptziele des Eltern-Workshops eine Verbesserung der Eltern-Kind-Interaktion ist.

Kommunikative Signale des Kinds wahrnehmen

Mehrere Eltern (E03, E06) schildern, dass sie auf kommunikative Signale ihres Kindes sensibler reagieren, wodurch sie seine Bedürfnisse besser erkennen und ihr Kind besser verstehen. E06 schildert dies sehr plastisch:

„Ich achte viel mehr auf Details, also ein Detail, das verraten kann, was das Kind so gerne hätte. Vielleicht ist es so verborgen, dass es vielleicht nur so eine Kleinigkeit ist, eine Bewegung oder ein Zucken bei der Körpersprache, die man eben braucht [= beobachten muss], um die richtigen Sachen in diesem Moment zu tun. Also für mich ist das eine Philosophie.“ (E06, Absatz 29)

Damit verbunden wird die Kommunikation als gelingender erlebt, was sich positiv auf den Kontakt und die Beziehung zum Kind auswirkt.

„Und ich bin auch achtsamer mit ihm. Ich verstehe jetzt auch, was er eigentlich mir sagen will, aber noch nicht schwatzen kann. Zwar ist die Kommunikation noch nicht da von ihm. Aber es macht natürlich alles viel leichter, weil ich ihn jetzt einfach verstehen kann, was er mir sagen möchte, ja.“ (E03, Abs. 27)

Kommunikations- und Sprechweise dem Kind anpassen

Mehrere Eltern (E01, E02, E3, E05, E06) beschreiben, wie sie ihr Kommunikationsverhalten und ihre Sprechweise ihrem Kind anpassen – langsamer und in Einzelworten sprechen, Comic-Wörter einsetzen, Bilder als Hilfsmittel verwenden, womit sie mehr Aufmerksamkeit und Reaktionen bei ihrem Kind gewinnen (E02, Abs. 22-23), ihr Kind sie besser versteht und somit neue Wörter lernen kann (E05, Abs. 26):

„Also man nimmt ihn da einfach gut mit, besser als vorher. [...] Ich weiss, ich muss langsam und ich mache diese Comicsprache. Und ich merke, wie der K02 gut reagiert. Und je mehr ich das mache, desto besser reagiert er natürlich auch.“ (E02, Absatz 22 - 23)

„Ich zeige das Bild. Ich sage: ‘Oh, gehen wir zu Aldi?’ Und er sagt: ‘Adi’. Und dann, also, nur einmal, ich habe das Bild gezeigt. Und jetzt versteht er sofort.“ (E05, Abs. 26)

Gegenseitiges Verstehen – gelingende Interaktion

Solche Erfahrungen führten bei den Eltern zu dem Gefühl, dass sich ein gegenseitiges Verstehen entwickelt. Die Eltern berichten von einem erleichterten Zugang zu ihrem Kind, besserer Kooperation und mehr Freude in der gemeinsamen Interaktion.

„Wir spielen ... und dann sage ich: Okay, Mami hat jetzt zu tun. Und er spielt weiter. Und das ist für mich sehr, sehr gut. Weil, normalerweise, früher hat er nie so lange gespielt. Oder er hat nicht ohne mich mit etwas gespielt.“ (E05, Abs. 37)

„Ich lasse es langsam angehen. Ich sage: "Hey K03, schau, wir gehen jetzt o-p-a". O-p-a heisst bei uns Ausgang. Und dann lacht er schon. Und dann mache ich mich mal bereit und mit der Zeit isst er dann sein Frühstück selber. [...] Und dann putzen wir die Zähne. Und wenn ich mit ihm jetzt Zähne putze, er lacht! Früher hattest du mit ihm keine Chance die Zähne zu putzen. Und jetzt singen wir eben, sage ich das "Tapsi Tapsi" in dieser Zeit [= während des Zähneputzens]. Und er lacht und dann macht er den Mund auf. Und eben dann gehen wir raus. Mein Mann ist auch voll gechillter worden. (E03, Absatz 70)

Zwischenfazit zu Kapitel 4.5.5: Insgesamt verdeutlichen die Berichte, dass der Workshop nicht nur elterliche Handlungsweisen und Haltungen veränderte, sondern dass sich diese Veränderungen unmittelbar in der Qualität des Kontakts mit den Kindern niederschlugen. Fortschritte auf Seiten der Kinder – etwa neue Wörter, mehr Selbstständigkeit oder bessere Regulationsfähigkeit im Alltag – werden stets im engen Zusammenhang mit den veränderten Interaktionsmustern beschrieben. Damit zeigt sich, dass die zentralen Wirkungen des Workshops auf Kind-Ebene massgeblich über die Eltern-Kind-Interaktion vermittelt werden, die somit ein Bindeglied zwischen den Wirkungen auf die Eltern und jenen auf die Kinder bildet.

4.5.6 Herausforderungen und Grenzen

Bei der Frage nach den Auswirkungen des Workshops auf ihren Alltag (s. Interviewleitfaden) kamen die Eltern von sich aus auch auf die Faktoren zu sprechen, welche seine Wirkung begrenzen. Die Auswertung der Interviews zeigt, dass die Eltern die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Workshop-Wirkung sehr differenziert wahrnehmen, wie die Tabelle x im Anhang zeigt. Sie dokumentiert die elterlichen Aussagen bezüglich Herausforderungen entlang der drei Ebenen Eltern – Kind – Umfeld. Im Folgenden werden die aussagekräftigsten Fallbeispiele verdichtet dargestellt.

E01: Sichtbare Fortschritte, aber kein Selbstläufer

E01 berichtet eindrücklich, wie konsequent sie die im Workshop erlernten Strategien umgesetzt hat (s. Verhaltensweisen der Eltern). Ihr Sohn hat dadurch beachtliche Fortschritte erreicht, s. Kapitel Wirkungen Kind. Zugleich schildert E01 aber die Ernüchterung, dass diese Fortschritte sich nicht verselbständigen, sondern sich abzeichnet, dass ihr Sohn weiterhin auf gezielte Unterstützung im Spracherwerb angewiesen sein wird (Abs. 69). Sie müsse „bei ihm immer wieder Sachen vielleicht auch 20 Mal einfordern“, denn von sich aus würde er vorwiegend nonverbal kommunizieren (Abs. 19). Sie beschreibt, dass es schwierig sei, zielgerichtet und strukturiert vorzugehen und ist froh, dass sie dank

der Intensiv-Therapie und der therapeutischen Begleitung von HFE und Logopädie nicht „alles selber aus dem Ärmel zu schütteln“ (E01, Absatz 31) muss.

E02: Konsequenz positiv gegenüber dem Kind, kritisch gegenüber sich

Ganz anders zeigt sich das Bild bei E02. Ihre Haltung ihrem Kind gegenüber ist bemerkenswert positiv. Sie bewertet auch kleine Entwicklungsschritte ihres Kindes als „wahnsinnige Fortschritte“ (Abs. 22, s. *Wirkungen Kind*). Herausforderungen beschreibt sie vorwiegend bei sich – also auf Eltern-Ebene: „Man muss einfach dranbleiben und sich SO anstrengen.“, sagt sie, z.B. sich regelmässig und bewusst Zeit nehmen, um mit dem Kind 1:1 zu interagieren und zu spielen:

„Weil wir jetzt versuchen, diese Routinen zu machen, was mir einfach so schwer fällt, was ich auch echt nicht immer schaffe. Aber ich habe es immer im Kopf. Und ich sehe immer diesen Kreisel da stehen und denke mir, wir müssen noch den Kreisel machen. Weil es einfach so wichtig ist. [...] Das so auf dem Schoss sitzen, und dann Hoppe hoppe Reiter, machen wir auch nicht jeden Tag.“ (Abs. 30)

Dabei ist es hilfreich, „so ein bisschen gepusht“ zu werden, wie durch den Eltern-Workshop (Abs. 33). Herausforderungen auf Ebene des Kindes bzw. aufgrund seiner Beeinträchtigung sind lediglich angedeutet, lassen sich aber klar zwischen den Zeilen herauslesen. Sie weist auf die Herausforderung hin, die ein Kind mit Autismus für Eltern mit sich bringt. Sie betont, wie wichtig es ist sein Wissen aufzufrischen und Erkenntnisse präsent zu halten, denn „bei uns [erg. neurotypischen Personen] ist das einfach kein Thema [erg. z.B. Probleme mit der Theory of Mind]. Und je mehr man das präsent hat, je mehr man sein eigenes Kind verstehen kann, desto besser kann man auch eingehen. Und das hilft ja dem Kind.“ (Abs. 32).

E06 – Erkenntnis vorhanden, Umsetzung schwierig, Ausgang unsicher

Bei E06 wird das Spannungsfeld besonders deutlich: Einerseits zeigen sich Fortschritte in Form von Erkenntnisgewinn und Verhaltensänderungen auf Ebene der Eltern, andererseits bleiben Fortschritte beim Kind aus – was zu Frustration und Verunsicherung führen kann.

E06 schildert eindrücklich, dass er dank des Inputs aus dem Workshop erkannt habe, dass es förderlicher ist, wenn er nicht wie bisher „normal wie erwachsene Leute“ (Abs. 21) mit seinem Sohn spricht, sondern die Sprache stark vereinfacht: „Dann versuche ich nicht MEIN Niveau oder MEINE Stufe zu bestimmen, sondern ich gehe auf die Stufe des Kindes ein. [...] Und dann tue ich dieses Wort bringen und keine Sätze oder keine komplizierten Wörter.“ (Abs. 34-35). Gleichzeitig schildert er, dass eine Bestätigung dieses Vorgehens in Form von sprachlichen Fortschritten bei seinem Sohn bisher immer noch ausbleiben (Abs. 35), was auch zu Unsicherheit führt: „Es wird nur die Zeit zeigen, ob wir damit falsch oder richtig gelegen haben.“ (Abs. 37).

Ein anderer Faktor ist die Dauer des Workshops, was dessen Wirkung natürlich auch begrenzt. Denn es muss davon ausgegangen werden, dass viele Wirkungen sofort oder mit der Zeit wegfallen oder verblassen. Bei den Gesprächen ist in diesem Zusammenhang aufgefallen, dass die Eltern den Kontakt nicht auf privater Basis weiterführen: Eine Mutter beschreibt:

„Wir schauen manchmal, was wer geschrieben hat in WhatsApp. Aber wir hatten keine Zeit zu kontaktieren leider mit anderen Müttern. Ich habe Lust natürlich [...] Aber mit diesen Eltern [erg. aus dem Eltern-Workshop] leider haben wir kein Kontakt, weil es braucht Zeit.“ (E04, Absatz 7))

Alle Eltern äusserten in irgendeiner Form den Wunsch nach weiterer Begleitung und Fortführung des Workshops, was im Kapitel Aufbau und Organisation dargelegt wird.

Zwischenfazit zu Kapitel 4.5.6: Insgesamt fällt auf, dass Eltern Herausforderungen weniger auf äussere Umstände oder Rahmenbedingungen beziehen, sondern in erster Linie auf der Interaktionsebene mit ihrem Kind verorten. Trotz Alltag konsequent dranzubleiben ist *die* Hauptschwierigkeit, welche explizit oder implizit alle Eltern nennen – bis auf E03, welche bemerkenswerterweise im Interview an keiner Stelle eine Herausforderung in Bezug auf die Workshop-Wirkung erwähnt.

4.6 Wahrnehmung der Angebotslandschaft

Im folgenden Kapitel wird dargestellt, wie die Workshop-Teilnehmer:innen die bestehende Angebotslandschaft für Therapien von Vorschulkindern mit Autismus im Kanton Zürich erleben und bewerten. Von besonderem Interesse ist dabei, wie sie den kürzlich besuchten Workshop im Vergleich zu anderen Angeboten einordnen. Die Eltern wurden im Interview ausdrücklich nach ihren Erfahrungen mit anderen Therapien und Angeboten gefragt und darum gebeten, diese in Beziehung zum Workshop zu setzen. Auch bei E03, deren Sohn bereits im Kindergartenalter ist, werden hier nur ihre Berichte zur Vorschulzeit in die Analyse miteinbezogen.

4.6.1 Erfahrungen mit bestehenden Angeboten

Die Tabelle 13 bietet einen Überblick darüber, welche Therapieangebote die Kinder der Teilnehmenden nebst dem Workshop besuchten, sowie sie diese bewerten. Die Inanspruchnahme eines Angebotes wurde mit einem Kreuz vermerkt (vgl. *Stichprobe*) oder die genaue Programm-Bezeichnung genannt. Bei einem Therapeut:innenwechsel sind zwei anstatt ein Kreuz vermerkt. Positiven Erfahrungen sind grün gekennzeichnet, negative rot. Im Anhang ist dieselbe Tabelle 13 mit belegenden Zitaten zu finden.

Tabelle 13: Elterliche Erfahrungen mit vorschulischen therapeutischen Angeboten inkl. Bewertung

Therapie / Fall	E01	E02	E03	E04	E05	E06
HFE	x	x	x x	x	x	x
Logopädie	x	x x	x	x	x	x
Ergo		x	x			
Angebote des KJPP	FIVTI	Ultra Early				

Die Tabelle zeigt, dass Eltern die von ihren Kindern besuchten Therapieangebote überwiegend positiv wahrnehmen.

Negative und unbekannte Erfahrungen

Eine Ausnahme bildet E03, die von zwei negativen Erfahrungen berichtet. Die Mutter berichtet von der Enttäuschung, wie eine Fachperson der HFE unsensibel mit ihrem Sohn und ihr umgegangen sei: Sie habe ihr mitgeteilt, dass ihr Sohn „Autist“ sei und sie „mit ihm nicht zusammenarbeiten“ könne, (Abs. 34), was zu einem Therapieabbruch nach zwei Wochen geführt habe. Die Mutter suchte sich selbständig eine neue Fachperson der HFE, bei der sie sich dann gut betreut fühlte (Abs. 39). Auch die Logopädie-Therapie im Vorschulbereich erlebte E03 als belastend. Sie beschreibt die damalige Logopädin als „überfordert“ (Abs. 34) und schildert, wie sie als Mutter ausgeschlossen wurde: „Bei der normalen Logopädin musste ich ihn einfach abgeben und in einer Stunde ihn wieder abholen. Und obwohl ich draussen schreien gehört habe, durfte ich nicht rein. Das fand ich so schlimm“ (Abs. 37). Diese Erfahrungen kontrastiert sie mit dem Elternworkshop: „Es ist im Vergleich zu den anderen Angeboten [...] viel praxisnäher bei euch und empathischer. Ich habe mich verstanden gefühlt von euch. Und ich habe vieles im Alltag mitnehmen können, das ich umsetzen kann.“ (Abs.30).

In der Tabelle sticht ausserdem raus, dass E02 sich nicht zur HFE und vorherigen Logopädie-Therapie äussert, wohingegen sie ausführlich von ihren äusserst positiven Erfahrungen in mit in der Ergotherapie (nach Early Start Denver Modell, Abs. 8), dem Ultra Early Autism Program des KJPP (Abs. 10), sowie Online-Kursen zum Floortime-Ansatz (Abs. 12) berichtet. Ihre Aussage „Viele Leute, oder das war meine Erfahrung, auch die sagen, sie kennen sich gut aus, die kennen sich oft nicht so gut aus.“ (Abs. 6) lässt darauf schliessen, dass sie nicht ausschliesslich positive Erfahrungen mit Therapeut:Innen machte, auch wenn sie diese nicht im Detail schildert. Sie wechselte für die Logopädie-Therapie nach dem Workshop auf eigenen Wunsch in die Praxis für kleine Helden.

Erfahrung mit Heilpädagogischer Früherziehung (HFE) und Logopädie

Alle Kinder der befragten Familien erhielten im Vorschulalter heilpädagogische Früherziehung und logopädische Förderung, sodass sie als Basis der therapeutischen Versorgung bezeichnet werden können. Besonders geschätzt wird ihre Regelmässigkeit, die Sicherheit vermittelt, dass die Kinder kontinuierlich gefördert werden. So beschreibt E04: „Für uns ist es auch einfach wichtig, dass wir wissen, ja, er besucht regelmässig die Logopädie, [...] uns besucht regelmässig die Heilpädagogin.“ (Abs. 49).

Das Elternpaar (E04, E06) betont ausserdem die fachliche Qualität: „Die Therapeutinnen [HFE und Logo] arbeiten mit ihm sehr gut. Das habe ich mit meinen Augen gesehen.“ (Abs. 48). Gleichzeitig fällt auf, dass der Einbezug der Eltern unterschiedlich stark ausfällt. Während E03 von einer sehr partizipativen Erfahrung mit ihrem Heilpädagogen berichtet (Abs. 39), beschreibt E05: „Die Logopädie und Heilpädagogin [...] arbeiten mit meinem Sohn. Und wir haben ganz wenig Zeit zu sprechen“ (E05, Abs. 61). Sie formuliert explizit den Wunsch nach mehr Anleitung für den Alltag: „Normalerweise bringe ich ihn zur Logopädie ... Aber konkret, weiss ich nicht, ob das, was ich zuhause mache, ist es gut? Ist es nicht gut?“ (Abs. 62).

Insgesamt zeigen die Aussagen, dass HFE und Logopädie als verlässliche Grundversorgung geschätzt werden, die den Eltern Sicherheit gibt. Zugleich besteht ein Wunsch nach stärkerem Einbezug und konkreter Unterstützung im Alltag.

Ergotherapie

Im Unterschied zu HFE und Logopädie, die von allen Familien in Anspruch genommen wurden, erhalten nur zwei von fünf Kindern Ergotherapie (K02 und K03). Auffällig ist z.B., dass K04 und K05 – trotz vergleichbarem Förderbedarf – keine Ergotherapie besuchen. Dies weist auf eine Lücke in Bezug auf Information und Zugang hin, was sich in der Aussage von E04 bestätigt: „Aber es gibt noch sicher diese Ergotherapie. Das erwarten wir. Ich bin nicht sicher, ab wann das kommt, vielleicht nach dem Kindergarten oder ab dem Kindergarten“ (Abs. 45). Dies verweist darauf, dass Zugangswege und Zuständigkeiten bei der Ergotherapie weniger klar sind als bei HFE und Logopädie. Die Eltern, die Ergotherapie nutzen, berichten durchweg positiv. E02 hebt die Bedeutung der spezialisierten Umsetzung nach dem Early Start Denver Modell hervor: „Das hat mir einfach wahnsinnig viel geholfen, so ein bisschen zu verstehen, wie tickt dieses Kind, worauf muss ich achten“ (E02, Abs. 8). E03 freut sich über konkrete Fortschritte bei ihrem Sohn, von welchen sie im Zusammenhang mit der Ergotherapie berichtet: „Jetzt rutscht er gerne, steckt seine Hände gerne in die Bohnen rein, er malt jetzt gerne, macht Finger-Abdrücke...“ (Abs. 38).

Autismus-spezifische Frühförderangebote

Zwei Familien haben Erfahrungen mit Autismus-spezifischen Programmen des KJPP: K01 besucht das FIVTI-Programm, K02 war zu einem früheren Zeitpunkt im Ultra Early Autism Program. Beide berichten sehr positiv, wobei sie die spezifische Ausrichtung und den Einbezug der Eltern hervorheben. E01 (Abs. 7) beschreibt, wie sie die Förderung direkt beobachten und so für den Alltag lernen konnte und E02 schildert im Rahmen des Ultra Early Programms den Einsatz von Videoaufnahmen und gezielter Elternarbeit (Abs. 8).

Nicht an einem solchen Angebot teilnehmen konnte K04: „Diese intensive Therapie [...] konnten wir leider nicht akzeptieren [=wahrnehmen] aus finanziellen Gründen. Weil es ist jeden Tag, wahrscheinlich auch zweimal pro Tag [...]. Es war für uns unrealisierbar, leider. Wir haben schon Interesse gehabt, aber /“ (E04, Absatz 70).

Sonstige Angebote

Nur E02 berichtet ein Angebot in Anspruch zu nehmen, welches nicht durch Kanton oder Versicherungen finanziert ist. Sie besucht eine Selbsthilfegruppe, wo sie den geschützten Rahmen für den Austausch (Abs. 14) mit anderen Eltern schätzt, sowie die Möglichkeit sich über „Regularien, IV, Schule“ etc. (Abs. 25 – 26) zu informieren. Ausserdem habe sie Online-Kurse zu DIR Floortime besucht, was sie als „Game-Changing“ erlebte und ihr half, Autismus zu verstehen.

4.6.2 Vergleich anderer Angebote mit dem Elternworkshop

Elternfokus und praktische Anleitung

Der Workshop unterscheidet sich von anderen Angeboten dadurch, dass er primär die Eltern als zentrale Bezugspersonen fokussiert und nicht die Kinder selbst. Während HFE, Logopädie und Ergotherapie stark auf die Förderung des Kindes ausgerichtet sind, erfahren die Eltern im Workshop konkrete Unterstützung und praxisnahe Anleitung für den Alltag. E05 formuliert den Unterschied besonders eindrücklich:

„Weil, normalerweise, Eltern, okay, ich bringe ihn zur Logopädie, zur Heilpädagogin. Die sind sehr gut. Aber konkret, weiss ich nicht, ob das, was ich zu Hause mache, ist es gut? Ist es nicht gut? Wie soll ich einige Situationen führen? Und beim Workshop habe ich das extrem gut gelernt.“ (E05, Absatz 62)

Atmosphäre und Austausch

Mehrere Eltern betonen, dass der Workshop durch seine besondere Atmosphäre hervorsteicht. E02 beschreibt ihn als „Safe Space“, also als geschützten Rahmen, was sie in anderen Kontexten nicht in der Masse noch kaum erlebte (Abs. 14). E03 hebt hervor, dass sie sich im Workshop „verstanden gefühlt“ habe und die Begegnungen als „viel praxisnäher [...] und empathischer“ erlebte als andere Angebote (Abs. 30). E05 fasst die Wirkung mit den Worten zusammen: „Das ist die Wahrheit, das war therapeutisch für die Eltern“ (Abs. 63).

Fachspezialisierung und Praxisnähe

Darüber hinaus wird die Spezialisierung auf kleine Kinder mit Autismus sowie die Fachkompetenz der Workshopleiterinnen als entscheidender Unterschied hervorgehoben. E03 betont, sie habe besonders geschätzt, dass die Workshopleiterinnen „spezifisch auf das [= Autismus] trainiert sind“ (Abs. 40). Auch E02 hebt hervor, dass sie im Workshop auf Fachpersonen traf, die über spezifisches Wissen und praktische Erfahrung im Umgang mit Autismus verfügen:

„Und ich glaube einfach, dass viele Leute, oder das war meine Erfahrung, auch die sagen, sie kennen sich gut aus, die kennen sich oft nicht so gut aus. Und das bei euch, das [...] war jetzt nicht nur LOGOPÄDIE, machen wir Logopädie und Kommunikation, es war wirklich Autismus und Kleinkinder. [...] Also ich glaube, es ist ein absolutes Nischenprodukt, meiner Meinung nach.“ (E02, Absatz 6)

Dieses Profil unterscheidet den Workshop klar von der allgemeinen therapeutischen Grundversorgung.

Kombination mehrerer Angebote

Alle Eltern sehen den Workshop als wertvolle Ergänzung zu den anderen Angeboten, die sie in Anspruch nehmen. E01 beschreibt, dass sie über jede einzelne Massnahme – FIVTI, logopädische Therapie und Workshop – „froh“ sei und insbesondere die Kombination für sie „eine gute Lösung“ darstelle (E01, Abs. 28, 85, 91). Besonders klar formuliert es E04: „Ich werde gerne alle drei Sachen [Workshop, Logopädie, HFE] in Kombination empfehlen.“ (E04, Abs. 51). Auch E06 schliesst sich an: „Ich würde J. [Logopädin], euch beide und natürlich Frau D. [HFE] jedem Kind empfehlen“ (E06, Abs. 67).

Zwischenfazit zu Kapitel 4.6.2: Insgesamt zeigt der Vergleich, dass die Eltern den Workshop nicht als Ersatz, sondern als wichtige Ergänzung zu bestehenden Angeboten verstehen. Er unterscheidet sich durch eine spezifische Kombination aus fachlicher Spezialisierung auf Autismus, praxisnaher Elternanleitung und geschützter Austauschmöglichkeit. In Verbindung mit HFE, Logopädie- und Ergotherapie kann er ein zentraler Baustein in einem umfassenden Fördersetting sein.

4.6.3 Information und Zugang zu therapeutischen Angeboten

Ein Muster, das sich im Interview-Material erkennen lässt, ist, dass der Zugang zu therapeutischen Angeboten in den meisten Fällen über Empfehlungen von Fachpersonen erfolgt. So erwähnt E02, dass sie durch Vermittlung einer Ärztin des KJPP an eine Autismus-erfahrene Ergotherapeutin gelangte (E02, Abs. 8). Dasselbe gilt für den Elternworkshop. Mehrere Eltern betonen, dass sie ohne den Hinweis einer Fachperson das Angebot „wahrscheinlich nie gefunden“ hätten (E04, Abs. 3). Auffällig ist, dass zwei Eltern (E04 und E05) im Interview ausdrücklich Dankbarkeit für die Empfehlung äusserten. „Und ich danke immer meiner Logopädin. Die hat mir das empfohlen.“ (E05, Abs. 87). Dieses Beispiel zeigt zweierlei: Zum einen kritisieren die Eltern ihre Abhängigkeit von Empfehlungen nicht, sondern nehmen sie als selbstverständlich hin. Zum anderen stärkt eine Empfehlung das Vertrauen und die Wertschätzung gegenüber der Fachperson, die sie ausspricht. Damit wird deutlich, dass Empfehlungen nicht nur den Zugang zu passenden Angeboten eröffnen, sondern auch das Verhältnis zwischen Eltern und Fachpersonen festigen.

Einige Eltern äussern explizit ihre Unsicherheiten bezüglich der Wahrnehmung therapeutischer Angebote. „Aber es gibt noch sicher diese Ergotherapie. Das erwarten wir. Ich bin nicht sicher, ab wann das kommt, vielleicht nach dem Kindergarten oder ab dem Kindergarten“ (E04, Abs. 45). Aus Sicht der Workshopleiterinnen ist es erstaunlich, dass K04 – im Unterschied zu K02 und K03 mit vergleichbarem Förderbedarf – bis zum Zeitpunkt des Interviews noch keine Ergotherapie erhielt. Hier zeigt sich exemplarisch, dass Eltern häufig unklar ist, wann ein Angebot einsetzen sollte, wer zuständig ist, in welchem Umfang Leistungen gewährt werden und wie die Finanzierung geregelt ist. Ausserdem wird klar, dass Informationsdefizite nicht nur zu Verunsicherung führen, sondern auch verhindern können, dass Kinder zum richtigen Zeitpunkt die passende Förderung erhalten.

Nur vereinzelt gibt es Beispiele eigenständiger Organisation: E03 fand nach einer negativen Erfahrung selbst eine neue heilpädagogische Fachperson (E03, Abs. 34). Gleichzeitig macht E03 deutlich, dass selbst Eltern, die aktiv nach Lösungen suchen, weiterhin mit Unsicherheit ringen: „Und eben, wie kann ich ihn sonst noch fördern? [...] Wäre es gut, wenn ich einen Psychologen noch hinzuziehen würde, der noch mit ihm arbeiten würde? Oder wäre das zu viel für ihn?“ (E03, Abs. 49). Das Zitat verdeutlicht auch den Druck, unter dem Eltern stehen, wenn es darum geht, die „richtigen“ Abklärungen, Therapien und Förderangebote für ihr Kind auszuwählen. Dahinter steht der Anspruch, nichts zu verpassen und alles richtig zu machen – aus Sorge, dem Kind sonst Chancen zu nehmen, was auch folgendes Zitat von E05 illustriert: „Ich würde alles machen, was meinem Sohn und mir helfen kann. Ich mache alles.“ (Abs.89).

Eltern benötigen niederschwellige Informationen aber auch individuelle Beratung bei der Einschätzung, Auswahl und Koordination von passenden Angeboten.

Eine weitere Schwierigkeit ist es, für die unterschiedlichen Angebote passende spezialisierte Fachpersonen zu finden, wie im Fall von E03 oben schon beschrieben. Dies betont auch E06, der an dieser Stelle auch Gesellschafts- und Systemkritik übt: „Es ist wichtig zu wem man eben das Kind hinbringt. [...] Das derjenige sich wirklich für das Kind interessiert. Und nicht nur für den Profit, sag ich so... ganz grob ausgedrückt. (Abs. 73). Er beschreibt, er habe auch „andere Leute getroffen [...]“. Aber der Unterschied ist der, ob man einfach nur irgendwie das Ganze in den Computer eintippt, oder so wie ihr das gemacht habt, dass sofort K04 im Fokus war.“ (Abs. 68).

Weil der Kanton aus Gründen der Gleichbehandlung nur allgemeine Listen von anerkannten Fachpersonen herausgibt, erhalten Eltern in der Regel keine Hinweise auf besonders geeignete oder spezialisierte Therapeut:innen. Dadurch entsteht ein Spannungsfeld: Während die Strukturen auf Neutralität und Fairness bedacht sind, haben Familien in der Praxis oft einen hohen Bedarf an gezielten Empfehlungen, um rasch die passende Fachperson zu finden.

Der Workshop gewinnt vor diesem Hintergrund zusätzliche Bedeutung, weil die wichtigsten aktuellen Fragen durch die Workshopleiterinnen beantwortet werden können und die Eltern dazu ermutigt werden, sich untereinander aber auch mit anderen Eltern zu vernetzen und sich insbesondere über „gute Adressen“ auszutauschen. Das dies tatsächlich gelingt, zeigt das Beispiel von E04. Sie reflektiert „Wir wissen auch wenig, aber ich glaube es gibt viele Personen, die wissen NOCH weniger als wir.“. Daraus leitet sie ein aktives Engagement ab und empfiehlt nun aktiv den Elternworkshop weiter (Abs. 53). Auch steht sie neu in Austausch mit einer Nachbarin, welche ein Kind mit Verdacht auf Autismus hat, und berät sie mit ihren Erfahrungen bezüglich Abklärungen und Therapien (Abs. 7).

Zwischenfazit zu Kapitel 4.6.3: Eltern sind für den Zugang zu Angeboten stark auf Empfehlungen angewiesen. Es bestehen grosse Unsicherheiten hinsichtlich Zeitpunkt, Umfang und Finanzierung und vor allem auch Priorisierung therapeutischer Leistungen sowie der Zugang zu den passenden Fachpersonen, die spezialisiert sind.

5 Diskussion

In der Diskussion werden die Ergebnisse gebündelt dargestellt und mit Implikationen für die Praxis verknüpft. Damit erfolgt zugleich die Beantwortung der Forschungsfrage, indem aufgezeigt wird, wie Eltern den Workshop wahrnahmen, welche Wirkungen er entfaltete und wie er sich in die bestehende Angebotslandschaft einordnet.

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse und Implikationen für die Praxis

5.1.1 Wahrnehmung des Workshops und Implikationen für die Praxis

Zusammenfassung der elterlichen Wahrnehmung des Workshops

Die Eltern bewerteten den Workshop insgesamt sehr positiv; alle würden ihn weiterempfehlen bzw. erneut besuchen. Das Präsenzformat ohne Kinder wurde als zentral erlebt, weil es Konzentration ermöglicht und – mehrfach so benannt – einen geschützten „Safe Space“ schafft. Die Gruppengrösse von vier bis sechs Teilnehmenden erwies sich als passend. Viele äusserten den Wunsch nach einer Fortsetzung bzw. einem Folgekurs. Die Heterogenität der Kinder wurde je nach Bezugsrahmen unterschiedlich gedeutet: teils als hilfreiche Vergleichsbasis und Orientierung, teils als Spannungsfeld, das sensibel moderiert werden muss.

Die Gruppenerfahrung war für fünf der sechs Eltern von hoher Bedeutung. Genannt wurden Funktionen des Erzählens und Gehört-Werdens, das Erleben von Zugehörigkeit und Nicht-Allein-Sein, der Austausch praxistauglicher Tipps aus Elternperspektive sowie die Möglichkeit, das eigene Kind einzuordnen. Gleichzeitig zeigten sich ambivalente Töne: Eine Mutter erlebte wiederkehrende problemfokussierte Runden als belastend; Unterschiede im Entwicklungsstand und im Erfolgserleben einzelner Familien konnten punktuell Druck erzeugen.

Als zentrales Element im Workshop-Aufbau wurde die Einzelbegleitung durchweg als äusserst gewinnbringend beschrieben. Sie erlaubte Individualisierung, vor allem aber „Lernen am Modell“: Eltern sahen wirksame Techniken in Aktion, erhielten konkrete Materialideen und berichteten, dadurch motiviert zu bleiben.

Die methodisch-didaktische Gestaltung galt als verständlich, praxisnah und abwechslungsreich (Visualisierungen, Methodenmix, flexibles Eingehen auf Fragen). Besonders die Videoarbeit wurde als sehr wertvoll hervorgehoben – für Reflexion, Vergleich und auch die persönliche Auseinandersetzung mit der Diagnose. Der Begleittext bewährte sich als kompakte Arbeitsanleitung zum Nachlesen.

Inhaltlich zeigte sich, dass kein Baustein für alle gleichermassen zentral war; häufig führte die Auseinandersetzung jedoch von der thematischen Anregung über einen erkennbaren Erkenntnisgewinn bis zur Umsetzung im Alltag. Eine Herausforderung bleibt die Abgrenzung zum Selbsthilfeformat, damit Themen wie Einschulung oder Regularien nicht zu stark in den Vordergrund treten.

Implikationen für die Praxis

Das Workshopkonzept überzeugt in seiner Grundstruktur und entspricht den Bedürfnissen der Eltern: Kombination von Gruppen- und Einzelterminen, praxisnahe Didaktik, Raum für Austausch und Reflexion. Für die Weiterentwicklung lassen sich mehrere Ansatzpunkte ableiten:

- Heterogenität nutzen und moderieren: Unterschiedliche Ausgangslagen und Entwicklungsstände der Kinder bieten wertvolle Vergleichsmöglichkeiten und Perspektiven, können aber auch Spannungen erzeugen. Eine klare Moderation, z. B. durch das bewusste Hervorheben von Gemeinsamkeiten oder das strukturierte Einführen von Vergleichsrunden, trägt dazu bei, dass Heterogenität als Ressource erlebt wird.
- Problemfokussierung ausbalancieren: Austausch über Belastungen ist zentral, darf aber nicht dominieren. Leitende können gezielt lösungsorientierende Fragen stellen oder kurze Reflexionsübungen einsetzen, um die Balance zwischen Entlastung und konstruktiver Orientierung zu sichern.
- Flexible Individualisierung ermöglichen: Einzeltermine haben sich als zentrales Element erwiesen. Eine sinnvolle Weiterentwicklung wäre, zusätzliche individuelle Begleitung auf Wunsch oder bei besonderen Herausforderungen anzubieten – auch um Spannungen in der Gruppe abzufedern.
- Fokus wahren: Damit der Workshop nicht in Richtung Selbsthilfeformat abdriftet, sollte die thematische Klammer der Kommunikationsförderung klar gesetzt bleiben. Gleichzeitig könnten optionale Zusatzbausteine (z. B. zu herausforderndem Verhalten) den Bedarf nach weiterführender Orientierung abdecken, ohne die Kernstruktur zu überlasten.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass das Konzept nicht nur für die untersuchte Zielgruppe geeignet ist, sondern auch als Modell für vergleichbare Elternprogramme dienen kann – vorausgesetzt, die genannten Spannungsfelder werden methodisch reflektiert und aktiv gesteuert.

5.1.2 Wirkungen des Workshops aus Eltern-Sicht und Implikationen für die Praxis

Zusammenfassung der Wirkungen aus Eltern-Sicht

Die Wirkungen des Workshops zeigen sich auf mehreren miteinander verknüpften Ebenen. Zunächst berichteten die Eltern von einer deutlichen Verbesserung ihrer Befindlichkeit und Motivation: Das Erleben von Zugehörigkeit, Verständnis und Entlastung führte zu neuer Energie und stärkte die Zuversicht im Umgang mit dem Kind. Darauf aufbauend entwickelten sie neue Erkenntnisse über kindliches Sprachverstehen, die Bedeutung von Routinen oder den Nutzen Unterstützter Kommunikation. Diese Einsichten blieben nicht theoretisch, sondern mündeten in konkrete Verhaltensänderungen im Alltag – etwa vereinfachte Sprache, bewusst strukturierte Tagesabläufe, die gezielte Gestaltung von Kommunikationsanlässen oder der Einsatz von Bildkarten. Auf dieser Grundlage veränderte sich in mehreren Familien auch die innere Haltung: Eltern beschrieben mehr Gelassenheit, Akzeptanz gegenüber der Diagnose und ein gestärktes Selbstvertrauen in ihre eigene Rolle. Diese Veränderungen wirkten sich unmittelbar auf die Eltern-Kind-Interaktion aus, die von den

Eltern als gelingender erlebt wurde. Fortschritte bei den Kindern wurden unterschiedlich wahrgenommen, reichten von erweitertem Wortschatz über vermehrte Kommunikationsversuche bis hin zu besserer Kooperation und mehr Selbstständigkeit. Dabei zeigte sich, dass die Wirkungen auf Kind-Ebene massgeblich über die veränderten Interaktionsmuster vermittelt werden. Gleichzeitig wurde deutlich, dass die Umsetzung im Alltag anstrengend bleibt und die Nachhaltigkeit des Gelernten durch eine begrenzte Kursdauer eingeschränkt ist, weshalb viele Eltern den Wunsch nach einer Fortsetzung äusserten.

Implikationen für die Praxis:

- Elterngruppen können nicht nur Wissen, sondern auch emotionale Entlastung und Motivation vermitteln – die psychosoziale Wirkung ist ein zentrales Wirkfeld.
- Wirkungen entstehen besonders dann, wenn Eltern eigene Erkenntnisse in konkrete Handlungen übersetzen; Methoden müssen daher konsequent praxisorientiert gestaltet sein.
- Unterstützte Kommunikation sollte früh thematisiert werden, da der Workshop Ängste abbauen und Offenheit fördern kann.
- Die Stärkung der Elternrolle als aktive Förderinstanz ist ein Schlüsselfaktor; hierfür braucht es Gelegenheiten, Selbstwirksamkeit zu erleben („Lernen am Modell“, Feedback, Videoarbeit).
- Nachhaltigkeit erfordert kontinuierliche Begleitung: Anschlussangebote, Vertiefungsblöcke oder Wiederholungseinheiten können helfen, das Gelernte langfristig im Alltag zu verankern.
- Da Fortschritte auf Kind-Ebene stark über die Qualität der Eltern-Kind-Interaktion vermittelt werden, sollte die Förderung dieser Interaktion im Zentrum stehen – stärker noch als die Vermittlung isolierter Techniken.

5.1.3 Wahrnehmung der Angebotslandschaft und Implikationen für die Praxis

Die Interviews zeigen, dass alle Kinder der teilnehmenden Familien im Vorschulalter heilpädagogische Früherziehung (HFE) und Logopädie erhielten, die von den Eltern als verlässliche Grundversorgung geschätzt werden. Diese Angebote vermitteln Kontinuität und Sicherheit, unterscheiden sich jedoch stark im Einbezug der Eltern. Während einzelne Familien von partizipativen Erfahrungen berichten, äusserten andere deutlich den Wunsch nach mehr Anleitung für den Alltag. Ergänzend besuchten einige Kinder Ergotherapie, wobei sich Unterschiede im Zugang zeigen: Während bestimmte Familien sehr positive Erfahrungen mit spezialisierten Ansätzen wie dem Early Start Denver Modell schilderten, blieb anderen unklar, ab wann und wie Ergotherapie verfügbar ist.

Besonders positiv bewertet wurden Autismus-spezifische Programme wie FIVTI oder Ultra Early, die durch ihre klare Ausrichtung und den gezielten Einbezug der Eltern überzeugen. Zugleich wird deutlich, dass diese Angebote aufgrund hoher Intensität oder finanzieller Hürden nicht allen Familien offenstehen. Darüber hinaus berichten einzelne Eltern von Selbsthilfegruppen oder Online-Angeboten, die zusätzliche Orientierung und Austauschmöglichkeiten bieten.

Der Workshop unterscheidet sich zu anderen Angeboten darin, dass die Eltern selbst im Mittelpunkt stehen, konkrete Techniken für den Alltag erwerben und diese im geschützten Rahmen reflektieren können. Fachliche Spezialisierung auf Autismus im Kleinkindalter, die empathische Haltung der Leitung und die besondere Atmosphäre des Austauschs wurden als Alleinstellungsmerkmale hervorgehoben. Alle Eltern sehen den Workshop nicht als Ersatz, sondern als wertvolle Ergänzung zu bestehenden Angeboten, die er durch seinen spezifischen Fokus sinnvoll erweitert.

Der Zugang zu therapeutischen Angeboten erfolgte fast ausschliesslich über Empfehlungen von Fachpersonen. Ohne diese Hinweise hätten mehrere Familien den Workshop und andere spezialisierte Therapien nicht gefunden. Dies verdeutlicht Informationslücken die zu Unsicherheiten in der Angebotslandschaft führen. Einige Eltern berichteten von Schwierigkeiten, geeignete Fachpersonen zu finden oder einzuschätzen, welche Fördermassnahmen im individuellen Fall sinnvoll sind. Hier zeigt sich ein erheblicher Bedarf an klarer Information und verlässlicher Orientierung.

Implikationen für die Praxis:

- Elterneinbezug stärken: HFE und Logopädie bilden die Basisversorgung, sollten jedoch konsequenter auf Anleitung und Empowerment der Eltern ausgerichtet werden.
- Spezialisierung sichern: Autismus-spezifische Fachkompetenz (z. B. wie im Workshop oder in spezialisierten Programmen) wird von Eltern besonders geschätzt und sollte ausgebaut werden.
- Workshop als Ergänzung: Der Elternworkshop stellt ein zentrales Bindeglied dar, das bestehende Therapien sinnvoll ergänzt, indem er elternzentrierte Anleitung, Austausch und fachliche Expertise verbindet.
- Zugang verbessern: Eltern sind stark von Empfehlungen abhängig; niederschwellige Informationen und transparente Zugangswege zu Angeboten sollten gezielt gefördert werden.
- Informationsnetzwerke nutzen: Der Workshop bietet zugleich eine Plattform, in der Eltern voneinander lernen, sich vernetzen und ihr Wissen weitergeben – eine Ressource, die gestärkt und systematisch genutzt werden könnte.

5.2 Forschungsbezug

Die Ergebnisse der vertieften Evaluation bestätigen in wesentlichen Punkten theoretische Annahmen zur Bedeutung von Elternanleitung in der Frühförderung von Kindern mit Autismus. Wie im Theorie-Teil dargelegt, gilt die Eltern-Kind-Interaktion als zentraler Wirkfaktor, über den Entwicklungsfortschritte im Bereich Kommunikation und Sprache massgeblich vermittelt werden. Genau dies zeigt sich auch in der vorliegenden Studie: Veränderungen auf Kind-Ebene – etwa erweiterter Wortschatz, vermehrte Kommunikationsversuche oder verbesserte Kooperation – wurden von den Eltern fast durchweg in engem Zusammenhang mit der veränderten Interaktion beschrieben. Damit stützen die Ergebnisse die in der Literatur vertretene Annahme, dass Eltern selbst die wichtigsten Förderinstanzen ihrer Kinder sind und gezielte Anleitung eine hohe Wirksamkeit entfalten kann.

Auch die Bedeutung von Routinen, Struktur und alltagsintegrierten Kommunikationsanlässen, die in der Fachliteratur wiederholt hervorgehoben wird, spiegelt sich in den Interviews wider. Eltern berichteten,

ihren Alltag bewusster zu strukturieren, Sprache gezielter anzupassen und ihre Umgebung so zu gestalten, dass Kommunikationsgelegenheiten entstehen. Diese Übereinstimmung verdeutlicht, dass der Workshop zentrale förderdiagnostische und entwicklungspsychologische Prinzipien erfolgreich in die Praxis der Familien übertragen konnte.

Darüber hinaus betonen die Ergebnisse Aspekte, die in der Theorie zwar angelegt, in der bisherigen Forschung jedoch weniger stark hervorgehoben werden: Befindlichkeit, Motivation und Akzeptanz. Mehrere Eltern beschrieben, wie entscheidend die emotionale Entlastung und die Erfahrung von Zugehörigkeit waren, um Motivation für konsequentes Handeln im Alltag zu entwickeln. Dieses Zusammenspiel von psychosozialer Stärkung und fachlicher Anleitung verweist auf die Notwendigkeit, Elternprogramme nicht nur kognitiv-inhaltlich, sondern auch emotional und motivational zu gestalten.

Schliesslich zeigt die vorliegende Studie, dass die spezifische autismusbezogene Ausrichtung des Workshops von den Eltern besonders geschätzt wurde. Während allgemeine Angebote wie Logopädie oder HFE von den Eltern als wertvolle Grundversorgung erlebt werden, wurde die Spezialisierung auf Kleinkinder mit Autismus als Alleinstellungsmerkmal wahrgenommen. Damit bestätigt sich die Annahme aus der Theorie, dass standardisierte Frühförderangebote durch Autismus-spezifische und elternzentrierte Bausteine ergänzt werden sollten, um wirksame Förderlandschaften zu schaffen.

5.3 Methodenkritik

Die Ergebnisse sind vor dem Hintergrund methodischer Limitationen zu betrachten. Die Stichprobe war mit sechs Elternteilen klein, zugleich jedoch heterogen in Bezug auf familiäre Ausgangsbedingungen und Erfahrungen. Diese Heterogenität stellte in der qualitativen Anlage auch eine Stärke dar, da sie vielfältige Perspektiven eröffnete und die Analyse inhaltlich reichhaltig machte. Gleichwohl ist aufgrund der geringen Fallzahl keine Verallgemeinerung möglich.

Ein weiterer Punkt betrifft die Mehrfachrolle der Autorinnen als Workshopleiterinnen, Interviewerinnen und Auswertende. Diese Nähe zum Feld erleichterte den Zugang und führte zu einer hohen Offenheit der Eltern. Gleichzeitig besteht die Gefahr sozialer Erwünschtheit, da die Eltern die Forscherinnen aus dem Workshop kannten. Nach Einschätzung der Autorinnen überwog jedoch eine bemerkenswerte Offenheit im Gespräch.

Auch der Erhebungszeitpunkt stellt eine Einschränkung dar: Die Interviews erfolgten wenige Monate nach Abschluss des Workshops, sodass langfristige Wirkungen nicht erfasst werden konnten.

Im Hinblick auf die Gütekriterien nach Mayring (2002) zeigt sich zudem, dass nicht alle Aspekte vollständig umgesetzt werden konnten. So wurde keine methodische Triangulation im engeren Sinne durchgeführt, etwa durch die Kombination mit weiteren Datenquellen. Auch eine kommunikative Validierung durch Rückkopplung der Ergebnisse an die Befragten hätte die Interpretationssicherheit erhöhen können, war im Rahmen dieser Masterarbeit jedoch nicht realisierbar.

Die Ergebnisse sind darüber hinaus stark mit der spezifischen Form des erprobten Workshops und seiner Leitung verknüpft. Ob sich ähnliche Befunde in anderen Kontexten oder mit anderen Leitungspersonen zeigen würden, bleibt offen.

Gleichwohl liefert die Studie wertvolle Hinweise zur Wahrnehmung und Bewertung elternzentrierter Angebote sowie zum Potenzial von Elternanleitungen zur Kommunikations- und Sprachanbahnung bei kleinen Kindern mit Autismus.

6 Fazit und Ausblick

Ziel der vorliegenden Studie war es, den im Kanton Zürich durchgeführten Eltern-Workshop zur Anbahnung sozialer Kommunikation und Sprache bei kleinen Kindern mit Autismus vertieft zu evaluieren. Damit knüpft die Arbeit an den Projektbericht zur ersten Durchführung des Workshops (Schneebeli & Winzenried, 2025) an, in dem insbesondere Inhalt, Aufbau und Ablauf bereits detailliert dokumentiert wurden. Die dort enthaltene Evaluation beschränkte sich jedoch auf eine kurze Online-Befragung unmittelbar nach Kursende und lieferte damit lediglich eine erste, eher oberflächliche Rückmeldung zur Durchführung.

Die Masterarbeit erweiterte diesen Zugang um eine qualitative Perspektive und ermöglichte eine vertiefte, systematische Analyse aus Sicht der Eltern. Im Mittelpunkt standen ihre Wahrnehmungen und Bewertungen des Workshops sowie die von ihnen beschriebenen Wirkungen auf Befindlichkeit, Motivation, elterliches Handeln und kindliche Entwicklung.

Die Ergebnisse zeigen, dass das Workshopkonzept die Bedarfe der Eltern in zentraler Weise adressiert: Es verbindet praxisnahe Wissensvermittlung mit individueller Begleitung, schafft Raum für Austausch und gegenseitige Entlastung und stärkt die Elternrolle als aktive Förderinstanz. Eltern berichteten von einer spürbaren Verbesserung ihrer Befindlichkeit und Motivation, von konkreten Verhaltensänderungen im Alltag sowie – in einigen Fällen – sogar von deutlichen Fortschritten auf Kind-Ebene, die massgeblich über veränderte Interaktionsmuster vermittelt wurden.

Im Vergleich zur Grundversorgung (HFE, Logopädie, Ergotherapie) hebt sich der Workshop durch seine klare Autismus-spezifische Ausrichtung ab. Die Studie verdeutlicht in der Angebotslandschaft eine Lücke: Es gibt bisher kein etabliertes therapeutisches Gruppenangebot für Eltern von Kindern mit Autismus mit Fokus auf Sprache und Kommunikation. Der Workshop trägt dazu bei, diese Lücke zu schliessen.

Die Ergebnisse bieten eine solide Grundlage für die Weiterentwicklung und mögliche strukturelle Verankerung des Workshopkonzepts. Einzelne Spannungsfelder – etwa die Moderation heterogener Gruppen, der Bedarf nach nachhaltiger Begleitung oder die Gefahr problemfokussierter Runden – sollten dabei gezielt reflektiert und methodisch aufgegriffen werden.

Die enge Verzahnung von Forschung und Praxis erwies sich als besonders gewinnbringend, da aus den Ergebnissen unmittelbar konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet werden konnten. Aktuell befindet sich das Forscherinnen-Team bereits in der Durchführung des zweiten Elternworkshops. Dabei können die Erkenntnisse aus der ersten Durchführung – etwa zur systematischen Einbindung Unterstützter Kommunikation, zur Stärkung der Elternrolle und zum Verweis auf weiterführende Informationsquellen – direkt berücksichtigt werden. Perspektivisch eröffnet dies die Möglichkeit, das Konzept in der Breite zu erproben, wissenschaftlich weiter zu evaluieren und auch auf andere Regionen oder Zielgruppen zu übertragen.

Ausblick

Die Ergebnisse bilden eine solide Grundlage für die Weiterentwicklung des Workshopkonzepts und für Überlegungen zur strukturellen Verankerung im Versorgungssystem. Zugleich wird deutlich, dass

einzelne Spannungsfelder – wie die Moderation heterogener Gruppen, der Bedarf an nachhaltiger Begleitung oder die Gefahr problemfokussierter Diskussionen – methodisch reflektiert und gezielt bearbeitet werden müssen.

Im Sinne des Projektberichts ist hervorzuheben, dass die gewonnenen Erkenntnisse nicht nur einen Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion leisten, sondern auch konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis formulieren. Die enge Verzahnung von Forschung und praktischer Umsetzung war ein zentrales Anliegen des Projekts und hat sich als äusserst gewinnbringend erwiesen.

Aktuell befindet sich das Forscherinnen-Team bereits in der Durchführung des zweiten Elternworkshops. Dabei können die aus der ersten Durchführung abgeleiteten Implikationen unmittelbar berücksichtigt und erprobt werden – etwa die verstärkte Moderation von Vergleichssituationen, die systematische Einbindung Unterstützter Kommunikation oder die Planung von Anschlussangeboten. Perspektivisch eröffnet sich damit die Möglichkeit, das Konzept weiter zu evaluieren, in der Breite zu erproben und gegebenenfalls auch auf andere Regionen oder Zielgruppen zu übertragen.

7 Literaturverzeichnis

- American Psychiatric Association (APA). (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5* (5. Auflage). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
- ASAN. (n. d.). About the Autistic Self Advocacy Network. Zugriff am 8.9.2025. Verfügbar unter: <https://autisticadvocacy.org/about-asan/>
- AWMF (Hrsg.). (2016). Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend und Erwachsenenalter. Teil 1 Diagnostik. Zugriff am 6.9.2025. Verfügbar unter: https://register.awmf.org/assets/guidelines/028-018l_S3_Autismus-Spektrum-Stoerungen_ASS-Diagnostik_2016-05-abgelaufen.pdf
- AWMF (Hrsg.). (2021, a). Autismus-Spektrum-Störungen im Kinders-, Jugend- und Erwachsenenalter. Teil 2: Therapie. Zugriff am 1.9.2025. Verfügbar unter: https://register.awmf.org/assets/guidelines/028-047l_S3_Autismus-Spektrum-Stoerungen-Kindes-Jugend-Erwachsenenalter-Therapie_2021-04_1.pdf
- Baron-Cohen, S., Leslie, A. M. & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a „theory of mind“? *Cognition*, 21(1), 37–46.
- Buschmann, A. (2017). *Heidelberger Elternteraining frühe Sprachförderung: HET Late Talkers* (3. [komplett überarbeitete] Auflage.). München, Deutschland: Elsevier.
- Das FIAS-Therapiezentrum Basel. (n.d.). *Autismus-Therapie FIAS - UPK Basel*. Zugriff am 8.9.2025. Verfügbar unter: <http://www.autismus-fias.ch/sites/therapie-7.html>
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Auflage.). Marburg: Eigenverlag.
- Dröge, K. (2025, Juli 20). noScribe. KI-basierte Audio-Transkription. Python, . Zugriff am 21.7.2025. Verfügbar unter: <https://github.com/kaixxx/noScribe> (Original erschienen 2023)
- Eberhardt-Juchem, M. (2023). Sprach- und Kommunikationsentwicklung bei Autismus einschliesslich Besonderheiten der Sprache und Kommunikation bei Autismus (Pädagogik im Autismus-Spektrum). In C. Lindmeier, S. Sallat & K. Ehrenberg (Hrsg.), *Sprache und Kommunikation bei Autismus* (1.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Eckert, A. (2021). Autismus verstehen - aktuelle Erkenntnisse und Erklärungsansätze (HfH-Reihe 40). In A. Eckert (Hrsg.), *Autismus in Kindheit und Jugend: Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz*. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Evaluation der Wirksamkeit der intensiven Frühinterventionsmethoden bei frühkindlichen Autismus*. (2018). . Bern: Schweizerische Eidgenossenschaft.
- Freitag, C. M. & Schneider, M. (2017). Verhaltenstherapeutisch basierte Frühförderprogramme. In M. Noterdaeme, K. Ullrich & A. Enders (Hrsg.), *Autismus-Spektrum-Störungen: Ein integratives Lehrbuch für die Praxis* (2. überarb. und erw. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hayes, S. A. & Watson, S. L. (2013). The Impact of Parenting Stress: A Meta-analysis of Studies Comparing the Experience of Parenting Stress in Parents of Children With and Without Autism Spectrum Disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 43(3), 629–642. <https://doi.org/10.1007/s10803-012->

- Helfferrich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (Lehrbuch) (4. Aufl.). Wiesbaden: VS-Verl.
- Janert, S., Zirnsak, A., Acerbi, I. & Hohndorf, S. (2021). *Autismus beziehungsorientiert behandeln: Handbuch zur DIRFloortime-Methode* (1.). München: Ernst Reinhardt.
- Jungbauer, J. & Meye, N. (2008). Belastungen und Unterstützungsbedarf von Eltern autistischer Kinder. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 57(7), 521–535.
<https://doi.org/10.13109/prkk.2008.57.7.521>
- Kanton Zürich. (n.d.). Therapie- und Förderstellen Sonderpädagogik. Verfügbar unter:
<https://www.zh.ch/de/familie/angebote-fuer-familien-mit-kindern/sonderpaedagogik/therapie-foerderstellen-sonderpaedagogik.html>
- Kuckartz, Udo & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (6. Auflage.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (6.). Weinheim, DE: Beltz Juventa.
- Lindmeier, C. (2023). Sprach- und Identitätspolitik der Neurodiversitätsbewegung autistischer Menschen _ die Debatte über Person-First Language vs. Identity-First Language (Pädagogik im Autismus-Spektrum). In C. Lindmeier, S. Sallat & K. Ehrenberg (Hrsg.), *Sprache und Kommunikation bei Autismus* (1.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Lütolf, M. (2021). Aktuelle Erkenntnisse zum frühen Kindesalter aus wissenschaftlicher Perspektive (HfH-Reihe 40). In A. Eckert (Hrsg.), *Autismus in Kindheit und Jugend: Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz*. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Markram, K. & Markram, H. (2010). The Intense World Theory – a unifying theory of the neurobiology of autism. *Frontiers in Human Neuroscience*, 4.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken* (Beltz Studium) (Sechs Auflage.). Basel: Beltz Verlagsgruppe.
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13.). Deutschland: Beltz.
- Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A. & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: A latent variable analysis. *Cognitive Psychology*, 41(1), 49–100.
- PECS Germany. (n.d.). PECS: Ein Evidenzbasiertes System. *PECS Germany*. Zugriff am 12.9.2025. Verfügbar unter: <https://pecs-germany.com/autismus-kommunikationshilfe-pecs/>
- Prechtel-Fröhlich, U., Noterdaeme, M., Jooss, B. & Buschmann, A. (2019). *Elterntraining zur Anbahnung sozialer Kommunikation bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen: Training Autismus - Sprache - Kommunikation (TASK)* (Unveränderte Sonderausgabe.). München: Urban & Fischer.
- Regierungsrates des Kantons Zürich. (2024). *Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, intensive Frühintervention*

bei Autismus (Subvention, gebundene Ausgabe). Nr. Protokoll Nr. 983. Zürich.

- SAHB. (2025). Unterstützte Kommunikation. *Die SAHB – Ihre unabhängige Beraterin und Dienstleisterin für Hilfsmittel*. Zugriff am 12.9.2025. Verfügbar unter: <https://sahb.ch/unterstuetzte-kommunikation/>
- Schneebeli, C. (2021). Einblick in die logopädische Arbeit im Frühbereich. In A. Eckert (Hrsg.), *Autismus in Kindheit und Jugend Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz*. Edition SZH/CSPS.
- Schneebeli, C. & Winzenried, J. (2025). *Eltern-Workshop zur Anbahnung sozialer Kommunikation bei kleinen Kindern mit Autismus im Kanton Zürich*. nicht veröffentlichter Projektbericht. Zürich: HfH Hochschule für Heilpädagogik.
- Stiftung GFZ. (n.d.). GFZ Kitas. Verfügbar unter: <https://gfz-zh.ch/anders-ist-gleich-kinder-mit-besonderen-beduerfnissen/>
- Stiftung visoparents. (n.d.). Angebot der Stiftung visoparents. Verfügbar unter: <https://www.visoparents.ch/angebot/>
- The Hanen Centre. (n. d.). More Than Words - The Hanen Program for Parents of Autistic Children Who May Benefit from Social Communication Support. *The Hanen Centre*. Verfügbar unter: <https://hanen.org/programs/more-than-words#about>
- Theunissen, G. (2024). *Basiswissen Autismus und komplexe Beeinträchtigungen* (3. Auflage.). Freiburg DE: Lambertus.
- UPK Basel. (n.d.). Autismus-Therapie FIAS. Zugriff am 8.9.2025. Verfügbar unter: <https://www.upk.ch/kinder-und-jugendliche/unsere-angebote/kinder-und-jugendliche-ambulant/fachstelle-autismus/autismus-therapie-fias>
- Van de Cruys, S., Evers, K., Van de Hallen, R., Van Eylen, L., Boets, B., de-Wit, L. et al. (2014). Precise minds in uncertain worlds: Predictive coding in autism. *Psychological Review*, 121(4), 649–675.
- Verhaltenstherapeutisches Frühangebot FIVTI. (n.d.). *Psychiatrische Universitätsklinik Zürich*. Zugriff am 8.9.2025. Verfügbar unter: <https://www.pukzh.ch/unsere-angebote/kinder-und-jugendpsychiatrie/behandlungsschwerpunkte/autismus/verhaltenstherapeutisches-fruehangebot/>
- Vermeulen, P. (2016). *Autismus als Kontextblindheit*. (R. Hallbauer & R. Rudolph, Übers.) (1.). Göttingen DE: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Vermeulen, P. (2024). *Autismus und das prädiktive Gehirn: Absolutes Denken in einer relativen Welt*. (R. Rudolph, Übers.) (2., durchgesehene Auflage.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Voigt, F. (2024). *Frühdiagnostik und Frühtherapie bei Autismus-Spektrum-Störungen* (Beiträge zur Frühförderung interdisziplinär) (2., überarbeitete Auflage., Band 22). München: Ernst Reinhardt.
- WHO. (2025a). International classification of diseases 11th revision (ICD-11). Zugriff am 5.9.2025. Verfügbar unter: <https://icd.who.int/>
- WHO. (2025b). BfArM - ICD-11 in Deutsch - Entwurfsfassung. Zugriff am 6.9.2025. Verfügbar unter: https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html

8 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Überblick Terminstruktur Eltern-Workshop Zürich (Pilot)	8
Abbildung 2: Einflussfaktoren und typische Bereiche mit Besonderheiten in der Sprache und Kommunikation bei Autismus, nach Eberhardt-Juchem (2023) S.31	20
Abbildung 3: Studiendesign mit Bezug zum vorangegangenen Projekt.....	30
Abbildung 4: Individuelle Einbettung des Workshops in die logopädische Versorgung	41

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Subtypen der Autismus-Spektrum-Störung nach ICD 11, deutsche Entwurfsfassung (WHO, 2025b), eigene Darstellung	14
Tabelle 2: Übersicht zentraler Theorien und Erklärungsmodelle zu Autismus, eigene Darstellung	16
Tabelle 3: Frühförder- und Therapieangebote für Kinder mit Autismus im Kanton Zürich (eigene Darstellung)	26
Tabelle 4: Interview-Zeitpunkte und Dauer	33
Tabelle 5: Kürzel zur Anonymisierung	36
Tabelle 6: Teilnehmende Kinder des Eltern-Workshop 2024/25	40
Tabelle 7: Matrix: Aspekte elterlicher Erwartungen vor dem Workshop-Start (kurz).....	48
Tabelle 8: Matrix zur elterlichen Wahrnehmung der Gruppenerfahrung (kurz)	56
Tabelle 9: Matrix zu den Funktionen der Einzelbegleitung sowie der elterlichen Wahrnehmung (kurz)	59
Tabelle 10: Elterliche Wahrnehmung der thematischen Inhalte und ihrer Wirkung im Sinne von Erkenntnissen und Verhaltensänderungen	63
Tabelle 11: Elterliche Gesamtbewertung des Workshops	65
Tabelle 12: Matrix Fortschritte des Kindes in der Sprach- und Kommunikationsentwicklung sowie deren elterliche Bewertung (kurz)	72
Tabelle 13: Elterliche Erfahrungen mit vorschulischen therapeutischen Angeboten inkl. Bewertung ..	76

10 Anhang

10. Angang

Inhaltsverzeichnis Anhang

10. Angang	95
10.1 <i>Datenerhebung</i>	97
10.1.1 Interviewleitfaden	97
10.1.2 Einladung zum Interview	98
10.1.3 Einverständniserklärungen der Interviewteilnehmenden	99
10.1.4 Postscript Interview 01	105
10.1.5 Postscript Interview 02	106
10.1.6 Postscript Interview 03	107
10.1.7 Postscript Interview 04	108
10.1.8 Postscript Interview 05	109
10.1.9 Postscript Interview 06	110
10.2 <i>Datenaufbereitung</i>	111
10.2.1 Transkriptionsregeln	111
10.3 <i>Transkript Interview mit E01</i>	114
10.4 <i>Transkript Interview mit E02</i>	125
10.5 <i>Transkript Interview mit E03</i>	134
10.6 <i>Transkript Interview mit E04</i>	143
10.7 <i>Transkript Interview mit E05</i>	154
10.8 <i>Transkript Interview mit E06</i>	162
10.9 <i>Datenanalyse</i>	170
10.9.1 Kodierleitfaden	170
10.10 <i>Auswertung – Matrizen</i>	178
10.11 <i>Verpflichtungserklärung der Studierenden</i>	200
10.12 <i>Selbstständigkeitserklärung</i>	201

11. Tabellenverzeichnis Anhang

Tabelle 1: Matrix zu Aspekten elterlicher Erwartungen vor dem Workshop-Start	179
Tabelle 2: Matrix zu Gesamteindruck der Eltern zum Workshop	181
Tabelle 3: Matrix zu Struktur und Aufbau des Elternworkshops	182
Tabelle 4: Matrix zu Elterliche Wahrnehmung der Gruppenerfahrung sowie Funktionen des Austauschs	188
Tabelle 5: Matrix zur elterlichen Wahrnehmung der Einzelbegleitung	193
Tabelle 6: Matrix zu wichtigen Themen aus Eltern-Sicht sowie deren Wirkung im Sinne von Erkenntnisgewiss und Verhaltensänderung	195
Tabelle 7: Fortschritte beim Kind sowie sowie deren elterliche Bewertung	199

11.1 Datenerhebung

11.1.1 Interviewleitfaden

Leitfaden für das Interview in leichter Sprache

Begrüßung & Einführung

- Danke, dass du dir Zeit für das Gespräch nimmst.
- Wir sprechen heute über den Eltern-Workshop.
- Unser Ziel ist es herauszufinden, ob sich der Workshop aus Sicht der Eltern lohnt und wie wir ihn verbessern können.
- Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten – es geht um deine individuelle Sicht.
- Wenn etwas unklar ist, sage bitte Bescheid.

Aus welchem Grund und mit welchen Erwartungen hattest du dich für den Workshop angemeldet?

Kannst du mir das genauer beschreiben?

Wenn du an den Workshop zurückdenkst, was ist dir besonders im Kopf geblieben?

Kannst du mir das genauer beschreiben?

Was war hilfreich, was weniger?

Hast du ein Beispiel dafür?

Wie war das für dich persönlich?

Wie fandest du die verschiedenen Arbeitsformen im Workshop?

Was war für dich am besten? Was hat weniger gut gepasst?

Vorträge, Videos, Flipcharts, Hausaufgaben, Austausch mit anderen Eltern

Wie hat sich der Workshop auf deinen / euren Alltag ausgewirkt?

Was genau? Hat es gut funktioniert und was weniger?

Hat sich die Kommunikation mit deinem Kind verändert?

Kannst du ein Beispiel aus deinem Alltag nennen?

Vier Monate nach dem Workshop... was ziehst du für ein Fazit?

Inwiefern hat sich der Workshop für dich gelohnt?

Auch im Vergleich zu anderen Angeboten?

Wie könnte man den Workshop optimieren?

Organisatorisch? Inhaltlich?

Gibt es etwas, das du vermisst hast?

Was hast du für Erfahrungen mit anderen Therapien und Angeboten gemacht?

Kannst du mir das genauer beschreiben?

Gibt es noch etwas zum Workshop, das wir noch nicht angesprochen haben?

11.1.2 Einladung zum Interview

Einladung zum Interview

Liebe Eltern

Zwischen Oktober 2024 und Februar 2025 habt ihr am Eltern-Workshop zur Anbahnung sozialer Kommunikation bei kleinen Kindern mit Autismus teilgenommen.

Im Rahmen unserer Masterarbeit möchten wir den Eltern-Workshop nun evaluieren. Dazu möchten wir deine Perspektive als Elternteil einholen und fragen, welche Inhalte des Workshops im Alltag hilfreich sind und welche weniger. Denn unser Ziel ist, künftige Workshops zu verbessern!

Wir laden dich herzlich zu einem 30-minütigen Interview ein. Die Teilnahme ist freiwillig. Das Gespräch wird online per Zoom, WhatsApp-Video oder FaceTime stattfinden. Wir, Claudia und Julia, werden das Interview gemeinsam durchführen. Uns ist wichtig, dass du offen aus deiner Sicht erzählen kannst.

Vertraulichkeit und Datenschutz:

- Wir machen eine Audio-Aufnahme vom Gespräch.
- Diese Aufnahme wird anonymisiert transkribiert, ausgewertet und nach Abgabe der Arbeit gelöscht.

Vielen herzlichen Dank!

Liebe Grüsse

Claudia Schneebeli

Julia Winzenried

11.1.3 Einverständniserklärungen der Interviewteilnehmenden

Die Originale liegen den Autorinnen vor.

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Für den beschriebenen Zweck (s. Einladung zum Interview) darf während des Interviews eine **Audio-Aufnahme** von mir gemacht werden. Diese Aufnahme wird anonymisiert transkribiert, ausgewertet und nach Abschluss der Arbeit gelöscht.

- Ja, ich bin einverstanden.
 Nein, ich bin nicht einverstanden.

Das Einverständnis kann von mir jederzeit widerrufen werden.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich Folgendes:

1. Ich wurde von Claudia Schneebeili und Julia Winzenried ausreichend informiert.
2. Ich habe die Informationen verstanden.
3. Ich gebe mein Einverständnis freiwillig.

Ort, Datum

13.06.25 Zürich

Unterschrift

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Für den beschriebenen Zweck (s. Einladung zum Interview) darf während des Interviews eine **Audio-Aufnahme** von mir gemacht werden. Diese Aufnahme wird anonymisiert transkribiert, ausgewertet und nach Abschluss der Arbeit gelöscht.

- Ja, ich bin einverstanden.
 Nein, ich bin nicht einverstanden.

Das Einverständnis kann von mir jederzeit widerrufen werden.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich Folgendes:

1. Ich wurde von Claudia Schneebeli und Julia Winzenried ausreichend informiert.
2. Ich habe die Informationen verstanden.
3. Ich gebe mein Einverständnis freiwillig.

Ort, Datum

Wetzikon, 04.07.2025

Unterschrift

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Für den beschriebenen Zweck (s. Einladung zum Interview) darf während des Interviews eine **Audio-Aufnahme** von mir gemacht werden. Diese Aufnahme wird anonymisiert transkribiert, ausgewertet und nach Abschluss der Arbeit gelöscht.

- Ja, ich bin einverstanden.
 Nein, ich bin nicht einverstanden.

Das Einverständnis kann von mir jederzeit widerrufen werden.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich Folgendes:

1. Ich wurde von Claudia Schneebeili und Julia Winzenried ausreichend informiert.
2. Ich habe die Informationen verstanden.
3. Ich gebe mein Einverständnis freiwillig.

Ort, Datum

Zürich, 24.06.25

Unterschrift

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Für den beschriebenen Zweck (s. Einladung zum Interview) darf während des Interviews eine **Audio-Aufnahme** von mir gemacht werden. Diese Aufnahme wird anonymisiert transkribiert, ausgewertet und nach Abschluss der Arbeit gelöscht.

- Ja, ich bin einverstanden.
 Nein, ich bin nicht einverstanden.

Das Einverständnis kann von mir jederzeit widerrufen werden.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich Folgendes:

1. Ich wurde von Claudia Schneebeli und Julia Winzenried ausreichend informiert.
2. Ich habe die Informationen verstanden.
3. Ich gebe mein Einverständnis freiwillig.

Ort, Datum

Wetzikon 15.7.25

Unterschrift

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Für den beschriebenen Zweck (s. Einladung zum Interview) darf während des Interviews eine **Audio-Aufnahme** von mir gemacht werden. Diese Aufnahme wird anonymisiert transkribiert, ausgewertet und nach Abschluss der Arbeit gelöscht.

- Ja, ich bin einverstanden.
 Nein, ich bin nicht einverstanden.

Das Einverständnis kann von mir jederzeit widerrufen werden.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich Folgendes:

1. Ich wurde von Claudia Schneebeili und Julia Winzenried ausreichend informiert.
2. Ich habe die Informationen verstanden.
3. Ich gebe mein Einverständnis freiwillig.

Ort, Datum

Winterthur, 10.07.2025

Unterschrift

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Für den beschriebenen Zweck (s. Einladung zum Interview) darf während des Interviews eine **Audio-Aufnahme** von mir gemacht werden. Diese Aufnahme wird anonymisiert transkribiert, ausgewertet und nach Abschluss der Arbeit gelöscht.

- Ja, ich bin einverstanden.
 Nein, ich bin nicht einverstanden.

Das Einverständnis kann von mir jederzeit widerrufen werden.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich Folgendes:

1. Ich wurde von Claudia Schneebeili und Julia Winzenried ausreichend informiert.
2. Ich habe die Informationen verstanden.
3. Ich gebe mein Einverständnis freiwillig.

Ort, Datum

Oblikon, 12.06.25

Unterschrift

11.1.4 Postscript Interview 01

Datum: 13.06.2025

Zeit: 08:00

Setting: Zoom-Interview (von E01 gewünscht)

Ort: E01 zu Hause am Küchentisch über Laptop / I01 & I02 gemeinsam in der Praxis

Dauer: 50 min

1. Rahmenbedingungen

Die beiden älteren Kinder waren bereits in der Schule. Der Ehemann bereitete K01 für den Kita-Tag vor. K01 saß in der Küche vor dem Laptop und wirkte entspannt, auch wenn sie zweimal kurz durch Nachfragen ihres Mannes (wegen fehlender Utensilien für den Kita-Tag) unterbrochen wurde. Die Atmosphäre war insgesamt fokussiert, zugleich locker und sehr wertschätzend.

2. Verhalten der interviewten Person

E01 schien vorbereitet, da sie das Begleitheft vor sich hatte, um den Workshop nochmals Revue passieren zu lassen. E01 sprach im Schweizerdeutsch, sehr flüssig und differenziert. Sie wirkte ausgeglichen und entspannt, schmunzelte oder lachte gelegentlich.

3. Inhaltliche Eindrücke

E01 äußerte sich sehr wertschätzend, zugleich kritisch, und formulierte ihre Wahrnehmungen und Beobachtungen differenziert. Sie versuchte wiederholt, die Perspektive der Workshop-Leiterin einzunehmen, um Verbesserungsvorschläge abzuleiten, und versetzte sich auch in andere Eltern hinein.

4. Beziehungsebene / Interaktion

E01 erzählte von sich aus sehr ausführlich. Die Interviewerinnen mussten nur wenig eingreifen, um das Gespräch thematisch zu steuern. Der Austausch verlief flüssig, dynamisch und fokussiert.

5. Reflexion der Forschenden

Die Interviewerinnen waren berührt von der Wertschätzung und Dankbarkeit, die im Gespräch spürbar wurde. Besonders beeindruckend war, wie differenziert E01 ihre Wahrnehmungen und die Wirkung des Workshops beschrieb sowie wie reflektiert sie versuchte, die Inhalte in ihren Alltag und die Interaktion mit ihrem Kind zu übertragen. Es wurde zudem deutlich, dass E01 den Workshop mit dem klaren Fokus besucht hatte, ihr Kind in der sprachlichen Kommunikation zu unterstützen.

E01 äußerte außerdem Kritik daran, dass einzelne Eltern während des Workshops sehr viel Raum einnahmen, um wiederholt von ihren Schwierigkeiten zu berichten, jedoch Mühe hatten, Inhalte in die Praxis umzusetzen. Diese Beobachtung deckte sich mit den Wahrnehmungen der Interviewerinnen in ihrer Rolle als Workshop-Leiterinnen.

6. Ergänzungen

Bezüglich des Interviewleitfadens zeigte sich, dass die Frage nach bisherigen Erfahrungen mit anderen Therapieangeboten besser am Ende des Interviews gestellt werden sollte.

11.1.5 Postscript Interview 02

Datum: 13.06.2025

Zeit: 13:00

Setting: Zoom-Interview (von E02 so gewünscht)

Ort: E02 zu Hause im HomeOffice während Mittagspause / I01 & I02 gemeinsam in der Praxis

Dauer: 30 min

1. Rahmenbedingungen

Das Interview fand in ruhiger Atmosphäre während der Mittagspause von E02 statt. Es gab keine Störungen oder Ablenkungen. K02 war zu diesem Zeitpunkt in der Kita. E02 befand sich zu Hause im Büro vor dem Computer/Laptop.

2. Verhalten der interviewten Person

E02 wirkte motiviert, ausgeglichen und fokussiert. Sie schien sich über den Austausch bzw. die Möglichkeit zur Reflexion zu freuen.

3. Inhaltliche Eindrücke

Obwohl E02 bereits viele Formate und Weiterbildungen (z. B. DIRFloortime, Early Start Denver Model) besucht hatte, schätzte sie den Workshop sehr – insbesondere wegen der Atmosphäre sowie der Möglichkeit zur Wiederholung und Vertiefung. Sie betonte außerdem, dass sie auch das Gespräch im Rahmen dieses Interviews als wertvolle Gelegenheit zur Reflexion und Vertiefung der Workshop-Inhalte erlebte.

Kritik äußerte sie einzig bezüglich des Bedürfnisses mancher Eltern, sich über Regularien, IV und Schule auszutauschen. Ihrer Einschätzung nach sprengt dies das Workshop-Format und war auch nicht Teil der Kursausschreibung. Sie anerkennt dieses Bedürfnis jedoch und verweist darauf, dass es durch Selbsthilfegruppen abgedeckt werden könne. Als Verbesserung schlug sie eine schriftliche Zusammenstellung dieser Informationen vor, die den Eltern abgegeben werden könnte.

4. Beziehungsebene / Interaktion

Das Gespräch verlief sehr flüssig. E02 erzählte von sich aus viel, sodass nur wenige Nachfragen der Interviewerinnen nötig waren. Der Leitfaden konnte zügig durchlaufen werden. Die Atmosphäre war offen, vertrauensvoll und wertschätzend, zugleich aber auch kritisch-reflektiert.

5. Reflexion der Forschenden

Die Interviewerinnen waren überrascht von der großen Wertschätzung, die E02 äußerte – gerade, weil sie bereits viel Vorwissen mitbrachte und Vergleiche zu anderen Elterngruppen, insbesondere aus ihrer Selbsthilfegruppe, ziehen konnte. Besonders bestätigend war, dass sie die Workshop-Atmosphäre als einzigartigen „safe space“ hervorhob.

6. Ergänzungen

Es hat sich erneut bewährt, den Interviewleitfaden so umzustellen, dass die Frage nach Erfahrungen mit anderen Angeboten und deren Bewertung erst am Schluss gestellt wird. Diese Fragestellung eröffnet auch Raum für politische Diskussionen; am Ende platziert, unterbricht sie den Gesprächsfluss nicht.

11.1.6 Postscript Interview 03

Datum: 24.06.2025

Zeit: 17:15

Setting: Zoom-Interview (von E03 gewünscht)

Ort: E03 zu Hause auf dem Sofa vor dem Laptop / I01 & I02 gemeinsam in der Praxis

Dauer: 25 min

1. Rahmenbedingungen

E03 kam direkt von einem Badeausflug mit ihren Kindern zurück und musste zunächst den jüngsten Sohn kurz beschäftigen, um das Interview führen zu können. Während des Gesprächs saß sie entspannt auf dem Sofa mit ihrem Laptop. Der jüngste Sohn schaute noch einmal kurz vorbei, danach gab es keine Störungen mehr. Zu Beginn wirkte E03 etwas gestresst und nervös, vermutlich auch aufgrund knapper Zeit.

2. Verhalten der interviewten Person

E03 erschien anfangs leicht angespannt und las zunächst von vorbereiteten Notizen ab. Dies änderte sich jedoch rasch: Sie wurde gelassener, erzählte frei und beteiligte sich sehr offen. Sie brachte großes Vertrauen zum Ausdruck und sprach auch schwierige sowie sehr persönliche Themen an.

3. Inhaltliche Eindrücke

E03 berichtete eindrücklich von der Verarbeitung der Diagnose ihres Kindes. Sie schilderte, dass sie ihr Kind nun besser akzeptieren und verstehen könne – auch dank des Workshops. Sie sprach offen über Enttäuschungen im Kontakt mit früheren Fachpersonen, die mit ihrem Kind überfordert gewesen seien. Zudem äußerte sie den Wunsch, im Workshop mehr Raum für den Austausch über alltägliche Herausforderungen zu haben.

Besonders deutlich wurde, dass dies für sie das erste Mal war, über solche Themen sprechen zu können. Bis vor kurzem hatte sie die Diagnose verschwiegen. Umso bemerkenswerter ist die Entwicklung, die sie in kurzer Zeit durchgemacht hat. E03 erkannte, dass sie ihr Kind selbst im Alltag fördern und unterstützen kann, und nicht ausschließlich auf externe Therapien angewiesen ist. Sie beschrieb konkrete Fortschritte ihres Kindes, die sie auf ihre neue, entspannte Haltung zurückführt.

4. Beziehungsebene / Interaktion

Das Interview konnte am Leitfaden orientiert durchgeführt werden, ohne größere Abschweifungen. Das Gespräch verlief vertrauensvoll, offen und intensiv. E03 zeigte hohe Gesprächsbereitschaft, und die Atmosphäre war von gegenseitigem Respekt geprägt.

5. Reflexion der Forschenden

Die Interviewerinnen waren tief beeindruckt von der Entwicklung, die E03 in kurzer Zeit durchlaufen hat. Besonders berührend war, dass E03 ihre neue Haltung auf den Workshop zurückführte und betonte, nun mit ihrem Kind lachen zu können, statt täglich zu weinen. Die Interviewerinnen fühlten sich geehrt, Teil dieses Reflexionsprozesses zu sein, und waren bewegt von der Offenheit und Reflexionsfähigkeit von E03.

6. Ergänzungen

Keine zusätzlichen methodischen Hinweise.

11.1.7 Postscript Interview 04

Datum: 04.07.2025

Zeit: 16:00

Setting: WhatsApp Video (von E04 so gewünscht)

Ort: E04 zu Hause während Kinderbetreuung / I 01 & I02 gemeinsam in der Praxis

Dauer: 45 min

1. Rahmenbedingungen

Das Interview fand auf Wunsch von E04 via WhatsApp-Video über ihr Handy statt. Während des Gesprächs bewegte sie sich zwischen Küche und Wohnzimmer, um ihre Kinder im Blick zu behalten. Ihr Mann war bei der Arbeit, und sie kümmerte sich allein um die beiden Kinder. Ursprünglich war geplant, dass die Kinder während des Gesprächs schlafen; sie wachten jedoch früher auf. E04 suchte eine stille Beschäftigung für sie, sodass das Interview immer wieder kurz durch die Kinder unterbrochen wurde (z. B. Getränke holen, beim Spielen helfen). Trotz dieser Störungen blieb E04 ruhig und kehrte jeweils sehr schnell ins Gespräch zurück. Im Hintergrund waren teilweise laute Geräusche der Kinder zu hören (z.B. Sirene von Spielzeugauto). E04 schien dies nicht zu stören oder abzulenken.

2. Verhalten der interviewten Person

E04 wirkte entspannt, selbstbewusst und voller Energie. Sie freute sich sichtbar über das Wiedersehen mit den Workshop-Leiterinnen in der Rolle der Interviewerinnen. Sie sprach offen, frei und ehrlich, auf Hochdeutsch, wobei es gelegentlich zu Umformulierungen oder Wortfindungsschwierigkeiten kam. Dennoch war nur selten ein Eingreifen oder Nachfragen nötig.

3. Inhaltliche Eindrücke

E04 berichtete mit Stolz, dass sie eine Weiterbildung als pflegende Angehörige begonnen habe, wofür sie den Workshop als Referenz angeben konnte. Sie zeigte große Dankbarkeit für das Angebot, schätzte insbesondere das Kursformat und die Fachkompetenz der Leitung. Sie betonte den Wert des Workshops auch als Auszeit vom Alltag. Sie reflektierte, dass die Umsetzung im Alltag zwar herausfordernd sei, es ihr aber gelungen sei, kleine Fortschritte bei ihrem Kind zu beobachten, z. B. dass es vermehrt zeigt und aktiver kommuniziert. Sie äußerte Vorfreude auf den Kindergarten und zeigte sich offen für den Einsatz eines Talkers. Dabei reflektierte sie, dass sie früher Angst vor unterstützter Kommunikation gehabt habe, heute aber dank des Workshops positiv eingestellt sei.

4. Beziehungsebene / Interaktion

Das Gespräch verlief sehr lebendig, mit einer guten Balance aus Ernsthaftigkeit und Humor. Die Atmosphäre war offen, vertrauensvoll und wertschätzend. Aufgrund der gemeinsamen Erfahrung der Interviewerinnen als Workshop-Leiterinnen konnte gut an die Äußerungen von E04 angeknüpft werden.

5. Reflexion der Forschenden

Die Interviewerinnen waren überrascht, wie selbstbewusst, energievoll und reflektiert sich E04 zeigte. Besonders eindrücklich war ihre Rolle als „Botschafterin“ des Workshops: Sie macht aktiv Werbung für das Angebot, schätzt dessen Bedeutung für Eltern und unterstützt inzwischen sogar eine Nachbarin mit einem Kind mit Verdacht auf Autismus, indem sie eigene Erfahrungen weitergibt.

6. Ergänzungen

Keine methodischen Ergänzungen

11.1.8 Postscript Interview 05

Datum: 10.07.2025

Zeit: 17:30

Setting: Zoom-Interview (von E05 so gewünscht)

Ort: E05 zu Hause am Küchentisch über Laptop / I01 & I02 gemeinsam in der Praxis

Dauer: 35 min

1. Rahmenbedingungen

Das Interview fand pünktlich und in entspannter Atmosphäre bei E05 zu Hause vor dem Laptop statt. Sie wirkte erwartungsvoll und freute sich über das Wiedersehen mit der Workshop-Leiterin am Bildschirm.

2. Verhalten der interviewten Person

E05 sprach auf Hochdeutsch, wobei es häufig zu Satzabbrüchen, Formulierungsunsicherheiten und lexikalischen Missgriffen kam. Aufgrund der Dysgrammatismen war die Sprache nicht immer korrekt, dennoch war der Inhalt stets verständlich. Das Interview konnte flüssig entlang des Leitfadens geführt werden. E05 hatte sich vorbereitet, indem sie einige Botschaften auf einem Notizblatt notierte, die sie im Gespräch anbringen wollte.

3. Inhaltliche Eindrücke

E05 äußerte fast keine Kritik; im Gegenteil, sie beschrieb den Workshop als „Therapie für die Eltern“ und einzigartig in seiner Form. Sie würde ihn allen empfehlen, da herkömmliche Therapien (Logopädie, Heilpädagogik) auf das Kind ausgerichtet seien, dieser Workshop aber die Eltern unterstütze.

Besonders betonte sie den Einfluss auf ihre Familie: Sie habe die Inhalte regelmäßig mit ihrem Mann besprochen, damit beide in der Erziehung einheitlich vorgehen. Der Workshop wirkte dadurch auch auf ihn und das gemeinsame Familienleben.

E05 berichtete von wichtigen Erkenntnissen: Sie verstehe nun besser, was ihr Kind leisten könne, und habe erkannt, dass sie ihn zuvor teilweise überschätzt habe. Auch ihre Haltung zur Unterstützten Kommunikation habe sich verändert: Anfangs hatte sie Angst, dass ihr Kind das Sprechen einstelle, wenn es Bilder nutze. Unter Anleitung der Workshop-Leiterin habe sie dies jedoch ausprobiert und die gegenteilige Erfahrung gemacht: Ihr Sohn spreche nun häufiger nach und beginne erstmals auch spontan Wörter zu äußern (Beispiel: beim Einkaufen reagiert er auf das Foto des Aldi-Logos mit dem Wort „Adi“).

4. Beziehungsebene / Interaktion

Das Gespräch verlief offen, vertrauensvoll und wertschätzend. Trotz sprachlicher Unsicherheiten erzählte E05 frei und ausführlich. Die Interviewerinnen mussten nur wenig nachfragen.

5. Reflexion der Forschenden

Die Interviewerinnen waren positiv überrascht, wie viel und wie frei E05 erzählte – im Gegensatz zu ihrer eher zurückhaltenden Rolle im Workshop. Besonders beeindruckend war ihre Reflexionsfähigkeit über die Entwicklung ihres Kindes sowie die Veränderung ihrer eigenen Haltung zur Unterstützten Kommunikation. Ihre Berichte über konkrete Fortschritte bei ihrem Sohn unterstrichen die Wirksamkeit der Workshop-Inhalte.

6. Ergänzungen

Keine zusätzlichen methodischen Hinweise.

11.1.9 Postscript Interview 06

Datum: 15.07.2025

Zeit: 10:00

Setting: Interview via WhatsApp-Video (von E06 so gewünscht)

Ort: E06 zu Hause auf dem Sofa direkt nach der Nachtschicht / I01 & I02 gemeinsam in der Praxis

Dauer: 35 min

1. Rahmenbedingungen

E06 kam direkt aus einer Nachtschicht. Er war allein zu Hause, machte es sich auf dem Sofa gemütlich und wirkte müde und erschöpft. Seine Frau war mit den Kindern bereits in den Urlaub gefahren; er selbst wollte später in der Woche nachreisen. Das Interview fand in ruhiger Atmosphäre ohne Unterbrechungen statt.

2. Verhalten der interviewten Person

E06 war anfangs etwas nervös, fühlte sich aber durch die Aufmerksamkeit der Interviewerinnen geschmeichelt. Er wirkte entspannt, lachte immer wieder und beteiligte sich aktiv am Gespräch. Trotz holpriger Sprache mit grammatikalischen Unsicherheiten und Umformulierungen konnte er sich sehr differenziert ausdrücken und brachte konkrete Beispiele ein.

3. Inhaltliche Eindrücke

E06 betonte, dass das Workshop-Format für ihn zu kurz gewesen sei, insbesondere da sein Sohn nur langsame Fortschritte mache und mehr Zeit brauche. Er schilderte eindrücklich, wie er gelernt habe, kleinste kommunikative Signale seines Kindes bewusster wahrzunehmen. Besonders hob er das Modell der „Zone der nächsten Entwicklung“ hervor, das er nun stärker in der Kommunikation mit seinem Kind anwende, indem er sich mehr an dessen Sprache orientiere und weniger an der Erwachsenensprache.

Er beschrieb den Alltag als stark belastend und verglich ihn mit einem Marathon, „der nie aufhört“ – einem lebenslangen Marathon. Gleichzeitig betonte er, dass er seinen Humor nicht verloren habe. Als Kritikpunkt äußerte er, dass er sich mehr Väter für den Austausch gewünscht hätte. Besonders positiv bewertete er das Workshop-Format vor Ort, das für ihn eine Auszeit vom Alltag darstellte. Er sprach den Wunsch nach einer Fortführung dieses Angebots aus, beispielsweise monatlich.

4. Beziehungsebene / Interaktion

Das Gespräch verlief offen, wertschätzend und mit Humor. E06 beteiligte sich aktiv, nahm sich Raum für seine Gedanken und zeigte eine hohe Reflexionsfähigkeit.

5. Reflexion der Forschenden

Die Interviewerinnen waren beeindruckt, wie reflektiert und differenziert sich E06 trotz sprachlicher Unsicherheiten ausdrückte. Besonders seine Fähigkeit, konkrete Beispiele zu formulieren und die Wirkung des Workshops auf sein Erleben darzustellen, hinterließ einen nachhaltigen Eindruck. Beeindruckend war auch, wie er humorvoll mit seiner belastenden Alltagssituation umging.

6. Ergänzungen

Keine methodischen Hinweise.

11.2 Datenaufbereitung

11.2.1 Transkriptionsregeln

in Anlehnung an (Dresing & Pehl, 2018) und (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 27)

	Beschrieb	Beispiel	geglättet
1	Jeder Sprecher:innen-Beitrag erhält einen eigenen Absatz . Die Absätze sind nummeriert.		
2	Einschübe wie „hm, aha, ja, genau, schön, welche aufmerksames Zuhören und Bestätigung signalisieren, den Redefluss der anderen Sprecher:in aber nicht unterbrechen, werden nicht transkribiert.	I01: Also du hast gesagt, du weisst jetzt so ein bisschen, was man jetzt eigentlich so müsste machen. E02 Mhm. I01: Hast du vielleicht ein Beispiel dazu?	I01: Also du hast gesagt, du weisst jetzt so ein bisschen, was man jetzt eigentlich so müsste machen. Hast du vielleicht ein Beispiel dazu? (Interview02, Absatz 17)
3	Mindestens am Anfang jedes Absatzes wird eine Zeitmarke eingefügt.		
4	Ist ein Sprecher:innen-Beitrag umfangreich, wird er je nach Länge in zwei oder mehr Absätze geteilt. Dabei wird darauf geachtet, dass die Teilung im Hinblick auf die spätere Inhaltsanalyse sinnvoll ist. Grund dafür ist, dass der Text übersichtlicher wird und standardmässig zusätzliche Zeitmarken eingefügt werden, die bei der späteren Kodierung ein effizientes Rückgreifen auf die Audio-Datei, sprich den originaln Wortlaut, ermöglichen.		
5	Es wird weitgehend wörtlich transkribiert , also nicht lautsprachlich und nicht zusammenfassend.		
6	Halbsätze, denen die Vollendung fehlt, werden mit dem Abbruchzeichen „/“ gekennzeichnet.		
7	Die Interpunktion wird so gewählt, dass sie den Lesefluss unterstützt. Sinneinheiten werden beibehalten.		
8	Die Interviews 01 und 03, welche in Dialekt durchgeführt wurden, werden ins Standarddeutsche übertragen .	Für mich isch'es ja am Anfang mega schlimm gsi, zum das akzeptiere, dass min Sohn ja die Diagnose hät.	Für mich ist es ja am Anfang mega schlimm gewesen, das zu akzeptieren, dass mein Sohn diese Diagnose hat. (Interview 03, Absatz 9)
9	Umgangssprachlich und dialektal geprägte häufig verwendete Formen werden in ihrer ursprünglichen Form beibehalten.	„mal“ statt „einmal“, «mega» für «sehr», «probiere» für versuchen	
10	Grammatikalische Fehler (Deklination, Konjugation, Wahl der Zeitform, Wortauslassungen insbesondere von Partikeln, Modalverben etc, Worthinzufügungen, Wahl der passenden Personalpronomen) der Sprecher:innen werden beim Transkribieren korrigiert. Die Wortstellung, insbesondere die Verbstellung im Satz wird bei der Transkription nur dann korrigiert, wenn es den Sinn des Satzes nicht verfälscht und der Lesefluss durch die falsche Wortstellung deutlich schlechter ist.	Und bei Video, die wir es selber gemacht haben... Viele meine Fragen haben eine Antwort gefunden, ja.“	Und beim Video, das wir selber gemacht haben... (Interview 05, Absatz 40) Auf viele meiner Fragen habe ich eine Antwort gefunden. (Interview 05, Absatz 42)
11	Eine semantisch unpassende bzw. für den Lesenden missverständliche Wortwahl der Sprecher:innen wird durch das im Kontext	„Oder auch ein Wort viel mal zu wiederholen, damit er es besser wiederholen	

	passende Wort in eckigen Klammern und einem Gleichzeichen ergänzt.	[= nachsprechen] kann “ (Interview 05, Absatz 7)	
12	Wortergänzungen zur Unterstützung der Verständlichkeit werden vorgenommen. Sie werden in eckigen Klammern und der Abkürzung erg. deklariert.	„Die Videos haben mir sehr viel geholfen, die Videos, die wir dort [erg. im Workshop] gesehen haben.“ (Interview 05, Absatz 40) Dass er in der Umwelt klarkommen kann, natürlich anders [erg. als andere Kinder].	
13	Stottern wird geglättet bzw. ausgelassen, abgebrochene Wörter werden ignoriert.		
14	Wort- und Aussagedoppelungen werden in der Regel nicht erfasst. Sie werden dann erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden.	Das, das hat, äh, sehr gut funktioniert. „Und vielmals Zeigen, vielmals. Und irgendwann kommt auch nur mit Wörtern, oder? Er versteht auch nur mit Wörtern.“	Das hat sehr gut funktioniert. (Interview 05, Absatz 40) „Und vielmals Zeigen. Und irgendwann versteht er auch nur mit Wörtern.“ (Interview 05, Absatz 46)
15	Füllwörter , die ausschliesslich der Überbrückung oder der Planung der Rede dienen, werden bei der Transkription nicht miterfasst. Im Zweifelsfall werden Füllwörter in der Transkription erfasst.	ähm, ah, also (überleitend), so, sozusagen (wenn unbedeutend), halt (wenn redundant).	
16	Füllwörter , die eine Bekräftigung ausdrücken, eine Aussage unterstreichen oder den sprachlichen Stil und die Haltung der Sprecher:in transportieren, werden transkribiert . Kommen mehrere bekräftigende Füllwörter vor, werden sie reduziert. Im Zweifelsfall werden Füllwörter in der Transkription erfasst.	„wirklich“, „genau“, „eben“, „halt“ (wenn bekräftigend), „natürlich“, „auf jeden Fall“ „Genau, ja, ja, das ist unser Problem.“	Genau, das ist unser Problem. (Interview 05, Absatz 54)
17	Deutliche emotionale nonverbale Äußerungen wie Lachen oder Seufzen werden erfasst und in Klammern notiert.	Oh, das hören wir gerne (lacht). (Interview 03, Absatz 14)	
18	Sprechpausen werden nur dann berücksichtigt, wenn sie länger als 3 s dauern. Sie werden durch (...) markiert, unabhängig davon, wie lange sie genau dauern.		
19	Besonders betonte Wörter oder Äußerungen (durch Absteigen, betonteres und/oder lauterer Sprechen) werden durch VERSALIEN gekennzeichnet.		
20	Wird das Gespräch unterbrochen oder gestört durch eine Ablenkung aus der Umgebung oder wegen einer Drittpersonen wird dies erfasst und in eckigen Klammern kurz umschrieben.	[Kind ruft] [kurzes Gespräch mit Kind]	
21	Unverständliche Wörter werden mit „(unv.)“ gekennzeichnet. Wenn aufgrund des Kontext geschlossen werden kann, was die Sprecher:in vermutlich sagte, wird dies mit einem Fragezeichen ergänzt aufgeführt.		
22	Für die Beantwortung der Fragestellung irrelevante Passagen werden nicht transkribiert, jedoch deklariert, wobei die	Smalltalk, themenfremde Abschweifungen	

	Begründung in eckigen Klammern angegeben wird: [Passage ausgelassen: Begründung] Die einleitenden Worte inkl. Begrüssung und Erklärung am Anfang des Gesprächs wurden nicht transkribiert. Ebenso die Verabschiedung.	[Passage ausgelassen: themenfremde Abschweifung]	
--	---	---	--

11.3 Transkript Interview mit E01

I01: #00:00:00-0# Aus welchem Grund oder mit welchen Erwartungen hast du dich für diesen Workshop angemeldet?

E01: #00:00:10-0# Ja, anfänglich, es war ja ein Rat von Herrn L. [Name HFE]. Ich bin ja durch ihn zu euch gekommen. Anfänglich hatte ich keine grosse Erwartungshaltung, ehrlich gesagt. Aber mit der Zeit, als K01 in die Therapie [HFE und/oder FIVTY] kam, habe ich gemerkt, dass ich vieles mitsteuern kann. Und erst dann ist die Idee aufgekommen, ja, für mich könnte es auch etwas geben, womit ich mich weiterentwickeln kann, meine Art. Und erst dann habe ich eigentlich die Idee bekommen, mol, ich mache das. Für mich, wie ich mit K01 umgehen soll, machen soll. Ich hatte zwar die Heilpädagogik auch mit Herrn L. [Name HFE], und er hat da ein paar gute Tipps gegeben. Aber das war sehr wenig. Und dann hat er mir empfohlen, den Workshop zu machen. Und erst dann habe ich gedacht: Mol, ich mache den [erg. Eltern-Workshop], damit ich auch meine Spielart oder meine Art mit K01, weil sie ja nicht ganz gleich ist, wie bei einem typischen Kind, anpassen kann. (...)

I01: #00:01:33-6# Du hast gesagt, du hättest schon Tipps bekommen. Was hattest du dir erhofft, welche zusätzlichen Tipps du bekommen solltest, damit du noch besser spielen kannst?

E01: #00:01:53-2# In puncto Kommunikation, wie ich ihn dazu bringe, mehr zu reden, das war so mein Hauptwunsch oder Hauptgedanke gewesen. Und wie ich gesehen habe, dass er in der Therapie beispielsweise, gut am Anfang nicht, aber dass ihr [erg. Therapeuten, FIVTY und Julia] ganz gewisse Abläufe gemacht habt oder ihr ihm den Zugang verwehrt habt oder so quasi ihn gezwungen habt zu reden. Und dann habe ich gesehen, ja, es braucht dann so ganz viele Inputs und Techniken zum Verinnerlichen, damit wir ihn auch zuhause fördern können. Und es ist nicht nur ein Nebenher-spielen, sondern ein aktives Rausnehmen. Und dann habe ich gedacht, mol, ich könnte sicher gute Inputs bekommen im Workshop.

I01: #00:02:57-0# Danke. Und, du hast ja schon angesprochen, du hast ja schon andere Erfahrungen gemacht mit Therapien. Kannst du vielleicht so ein bisschen beschreiben, was du schon gemacht hast?

E01: #00:03:13-0# Also, bei ihm hat es ja letztes Jahr im Sommer [erg. die FIVTY-Therapie] angefangen. Und dann durfte ich bei der Ablösung am Anfang im Raum mit ihm zusammen sein. Und dann durfte ich ein bisschen draussen sein, also ein bisschen weiter weg. Aber ich habe dort beobachtet, wie sie mit ihm spielen, wie sie mit ihm z. B. nachahmen am Anfang. Weil er hatte am Anfang ja doch die Distanz, redete nicht viel mit ihnen. Deutsch war nicht seine Muttersprache. Also er hat mehr Wörter / Also die paar Wörter, die er redete, sagte er eben auf Albanisch oder verstand mehr auf Albanisch als auf Deutsch. Und ich sah dann, dass er doch sich auf das Spielen einlässt, weil sie eben diese Techniken anwendeten. Sie hatten kleine Boxen, die Spielboxen machten sie so thematisch. Und für ihn sichtbar / hatten sie schon auf einem Regal, wo sie sichtbar waren, und wo er sie zeigen konnte, oder eben vielleicht üben konnte sie zu zeigen. Aber er konnte schon zeigen, und dann nutzten sie diesen Moment und ihm das Wort beizubringen. Das waren so die Sachen, die ich schon dort beobachtet, welche wir zu Hause nicht so gehabt hatten. Und dann haben wir gesagt, ja, das sind Situationen, die sozusagen, die waren ja konstruiert. Und zuhause war alles zugänglich. Jedes Spielzeug, alles was er wollte, konnte er selber so quasi / Weil das war ein anderes Denken vorher, weil

ja meine Kinder, die zwei älteren, ganz normal aufwachsen. Und dann versucht man als Mami möglichst, dass sie selbstständig sind, alles griffbereit zu verstauen. Und dann war es umgekehrtes Denken plötzlich. Was kann man anders machen? Und dann beobachtete ich dort ganz viel, dass ich als Mami eigentlich nicht richtig handle, sozusagen für K01.

I01: #00:05:17-0# Und das hast du im FIVTI beobachtet? Du hast jetzt vom FIVTI erzählt.

E01#00:05:20-3#: Nur anhand der Beobachtung habe ich festgestellt, nein, es fehlt ganz viel zu Hause.

I01 #00:05:25-8#: Darf ich nochmal nachfragen, also du hast das FIVTI gemacht und du hast HFE gehabt, für den K01.

E01: #00:05:36-0# Das [= HFE] haben wir wenig gehabt, als wir gestartet haben mit euch. Dann ist Julia einmal gekommen und dann ist sie nochmal gekommen. Und dann habe ich auch beobachtet, wie sie ja, bevor wir jetzt Logopädie [erg. hier meint sie den Workshop] angefangen haben, mit ihm kommuniziert und wie viele Wörter an einer Sitzung gekommen sind mit ihm. Und dann habe ich gedacht, nein, also da muss wirklich eine Änderung bei mir stattfinden.

I01: #00:06:07-0# Und wenn du jetzt an den Workshop zurückdenkst, was ist dir besonders im Kopf geblieben?

E01: #00:06:19-0# Nebst dem Theoretischen, das habe ich ja selber auch schon ein bisschen recherchiert, die Techniken, die ihr uns beigebracht habt, die Kommunikationstechniken, dass man sich achten muss, dass das Kind genau in dem aufmerksam ist, was du sagen willst. Oder du die Aufmerksamkeit des Kindes dann beobachten musst zuerst, wo ist das Kind. Und erst dann kann man dort einsteigen. Ja, aber das habe ich, muss ich sagen, intuitiv viel gemacht mit ihm. Also ich habe früh gemerkt, er liebt Tiere. Und das sind so Sachen, wo ich, dann habe ich genau dort gepusht oder das rausgenommen und mit ihm gespielt und mit ihm / Ihn hast du dann wirklich packen können. Wenn er gesehen hat, das ist das. Oder so Quatsch machen mit den Tieren, er hat das geliebt. Und dann habe ich diese Situation halt in der Fachsprache "verstärkt". Das sind so meine Verstärker gewesen. Und das habe ich früh beobachtet bei ihm, dass ich ihn da kann / Dass er mich mehr angeschaut hat, wenn ich das mit ihm gespielt habe, weil er es gerne gehabt hatte.

#00:07:36-5# Entschuldigung. [E01 spricht mit ihrem Mann, der etwas sucht]

I01: #00:08:00-0# Ja, wenn du jetzt zurückdenkst, was ist für dich hilfreich gewesen? Was weniger?

E01: #00:08:19-0# Die Aufarbeitung des Sprachverständnisses, wie Sprache funktioniert, das habe ich nicht so ganz verstanden. Weil ich nie verstanden habe, wieso sagte K01 das gleiche Wort zu verschiedenen Sachen, beispielsweise / Also dass es verschiedene Sachen braucht, um Sprache zu verstehen.

#00:08:39-4# Ja, das habe ich nicht immer / Das habe ich nicht so präsent gehabt. Das ist mal das eine. Dann die Techniken, dass man die Aufmerksamkeit beim Gleichen haben muss. Das Taschenlampen-Prinzip, damit man mit ihm überhaupt arbeiten kann. Dann die unterstützende Kommunikation. Dass man die guten Sachen in der Hand, die Objekte, die er gerne hat, dass man möglichst oft die Kontrolle haben muss. Dass man nur dann lernen kann, wenn man im orangen Bereich ist. Dass man, wenn er

nicht ganz relaxed ist, die Aufmerksamkeit da ist, weil er etwas will. Das sind so Sachen, die ich gelernt habe, die ich vorher mir nicht bewusst gewesen bin.

I01: [#00:09:39-0#] Und wie hilfreich ist das für dich gewesen, jetzt die neuen Erkenntnisse, so im Alltag? Hast du ein Beispiel?

E01: #00:09:49-0# Im Alltag merke ich, dass ich bei ihm immer wieder Sachen vielleicht auch 20 Mal einfordern muss. Er tendiert ja gerne immer noch, auch heute noch, obwohl er sprachlich sehr viel weiter ist / Am liebsten würde er einfach meine Hand nehmen und [erg. so] sagen "komm!" anstatt [erg. effektiv zu sagen] "komm!". Also es gibt immer wieder Situationen, beispielsweise am Nachmittag, wo er weniger reden würde, sondern eher machen. Und dann muss man mehrmals stehen bleiben und sagen, ja, was möchtest du, und dann kann er es eher sagen. Oder, er zerrt mich an der Hand und komm, komm, komm, anstatt mir zu sagen, was er möchte. Aber ich weiss so ziemlich, was er möchte, dass er Sachen benennen kann, die er möchte. [#00:10:52-0#] Er könnte sagen "spielen", er könnte sagen "essen" er könnte sagen "trinken". Was er möchte, kann er schon ziemlich oft sagen. Und wenn er es nicht kann, dann gehe ich schon mit ihm mit. Aber ich versuche ihm, sozusagen, die Frage beizubringen, was er möchte, damit er vorbereitet ist, wenn er dann gefragt wird, sei es jetzt von den Lehrern oder in der Krippe, mit ganz typischen Menschen, damit er sagen kann, was er möchte oder was seine Absicht ist.

#00:11:25-0# Das sind so Situationen, wo wir mit ihm mehr üben jetzt. Selbstständigkeit üben wir, dass er die Schuhe selber anzieht, das fordern wir von ihm ein. In den Spielsituationen / es gibt ganz viele Spielsituationen mit ihm. Man kann mit ihm immer wieder kneten, er liebt malen, basteln. #00:11:55-0# Das sind so kleine Situationen, wo man mit ihm dann einzelne Wörter üben kann. Aber es muss schon / bei ihm habe ich gemerkt, es muss eine natürliche Spielroutine sein. Bei der Spielroutine, was ich vorher nicht gemacht habe, dass ich ihm gegenüber gesessen bin, beispielsweise, oder in der Nähe gewesen bin. Man muss nicht parallel sitzen, sondern gegenüber sitzen, damit er sieht und versteht, oder öfters sieht, was ich auch mache und sage. Ja, das sind so die Sachen, die wir machen.

I01: #00:12:37-0# Wow, du machst ja mega viele Sachen. Du setzt so viel um. Das ist beeindruckend, wirklich.

E01: #00:12:46-0# Also, ich würde am liebsten noch mehr umsetzen, aber ich habe gemerkt / Ich mache ja jetzt eine Weiterbildung. Und das zerrt momentan an meinen Kräften. Aber ich muss sagen, auch meine Kinder, die machen das so toll mit ihm. Es ist unglaublich. Also, auch wie sie die Sprache anwenden, sie haben das voll kopiert von mir und meinem Mann, wie man die Sprache einsetzt, damit K01 es versteht, was wir von ihm wollen. Also, das ist wirklich interessant, zum Beobachten. Auch S01 und B01, wie sie mit ihm manchmal reden, ich merke, das haben sie richtig so kopiert.

I01: #00:13:29-0# Du bist Modell gewesen für sie und sie sind jetzt wie deine Multiplikatoren. Sie konnten das von dir übernehmen. Wenn du jetzt zurückdenkst nochmal an den Kurs, hat es auch Sachen gegeben, die du jetzt weniger hilfreich gefunden hast, die wir besprochen haben?

E01: #00:13:48-0# Also, ich muss sagen, das habe ich nicht erwähnt, ich habe die Aufgaben sehr gut gefunden, weil sie sind / man hat mit diesen Aufgaben so richtig, ein, zwei, drei Routinen aufbauen können, beispielsweise. Man hat so eine gute Anleitung bekommen. Da würde ich wirklich / ich weiss

im Alltag kann man sich sehr verlieren, aber es wäre schon cool, beispielsweise, wenn auf das geachtet wird, dass, wenn man ein, zwei Routinen aufgebaut hat und dann plötzlich fällt einem die dritte Routine nicht mehr so schwer oder die vierte Routine. Es gibt ganz viele Sachen, wo man / Ich merke es immer wieder, weil, sie kommen ja zu mir,...

#00:14:43-6# Ja. Sorry. [Unterbrechung: E01 spricht mit ihrem Mann, der sie etwas Fragen muss]

I01: #00:15:18-0# Also, du hast gesagt, die Routinen, das hat dir geholfen. Wenn man so ein, zwei aufgebaut hat, dann ist man schon drin gewesen und plötzlich hat man dann auch schon eine dritte Routine aufgebaut.

E01: #00:15:32-0# Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich in dieser Therapie bin. Weil das ist eine enge Zusammenarbeit. Sie [die FIFTY-Therapeuten] schaffen ja ähnlich wie ihr, einfach mit weniger Unterstützter Kommunikation. Weil sie wahrscheinlich / Also bei K01 merke ich das, weil ich weiss nicht, wie es mit anderen Kindern ist / weil als Eltern hat man / soll man nicht darin verfallen sich im Alltag zu verlieren, ist es gut, wenn immer wieder so ein Input von aussen kommt, also wie von euch beispielsweise. Also, ich weiss auch nicht, ich würde mir wünschen, dass so eine Begleitung von euch oder von Fachleuten, von Logopäden im Allgemeinen, dass da eine Zusammenarbeit mit den Eltern mehr stattfindet. Ich weiss nicht, ob das überhaupt machbar ist, finanziert wird oder nicht. Aber ich als Elternteil würde mir wünschen, dass so eine Zusammenarbeit mehr stattfindet, auch vielleicht zuhause, dass es nicht nur einmal im Halbjahr ist, sondern, ich weiss auch nicht, einmal im Monat oder alle zwei Monate ist.

[#00:17:08-0#] Dass man diese Situationen zu Hause dann adaptieren kann, anpassen kann, am nächsten arbeiten kann. Beispielsweise sind wir jetzt mit K01 dran, das Essen allein am Tisch zu üben. Dass es eine kleine / Aber wie eine Führung, sei es jetzt von euch oder ja, von der Heilpädagogik oder von, ich weiss es nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen / Ich weiss, das ist / Ihr seid voll ausgebucht und so weiter. Aber (...) es ist so wichtig, dass man sich nicht verliert. Dass man einen klaren Plan im Kopf hat. Und wenn ihr da nicht wärt, oder, die so eine Richtung gebt. Als Person, die / Als Mami, sagen wir / Es gab ein Monat, wo ich dachte: Was mache ich?! Hey, ich habe gar nichts auf die Reihe gebracht, so wie ich es wollte oder wie ich es hätte sollen. Aber das ist immer wieder eine Vergegenwärtigung. Ich bin froh, dass ich in dieser Therapie bin. Und auch mit Julia und in Zusammenarbeit mit der Therapie, ist es momentan eine gute Lösung für den K01.

I01: [#00:18:31-0#] Also ein bisschen auch der Motor von aussen, der bestätigt und so ein bisschen einem auf dem Weg begleitet.

O2: [#00:18:39-0#] Also das ist ja auch ein bisschen ein Unterschied zwischen der Therapie und dem Workshop. Verstehe ich das richtig, dass das auch ein bisschen ein Nachteil ist vom Workshop, dass es eben zu kurz ist, oder? Wie siehst du das?

E01: [#00:18:53-0#] Ja, also meine Idee wäre eigentlich, dass der Workshop bzw. die Zusammenarbeit ein bisschen auf der Logopädie-Ebene ausgebaut wird. Ich weiss nicht, wie oft andere Kinder zu euch kommen können, aber wenn ich jetzt nur die Logopädie gehabt hätte und den Workshop, und dann ist der Workshop fertig nach zwei Monaten, dann fände ich das schade, weil diese Begleitung muss doch länger stattfinden als zwei Monate. Also ich weiss nicht, wie andere vorgehen, aber ich merke richtig,

dass es nachher fehlt. Es ist wie eine Vorgabe. Als Eltern muss man sich immer wieder ein bisschen strukturieren, und ich sage mal, wenn man zu euch kommt, dann findet wieder eine Struktur statt. Und dann kann man es wieder ein bisschen anwenden. Und dann wieder eine Struktur, also ihr gebt eine Struktur vor. Man kann als Eltern die Struktur / gewissen fällt es schwerer, andernern fällt es einfacher, aber mir selber würde es nicht so einfach fallen, alles selber aus dem Ärmel zu schütteln und zu sagen, ja, jetzt machen wir das. Klar, gewisse Situationen fallen mir auch einfach, aber dann brauche ich wieder so Inputs, sage ich mal.

I01: #00:20:26-8# Ja, Struktur ist anstrengend, Strukturen zu schaffen. Das ist richtig.

I02: #00:20:35-3# Und sie einzuhalten auch!

I01: #00:20:40-0# Und wenn du jetzt an einen Workshop denkst, wie hast du die verschiedenen Arbeitsformen gefunden? Was hat für dich gut gepasst? Was vielleicht auch weniger?

E01: #00:21:01-0# Gut, habe ich gefunden, dass wir Aufgaben bekommen haben, Situationen zu beobachten, was man verändern kann, und dass man sich Gedanken macht, wie man eine Situation in einzelne Schritte aufteilen kann. Dann habe ich gut gefunden, dass ihr so konkrete Inputs gegeben habt, wie verbildlichen von Sachen, was einfacher ist für die Kinder, wenn dann Karten nehmen / das habe ich gut gefunden.

#00:21:46-0# Die Hausaufgaben, wir haben sie schon gut besprochen / ich habe das Julia auch schon gesagt, das habe ich eben weniger gut gefunden, dass wir immer wieder in das verfallen sind, einfach zu erzählen, was mit unseren Kindern ist, was gut ist und was weniger gut ist. Aber nach dem dritten Mal die gleiche Geschichte hören, habe ich gedacht, ja, das bringt uns vielleicht weniger weiter. Ich hatte das Gefühl, gewisse haben es schon aufgegeben, überhaupt einen Fortschritt beim Kind einzufordern. Was ich schade gefunden habe. Aber man muss das nicht dreimal oder viermal erzählen, oder an jeder Sitzung. Das habe ich weniger gut gefunden, aber ich weiss auch nicht, wie steuerbar das für euch war, oder ob das steuerbar ist. Weil die Eltern tun ja gerne / Ja, ich weiss, es ist ein Auffangbecken und man ist unter Gleichgesinnten, oder Leidensgenossen (lacht). Ich habe das schade gefunden, weil es hat von vielen Lösungsansätzen die Aufmerksamkeit genommen.

I02: #00:23:15-7# Und auch ein bisschen die Motivation bremst, vielleicht.

E01: #00:23:21-0# Ja. Ich möchte nicht hören, wie es nicht läuft, weil das bringt mir einfach nichts.

O2: #00:23:35-0# Hast du das einen wichtigen Teil vom Workshop gefunden, dass du eben Gleichgesinnte getroffen hast?

E01: #00:23:41-0# Ja und nein.

I02: #00:23:45-3# Wie war das für dich?

E01: #00:23:47-5# Es ist ja schon gut, man kann sich, ich sage mal umgangssprachlich, man kann sich ein bisschen auskotzen. Man kann / Und man läuft nicht in Gefahr, verurteilt zu werden, sage ich mal so. Weil nicht mit jedem kann ich über seine [= K01 seine] Diagnose reden. Und möchte ich auch nicht. Ich möchte, dass der Schutz da ist. Ich möchte, dass er ganz normal mit anderen Kindern aufwachsen kann. Ich habe ganz am Anfang, letztes Jahr im Sommer, hat es schon so ein paar Stimmen gegeben,

weil er nicht so gut auf seinen Namen gehört hat. Und dann hat man schon eine Stigmatisierung. Und die Leute haben sich dann abgewendet, also ganz kurz, aber ich habe es schon gemerkt. Ich habe es schade gefunden, weil er eigentlich Kinder liebt und so gern auf dem Spielplatz ist und mit ihnen spielt. #00:24:48-1# Deswegen ist es wichtig, dass man unter Gleichgesinnten ist und auch das Leiden sozusagen teilen kann. Das tut halt psychisch schon gut. Aber ich finde es nicht gut, wenn vier oder fünf Elternteile mir von ihrer Ausweglosigkeit erzählen. Weil das bringt / ich möchte mich nicht dem aussetzen, weil es ist nicht alles schwarz. Also für mich ist die Konsequenz daraus, dass ich mir Eltern suchen muss, die einen gleichen Aufbau haben, die auch ein Kind mit Autismus haben, aber anders aufgestellt sind.

I01: #00:25:55-0# Ja. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich so ein bisschen die Leute rauspickt, die zu einem passen,

I02: #00:26:04-0# Die einen ähnlichen Approach haben. Ja, auf jeden Fall, weil die sind unterschiedlich gewesen, in der Gruppe. Das stimmt.

I01: #00:26:11-8# Die Leute standen auch an unterschiedlichen Orten.

I02: #00:26:15-3# Die Kinder waren unterschiedlich und die Bedürfnisse auch.

E01: #00:26:20-1# Ja. Jetzt habt ihr ja eine grössere Gruppe, oder?

I02: #00:26:27-5# Ja, wie hast du das gefunden?

E01: #00:26:30-9# Die Grösse? Die ist super gewesen, also wir hatten so viel Zeit füreinander und das ist gut gewesen. Wir sind 5 Eltern gewesen, oder?

I02: #00:26:49-9# 6 Elternteile, 5 Kinder. Aber es ist halt häufig jemand nicht gekommen. Wie findest du sonst könnte man den Workshop optimieren?

E01: #00:27:06-9# (...) Das sind gute Frage. (...)

#00:27:29-0# Ich bin gerade am überlegen. Haben wir zwei Sitzungen gehabt mit Theorie oder eine?

I02: #00:27:39-0#“ (Unterbruch: K01 kommt, kurzer Gespräch von I01 mit K01.)

I02: #00:28:17-5# Also die ersten zwei Sitzungen waren eher ein bisschen theorielastig. Die erste zu der Diagnose und auch den Ursachenmodellen und dann wir haben immer wieder ein bisschen Theorie eingestreut, aber vor allem in den ersten zwei Sitzungen. Wie hast du das Verhältnis gefunden zwischen Input von uns und praktischen Übungen? Sollte mehr Input kommen oder mehr Übung oder mehr Video, Video-Supervision?

E01: #00:28:56-4# Die Videos waren super. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auch der Input mit den Karten oder den Fotos, die man mit den Kindern zeigen kann, wohin man geht oder was man macht. Das war super. Die Situationen, wie man zu Hause die Spielroutinen aufbauen kann, dort hatte ich das Gefühl, dort hätte man vielleicht mehr Inputs gebraucht bei diesen Aufgaben. Oder dass man sich vielleicht ein paar Spiele ausdenkt oder mit den Eltern zusammen bespricht, welche Situation sie dann verbessern könnten. Weil dort waren gewisse Eltern, hatte ich das Gefühl, ratlos.

I01: [#00:30:20-0#] Sie sind vielleicht auch überfordert gewesen. Und was denkst du, deine Einschätzung, was hätte den Einzelnen vielleicht geholfen? Wäre das gewesen, noch konkreter in der Gruppe zu besprechen, vielleicht auch mit Rollenspiel oder denkst du, dass man das eher noch mal zu Hause im 1:1 mit den einzelnen Familien hätte anschauen sollen?

E01: #00:30:44-5# Vielleicht, 1:1, natürlich ist das immer besser. Aber ich weiss nicht ob das im Rahmen vom Möglichen liegt. Aber vielleicht in der Gruppe, also in der Sitzung selber, beispielsweise habt ihr uns gefragt, mit was spielen die Kinder gerne. So eine Situation einfach mit den Eltern theoretisch durchspielen oder ein bisschen mit ihnen aufbauen, dass sie es nachher zu Hause vielleicht leichter umsetzen können.

I02: #00:31:28-0# dass wir es vorspielen und durchspielen

E01: #00:31:32-0# Genau dass mehr Input da ist. Ihr macht das ja ganz super. Ich merke es immer wieder wenn ich bei Julia bin, dass sie jede Situation ausschachtet. Im Alltag ist das nicht immer möglich, dass man jede Situation ausnutzen kann. Aber dass man sich dazu Gedanken macht, vielleicht ein zwei Situationen, um diese wirklich mit dem Kind auszuschachten und wenn das Kind super ist, dann kann man sich nochmal ein zwei Situationen mehr ausdenken, was man mit dem Kind üben könnte.

I02: #00:32:08-5# Also so konkret wie möglich.

E01: #00:32:13-5# Ja. Ich würde das wirklich so konkret wie möglich halten. Ich habe mir ja das mit K01 schon vorstellen können die Spielroutine mit Kneten oder so aufzubauen oder mit Malen oder mit Tierchen im Häuschen zu spielen. Er zeigt ja ganz klar, was seine Interessen sind. Aber es gibt auch Kinder, die nicht so klar in dem sind.

I02: #00:32:46-6# Wie hast du so das Verhältnis gefunden zwischen dem, wie wir in Spielsituationen und so in Alltagssituationen mit Kochen, Anziehen, gearbeitet haben? Haben wir da ein gutes Verhältnis gefunden oder hätten wir etwas mehr machen sollen?

E01: [#00:33:06-0#] Ihr habt die Situationen schon gut genutzt, beispielsweise wenn sie etwas erzählt haben oder E06 hat etwas erzählt und du hast, Claudia, gerade eingehackt und gefragt: "was hättest du anders machen können in der Situation". Aber dass man das nacher behalten hätte [erg. diese Situation] und so. Und hätte ich gesagt: "gut, genau diese Situation zu Hause noch einmal und noch einmal üben mit dem Kind. Oder was kann man dann [erg. sonst noch] einfordern, wenn es in der Situation um diese Routine geht oder die andere, in welcher es damals um die Socken ging und einmal mit dem Ins-Auto-rein-setzen, dass er das gut macht. Was kann man dort machen?" Konkret habt ihr gewisse Sachen gezeigt, wie vielleicht den Weg versperren, damit er sagt "auf die Seite" oder so Sachen. Ihr wart schon konkret, aber ich hätte in dieser Situation gesagt: "Gut, in den Aufgaben, die Situation mit dem Kind als Routine aufbauen oder die nächste Situation." Ich weiss wir haben ja viel erzählt von unserem Alltag, was nicht läuft.

#00:34:33-6# Und ihr habt im Workshop selber sehr gute Inputs gegeben. Aber ich hatte das Gefühl, die Inputs sind bei euch geblieben. Es ist wirklich wie Lernen / also es ist wie ein Fach für sich Lernen oder ein Modul für sich Lernen.

I01: #00:35:01-4# Der Transfer ist ja die grosse Herausforderung.

I02: #00:35:06-3# Und hätten wir vielleicht, verstehe ich das richtig, hätten wir vielleicht noch einmal darauf zurück kommen sollen im Workshop und bei den Eltern mehr den Finger drauf halten: "Wie ist das jetzt genau gewesen?" oder vielleicht sogar aufschreiben.

E01: #00:35:23-0# Wenn man nur allein durch den Workshop zwei neue Routinen aufbauen könnte, das wäre ja cool.

I02: #00:35:32-0# Da hast du auch sehr adäquate Erwartungen. Gewisse Eltern haben auch die Erwartung, dass die Kinder anfangen zu reden. Und du hast sehr konkrete Erwartungen, dass man zwei Routinen aufbauen kann.

E01: #00:35:46-7# Ich hatte auch das Gefühl nach 100, 200 Wörter fängt mein Kind an wie ein Buch zu reden. Aber das war leider nicht der Fall bei ihm. Also er ist sicher über 200 Wörter und man muss ihm trotzdem beim Satzaufbau helfen, wie er die Wörtern zusammensetzen muss. Und das ist leider so, Punkt.

I01: [#00:36:18-0#] Vielleicht wenn du jetzt noch einmal an euren Alltag denkst, was hat sich jetzt verändert, in Bezug auf die Kommunikation.

E01: #00:36:34-0# Nach dem Workshop, konkret nachdem Julia das erste Mal da war, hatte ich / Es war so fast gleichzeitig mit dem Therapiestart. Und dann kam Julia zu uns nachhause. Dann habe ich alles umgestellt zuhause. Ich habe alles schön in Boxen verstaut und zugedeckt, also mit Deckel die Boxen, dass er [= K01] eben nicht alles selber holen konnte, was er wollte. Wir hatten anfänglich so / Kennt ihr die Ikea-Boxen mit Rollen und Deckel? Dort drinn hatte ich seine coolen Sachen wie Tierchen oder anderes. Und dann habe ich plötzlich (unv., gedacht?) / Und dann sind seine Tierchen plötzlich ganz weit oben im Schrank, wo er sie nicht holen kann, gelandet. Und dann habe ich wirklich die Dinos verstaut. Also er ist jetzt ein bisschen in Dinos vernarrt. Und die sind auch ein bisschen weiter oben, wo er sie nicht selber holen kann, das was er gerne macht. Und das, was er nicht SO gerne macht, das darf dann schon unten bleiben. Weil ich habe nicht so viel Platz dann in den oberen Regalen. Aber eben er kommt dann nicht rein [= ran]. Dann habe ich eben den Schrank gekauft mit einem Schlüssel, was ich bei Julia abgeschaut habe. Ja, das sind so Sachen, die ich umgestellt habe zuhause.

#00:38:14-1# Er kocht aber auch gerne, K01. Also er kocht nicht selber, aber er kocht mit. Also immer wenn es darum geht Eier aufzuschlagen, ist er voll dabei, oder beim Teig auswallen. [spricht zu K01:] Gäll, Pizza rolle rolle rolle, das machen wir gerne].

#00:38:37-0# Das sind so Sachen. Oder was wir jetzt eben / Er sollte die Schuhe allein anziehen können. Wir sind noch nicht so weit. Also gewisse kann er alleine anziehen. Aber dass wir ihm einen Hocker beim Eingang hingestellt haben, ich habe ja zwei, auf dem Balkon auch [erg. einen Hocker], damit er dann selber die Schuhe anziehen könnte oder lernt. Das sind so Sachen, die ich einbaue zuhause für ihn.

S00: #00:39:12-0# Und wie hast du dein Verhalten geändert konkret nach dem Workshop im Vergleich zu vorher gegenüber K01. Also jetzt hast du vor allem beschrieben wie du den Setup verändert hast.

Wie du die Struktur, die Umgebung ein bisschen anders gestaltet hast und was hast du anders gemacht im Verhalten zu ihm?

E01: #00:39:36-0# Also ich weiss, dass K01 mit 1:1 sehr viel lernen kann, also wenn ich einfach rede, wenn ich Sachen / Ich habe gelernt, dass ich ein Wort zu einem Gegenstand sagen muss (...), dass Sprache einfach ist (...), ja dass ich möglichst / Jetzt sind wir ja / Ich muss jetzt mit ihm Blickkontakt üben. Das heisst ,er schaut ja schon recht gut, aber immer noch nicht so gut. Das ist (...) das (..) / DAS beispielsweise ist etwas, was man fordern muss von ihm. Wo bin ich? Also wenn er tschüss sagt, dann sagt er tschüss, aber er ist da, er schaut dich nicht an IMMER, obwohl das IMMER der Fall sein sollte. So. Das sind so Sachen, die ich dann eingebaut habe auch (...) Im Workshop, während des Workshops habe ich dann eben wie (..) ein Gegenstand in der Hand gehalten bis er dann mich anschaut oder das Wort nachsagt (...). Ja. (...) Und dann hat er schnell mal verstanden: Aha, es geht darum, dass ich auch etwas sage (lacht)!

I02: [#00:40:59-0#] Sehr gut (lacht). Das wollen wir (lacht)!

I01: [#00:41:06-0#] Und was ziehst du jetzt so für ein Fazit jetzt vier Monate nach dem Workshop?

E01: #00:41:12-9# (...) Also, ich hätte schon gerne nochmal einen Workshop (lacht) für Fortgeschrittene „(lacht) oder so. Das ist mein Fazit.

I01: [#00:41:24-0#] Und vielleicht auch so ein bisschen im Vergleich mit anderen Angeboten, die du schon besucht hast, wie das FIVTY, oder jetzt die heilpädagogische Früherziehung.

E01: #00:41:34-0# Also jetzt die heilpädagogische Früherziehung, das ist nicht auf mich bezogen. Sie kommt zwar DA [erg. nachhause] mit K01 spielen, das finde ich cool. Aber ich finde das jetzt / Wenn ich wählen könnte, würde ich die Logopädie vorziehen. Weil bei der Logopädie, bei euch, habe ich einfach viel mehr Techniken (...), was mir dann auch hilft, um selber die Techniken (..) anzuwenden.

#00:42:08-6# [spricht in Albanisch mit K01] Ja, die Aufmerksamkeit [erg. von K01] ist jetzt...

[#00:42:30-0#] Jetzt habe ich ihm ein bisschen den Schoppen geben. (...) Wo waren wir (lacht)?

I01: #00:42:45-1# Mehr noch so, vom Fazit, im Vergleich zu anderen Angeboten /

I02: #00:42:52-2# Auch dass wir ein bisschen wissen und auch argumentieren können / Braucht es so einen Workshop? Bringt's das? Obwohl man das FIVTY macht oder weil man / Und die Heilpädagogik. Weil es gibt ja verschiedene Angebote und dann / Viele Eltern / Du hast ja ganz viel gemacht, hast wie alles gemacht, aber was ist, wenn man jetzt wenig Zeit hat und nur eine, zwei oder drei Sachen machen kann... Oder bringt's das? Ist es eine gute Ergänzung? Oder eben, wie stehen so die Angebote für dich zueinander? Was ist der Unterschied und was bringt es am meisten?

E01: #00:43:31-1# Also, ich fände es ganz schade, wenn ich jetzt gar kein FIVTY gehabt hätte, dass ich einfach einen Workshop beispielsweise dann hätte, das wäre / Also dann ist man als Eltern nur (...) / Aus Beobachtung könnte man sich etwas aneignen. Und das fände ich schade. (...) Ich habe natürlich schon / Also es war nicht gleich am Anfang, weil am Anfang haben wir ganz lange gebraucht bis er [= K01] sich überhaupt gelöst hatte, dass / Sie [= FIVTY-Team] waren nicht so oft bei mir zuhause, als ich mit dem Workshop angefangen hatte. Sie waren vielleicht ein, zweimal bei mir, als es schon Januar war

mit dem Workshop. Das heisst zuhause war noch nichts passiert bis dann. Also ich hatte vieles schon durch den Workshop aufgebaut, bevor FIVTY überhaupt zu mir nachhause kam. (...)

I01: #00:44:32-4# Also verstehe ich richtig, dass es wie beides braucht?

E01: #00:44:37-7# Der Workshop ist ganz wichtig, aber ich finde auch, dass es nicht bei einem Workshop bleiben sollte. Weisst du, wie ich meine? Ich finde, das ist eine Geschichte, die müsste begleitet werden. EIGENTLICH/ ich weiss nicht, das ist vielleicht gar nicht finanzierbar momentan. Aber EIGENTLICH ist es ganz wichtig, dass die Eltern begleitet werden. (...) Eben im Punkt Kommunikation, dass sie begleitet werden. Wie sie diese Routinen aufzubauen haben, oder eben ob es überhaupt funktioniert, was sie anders machen können, und zwar nicht nur während dieser Monate, sondern länger. Ich weiss, in der Logopädie in den einzelnen Stunden pro Woche lernt man auch Sachen, aber es ist nicht (...) wirklich eine / Es ist anders, wenn man eng begleitet wird.

I01: #00:45:47-0# Und denkst du jetzt, du hast jetzt ja auch Logopädie weiterhin, einmal pro Woche. Wünschtest du dir dann noch mehr auch konkret die Umsetzung im Alltag, dass du dort noch unterstützt wirst, vielleicht nochmal mit einem Besuch zu Hause? Oder wünschtest du dir nochmal das Gefäss zusammen mit anderen Eltern, um konkret die Situationen im Alltag zu besprechen? (...)

E01: #00:46:17-0# Also das Zweite nicht. Weil jedes Kind ist anders und steht an einem anderen Punkt. Und es bringt nichts, wenn ich jetzt allgemein über mein Kind rede oder die anderen über ihr Kind, weil das Thema vielleicht mich gar nicht in diesem Moment tangiert. Das bringt mir nichts.

I01: #00:46:40-0# Also mehr konkret deine Themen im Alltag dort beim Transfer Begleitung zu haben.

E01: #00:46:47-0# Ja. Das würde ich mir... Also ich habe es ja. Es ist nicht so, dass ich... (...) / Wenn man dann denken würde, jetzt wäre die Logopädie da und die Heilpädagogik und nichts anderes, dann hätte man in der Logopädie / Also mit dem Workshop wäre ganz prima, hätte man schon viele Anhaltspunkte, wie man was umsetzen kann. Durch den Workshop, das ist schon mal super. Mit dem Workshop hat man schon mal so viele Anhaltspunkte. Aber ich finde, es darf nicht aufhören. Es sollte ein weiteres Zusammenarbeiten sein.

I02: #00:47:32-0# Aber fändest du jetzt... Also jetzt muss ich doch nachhaken, genau, um zu schauen, wie wir dann weitermachen. Fändest du besser, dass man wirklich nochmal einen Workshop macht, also in der Gruppe und mit der Gruppe ganz konkret analysiert? Oder du und eine Therapeutin 1:1 Anleitung auch zuhause? Weisst du, wenn du jetzt auswählen könntest? Oder ist es wie gleich oder beides möglich? Weisst du, hast du wie so eine Präferenz, jetzt auch wieder mal im Gruppenkontext, aber mit diesen Optimierungspunkten optimiert, oder 1:1?

E01: #00:48:11-0# Also ich muss sagen ganz ehrlich, 1:1 wäre natürlich noch cooler. Aber auch wenn man den Workshop fortsetzen sollte, müsste man vielleicht doch überlegen, welche Eltern dann (...) zusammen. Also dass man so einen Filter macht, damit doch die Themen zusammenpassen. Ich weiss es nicht, wie ich es anders sagen soll.

I01: #00:48:45-8# Doch, wir haben dich verstanden.

I02: #00:48:47-0# Ja, das ist eigentlich sehr gut formuliert. Ich glaube, das ist sehr klar. Vor allem für einen zweiten Workshop, oder? Genau, bräuchte es diesen Filter. Beim ersten war es, denke ich, okay, aber bei einem zweiten bräuchte es den Filter, bei einem Fortgeschrittenen-Workshop, ja.

E01: #00:49:03-0# Ja, dass man auch davon profitieren kann, oder? Dass man sagen kann, gut, wir arbeiten zusammen an dem und an dem. Vielleicht sind dann die Kinder ähnlich alt, oder haben die ähnlichen Hürden, wie Selbstständigkeit beispielsweise, oder andere Sachen. Und dann kann man zusammenarbeiten an diesen Punkten. (...)

I01: #00:49:28-0# Ja, du hast ganz gute Sachen bemerkt, die uns sicher weiterbringen. Jetzt vielleicht noch zum Abschluss. Gibt es etwas, das wir noch nicht angesprochen haben, das du uns noch sagen möchtest?

I02: #00:49:43-0# Irgend eine gute Ergänzung, eine Frage, die wir noch nicht gestellt haben, die wir hätten sollen. (...)

E01: #00:49:51-0# Nein, ihr habt jetzt ganz viele Fragen gestellt (lacht) (...) Ich bin jetzt (unv. baff?). Ich hätte nicht gedacht, dass das so konkret wird. Ich hätte mich besser vorbereiten müssen (lacht).

I02: #00:50:04-0# Nein, du hast extrem gut formuliert.

I01: #00:50:07-0# Du hast so gute Sachen gesagt. Also herzlichen Dank und Kompliment. Also, wir sind beeindruckt. Also, wie du das alles auf den Punkt bringst, was du alles aufgenommen hast. Also, echt Kompliment.

11.4 Transkript Interview mit E02

E02: #00:00:00-0# Wenn du an den Moment vor dem Workshop zurückdenkst, als du dich angemeldet hast, mit welchen Erwartungen hast du dich angemeldet und aus welchen Gründen?

#00:00:15-0# Also ich glaube einfach, Autismus ist so / Für mich ist es immer noch so anders einfach. Also ich kann mir gar nichts vorstellen, was noch anderster [=mehr anders] sein könnte als Human Nature quasi. Und ich glaube, da braucht es einfach eine Toolbox. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass, egal wo ich hingeh, man lernt immer ein BISSCHEN was. Selbst wenn man nicht SO viel lernt. Aber man lernt immer ein BISSCHEN was und es hilft eigentlich. Von daher, ich dachte eigentlich, also im schlimmsten Fall lerne ich einfach nur ein BISSCHEN was.

I02: #00:00:47-0# Also das heisst, du hast gar nicht so grosse Erwartungen gehabt. Und was war der Grund, warum du dich für den Elternworkshop angemeldet hast? Also was waren denn so die Attribute des Workshops sozusagen? Also ich habe das Gefühl schon auch, dass es spezifisch ist für...

E02: #00:01:07-0# Ja, also ich glaube, es gibt generell nicht so viele Angebote, gerade für Eltern, gerade für kleine Kinder. Also auch wenn man die Therapeuten fragt und so. Die haben teilweise auch / Gibt es irgendwelche Internetseiten? Gibt es da (unv.) Webinare zu empfehlen? Also ich tue mich generell gern fortbilden, von daher bin ich da natürlich sehr, sehr empfänglich. Aber ja, es war einfach sehr spezifisch. Und der Flyer, also es war ja alles wirklich ganz konkret. Und natürlich, das Problem ist Kommunikation. Und wenn es da um Kommunikation geht, ja super. Also das ist eigentlich genau das, was, glaube ich, autistische Kinder brauchen. Nicht jetzt, ich sage es jetzt mal blöd, vielleicht nicht Ergotherapie eins und zwei zusammenstecken, sondern vielleicht Kommunikation, ja.

#00:01:49-5# Und ich glaube einfach, dass viele Leute, oder das war meine Erfahrung, auch die sagen, sie kennen sich gut aus, die kennen sich oft nicht so gut aus. Und das bei euch, das war total auch, es war jetzt nicht nur LOGOPÄDIE, machen wir Logopädie und Kommunikation, es war wirklich Autismus und Kleinkinder. Ja, genau. Also ich glaube, es ist ein absolutes Nischenprodukt, meiner Meinung nach, ja.

I02: #00:02:15-0# Ja, weil du hast ja auch Erfahrungen mit anderen Therapieangeboten oder allgemeinen Beratungsangeboten. Kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, was du alles schon gemacht hast? Und vielleicht auch eben, was dann jetzt das Ergänzende war, sozusagen, vom Workshop?

E02: #00:02:35-0# Mhm. Also wir haben angefangen mit / Also da hatten wir einfach wahnsinnig viel Glück. Der K02 wurde relativ früh abgeklärt, weil ich einfach nicht locker gelassen habe. Mit 2 1/2, glaube ich, hatte er dann die Diagnose. Und dann hatte damals Frau S. [= Ärztin KJPP], die leider nicht mehr da ist jetzt, kannte eine Ergotherapeutin, die sich sehr gut auskennt mit dem Early Start Denver Modell. Und das ist eben gerade für diesen frühkindlichen Autismus, für diese ganz kleinen Kinder. Und so haben wir eigentlich angefangen. Und da ging es schon auch einfach um Kommunikation, ganz viel Videoanalyse. Und ich glaube, das hat mir einfach wahnsinnig viel geholfen, so ein bisschen zu verstehen, wie tickt dieses Kind, worauf muss ich achten. Und da haben wir ganz viele Sachen gemacht,

die ihr dann alle noch besprochen habt im Workshop, wie dieses, zum Beispiel auf Augenhöhe, ich mache das, was er macht, solche Sachen.

#00:03:23-7# Also das wusste ich alles schon. Aber was ich einfach / Ich glaube, für mich ist es immer wichtig, Wiederholungen. Deswegen habe ich auch gesagt, wäre es so cool, wenn es einen Folgekurs gäbe. Selbst wenn wir jetzt schon total viel Wissen haben aus dem ersten Kurs. Wichtig ist es, dran zu bleiben. #00:03:36-0# Ich finde, im Alltag ist es teilweise nicht so leicht. Und wenn man einen Kurs hat, der immer wieder einen da so ein bisschen dran erinnert, finde ich, hilft es denn auch. Also das war der Einstieg mit der Ergotherapie. Und meiner Meinung nach auch das, was uns wirklich am meisten geholfen hat, weil es so früh war. Ja, die anderen Therapien waren halt spezifisch Ergo oder Physio. Die waren jetzt nicht so sehr auf Autismus.

#00:04:03-4# Was sehr gut war, war die Psychologin vom KJPP, dieses Ultra [=Ultra Early Autism Programm], also dieses Förderprogramm für ganz kleine Kinder, das sie da neu aufgezogen haben. Und da ging es schon auch um Kommunikation, aber ein bisschen anders. Also es war schon auch Konditionierung, Wiederholung, wie kann ich Spielsituationen variieren. Also der Fokus war ein bisschen anders. Aber das habe ich auch als sehr hilfreich empfunden, weil es einfach sehr spezifisch war. Das waren jetzt die zwei Sachen, die eigentlich für mich jetzt herausragend oder ganz wichtig waren. Genau.

I02: #00:04:43-0# Wenn du an den Workshop zurückdenkst, was kommt dir als erstes in den Sinn? Was ist dir noch so im Kopf geblieben?

E02: #00:04:51-0# Mir fällt noch etwas ein zur letzten Frage, was auch noch natürlich für uns Game-Changing war, war das Kennenlernen von DRI, also Floortime, und die Online-Kurse, die ich besucht habe und die Online-Konferenz, an der ich teilgenommen habe. Also das hat auch extrem den Blick für Autismus geschärft, mir geholfen, das zu verstehen und so. Also das war für mich ganz wichtig. Jetzt zu eurem Kurs und zu deiner Frage nochmal. Entschuldigung.

I02: #00:05:21-0# Nein, das ist sehr wichtig, weil dann müssen wir das auch einmal reinziehen. Ja, sehr gut. Aber, wenn du jetzt an den Workshop zurückdenkst, was ist so das, was dir am meisten geblieben ist? Oder was kommt dir als erstes in den Sinn?

E02: #00:05:35-0# Ja, da ist eigentlich eine Sache, die fand ich herausragend und die habe ich so noch nirgendwo erlebt. Und das war wirklich die, wie sagt man da? Ambience, die Atmosphäre. Also ich fand es / Ihr habt es wirklich geschafft, einen Safe Space zu kreieren, wo man einfach wirklich safe war. Und das gibt es nicht so oft. Also teilweise, ich habe wirklich nachgedacht, bei Therapeuten teilweise ist es nicht mal der Fall, oft beim Arzt nicht, im Spital nicht, in der Selbsthilfegruppe meistens schon. Aber ich finde, bei euch war es wirklich, man konnte wirklich alles sagen, die individuellen Bedürfnisse wurden gehört, auch die anderen Teilnehmer waren verständnisvoll, tolerant. Also das fand ich einfach Wahnsinn.

I02: #00:06:25-0# Das freut uns mega natürlich, das zu hören. Und was hast du speziell hilfreich gefunden? Und vielleicht aber was auch weniger? Gibt es Sachen, die du weniger hilfreich gefunden hast?

E02: #00:06:39-0# Also für mich waren die Handouts sehr, sehr gut und auch so veranschaulichende Sachen, dieser Baum. Also ich finde, man hat es sehr, sehr gut verstehen können. Es war nicht / Es war knapp und prägnant und nicht wahnsinnig ausführend. Also es war wirklich beim Thema. Ich habe heute jetzt das Handout alles nochmal durchgelesen und es ist wirklich, es ist irgendwie alles gesagt und es ist trotzdem kurz und knapp und man hat Praxisbeispiele und man weiß wie / Man weiß eigentlich, was man jetzt machen kann. Also man kommt eigentlich in die Handlung. Es ist wie eine Arbeitsanleitung eigentlich. Also das fand ich total hilfreich.

#00:07:18-8# Und vom Unterrichtsstil fand ich, es war total locker. Ihr habt euch extrem auf die Gruppe angepasst. Was sind jetzt die Needs? Brauchen wir da mehr Zeit oder da weniger? Es waren verschiedene Mittel, also die Videos und Flipchart und mit den Post-its. Also dass wir auch selber so ein bisschen mitarbeiten müssen. Also ich fand, es war eine super gute Mischung allein vom Unterricht her.

I01: #00:07:43-0# Also du hast gesagt, du weißt jetzt so ein bisschen, was man jetzt eigentlich so müsste machen. Hast du vielleicht ein Beispiel dazu?

E02: #00:07:50-0# Ja, für uns war sehr eindrücklich, diese Treppen, dass einfach die Treppenstufen teilweise zu hoch sind und dass, mir ist es dann echt wie Schuppen von den Augen gefallen, bei uns sind einfach die Treppenstufen viel zu groß. Wir müssen einfach vielleicht ganz kleine, mini kleine Treppenstufen machen.

#00:08:06-1# Und die Sprache, also wir hatten die Sprache schon vereinfacht. Aber jetzt ist es einfach wirklich nur noch einzelne Wörter, viel, viel Geräusche. Also ich achte viel mehr auf Sound als auf das Wort. Und ich denke, damit erreiche ich viel mehr. Das war für mich so ein wahnsinniges Learning.

I01: #00:08:24-0# Und woran siehst du das, dass du jetzt mehr erreichst, oder dass das Wirkung zeigt?

E02: #00:08:33-0# Ja, das sind natürlich immer viele Faktoren. Also ich finde, der K02 hat jetzt dieses Jahr wahnsinnige Fortschritte gemacht. Auch weil wir jetzt in der Logo sind, bei dir, Claudia. Ich glaube, das sind einfach / Du bietest ihm einfach Sachen an, die findet er toll. Und dann weiss ich so ein bisschen, ja, okay, das versuche ich auch so. Und dann versuche ich andere Sachen. Also man nimmt ihn da einfach gut mit, besser als vorher. Und für mich ist es, wie gesagt, wirklich diese Wiederholung auch wieder. Ich weiß, ich muss langsam und ich mache diese Comicsprache.

#00:09:06-7# Und ich merke, wie der K02 gut reagiert. Und je mehr ich das mache, desto besser reagiert er natürlich auch. Also das sieht man schon. Ich glaube, vielleicht eben je kleiner die Treppchen am Anfang sind, desto einfacher geht es. Und ja, ich meine / Nee, so kann man es nicht sagen. Ich meine, wenn man einmal ein gewisses Niveau erreicht hat, geht es danach einfacher. Und das habe ich schon das Gefühl, dass wir jetzt so eine grössere Stufe überwunden haben und da jetzt wieder aufbauen können. Genau, ja.

I02: #00:09:33-0# Und man wird auch besser darin, die Stufe zu erkennen, die nächste Stufe, oder? Also wir, als Umfeld wahrscheinlich auch, oder? Gibt es etwas, was dir noch in Erinnerung ist, was du jetzt weniger gut gefunden hast, das man vielleicht verändern könnte in den künftigen Kursen, was dir persönlich nicht so entsprochen hat?

E02: #00:09:58-0# Ja, also eine Sache ist mir aufgefallen, aber das ist einfach / Das war so ein bisschen was, was nicht in den Kurs gehört hat, fand ich. Das war aber nicht von euch, das war einfach das Bedürfnis von den Teilnehmenden über Regularien, IV, Schule und so weiter. Also dieses Bedürfnis gibt es. Das weiß ich. Ich habe halt meine Selbsthilfegruppe und diese Sachen kläre ich DA. Und dann brauche ich die nicht im Kommunikationskurs quasi klären. Und teilweise, fand ich, ging es sehr auf die einzelnen Personen dann ein, was natürlich wichtig ist, aber es ist eigentlich der falsche Rahmen.

#00:10:30-4# Und ich dachte, was man / Also jetzt zur letzten Frage. Was man vielleicht machen könnte, dass man den Eltern auch einen Raum gibt, wo nur sie untereinander sprechen, dachte ich. Oder dass man echt irgendwas anbietet oder sie verweist, wo man dieses Organisatorische so ein bisschen erklärt. Weil das ist so ein, glaube ich, ein riesiges Bedürfnis, teilweise mehr, teilweise weniger, je nachdem, wie die Eltern auch vernetzt sind oder wie schwer der Autismus ist oder wie schwer die Familie beeinträchtigt ist generell, glaube ich. Aber es ist / Also bei mir war das ein riesiges Thema. Aber wie gesagt, es ist abgeklärt durch meine Selbsthilfegruppe und das muss ich dann nicht im Kommunikationskurs klären. Also das ist einfach, dass man irgendwie versucht, das zu trennen und den Eltern dann irgendwie andere Möglichkeiten gibt. Ja. Oder ihr bietet das zusätzlich an (lacht), oder? Keine Ahnung.

I01: #00:11:21-0# Nein, das ist ein sehr guter Punkt. Danke vielmals. Du hast es schon angesprochen... Wie hast du die verschiedenen Arbeitsformen im Workshop gefunden? Wir haben Inputs gegeben, wir haben Videos geschaut, und ihr habt Videos gezeigt. Was davon hast du gut gefunden? Was hat dir weniger entsprochen? Oder wie war so der Mix? Wie ist so dein Gefühl dazu, zum Mix?

E02: #00:11:51-0# Also ich fand den Mix einfach eigentlich sehr gut. Es war sehr locker dadurch, es war überhaupt nicht festgefahren. Oder man hatte das Gefühl, jetzt MUSS DAS gemacht werden. Also es war wirklich, es hat sich total angepasst, den Bedürfnissen. Die Materialien waren unterschiedlich. #00:12:05-3# Was ich finde, das sehr viel bringt, ist eben diese Videoanalyse. Deswegen fand ich es toll, dass wir es gemacht haben. Man könnte da noch mehr davon machen. Also ich finde es auch schön, wenn man die anderen Kinder sieht. Weil man lernt ja diese Leute kennen, und man redet über diese Kinder, und hat vielleicht am Anfang kein Bild. Und es ist immer schön, finde ich, wenn man dann die Kinder sieht. Also wenn die Eltern dazu bereit sind, diese Videos zu zeigen, glaube ich, könnte man vielleicht noch mehr Elternvideos auch zeigen und das besprechen. Da nimmt, glaube ich, jeder immer was mit. Also mir hat es auch Spass gemacht, die anderen Videos anzuschauen, um zu schauen, was sind jetzt eure, was fällt euch auf, und was wären da die Tipps und so. (...)

I02: #00:12:44-0# Und wie hat sich, wir haben es auch schon angeschnitten, wie hat sich der Workshop auf deinen Alltag, und auf dein Verhalten, und auf K02 sein Verhalten ausgewirkt? So ganz konkret. Hast du da vielleicht ein, zwei Beispiele, was du verändert hast?

E02: #00:13:03-0# Also eigentlich schon sehr, würde ich sagen. Weil wir jetzt versuchen, diese Routinen zu machen, was mir einfach so schwer fällt, was ich auch echt nicht immer schaffe. Aber ich habe es immer im Kopf. Und ich sehe immer diesen Kreisel da stehen und denke mir, wir müssen noch den Kreisel machen. Weil es einfach so wichtig ist. Oder ein paar andere Sachen, die mache ich nicht so regelmäßig. Das so auf dem Schoß sitzen, und dann Hoppe hoppe Reiter, machen wir auch nicht jeden

Tag. Aber wir machen es wirklich regelmässig. Also das hat sich auf jeden Fall / Ja, das konnte übernommen werden in den Alltag, genau. Das mit der Comicsprache auch, dass wir wirklich sagen: brumm-brumm-brumm. Also wirklich schöne Geräusche fürs Ohr machen. (...) Ich glaube, das sind die Hauptdinge. Und natürlich, dass wir jetzt mit dem Talker [= Sprachcomputer] anfangen. (...)

I02: #00:13:57-0# Ja, jetzt ist es vier Monate her. Was ist so dein Fazit vom Workshop? Hat es sich gelohnt? Würdest du es weiterempfehlen?

E02: #00:14:07-0# Also natürlich, 100%. Ich möchte eigentlich gerne nochmal so einen Kurs machen. Ich würde gerne mein ganzes Leben diesen Kurs weiterführen (I02 lacht). Weil selbst wenn ich dann Sachen höre, die ich schon kenne, ich finde, es ist wichtig, das immer wieder zu wiederholen. Weil man vergisst es ja auch. Also ich habe gerade heute nochmal Theory of Mind und so, man vergisst es einfach. Und je mehr das / Weil bei uns ist das einfach kein Thema [erg. z.B. Probleme mit der Theory of Mind]. Und je mehr man das präsent hat, je mehr man sein eigenes Kind verstehen kann, desto besser kann man auch eingehen. Und das hilft ja dem Kind. Und deswegen, wenn es irgendwie präsent bleibt - auch diese ganzen Hintergründe: Autismus, was ist das? Was heißt es für mein Kind? Was ist mit der sensorischen Verarbeitung? - glaube ich, profitiert meine Erinnerung.

#00:14:50-3# Man muss einfach dranbleiben und sich SO anstrengen. Und wenn man dann so ein bisschen gepusht wird, so wie heute. Für mich war jetzt dieses Gespräch der Anlass, dass ich endlich diesen Ordner nehme, den ich schon seit Monaten nochmal durcharbeiten wollte, und den nochmal anschau. Also solche Sachen, dass ich dann so ein bisschen in die Verpflichtung komme und dann einfach dranbleibe.

I01: #00:15:11-0# So ein bisschen der Motor von aussen.

E02: #00:15:13-0# Ja, sehr. Also auch Hilfestellung. Weil ich habe vielleicht nicht immer so die Energie und habe jetzt halt Niki Diary [=digitales Tagebuch] ein bisschen vernachlässigt in den letzten Wochen. Aber dann sehe ich, gestern habe ich wieder ein Video gemacht und denke, das wollte ich doch der Claudia noch zeigen. Jetzt muss ich das machen, das Video. Also ja, Motivation, Verständnis, ja.

I01: #00:15:34-0# Du hast vorhin jetzt schon erwähnt, eben du wünschtest dir auch einen Folgekurs. Was wären denn dort so Themen, welche du gerne vertiefen würdest? In welche Richtung könnte das noch gehen?

E02: #00:15:48-0# Also vielleicht gerade mit den Videos, dass man wirklich nochmal detailliert die Videos anschaut mit den einzelnen Kindern und so Kleinigkeiten auch vielleicht herausarbeitet: "Schau mal, dein Kind, dem gefällt es, wusstest du das?" - "Ah nein, das wusste ich nicht." Dann kann man da vielleicht was aufbauen. Oder man könnte schon /Also ihr habt so viele Tipps schon gegeben. Aber ich denke, man könnte noch SO viele weitere Tipps geben.

I02: #00:16:12-0# Und denkst du / Das eine ist eben auch, welche Tipps WIR geben. Wie siehst du das jetzt mit dem, Einzeltherapie versus eben so ein Workshop und dann noch Gruppe? Also du hast ja sogar auch noch Gruppe, eine Selbsthilfegruppe, du hast Einzeltherapie mit Anleitung von uns 1:1. Und wie positioniert sich denn da der Eltern-Workshop, welcher ja nochmal ein anderes Setting ist. Wo siehst du da den Unterschied und vielleicht auch das PLUS von so einem Workshop? Oder auch die Grenzen?

E02: #00:16:46-0# Also die Kinder sind schon teilweise sehr unterschiedlich. Aber es gibt viele Sachen, die einfach sich komplett überlappen. Und ich glaube, dass man, wenn man andere Kinder sieht, auch dann wieder vielleicht merkt, ach, mein Kind hat das auch. Und das ist mir vielleicht vorher noch gar nie aufgefallen. Also solche Sachen. Ich finde, es kamen auch von den Eltern super gute Tipps, obwohl die ganz andere Kinder haben, super gute Tipps, die ich auch irgendwie brauchen kann vielleicht. Und es ist halt dieses Gefühl, man fühlt sich nicht allein. Man ist diese Gruppe zusammen und man lernt was und man erarbeitet was und man tauscht sich aus. Also wie eben in diesem Safe Space. Ich finde, es ist ein super Gefühl und man nimmt es dann auch mit in Form von Energie irgendwie in den Alltag.

I01: #00:17:35-0# Du hast gerade gesagt, du hättest auch Tipps von anderen Eltern bekommen. Ist dir da noch etwas im Kopf geblieben? Hast du ein Beispiel dazu?

E02: #00:17:44-0# Ja, ich erinnere mich, E03, glaube ich, hat es gesagt mit der PET-Flasche, mit dem Trinken. Sie haben dann einfach, und ich denke, gestern habe ich erst gedacht in der Badi, komm jetzt, probiere es mit der PET-Flasche. Also es sind so Kleinigkeiten, die dann vielleicht die Eltern ausprobiert haben, es hat gut funktioniert. Und man muss einfach so viel ausprobieren. Und wenn man so ein paar Inputs hat, das erleichtert es einfach auch.

I02: #00:18:08-0# Jetzt musst du mir schnell helfen, was war es mit der PET-Flasche?

E02: #00:18:11-6# Ich glaube, weil die Kinder, die haben ja so Schwierigkeiten auch teilweise dann zu trinken. Ja, und dann so Strohhalm, diese Übergangsflaschen für Kinder... das funktioniert oft nicht. Wir haben so viele verschiedene Flaschen. Es funktioniert alles nicht. Und sie hat gesagt, wir haben es einfach mal mit der PET-Flasche probiert. Es hat einen kleinen Hals, er musste halt so diese Schüttbewegung, er kann vielleicht die Flasche gut halten, weil sie nicht so gross ist.

I02: #00:18:35-7# Ja, die ist weniger breit.

E02: #00:18:38-0# Ja, und man kann sie sogar noch knautschen. Also es hat bei ihnen total gut funktioniert, um das Trinken zu lernen, dann irgendwann aus dem Becher, aus dem Glas.

I01: #00:18:45-0# Und genau so würde man es ja nicht in einem Fachbuch lesen.

E02: #00:18:49-0# Genau, das sind so Kleinigkeiten, die sind so spezifisch. Und das meine ich, wenn man / Also in so einem Kurs könnte man dann einfach NOCH mehr solche Kleinigkeiten rausarbeiten, glaube ich.

I02: #00:19:02-0# Ja, und da treten Themen zu Tagen, welche wir und auch die einzelnen Eltern nicht auf dem Schirm haben. Aber wenn jemand anderes sie anspricht, dann merkt man: Ah ja, das betrifft / Da kommen noch mehr Themen hervor. Genau.

E02: #00:19:17-0# Oder auch Spielmaterialien oder sowas. Also wenn ich zu euch komme, ihr habt so tolle Spielmaterialien und es gibt immer wieder Input. Und ich finde /Ich tue so viel im Internet / Aber es gibt auch einfach so viel Zeug, was überhaupt nichts bringt. Das ist nicht so einfach. Es gibt so viel, da irgendwie richtige Sachen zu finden. Also wirklich so praktische Sachen im Alltag. Wir haben jetzt das Problem, dass der K02 beißen will. Er will jetzt beißen. Das wollte er noch nie. Jetzt überlege ich, ich habe diese Kaukette, aber eigentlich ist mir der Bündel zu lang. Wie soll ich jetzt das machen? Irgendwie

muss ich das woanders befestigen. Aber dann bauen wir es ja um. Dass vielleicht solche Sachen, so Praxistipps, also dass es dann vielleicht auch über die Kommunikation so ein bisschen hinausgeht. Das ist ja immer noch ein logopädisches Thema quasi mit dem Mund und dem Beissen. Ja, genau.

I02: #00:20:05-0# Ja, aber auch die Frage, würde sich der Rahmen - das geht jetzt ein bisschen über das Interview hinaus, aber ich muss es trotzdem fragen - würde sich das auch über das Logopädische hinaus empfehlen? Weisst du, das Format [erg. des Eltern-Workshops], eben auch für andere Themen?

E02: #00:20:18-0# Also für mich auf jeden Fall, ja. Weil wie gesagt, ich finde die Gruppe schön und ich finde, ihr wisst total viel, aber die Eltern, die haben teilweise noch mal so ein bisschen andere Tipps auch. Weil es ein bisschen ein anderer Blickwinkel ist. Und also ich finde eigentlich die Mischung auch immer ziemlich gut.

I01: #00:20:37-0# Du hast es vorhin schon angesprochen, dass man das Format beibehält und dass das weitergehen könnte. Stellst du dir das vor, dass das eine bestehende Gruppe wäre oder könnte das auch eine neu zusammengewürfelte Gruppe sein? Oder denkst du, es müsste wirklich so einen Aufbau geben und dann so fortführend? Was hast du da für Gedanken, dazu?

E02: #00:21:01-0# Also wegen mir müsste es keine fortlaufende Gruppe sein. Es könnte so ein Walk-in sein, wo man sagt, wir besprechen heute dieses Thema. Und wenn man Lust hat, geht man da hin und hört sich dieses Thema an. Oder dann kann man auch ein bisschen schauen, möchte ich jetzt, keine Ahnung, kann ich / Thema Augenkontakt oder Thema Beissverhalten oder je nachdem, wo ich vielleicht ein größeres Bedürfnis hätte. Also das ist jetzt meine Vorstellung, aber ich bin spontan und total flexibel normalerweise. Deswegen, so das fände ich super cool, wenn es ja so ein Walk-in gäbe, wo man sich immer trifft mit irgendwelchen Leuten und ihr seid da und dann wird es ein Thema behandelt. Zum Beispiel.

I01: #00:21:43-0# Das ist ein sehr guter Input. Spannend!

I02: #00:21:46-0# Es [= Ideenkarussell] dreht schon. Aber was ich bei dir / Also was ich das Gefühl habe / Es ist aber schon gut, wenn es wie auch ein spezifisches Thema gibt als Anker. Also so wie das Spezifische, das braucht es. Also es braucht Autismus spezifisch und auch ein Thema als Rahmen.

I01: #00:22:11-0# Und dann natürlich jemanden, der das moderiert. Und vorhin hattest du schon erwähnt, gewisse Themen könnten auch die Eltern nur untereinander besprechen. Also ist das gedacht, nur Eltern oder mit jemandem, der dann auch so eine Moderationsfunktion übernimmt?

E02: #00:22:28-0# Ich glaube, Moderation ist immer gut, aber dass es da dann um / Also da kommen dann wirklich die Eltern mit ihren persönlichen Problemen. "Mein Kind lässt sich nicht mit meiner Sonnencreme eincremen. Was soll ich machen?" Also, weiss ich nicht, sowas dann eher in der Art, was wirklich dann vielleicht sehr persönlich ist, wo dann die anderen Eltern helfen oder vielleicht auch die Moderation, aber wo man jetzt nicht spezifisch was Neues lernt, sage ich jetzt mal zum Beispiel.

I01: #00:22:56-0# Ja, danke, das machte das für mich jetzt deutlicher.

I02: #00:22:59-0# Gibt es / Ja, jetzt die wichtigste Frage für uns: Wie können wir den Workshop optimieren? Ein paar Sachen hast du schon angesprochen: Eben das mit dem, auch gewisse Themen

auszugrenzen, oder wenn es wirklich über das gesetzte Thema extrem hinausgeht, das haben wir gut gehört. Wie hast du es so organisatorisch gefunden? Hat das gestimmt für dich?

E02: #00:23:29-0# Sehr gut, also für mich war es top. Für mich war es easy. Ich fand auch die Uhrzeit sehr gut. Aber das ist natürlich eine Ansichtssache. Ich finde am Morgen ist man einfach noch frisch. Wenn ich den Kurs am Abend mache, weiß ich nicht. Also bei mir ist eigentlich ab 17 Uhr, kann man mich eigentlich ins Bett legen. Also da bin ich einfach erschöpft. Deswegen für mich ist Morgen super. Da bin ich frisch und dann bin ich aufnahmefähig und habe Lust und motiviert und so. Für mich war die Zeit super. Man könnte es / Wegen mir könnte man es ein bisschen länger machen. Aber ich / Also ich fand es von der Organisation super, ich fand es von den Inhalten super. Es gibt wirklich jetzt, es gibt nichts, wirklich, würde ich sagen, DAS müsste man verbessern. Wirklich nicht.

#00:24:04-8# Mir ist die kleine Sache eingefallen, wonach ich immer gesucht habe: Das sind so Anlaufstellen für Autismus. Also wie gesagt, wo habe ich Webinare, wo gibt es vielleicht eine gute Seite, wo / Ja vielleicht, ich weiß, in Australien sind die auch relativ weit. Also solche Sachen, die fände, ich weiß nicht, ob das jetzt im Rahmen von diesem Kurs sein muss. Aber solche Sachen finde ich extrem hilfreich, weil die kriegt man nirgendwo. Einfach so eine, so eine Liste mit, keine Ahnung, wo sich Eltern einfach informieren können, die einfach mehr wissen wollen vielleicht. Jetzt nicht nur Autismus Schweiz (lacht).

E02: #00:24:46-0# Also sozusagen eigentlich weiterführende Links-Liste, Anlaufstellen, so...

E02: #00:24:52-0# Ja, oder zum Beispiel auch, wer hat das gesagt, glaube ich / Ich weiß nicht mehr, wer es war. Aber es gab oft Links oder wurden YouTube-Videos besprochen oder YouTube-Kanäle oder sowas, dass man das auch teilt und dass andere das anschauen können. Weil ich glaube, die Eltern recherchieren sowieso relativ viel und manchmal ist es einfach, ist man dankbarer, wenn man einfach so eine Liste kriegt und man denkt: Hey, das ist total gut, da kann ich echt irgendwie Sachen für mich rausziehen.

I02: #00:25:22-0# Und - das ist jetzt auch noch etwas, wenn wir schon weiterdenken, es gibt ja unglaublich viele Quellen, Links und Listen, ist es für dich einfach oder schwierig herauszufinden, was auch ist eine gute Quelle, was ist wahrscheinlich...

E02: #00:25:39-4# Eigentlich nicht. Also ich habe ein paar Sachen, wo ich sofort sehe, das ist cool, das ist hilfreich für mich. Ich sehe / Also da muss ich einmal hinklicken und dann sehe ich das eigentlich. Wie zum Beispiel dieses Floortime, also, ich weiß nicht. Das kam, glaube ich, von der damaligen Audiopädagogin. Dann habe ich das einfach mal gegoogelt, dann kommt die Organisation. Dann sehe ich: Oh, die haben da ganz viele Kurse. Die machen da online. Also man kann auch online Beratung da bekommen, super. Und seitdem mache ich das regelmäßig. Die haben jetzt im Oktober wieder online Konferenz. Also super, ich finde das / Ich weiß nicht, ob das jetzt für alle wär. Das ist auch auf Englisch. Aber man kann das ja auch also lokal oder regional irgendwie lassen. Aber ich glaube, es gibt schon / Oder ich habe auch - aber das ist schon so lange her / Von der damaligen Ergo habe ich auch Links bekommen mit Sachen, die mega hilfreich waren für Eltern, ja. Also ein bisschen Elternbildung einfach auch.

I02: #00:26:40-0# Und Eltern-Eltern-Weiterhilfe. Und du hast ja gesagt, du hast Online-Kurs gemacht. Du hast so viel Erfahrung, von dem müssen wir profitieren (I02 und E02 lachen). Eltern-Selbsthilfegruppe, Online-Kurs und jetzt, der Workshop ist ja vor Ort... wenn du das auch so vergleichst... Wie viel oder von was kannst du profitieren? Was sie da Vor- und Nachteile eines Online-Kurses im Vergleich jetzt? Der Online-Kurs ist wahrscheinlich auch in der Gruppe, oder? Aber es ist nicht vor Ort. Das ist der grosse Unterschied, oder? Wenn du das so vergleichst, was hast du da für Gedanken dazu?

E02: #00:27:21-0# Also vor Ort ist es viel präsenter. Also vor allem Kommunikation, das ist ja einfach schon / Man spürt das eher, wenn man einfach vor Ort ist, Mimik, Gestik und das alles. Also ich finde vor Ort nimmt man mehr mit. Es ist alles viel präsenter. Es ist für mich das / Also ich bin totaler Online-Fan. Aber diesen Kurs, wenn ich es auswählen hätte können, hätte ich ihn vor Ort gemacht. Auch wegen der guten / Sonst hätte ich ja nicht so sehr diesen Safe Space vielleicht auch gefühlt. Ja, genau. Und es war / Ich finde, es wurde viel erarbeitet. Es ging viel um die persönlichen Fälle, also wirklich auch individuell. Und wenn ich jetzt nur so Wissen wirklich runterrattere, runtergerattert bekommen, also dann muss ich nicht vor Ort kommen. Das kann ich online machen.

#00:28:06-3# Aber wenn man so arbeitet und auch vielleicht die Leute so ein bisschen kennenlernt und individuelle Lösungen und so sucht, fand ich das Setting so perfekt wie es war.

I01 und I02: #00:28:19-7# Das freut uns und motiviert uns sehr.

I02: #00:28:24-1# Ich glaube, wir haben eigentlich alle unsere Themen angesprochen.

11.5 Transkript Interview mit E03

I01: #00:00:00-0# Fangen wir gerade an mit der ersten Frage. Aus welchem Grund oder mit welchen Erwartungen hast du dich an den Workshop angemeldet?

E03: #00:00:09-0# Ich habe mich an den Workshop angemeldet, damit ich konkrete Unterstützung im Umgang mit meinem Kind im Alltag haben kann von euch. Und vor allem auch, weil es viele Herausforderungen mit sich bringt, Emotionen und auch organisatorisch in der Umwelt, habe ich einfach die Hoffnung gehabt, dass ich durch euren Workshop mehr lernen kann.

I01: #00:00:35-0# Und wenn du jetzt an den Workshop zurückdenkst, was ist dir besonders im Kopf geblieben?

E03: #00:00:41-0# Dass ich den Austausch gehabt habe mit den anderen Eltern, dass ich auch von ihnen erfahren konnte, wie ihre Kinder sind, wie sie ihren Alltag bewältigen können, was mache ich mit K03, wie kann ich es anders machen und natürlich eure Tipps.

I02: #00:00:59-0# Bei den Tipps, gibt es irgendeinen Tipp, der dir speziell geholfen hat von uns, einen, den du heute noch umsetzen kannst.

E03: #00:01:08-0# Dass ich langsam rede mit ihm und vor allem deutlich und nur kurze Wörter, nicht einen ganzen Satz bilde.

I01: #00:01:19-0# Für dich persönlich, was war hilfreich? Oder gibt es auch Sachen, die du jetzt weniger wichtig gefunden hast oder für dich nicht so wichtig waren?

E03: #00:01:29-0# Für mich ist es ja am Anfang mega schlimm gewesen, das zu akzeptieren, dass mein Sohn diese Diagnose hat. Er hat sich wirklich bis 3, Julia weiss das, super entwickelt. Und plötzlich ist es Berg ab gegangen, weil er mal erkältet war. Und ich habe mega lange gebraucht, sicher über ein Jahr, dass ich das akzeptiere. Und jetzt, wo ich das weiss, bin ich natürlich froh, hat er die Diagnose. Und ich bin auch froh, hey, er kann profitieren von dem, er kann ein normales Leben führen. Er braucht einfach Förderung. Nicht nur schulisch, sondern auch von den Eltern vor allem.

I01: #00:02:02-0# Das ist ja immer auch ein Prozess. Und was hat der Workshop / Hat der Workshop da auch eine Rolle gespielt?

E03: #00:02:11-0# Ja, sehr, weil ich auch von euch lernen konnte, dass ich mein Kind so akzeptiere wie es ist. Dass es auch in der Umwelt klarkommen kann, natürlich anders [erg. als andere Kinder]. Vor allem nicht, dass wir mit ihm in Menschenmengen gehen oder nicht irgendwo hingehen, wo es viel Licht hat, wegen der Reizüberflutung. Oder dass es nicht zu laut ist für ihn. Dass er teilhaben kann. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe gemeint, ich muss K03 überallhin mitnehmen, dass er sich anpassen muss. Aber eigentlich müssen wir uns anpassen [erg. an ihn].

I01: #00:02:44-0# Hat es auch Sachen gegeben, von den Themen her, die wir besprochen haben, die für dich jetzt weniger wichtig waren?

E03: #00:02:57-0# Nein, ich habe im Fall alles interessant gefunden. Ich weiß nicht, ob es konkret etwas [erg. gab], dass langweilig gewesen war oder etwas, was mir nicht gefallen hat. Ihr seid super gewesen.

I01: #00:03:05-0# Das hören wir gerne (lacht). Aber, wenn du jetzt an die verschiedenen Arbeitsformen zurückdenkst, was hat für dich am besten gepasst? Oder was ist für dich weniger gut gewesen? Weisst du, so Vorträge, die wir gemacht haben, die Videos, oder auch die Sachen, die wir am Flipchart aufgeschrieben haben, die Aufgaben.

I02: #00:03:26-0# Also die Hausaufgaben, Blätter ausfüllen, oder miteinander diskutieren, oder auch, dass wir Sachen vorgespielt haben? Was von dem hast du am besten gefunden? Oder was entspricht dir nicht so? Die einen lesen z. B. gerne. Wir haben ja auch so ein Heft gemacht, zum Nachlesen. Andere lesen lieber nicht so [erg. gerne], sondern schauen lieber Videos miteinander an, tauschen sich miteinander aus. Von was hast du am meisten profitiert, und von was vielleicht am wenigsten, oder was entspricht dir weniger?

E03: #00:04:02-0# Genau, was ich einfach / Was mir am besten gefallen hat, ist der Austausch natürlich mit den anderen Eltern, und einfach dass der direkte Kontakt da war. Und eben das mit dem Flipchart habe ich auch gut gefunden. Die visualisierte Zusammenfassung hat mir wirklich mega geholfen. Und eben von den Inhalten, die Videos, genau. Und die Aufgaben waren natürlich sinnvoll und das konnte man eben auch umsetzen in den Alltag, genau, ja.

I02: #00:04:33-0# Aber du hast die Ausaufgaben auch wirklich immer gemacht. Du hast nämlich auch sogar die Sachen notiert.

#00:04:42-0# Ja (lacht), für K03, gell!

I01: #00:04:42-0# Du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt: Den Austausch mit den anderen Eltern, den hast du sehr geschätzt. Hast du da vielleicht auch ein Beispiel? Etwas, das du besonders mitgenommen hast von dem?

E03: #00:04:56-0# Ja, also einfach / Es ist nicht böse gemeint, aber ich habe gedacht, komm, wenn ich andere Eltern anschau, z.B. hatten wir auch Eltern, deren Kind noch nicht laufen konnte, oder noch nicht selber, sag ich mal, essen konnte, oder so. Dann denke ich so, ah, mein Sohn ist zwar ein bisschen älter, aber er kann das zum Glück schon, oder. Da bin ich auch / Da habe ich schon gedacht: Oh, zum Glück ist K03 doch nicht so schlimm. Ich bin schon ein bisschen erleichtert. Zwar weiss ich, K03 ist genauso wie die anderen Kindern auch [erg. autistisch], aber es macht [= verschafft] mir als Mutter ein bisschen eine Erleichterung, wenn ich weiss, er ist nicht so schwer betroffen.

I01: #00:05:31-0# Du hast gesehen, du bist nicht alleine und jeder hat ein bisschen einen Rucksack - die einen einen ein bisschen einen schwereren.

I02: #00:05:38-0# Und er [= K03] hat auch gewisse Stärken, oder? Jedes Kind hat gewisse Stärken und auch gewisse Schwächen. Aber das ist auch schön zu sehen, die Stärken von K03.

E03: #00:05:49-0# Ja, K03, bei ihm ist wirklich grundsätzlich die Sprache das Problem und dass er immer so einen Bewegungsdrang hat. Sonst ist er eigentlich ein mega Lieber. Und er kuschelt gerne. Er ist nicht aggressiv. Er hört zu, wenn er will, also auf meinen Mann mehr, aber er hört. Und Essen kann er jetzt auch ein bisschen selber. Ich muss ihn nur ein bisschen stützen. Und das WC-Training sind wir auch am probieren.

I01: #00:06:17-0# So gut, also weiterhin dranbleiben.

E03: #00:06:22-4# Ja, ich freue mich.

I01 #00:06:24-9# Und wie hat sich der Workshop auf euren Alltag ausgewirkt?

E03: #00:06:30-0# Ich bin jetzt gelassener, nicht mehr so streng mit mir selber, auch nicht mehr mit K03. Ich achte einfach mehr darauf, dass ich immer klare Grenzen setze. Also nicht sagen, komm, er kann das schon irgendwann, sondern sagen, nein, stopp, jetzt geht das nicht. Oder wenn er Sachen in den Mund nimmt, nehme ich das gerade wieder weg. Nicht einfach sein lassen, dass er ein bisschen beschäftigt ist. Das mache ich auf keinen Fall. Und ich bin auch achtsamer mit ihm. Ich verstehe jetzt auch, was er eigentlich mir sagen will, aber noch nicht schwatzen kann. Zwar ist die Kommunikation noch nicht da von ihm. Aber es macht natürlich alles viel leichter, weil ich ihn jetzt einfach verstehen kann, was er mir sagen möchte, ja.

I01: #00:07:15-0# Wenn du jetzt zurückschaust, jetzt sind es etwa vier Monate her seit dem Workshop, was ziehst du für ein Fazit? Inwiefern hat sich für dich der Workshop gelohnt? Oder, vielleicht auch zu anderen Sachen, die du sonst noch gemacht hast, die bei Kindern mit Autismus helfen?

I02: #00:07:35-0# Würdest du den Workshop anderen Eltern weiterempfehlen? Würdest du den Workshop noch einmal machen, wenn du so zurückschaust?

E03: #00:07:43-0# Ja, auf jeden Fall. Also für mich hat es sich absolut gelohnt. Weil ich finde, es ist im Vergleich zu den anderen Angeboten / Es war viel praxisnäher bei euch und empathischer. Ich habe mich verstanden gefühlt von euch. Und ich habe vieles im Alltag mitnehmen können, das ich umsetzen kann. Und vor allem eben, die Wirkung ist einfach auch von mir, dass / Ich bin viel ruhiger geworden. Nicht mehr, dass ich jeden Tag weinen muss, hey, warum ist mein Kind so?, sondern ich kann auch mit K03 lachen. Ich kann mit ihm rausgehen. Ich muss mich nicht schämen für mein Kind, sondern ich akzeptiere es so wie er ist. Und das habe ich früher nicht gemacht. Ich habe früher mich immer distanziert, mich wirklich zuhause eingeschlossen, geweint, hey, warum ist K03 so, geschaut, wo kann ich ihn wie fördern, ihn eben, nach Pristina [erg. zur Intensiv-Therapie] geschickt, ihn drei Monate allein gelassen bei den Grosseltern, statt dass ich eigentlich mit ihm zusammen arbeiten [= ihn fördern] würde.

I01: #00:08:33-0# Du hast ja schon vieles gemacht. Was hast du für andere Therapieangebote schon angenommen und was hast du dort für Erfahrungen gemacht?

E03: #00:08:43-0# K03 geht noch in die Ergotherapie einmal in der Woche. Jetzt habe ich ihn neu zum Schwimmkurs angemeldet, wo er im August starten kann, 1:1 mit einer Frau, die spezialisiert ist für Kinder mit Autismus. Die ist, glaube ich, in E. [Ortschaft], B. S. [= Firma] oder so, heisst es. Ich weiss nicht, ob ihr das kennt. Und ab November geht er noch ins heilpädagogische Reiten. Da habe ich ihn auch angemeldet. Er muss wirklich jetzt gepusht werden. Er ist ja schon 6 [erg. Jahre] geworden.

I02: #00:09:12-0# Er ist jetzt schon im Kindergartenalter. Was hast du gemacht vor, also sagen wir mal, als er 4 war? Was hast du damals für Sachen gemacht?

E03: #00:09:22-0# Also eigentlich haben wir mit 3, habe ich schon selber im Internet gesucht, dass ich einen Heilpädagogen organisieren kann. Er hatte zuerst EINE, aber die hat mir nicht so gefallen. Die

hat gerade gesagt: Er ist Autist, sie kann nicht mit ihm zusammenarbeiten, obwohl sie eigentlich Heilpädagogin war, [erg. weil er] eben dann nur geweint hat. Dann habe ich sie sofort nach zwei Wochen weg getan [= Therapie abgebrochen] und habe mir dann Herr L. [Name HFE] organisiert. Und mit ihm ist es super gegangen. Er hat K03 eineinhalb Jahre fast betreut. Genau, dann haben wir probiert / Dann hat er noch Ergo bekommen. Logopädie hat er auch gehabt. Aber auch die Logopädin, sie war wie überfordert mit ihm, weil er einfach nur geweint hat. Wir hatten damals noch keine Diagnose und ich wusste nicht, was mit ihm los ist.

#00:10:04-8# Dann mit 4 [erg. -jährig] wurde er endlich abgeklärt. Dann hat er eben die Diagnose [erg. bekommen]. Und natürlich, eben wie gesagt, war es ein Schock für mich. Aber wir haben aber trotzdem weitergemacht. Wir haben die Therapien eben nicht unterbrochen. Ich habe trotzdem weitergemacht und ich habe es auch der Schule nicht gesagt. Weil ich wollte, dass er eine Chance bekommt. Dann haben wir eben den Sonderschulstatus gemacht mit einer Heilpädagogin, wo er integriert wird. Aber es ging nicht, weil erstens hat die schon nach 3 Tagen angerufen: nein, es geht nicht. Sie haben sich auch nicht die Zeit genommen für ihn, also keine Chance geben. Dann habe ich ihn nochmal zurückgestellt [erg. vom Kindergarten], dann mit 5 [erg. -jährig] nochmals probiert [erg. mit der integrierten Sonderschulung], weil sie keinen / weil wir keinen Schulplatz gefunden haben für ihn. Und das ist auch nicht gegangen. Jetzt ist er ja seit März im HPZ in Zürich.

I02: #00:10:49-0# Und wenn du vergleichst; die normale Logopädie-Therapie, die du ja auch kennengelernt hast, die heilpädagogische Früherziehung, wie es HFE13 gemacht hat, und den Eltern-Workshop... Wenn du die Sachen vergleichst, was siehst du da so für Vor- und Nachteile vom Eltern-Workshop gegenüber der normalen Logopädie, gegenüber der heilpädagogischen Früherziehung und vielleicht auch gegenüber der Ergotherapie?

E03: #00:11:15-0# Also die normale Logo [= Logopädie] kannst du nicht mit euch vergleichen, also vor allem nicht mit dir, Julia. Weil du machst das so gut mit K03. Und du beziehst auch mich mit ein, dass ich auch dabei bin. Bei der normalen Logopädin musste ich ihn einfach abgeben und in einer Stunde ihn wieder abholen. Und obwohl ich draussen schreien gehört habe, durfte ich nicht rein, oder. Das fand ich so schlimm.

#00:11:40-3# Und eben Ergotherapie / Jetzt langsam macht K03 mit. Also früher ist er wirklich nur rumgelaufen, man konnte nichts richtiges mit ihm anfangen. Jetzt rutscht er gerne, steckt seine Hände gerne in die Bohnen [= Bohnenbad] rein, er malt jetzt gerne, macht Finger-Abdrücke, sie zeichnen zusammen. Das konnte man früher alles nicht mit ihm machen.

#00:12:03-1# Und Herr L. [Name HFE] hat es einfach auch gut gemacht. Er hat mich auch miteinbezogen. Er war zuhause [erg. bei uns]. Wir gingen auch viel zusammen mit K03 raus laufen.

#00:12:08-7# (Unv.) von euch. Ich habe halt schon profitiert von dem Eltern-Workshop. Weil ich weiss, he, es gibt doch unterschiedliche Fachleute, die spezifisch auf das [= Autismus] trainiert sind, sag ich einmal so. Weil ich würde mir jetzt nie eine Logopädin suchen, eine normale, wenn es so Logopädinnen gibt wie euch, die extra auf das [= Autismus] spezialisiert sind.

I01: #00:12:30-0# Wenn du noch einmal an den Workshop denkst, gibt es dort etwas, was wir noch optimieren können? Organisatorisch oder auch inhaltlich? Oder gibt es etwas, was du vermisst hast?

E03: #00:12:47-0# Genau, also inhaltlich vielleicht einfach mehr Beispiele [erg. von Kindern] für Autismus Spektrum, vielleicht gezielt auch [erg. verschiedene] Altersgruppen, nicht nur kleine Kinder, vielleicht auch ältere, damit man schauen kann, wie die [erg. Kinder] sich so entwickeln.

I02: #00:13:02-0# Also Perspektiven, wie sind sie mit 10, mit 15, 20 [erg. Jahren]?

E03: #00:13:08-2# Genau, dass man vielleicht das noch miteinbeziehen könnte. Und was ich vermisst habe: Einfach dass ich mir vielleicht wie mehr Emotionen gewünscht hätte. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die [erg.einen] Eltern, also nicht ihr, ein bisschen kühl waren, also wie ein bisschen noch verschlossen und nicht alles erzählt haben. Ich habe doch manchmal meine Geschichte erzählt und ein paar waren einfach so verschlossen und meinten nur: "Nein, nein, mein Kind ist nicht so." So dass ich halt schon ein bisschen vermisst habe, dass man einfach auch über Schuldgefühle sprechen kann, Erschöpfung und solche Sachen.

I01: #00:13:48-0# Das sind ein paar ganz gute Inputs von dir, wirklich.

I02: #00:13:53-0# Wie hast du die Länge gefunden vom Workshop? Weil gerade die Sachen, die du ansprichst, gewisse Leute brauchen vielleicht auch eine gewisse Zeit, bis sie sich noch mehr öffnen können. Und wir hatten ja 8 Mal zusammen. Hast du gefunden, die Länge war gut oder hätte sie kürzer oder länger sein können? Man muss sich ja organisieren und man muss herfahren. Das ist ein grosser Aufwand für euch, für alle Eltern. Wie hast du die Länge gefunden? Denkst du, man könnte die Länge so lassen mit 8 Mal und auch mit ungefähr 2 Stunden oder sollten wir das vielleicht ändern oder einen Folgekurs machen? Was hast du da so für Gedanken zu der Länge?

E03: #00:14:32-0# Die Länge war nicht schlecht, sie war eigentlich im Rahmen. Ich hatte den Vorteil, weil ich gut Deutsch kann, dass ich alles verstanden habe. Ich denke, die Eltern, die Mühe haben mit der Sprache, ich denke die brauchen wie mehr Zeit. Für mich war es gut. Natürlich hätte ich mir jetzt einen Teil 2 gewünscht. Ich weiss nicht, ob es zu dem kommt? Für mich war es gut.

I01: #00:14:56-5# In einem Teil 2, was hättest du dort für Wünsche?

E03: #00:15:03-0# Dass man jetzt anschauen kann, K03 ist ja jetzt 6, wie war er, wie ist er geworden, was kommt auf ihn zu? Einfach die alters (unv.) um zu schauen, wie es jetzt ist [=wo die Kinder jetzt stehen]. Und eben, wie kann ich ihn sonst noch fördern? Nebst dem heilpädagogischen Reiten, dem Schwimmkurs, was gibt es noch? Wäre es gut, wenn ich einen Psychologen noch hinzuziehen würde, der noch mit ihm arbeiten würde? Oder wäre das zu viel für ihn? Einfach solche Themen.

I01: #00:15:32-0# Sehr spannend.

I02: #00:15:36-0# Wir haben ja manchmal Videos geschaut und du hast auch Videos mitgebracht. Wir haben auch ein Video von dir geschaut während dem Workshop. Wie hast du das gefunden, das Arbeiten mit den Videos? Auch von anderen Kindern, von deinem Kind? Du hast auch mich mal im Video gesehen. Wie hast du das gefunden?

E03: #00:15:56-0# Mega gut, ich liebe solche Videos. Ich bin voll der Fan davon Videos anzuschauen. Ich finde, da profitiert man am meisten. Du siehst gerade, wie die Leute miteinander sprechen, wie die Handlung ist, die Kommunikation, wie geduldig sie sind, wie der Raum ist, ob es speziell lichtempfindlich ist oder ob es Musik im Hintergrund hat. Also ich habe es mega spannend gefunden.

I02: #00:16:19-0# Und wie war es für dich, den anderen Eltern auch ein Video von dir zu zeigen?

E03: #00:16:25-0# Ehrlich gesagt, am Anfang hatte ich schon ein bisschen ein komisches Gefühl. Ich dachte: Oh nein, was denken sie jetzt?! Eben, K03 war ja schon der Älteste, und dann habe ich gedacht, vielleicht haben sie Angst, dass ihr Kind dann auch so wird. Oder vielleicht haben sie auch andere Hoffnungen. Ich habe mich am Anfang halt schon ein bisschen komisch gefühlt. Aber dann habe ich (unv., mega gedacht?), komm, es ist mein Kind, ich muss mit dem leben und es ist mir egal, was sie sagen.

I02: #00:16:49-0# Weißt du noch, was du für Feedback bekommen hast? Und wie hat es sich nachher angefühlt? Du hast vor allem auch erzählt, was du vorher gefühlt hast, bevor du es gezeigt hast. Wie war dein Gefühl, nachdem du das Video gezeigt hast oder währenddessen du das Video gezeigt hast?

E03: #00:17:06-0# Ja, ich bin schon ein bisschen erleichtert gewesen, dass ich es hinter mir habe, dass das Video [erg. mit K03] abgespielt wurde. Und dann haben sie gesagt: "Oh jöh, er ist mega herzig." Und dann habe ich gedacht, er ist doch gar nicht so schlimm.

I02: #00:17:20-0# Ja, und du hast auch Feedback bekommen zu dir, wie du es mit K03 machst? Sie haben nicht nur geschaut, wie K03 ist, sondern sie haben auch geschaut, was du machst. Magst du dich noch erinnern, wie das Feedback war?

E03: #00:17:34-9# Nein, ich glaube, da habe ich einmal gefehlt.

I02: #00:17:38-6# Aber dort wo wir es angeschaut haben, bist du sicher dabei gewesen. Es war nämlich MEGA gut, sie haben alle gefunden, du machst es SO schön mit K03.

E03: #00:17:47-0# War das in der Gruppe oder meinst du dort, wo sie es vorgezeigt haben?

I01: #00:17:50-0# In der Gruppe.

E03: #00:17:53-0# Ja, das stimmt. Ich dachte jetzt, dort, wo ihr es einmal abgespielt habt.

I02: #00:17:59-0# Also wir haben nur das Foto gezeigt, bei unserem Vortrag für Fachleute. Nein, dieses Video haben wir nur bei uns in der Gruppe gezeigt. Also ich würde das natürlich gerne der ganzen Welt zeigen, weil das so ein tolles Video ist. Das ist SO schön.

E03: #00:18:15-0# Das darfst du schon zeigen. Mich stört es nicht.

I02: #00:18:16-0# Echt? Weil ich finde / Es ist / Weil er steht ja dort auf der Küchenablage und du machst so die Arme auf und er strahlt dich an.

I01:#00:18:26-9# Und man sieht, ihr seid so schön in Kontakt, weisst du, so im Austausch. Er hat schon die Erwartung. Also, das ist Kommunikation.

E03: #00:18:37-0# Und er macht es jetzt im Fall noch besser. Also eben die Tipps von euch waren wirklich super. Und es ist jetzt auch viel einfacher mit ihm rauszugehen. Er kann jetzt auch im Restaurant ruhig sitzen, eine halbe Stunde seine Pommes essen. Weiss du, wir können auch mal Glacé essen mit ihm. Es ist nicht so, dass wir nur hinter ihm her rennen müssen. Es ist mega schön. Also, ich bin eigentlich mega froh, dass ich den Eltern-Workshop machen durfte. Und ja, danke.

I02: #00:19:01-0# Ja, wir sind mega froh, dass du dabei warst.

I01:#00:19:03-9# Aber, was machst du denn jetzt genau anders? Dass ihr jetzt plötzlich in Ruhe Glacé oder Pommes essen gehen könnt? Was machst du denn jetzt anders, dass das jetzt besser funktioniert?

E03: #00:19:15-0# Ich bin immer der Stresstyp. Also weisst du, ich lasse es langsam angehen. Ich sage: "Hey K03, schau, wir gehen jetzt o-p-a". O-p-a heisst bei uns Ausgang. Und dann lacht er schon. Und dann mache ich mich mal bereit und mit der Zeit isst er dann sein Frühstück selber. Weiss du, so Fingerfood, z.B. Eier mit Bratwurst oder so. Dann isst er das selber und dann bin ich bereit, und dann ziehe ich ihn um, so langsam, und dann putzen wir die Zähne. Und wenn ich mit ihm jetzt Zähne putze, er lacht! Früher hattest du mit ihm keine Chance die Zähne zu putzen. Und jetzt singen wir eben, sage ich das "Tapsi Tapsi" in dieser Zeit [= während des Zähneputzens]. Und er lacht und dann macht er den Mund auf. Und eben dann gehen wir raus. Mein Mann ist auch voll gechillter worden. Weil er will jetzt auch ein bisschen laufen, nicht mehr nur an der Hand halten. Weil er reagiert super auf seinen Namen und vor allem auf meinen Mann. Und dann kommt er sofort wieder zurück. Dann gehen wir ins Restaurant.

#00:20:05-0# Und er bleibt wirklich mega schön. Dann sagen wir so: "Hey K03, schau, jetzt gehen wir ins Restaurant und du musst dich jetzt eine halbe Stunde zusammen reißen und dann kannst du wieder machen, was du willst. Und es klappt im Fall jetzt.

I02: #00:20:16-0# Ich höre raus, dass du Routinen aufgebaut hast zum Beispiel beim Zähne Putzen singst du immer ein Lied. Und du sagst auch klar jetzt eine halbe Stunde ruhig, dafür dafst du nacher wieder / also dass du sehr klar mit ihm kommunizierst. Sehe ich das richtig, dass du Routinen aufgebaut hast?

E03: #00:20:38-0# Ja, also ich möchte schon, dass er [erg. immer] den gleichen Tagesablauf hat. Also wir gehen wirklich jeden Tag raus, auch wenn er im Kindergarten war. Dann gehen wir am Nachmittag raus. So wie jetzt, wir waren auch in der Badi und er hat so Spass gehabt. Das ist einfach mega schön. Er ist wirklich, sag ich mal, wie ein normales Kind, klar mit seinen Baustellen auf dem Rücken, aber ich denke das kommt schon gut mit ihm.

I01: #00:21:05-0# Ihr habt ja schon einen rechten Weg zurückgelegt. Also wirklich beeindruckend, echt!

E03: #00:21:10-0# Also ganz ehrlich, ich wurde mega enttäuscht, vor allem am Anfang. Weil ich nicht wusste, was mit meinem Kind los ist, und vor allem auch von den Therapeuten wie im Stich gelassen wurde: "Oh nein, ich kann nicht mit ihm zusammen arbeiten. Was ist das für ein Kind!?". Weiss du?

#00:21:23-4# Du denkst als Mutter, hey, spinnen die eigentlich! Und dann hast du die Diagnose und dann sagen sie: "Oh nein, ich kann nicht mit so Kinder zusammen arbeiten!". Du wirst auch wie

abgeblockt und dann musst du immer selber suchen. Und ich hatte keine Unterstützung, gell. Ich musste alles alleine machen. Ausser das jetzt mit euch, da ist ja Herr S. [=Schulpsychologe] draufgekommen und Herr L. [Name HFE]. Sonst wäre ich im Fall einfach ohne Logopädin dagestanden. Danke noch mal Julia, dass du ihn aufgenommen hast.

I02: #00:21:49-0# Sehr gerne. Ich finde das hat sich für mich gelohnt, ich finde es hat sich für K03 und für euch als Familie gelohnt. Ich spüre auch die neue Gelassenheit und ich habe immer schon deine unglaubliche Liebe zu K03 gespürt. Und jetzt, finde ich, kommt auch wirklich so ein bisschen die Gelassenheit an, und dass man positiv in die Zukunft schaut. Das ist das Schönste. Und das ist auch das Wichtigste. Oder dass man auch wieder geniessen und das Positive sehen kann.

E03: #00:22:24-0# Und vor allem jetzt auch, überall wenn ich irgendwo / wir gehen in die Ferien oder so, siehst du immer 1, 2 Kinder, die eben wie K03 sind. Und dann denke ich so, ah ich bin nicht allein. Dann bist du auch schon ein bisschen, denk ich mal, beruhigt. Dann weißt du, andere Eltern machen das auch durch, was du durchgemacht hast. Das Thema wird ja immer mehr jetzt. Es gibt ja leider immer mehr Kinder, die diese Diagnose bekommen. Aber es wird halt immer noch zu wenig darüber gesprochen und ich finde das sollte man wie mehr öffentlich machen können.

I01: #00:22:53-0# Und du hast jetzt einen wichtigen Teil dazu beigetragen, indem du von deiner Perspektive sprichst, deine Wahrnehmung und das ist unsere Mission, den Eltern zuzuhören und das hinaus zu tragen: Was ist für die Eltern wichtig, wie empfinden sie das. Es geht ja nicht nur um die Kinder, vor allem um die Eltern. Weil er hat ja vor allem so tolle Fortschritte gemacht, weil du, ihr einfach alles gebt.

E03: #00:23:25-0# Wir haben auch finanziell alles gemacht für ihn, dass er wirklich nicht zurück bleibt, oder. Ich nehme an, hätten wir ihn nicht so gepusht, ich nehme an, er wäre sicher schlechter dran gewesen wie jetzt. Und darum, also ich schaue schon, dass er wie noch gepusht wird, auch wenn er weint [erg.nicht sofort aufgeben], denke ich mir, er soll die Stunde [=Therapiestunde] machen, dafür ist es nacher [= das nächste Mal] gut. Weil dann ist er mir später im Leben vielleicht mal dafür dankbar.

I02: #00:23:49-0# Man muss es probieren. Ihn muss man manchmal zum Glück überreden.

E03: #00:23:57-0# Er ist ein bisschen ein Fauler und Bequemer.

I02: #00:23:59-0# Oder schnell ein bisschen (macht weinerliche Geräusche).

E03: #00:24:05-2# Er ist ein bisschen ein Mimöschchen (lacht).

I02: #00:24:06-2# Das stimmt (lacht). Wir pushen ihn liebevoll (lacht).

E03: #00:24:13-0# Und Tiere liebt er, weisst du, und baden liebt er sowieso. Ich denke, das ist sicher mal etwas Gutes für ihn und dann schauen wir noch.

I01: #00:24:21-0# Gibt es noch irgendetwas, was du uns sagen oder bei uns deponieren möchtest?

I02: #00:24:28-0# In Bezug auf den Workshop. Irgendetwas, was wir in unsere Arbeit aufschreiben müssen oder wo wir noch darüber nachdenken müssen?

E03: #00:24:36-0# Einfach nur ein grosses Dankeschön für alles! Ihr habt das so gut gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke, dass ihr mir immer zugehört habt, und uns Tipps gegeben habt. Das war wirklich wundervoll. Ich kann nichts Schlechtes sagen (I01 und I02 lachen). Ihr habt das so gut gemacht. Ich kann gar keine weiteren Tipps geben.

I02: #00:24:53-0# Danke! Danke, danke, danke vielmal! Ja, ich glaube dann haben wir schon, was wir brauchen.

I01: #00:25:02-9# Du hast ganz gute Inputs gegeben, wirklich! Danke vielmal. Das hilft uns den Workshop weiterzuentwickeln und auch weiterzuführen. Wir hoffen ganz fest, dass wir das weiterziehen und das gibt uns auch Facts an die Hand. Wenn wir auch die Eltern zitieren und beweisen können, was Eltern für Rückmeldungen geben. Das hilft uns, dass es wieder finanziert wird.

I01: #00:25:28-6# Ja und es motiviert uns. Also SO motivierte Eltern zu haben wie du jetzt, das motiviert uns. Darum machen wir das.

E03: #00:25:39-6# Ich habe noch eine Frage: Bietet ihr / Macht ihr mal so ein Klassentreff? Gibt es das?

I01: #00:25:42-0# Also im Moment haben wir es noch nicht geplant.

I02: #00:25:47-3# Also würdest du dir das wünschen oder hast du Ideen dazu?

E03: #00:25:50-4# Es ist mir gerade so ein Blitzgedanke gekommen. Ich habe mir gedacht, es wäre sicher spannend zu schauen in einem halben Jahr, wo die anderen Eltern stehen, was sie so gemacht haben und dass das Kind Fortschritt gemacht hat, würde mich sicher interessieren, ja. Ich sehe ab und zu im Chat schreiben sie ja. Aber manchmal komme ich gar nicht dazu /

I02: #00:26:06-0# Ja, den Chat müssen wir eventuell auch mal auflösen und dafür können wir / Wir müssen uns das überlegen und wir müssen auch die anderen fragen, was sie für Wünsche haben. Und dann werden wir auf jeden Fall noch sagen, wenn es noch etwas gibt. Aber UNS würde es natürlich auch interessieren.

I01: #00:26:29-1# Ja, oder eben dass ihr untereinander dann auch in Kontakt bleibt. Dann kannst du dir die Mamis raussuchen, die zu dir passen, ja.

E03: #00:26:38-0# Ist gut. Dann danke ich euch für alles, gell!

I01 und I02: #00:26:42-5# WIR danken DIR!

11.6 Transkript Interview mit E04

E04: #00:00:00-0# Aus welchem Grund und mit welchen Erwartungen hast du dich für den Workshop angemeldet?

#00:00:08-0# Genau, ich muss zuerst sagen, dass wir uns zusammen mit unserer Logopädin, J. [= Name der Logopädin], angemeldet haben. Also ohne sie hätten wir wahrscheinlich diese Möglichkeit eigentlich nicht haben oder irgendwo finden können. Oder wir hätten viel recherchieren müssen, um euch zu finden (lacht). Genau und dank ihr haben wir euch gefunden. Und ich habe zuerst einfach diese Info von ihr direkt bekommen. Dann habe ich meinem Mann davon erzählt. Und ich glaube am gleichen Tag habe ich einen positiven Bescheid dort gegeben. Ich habe sofort ja gesagt. Ich bin einverstanden und ihr könnt uns einfach anmelden für dieses Programm und für den Elternworkshop.

#00:01:09-6# Und ich habe wirklich viel Interesse dafür gehabt. Aus welchem Grund und was waren meine Erwartungen, oder unsere: Dass wir irgendwo mehrere Informationen oder viele Informationen sammeln können oder umtauschen [= austauschen], nicht nur mit euch, sondern auch mit anderen Eltern. Und wir waren auch neugierig. Was für Familien kommen auch. Sind wir ein bisschen anders als andere oder ähnlich (lacht), oder identisch wie andere Familien? Ist unser Kind einfach einsam [= der einzige] mit dieser Diagnose oder nicht? Das waren unsere Gedanken eigentlich.

#00:01:57-0# Und wir haben eigentlich etwas Neues erwartet. Weil mit der Logopädin und der Heilpädagogin arbeitet K04. Und es war eigentlich etwas für uns als Eltern. Und es war für uns deswegen ein bisschen eine Herausforderung, ein bisschen wie Eltern-Education (lacht). Genau, weil wir haben auch gedacht, wir haben so viele Sachen noch zu lernen oder unsere Erkenntnisse ein bisschen zu erweitern, oder zu verbreitern. Wir wissen so wenig. Und wir wussten so wenig... über Autismus, Behandlungsmöglichkeiten / Eigentlich was können wir noch verbessern, oder was machen wir nicht richtig im Moment. Wir waren ein bisschen verwirrt. Aber danach haben wir wirklich ein bisschen mehr mehr Infos bekommen und ja, wir sind eigentlich . ja das waren unsere Erwartungen und unserer Gedanken damals vor... ein halbes Jahr schon (lacht), im Oktober war das.

I01: #00:03:14-6# Ja, es ist schon eine Zeit her. Und du hast gesagt, für dich war es auch interessant andere Familien zu treffen, den Austausch mit anderen Eltern. Hattest du bis zu diesem Zeitpunkt schon Kontakt mit anderen Eltern, die auch ein Kind mit Autismus haben? (...)

E04: #00:03:33-9# Eigentlich wenn wir meinen auf Eltern aus unserem Programm, bei eurer Praxis eigentlich wir schauen manchmal was wer geschrieben hat in WhatsApp. Aber wir hatten keine Zeit zu kontaktieren leider mit anderen Müttern. Ich habe Lust natürlich und ich erwarte auch in Zukunft, dass ich ihnen auch noch schreiben kann . Aber mit einer Nachbarin habe ich schon Kontakt. Die hat / Sie erwarten eigentlich jetzt die Abklärung. Und ich werde ihr auch euren Eltern-Workshop auch weiterempfehlen. Wir sind jetzt fast jeden Tag in Kontakt und wir sind jetzt eng verbunden und wir schauen was sie machen, was wir machen. Weil wir sind ein bisschen vorfahrt [=voraus] für diese Familie. Wir haben schon viele Sachen erledigt in der Zwischenzeit und sie warten auf / Sie sind auf der Warteliste. Aber mit diesen Eltern [erg. aus dem Eltern-Workshop] leider haben wir kein Kontakt, weil es braucht Zeit.

I01: #00:05:00-9# Ja, und ihr habt auch einen sehr weiten Weg gemacht zu uns in die Praxis. Also alle Eltern wohnen an einem anderen Ort.

E04: #00:05:10-8# Ganz genau, z.B. wir sind in W.[= Wohnort der Familie] andere sind / Ah, wir haben eine Mutter bei unserer Logopädie, also L. [= Name Logopädie-Praxis], mehrmals getroffen, E05, genau. Und dann können wir sagen, dass wir schon Kontakt haben. Sicher dreimal noch haben wir uns getroffen oder gesehen dort. Ich kann es nicht ganz genau sagen, aber ich glaube drei-, viermal haben wir uns dort getroffen und ein bisschen geredet oder geplaudert und haben wir auch gesagt, ja vielleicht sehen wir uns einmal nachträglich oder nach den Ferien oder so. Vielleicht. Aber bei uns sind alle alle Mütter, also alle Familien wirklich in guten Gedanken geblieben und wir haben einen positiven Eindruck, alles in allem.

I01: #00:06:07-5# Und wenn du jetzt an den Workshop zurückdenkst, was ist dir besonders im Kopf geblieben?

E04: #00:06:15-7# Mhm. Also die Tafel [= Flipchart] (lacht), mit Botschaften, können wir sagen, mit diesen verschiedenen Papieren und Blättern in verschiedenen Farben [Post-Its], mit Markern, was haben wir zum Beispiel für einen bestimmten Thema, worüber wir gesprochen haben. Und welche Ideen haben wir gehabt im Moment, ganz spontan, Assoziationen oder so. Also diese Tafel hat mich sehr beeindruckt. Videos, ja, sehr gut. Also aus meiner Sicht ist es sehr gut, dass du direkt schauen kannst, was machen andere Mütter oder anderen Familien mit ihren Kindern. Es war eine gute Idee. Auch euer Material, das wir nachhause bringen konnten. Danach konnten wir auch Hausaufgaben manchmal machen und so. Dann kannst du auch nachträglich alles vorlesen [=nachlesen]. Nicht direkt an diesem Tag, sondern nachträglich. Du kannst immer zurückgehen. Und das habe ich zuhause normalerweise / Ja (lacht).

#00:07:31-0# Und am Ende haben wir eine Teilnahmebestätigung bekommen. Und es ist auch für mich persönlich hilfreich. Vielleicht kann ich später das sagen oder jetzt können wir auch das eintragen. In der Zwischenzeit habe ich mich beworben als pflegende Mutter oder pflegende Angehörige für K04 beim Pflegebegleiter. Und sie haben auch gefragt, was für eine Voraussetzung gilt. Also habe ich alles erfüllt oder nicht? Und ich habe unsere Teilnahmebestätigung auch gezeigt oder gegeben und es ist sehr gut eigentlich, ganz positiv.

I01: #00:08:13-0# Das ist eine ganz interessante Information von dir. Super! Das werden wir bei dem neuen Workshop den Eltern auch sagen. Sehr gut!

E04: #00:08:25-0# Genau! Genau! Es gibt mehrere Firmen [Kind schreit]. Mindestens drei Firmen, die das machen. Ich bin bei (unv., Name der Pflege-Firma?) [Sirene von Spielzeugauto] angemeldet und natürlich neben Sprachkenntnissen sollen wir noch vielleicht etwas Interessantes bringen oder etwas Hilfsreiches für das Kind. Und ich habe auch über den Eltern-Workshop erzählt. Und ich habe natürlich auch Bestätigung. Und es [erg. die Teilnahmebestätigung] ist sehr gut für mich im Moment! Danke euch!

I01: #00:09:02-0# Ja, das freut uns! Sehr gerne! Und wenn du jetzt zurückdenkst, welche Themen konkret waren für dich hilfreich? Also wir haben über die Diagnose gesprochen, über die Sprachentwicklung oder auch dieses Taschenlampen-Modell.

I02: #00:09:19-0# Oder Sprachverarbeitung im Gehirn oder wie man Routinen aufbaut, um zusammen zu spielen oder Alltagsroutinen oder unterstützte Kommunikation.

E04: #00:09:32-0# Ja, Routinen aufbauen und Unterstützte Kommunikation - diese zwei Sachen. Und gerade, was ist bei uns aktuell auch, Unterstützte Kommunikation im Kindergarten. Wahrscheinlich bekommt K04 dort einen Laptop oder ein Tablet mit diesen spezifischem, also Buchstaben mit Lautstärke oder so. Das werden wir in einem Monat schon anschauen, oder in zwei Monaten ungefähr. Es wäre gut für ihn. Wir haben natürlich ein bisschen Angst gehabt, dass er dann überhaupt nicht sprechen will. Aber vielleicht kommt eine umgekehrte Situation, dass er will eigentlich mit diesen Hilfsmittel mit Reden anfangen. Und ich bin jetzt sehr neugierig was im Kindergarten kommt. Weil sie haben auch dort viele Kärtchen, Karten, [Kind schreit] mit Bildern. Und es kann ihm auch helfen, glaube ich. Und Routine einbauen es ist für uns auch sehr schwierig, wenn wir schauen, ganzen Alltag, was kommt alles, welche Leistungen müssen wir noch durchführen. Ich meine zum Beispiel Essen, Körperhygiene, an- und auskleiden, diese verschiedenen Übungen wiederholen, trinken, bei schönem Wetter gehen wir spazieren, [Kind schreit, spricht mit Kind], ins Bett bringen, aufwachen, ihn komplett unterstützen, Beaufsichtigung... alles, alles ist für uns immer noch schwierig, diese Routinen aufzubauen. Aber wir versuchen eigentlich jeden Tag... immer noch. Und wir hoffen, wenn er noch älter wird, es wird noch besser sein. Aber es ist / Von euch haben wirklich so viele Sachen schon gelernt, gehört: Taschenlampenmodell ist auch interessant aus meiner Sicht, aber also diese Routine, also Alltagsstruktur und Unterstützte Kommunikation besonders ist in meinen Gedanken [Kind schreit, spricht mit Kind] immer noch. Diese zwei Themen kann ich auswählen.

I01: #00:12:35-0# Sehr gut. Und du hast von eurem Alltag gesprochen. Gibt es da etwas, das du bereits umsetzen konntest? Dass du in Bezug auf die Kommunikation im Workshop gelernt hast und dass du ausprobiert hast und du merkst, ja, das funktioniert oder das hat sich verändert?

E04: #00:12:50-0# Mhm. Ich glaube beim Essen und Trinken ist es besser geworden. Wir haben mehrmals geübt, z.B. "Wasser", dass er z.B. selber uns zeigt. Er hat normalerweise noch nicht Wasser gesagt. Oder in unserer Sprache "voda". Aber trotzdem machen wir jetzt immer so. Er kommt jetzt selber zu uns und er will eigentlich Wasser und er zeigt die Tasse oder Gläser oder so. Und es ist jetzt wirklich besser geworden. Und mit dem Essen ist es auch besser geworden. Er ist ein bisschen mehr selbstständig als sonst [= vorher]. Aber er braucht immer noch Unterstützung natürlich. Es ist noch nicht perfekt. Aber er versucht einfach. Das können wir schon bemerken.

I01: #00:13:48-0# Also habe ich das richtig verstanden? Er ist jetzt ein bisschen mehr aktiv. Vorher hat er immer gewartet, bis ihr alles für ihn gemacht habt. Und jetzt kommt er und er bringt die Initiative und adressiert sich an EUCH.

E04: #00:14:03-0# Ganz genau. Wenn wir zum Beispiel mit dieser Tafel schreiben wollen oder spielen oder trinken. Beim Essen ist es noch nie gegangen aber Trinken, Spielen, Schreiben... Es hat jetzt ein bisschen mehr Interesse für Buchstaben, und er will nicht zuerst das sagen, er lässt seinen Bruder, dass er z.B. sagt ABCD. Aber dann, wenn sein Bruder nicht weiss nicht es ist, dann sagt er es. Das haben wir auch gestern der Logopädin gesagt.

I02: #00:14:49-5# Schön. Und in Interaktion mit dem Bruder.

E04: #00:14:54-3# Genau, das ist auch besser geworden. Aber für alle anderen Leistungen im Alltag muss meistens ich, und dann mein Mann auch, wenn er nachhause kommt, ihm immer noch helfen. Er ist überhaupt nicht selbständig und es ist wirklich ein Nachteil aber... Unsere Aufgabe und unser Ziel ist es, dass wir es immer regelmässig weiter versuchen mit ihm. Es ist einfach ein Prozess, Procedere. Ja... schwierig, ein bisschen mühsam aber... es kann auch interessant sein.

I01: #00:15:33-8# Das braucht Energie. Aber ihr bleibt dran.

#00:15:36-8# Sicher, sicher. Kraft, Energie, insbesondere bei Oppositionsverhalten. Das ist für mich am schwierigsten. Weil er ist nicht immer ganz gleich für Arbeit motiviert. Deswegen. Genau. Motivation, Ermutigung, es kommt immer besser. Wir haben einfach einbisschen versucht zu verändern und Tipps vom Eltern-Workshop zu verwenden. Ich glaube, vielleicht mit dem Alter kommt das noch besser.

I01: #00:16:17-0# Gibt es auch Dinge, die nicht so gut funktioniert haben? Sachen vom Workshop, die ihr ausprobiert habt und die euch nicht so viel geholfen haben? (45 S Pause)

E04: #00:16:31-1# Mhm... versuche etwas zu finden... sicher aber (...) Ich bin nicht sicher, was das damals war. Viele Mütter haben gesagt, was sie geschafft haben, z.B. eine Mutter hat etwas erzählt mit Motorik, mit Eier und mit anderen Sachen. Und ich kann mir noch nicht vorstellen, dass ich mit K04 diese feinmotorischen Sachen noch machen kann.

I01: #00:17:11-4# Zusammen kochen zum Beispiel. (..)

#00:17:16-0# Genau. Es kann vielleicht eine halbe Minute dauern - fertig. Genau. Ich finde es immer noch schwierig, diese feinmotorischen Sachen. Ganz konkret z.B. im Alltag, in der Küche, oder z.B. mit Papi etwas... Mechanik oder so. Es funktioniert noch nicht. Weil dieses Gefahrenbewusstsein ist bei ihm immer noch nicht entwickeln. Er merkt immer noch nicht, gefährliche Situationen, Verletzungsmöglichkeiten. Deswegen ist immer noch / Wenn etwas heiss ist, wenn etwas so warm ist, dass er das nicht berühren darf oder so. Ich glaube diese Erklärungen funktioniert noch nicht mit ihm. Diese konkreten Sachen.

I01: #00:18:18-8# Es braucht Zeit. Wenn du jetzt zurückdenkst, jetzt nach diesem Workshop. Was ist dein Fazit? Was hat sich gelohnt für dich? Und wo hast du auch etwas vermisst? Etwas, das gefehlt hat?

E04: #00:18:37-0# Zuerst Besuch in der Praxis (lacht), entweder wenn wir alleine kommen, entweder mit Kindern, oder bei deinem Besuch bei uns wir haben immer gewartet z.B. Claudia kommt konkret (lacht). Oder wir kommen... ah es ist Wochenende - kommen wir. Und es war für uns wirklich auch ein bisschen wie eine Erholung. Weil wir etwas Neues hören, wir sind nicht zuhause, und wir können uns besser konzentrieren. Weil alles was wir noch zuhause machen, oder arbeiten oder versuchen zu lernen oder zu recherchieren, es ist schwieriger. Wir haben eigentlich den Ort verändert und sind zu euch gekommen. Und ich glaube das vermissen wir ein bisschen (lacht). Sicher oder viel. Und dieser Austausch von Informationen mit anderen. Wir waren dort nicht nur eine Familie sondern mehrere und dann können wir noch / Tada!, es gibt noch jemanden der die gleichen Probleme hat und es ist auch für

uns, für mich persönlich ein bisschen leichter. Ja, ok, ich bin nicht einsam in dieser Welt mit diesem Problem. Das und natürlich kommt ein neues Thema - gut, dann reden wir darüber. Denn du kannst im Alltag mit Freunden, mit der Familie, mit Kollegen oder so kannst du nicht darüber reden wie beim Eltern-Workshop. Wenn niemand hat ganz spontan oder plötzlich: ah, jetzt kommt ein Thema dann reden wir darüber, nein. Also im Alltag, im Leben kannst du nicht davon profitieren wie beim Eltern-Workshop. Keine Gelegenheit überhaupt darüber zu reden oder zu diskutieren, austauschen, eine neue Idee bekommen, Hinweis oder Tipps von euch. Ja es ist nur einmal (lacht). Wahrscheinlich einmal im Leben. Oder wenn wir im Verlauf noch eine Gelegenheit haben es ist auch toll finde ich.

I01: #00:21:09-2# Also, gibt es etwas, das man verbessern könnte? Weisst du, organisatorisch oder auch von den Themen, inhaltlich?

E04: #00:21:19-6# (...) Nein, eigentlich nicht. Eigentlich habt ihr das so gut gemacht alles in allem. Sind wir die erste Gruppe bei euch?

I01: #00:21:37-3# Ja.

E04: #00:21:33-6# Für die erste Gruppe ist super gegangen (lacht). Ihr werdet sicher irgendwas für die anderen Gruppen...

I01: #00:21:49-0# Wir haben jetzt die zweite Gruppe. Ist jetzt.

E04: #00:21:54-8# Super. Nein, ich finde sehr gut, dass z.B. noch... es ist natürlich nicht immer möglich, aber dass beide Elternteile teilnehmen können. Es ist auch sehr wichtig. Weil auch in der Logopädie habe ich meistens Mütter getroffen, vielleicht ein Vater war es nur. Und mehrmals kommen wir zusammen. Und ich finde diese beidseitige Unterstützung sehr wichtig. Wenn wir eine ganze Familie anschauen, bekommt man ein besseres Bild eigentlich. Was machen sie mit dem Kind, z.B. Lernmethoden von anderen Familien, haben sie Fortschritte oder nicht. Ich glaube das fehlt ein bisschen. Weil wir waren auch nicht sicher, ob wir immer beide kommen können oder nicht. Aber ich glaube, wir waren immer beide. Und ich finde es super, diese Möglichkeit. Oder vielleicht wenn es gibt ein bisschen mehr Platz, ein bis zwei Familien mehr (lacht). Nur das. Und vielleicht am Ende, was mein Vorschlag ist: Das wir auch zusammen mit dem Kind kommen können, wie ein Abschied, ein Abschiedsgespräch und dann vielleicht alle mit den Kindern. Vielleicht ist das ein bisschen schwierig, das kommt alles durcheinander, aber ich finde es toll auch. Dann können wir ganz persönlich auch das Kind sehen von diesen Familien. Sie können auch unser Kind, K04 auch schauen: Ja, das ist K04, jetzt direkt hier. Das meine ich. Also Teilnahme von beiden Elternteilen und eventuell wer kommen kann. Ich weiss, es ist sehr schwierig. Und bei der Heilpädagogin, wenn sie zu uns nachhause kommt, bin ich meistens zuhause, bin ich zuständig für diesen Besuch, manchmal E06. Und beim Abschied alle mit Kindern vielleicht.

I01: #00:24:22-9# Das nehmen wir sehr gerne entgegen. Eine Schöne Idee.

I02: #00:24:26-7# Eine schöne Idee, ja.

E04: #00:24:29-0# Genau. Das war organisatorisch. Aber wirklich bei Lehrmethoden und wie ihr beide uns alles präsentiert habt. Ich bin ganz zufrieden. Für mich war das sehr verständlich. Und wenn ich

das jetzt ein bisschen mit meinem Kurs jetzt vergleichen kann. Ich mache jetzt den Kurs beim Pflegewegweiser als Pflegefachfrau oder Pflegefachperson. Obwohl ich Ärztin bin, habe ich so wenig pflegerische Sachen beim Studium gehabt. Deswegen muss ich diesen Kurs auch machen. Wenn ich das vergleiche, es ist für mich wirklich... Ihr beide habt das so gut gemacht, wirklich. Wirklich. #00:25:16-5# Und es kann edukativ / Mir persönlich hat das geholfen für diesen Kurs jetzt. Ich bin jetzt ein bisschen in der Routine. Ja, ich muss jetzt hören. Ich muss schauen. Und sie machen auch diese Methoden: Ein bisschen Video, ein bisschen Bilder, Tafel. Und dann bin ich sehr interaktiv, dann habe ich immer gute Ideen. Auch von euch habe ich ein bisschen (unv. benutzt?). Es kommt wirklich / Es ist miteinander ein bisschen zusammen verbunden. Und dann habe ich nachvollzogen, es kann wirklich helfen für die Zukunft. Wenn du etwa einen anderen Kurs machst, oder wenn du auch etwas mitteilen kannst. Ich sage ja auch dort immer über / Ich erzähle über den Eltern-Workshop.

#00:26:10-4# Aber leider habe ich nur zwei Mütter noch getroffen bei diesem Kurs. Es gibt insgesamt sechs Kurstage. Ich bin nur bei zweien gewesen. Ich habe noch vier Tage dort. Vielleicht kann ich noch Mütter kennenlernen oder Väter dort.

E04: #00:26:35-0# Sehr interessant. Wirklich. Also super. Es freut uns, das zu hören.

E04: #00:26:40-0# Genau. Was ich sagen kann: wir sind immer eine Gruppe von mindestens zehn Personen, zehn oder elf, plus ein Lehrer oder eine Lehrerin. Und es gibt immer noch neben mir eine Mami oder zwei. Vielleicht einmal war ich nur einsam [= die einzige Mutter]. Alle anderen Personen pflegen die Mutter, den Vater oder das Grosi oder eine ältere Person. Aber es gibt noch Personen wie ich beim Pflegekurs.

I01: #00:27:18-0# Du hast jetzt von einem interessanten Angebot gesprochen. Wenn du jetzt zurückdenkst. Was hast du alles für Angebote gemacht für K04 - welche Therapien? Was hast du schon alles gemacht bis jetzt?

E04: #00:27:34-0# Genau. An Therapie haben wir sicher nicht alles ausprobiert. Nur Heilpädagogik, Logopädie und wenn wir selber mit ihm zuhause ein bisschen lernen, üben, oder versuchen ihm etwas zu präsentieren, seine Aufmerksamkeit zu erreichen oder so. Aber es gibt noch sicher diese Ergotherapie. Das erwarten wir / Ich bin nicht sicher ab wann das kommt. Vielleicht nach dem Kindergarten oder ab dem Kindergarten. Ergotherapie, eventuell Psychotherapie auch im Verlauf, schauen wir Und was habe ich ganz neu auch erfahren bei diesem [erg. Pflege-] Kurs. Ich habe auch eine Therapeutin kennengelernt. Sie ist auch pflegende Angehörige. Aber trotzdem hat sie eine Praxis für Aromatherapie und Kinesiologie. Und sie hat zwei Kinder mit Autismus im Moment. Und sie auch mir vorgeschlagen, dass diese Therapie passt nicht immer für jedes Kind. Aber z.B. für diese zwei Kinder passt das gut. Kinesiologie also mit Bewegungen oder vielleicht ein bisschen Massage für die Kinder und so und Aromatherapie mit ätherischen Ölen oder so. Daran habe ich ein bisschen Interesse, aber wir sind noch unsicher - sollen wir das probieren oder nicht. Dann werden wir noch schauen.

I01: #00:29:07-0# Es ist immer schwierig zu entscheiden. Was macht man? Was nicht? Und wie viel Zeit möchte man dafür brauchen? Du hast bis jetzt Erfahrung mit Heilpädagogik, Logopädie. Was waren so deine Erfahrungen damit?

I02: #00:29:23-0# Also auch wenn du das vergleichst: Der Elternworkshop, Heilpädagogik und Logopädie. Was waren so die Vorteile und die Nachteile von diesen drei Sachen?

E04: #00:29:34-1# Es ist leider so, dass K04 nur kleine Fortschritte macht. Und das ist vielleicht ein Nachteil. Vielleicht habe ich / Ich war nicht sicher, was ich erwarten kann. Aber sicher, also ganz im Herzen, habe ich vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Aber es ist abhängig von ihm auch, also mehr halt von ihm. Die Therapeutinnen arbeiten mit ihm sehr gut. Das habe ich mit meinen Augen gesehen. Und auch habe ich dieses Gefühl: Sie arbeiten sehr gut mit ihm. Und sie üben mit ihm regelmässig. Aber ich glaube, es ist abhängig von K04. Und leider, bezüglich Fortschritte, habe ich vielleicht etwas, keine Ahnung, "wow" (lacht) erwartet. Wie jetzt vom Kindergarten erwarte ich auch viel. Aber realistisch ist es eine ganz andere Situation. Wir müssen noch viel Geduld haben, mit vieler Zeit noch rechnen. Und (seufzt) nur sollen wir noch Hoffnung haben, dass eine Besserung kommt - (seufzt) ich meine in der Sprache, also soziale Interaktion und Sprache, diese zwei Komponenten. Aber Vorteile [=Fortschritte?] gibt es viele: Also wir können sagen diese Routinen, dass er die schon ein bisschen weiß: Ja, am Freitag gehe ich zur Logopädie, am Montag / Er spürt das, glaube ich, ein bisschen. Wie haben wir das bemerkt: In der letzten Zeit, wenn er Logopädie hat, ist er früher wach. Dann will er früh aufstehen, um sieben oder um sechs. Es war früher nicht so.

E04: #00:31:26-6# Für uns ist es auch einfach [erg. wichtig], dass wir wissen, ja, er besucht regelmässig die Logopädie, er besucht / Also uns besucht regelmässig die Heilpädagogin. Und wir wissen, dass wir alle Angebote in diesem / Okay, also wir haben nicht z. B. etwas, keine Ahnung, wie das Blut oder noch Biochemie oder genetisch gehabt oder zusätzlich. Aber wir haben diese zwei Testungen noch gehabt mit Schwermetallen. Und es ist gut bei ihm. Nahrungsmittelintoleranz haben wir auch gemacht. Dann wissen wir jetzt, welche Intoleranz er hat, welche nicht. Aber z. B. irgendwelche Untersuchungen bezüglich Hirn oder Kopf, z.B. MRI oder EEG oder solche Sachen, haben wir nicht gemacht. Es steht für die Zukunft, vielleicht machen wir das noch, oder vielleicht kommt etwas Neues.

I02: #00:32:38-0# Und wenn du vergleichst / Ich glaube, es war für euch auch wichtig und gut, dass K04 regelmässig auch eine Therapie hatte, wo er hingehen kann und die eben auch eine Routine ist. Und wenn du das vergleichst, mit der Heilpädagogik? In die Logopädie musste ja K04 gehen. Wie war es bei der Heilpädagogik bei euch? Und wie ist es auch beim Eltern-Workshop? Findest du, die Eltern brauchen beides? Wenn du jemandem etwas empfehlen müsstest, einer anderen Mutter, was sie machen sollen? So Eltern-Workshop, Heilpädagogik, Logopädie. Und warum soll man alle drei Sachen machen?

I01: #00:33:24-8# Ich werde gerne alle drei Sachen [erg. Workshop, Logopädie, HFE] in Kombination empfehlen. Weil es ist immer gut, wenn er / Also für uns ist es einfach bisschen ein weiter Weg von W. [= Wohnort der Familie] bis W. [=Standort der Logopädie-Praxis, wo K04 regelmässig in die Therapie geht]. Und es ist wie ein Ausflug. In der letzten Zeit gehe ich auch / Früher auch mit dem Auto, es war Winterzeit und so. Aber jetzt ist Sommer, dann gehen wir alle drei, also ich mit beiden Kindern. Und es

ist wirklich wie ein Ausflug (lacht). Also wir müssen den Zug wechseln, Bus wechseln, dann trinken und essen wir noch etwas. Also es ist wirklich wie ein Abenteuer für die Kinder. Ich empfehle das. Es muss nicht am gleichen Ort sein. Wirklich. (...)

#00:34:08-7# Dann die Heilpädagogin - sie kommt immer zu uns. Nur einmal waren wir in der Praxis bei ihr. Und es ist auch schön, ein bisschen Abwechslung. Aber okay, dann warten die Kinder, ja sie kommt mit viel Lernmaterial, vielen Spielzeugen, super! Genau. Eine ganz andere Erwartung von ihm, glaube ich.

E04: #00:34:32-6# Aber der Eltern-Workshop finde ich ganz anders, ganz interessant: Es ist für uns Eltern wichtig. Und mein Eindruck ist, dass viele Eltern auch so wenig wissen. Wir wissen auch wenig, aber ich glaube es gibt viele Personen, die wissen NOCH weniger als wir. Und deswegen empfehle ich und mache ich immer diesen Input oder z. B. liest du die Weisung (lacht). Kann ich sagen einfach Empfehlung, also was sie noch bekommen können an Infos, also zu eurem Eltern-Workshop: [Ich sage den Eltern] Gehen sie auch anmelden und so! Immer bei Gelegenheit mache ich das. Von ganzem Herzen. Aber normalerweise müssen sie immer entscheidend werden. Genau. Auch beim Kurs, auch beim Nachbarn und so. Wenn ich bemerke, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ich habe auch bemerkt, dass viele Leute (seufzt) warten NOCH auf eine Besserung von spontan. Oder sie haben schon beim Kinderarzt einen Test gemacht. Aber ja, sie meinen, es ist ziemlich okay. Sie sind nicht sicher. Aber ich glaube, sie müssen schon reagieren und die Kinder zur Therapie schicken, sicher.

#00:35:56-6# Und für unseren jüngeren Sohn, haben wir auch jetzt die Anmeldung für Logopädie gemacht. Weil er ist schon 2, aber hat keinen Wörter Fund [=Umfang/Wortschatz] von 200 Wörtern. Die Wortproduktion ist weniger als erwartet. Und ja, wahrscheinlich bekommen wir das. Schauen wir, geht das oder nicht bei ihm.

I01: #00:36:27-0# Aber ihr seid früh, das ist gut.

I02: #00:36:30-6# Ja, ihr seid sehr früh. Viele Leute würden da sicher noch ein Jahr warten. Aber es ist besser früh, dann kann man mehr erreichen. Das ist super.

E04: #00:36:41-4# Genau. Unsere Heilpädagogin hat gesagt er hat eigentlich keine Probleme wie K04, keine sozialen Probleme, keine solchen Auffälligkeiten im Verhalten. Es ist bei ihm nicht so. Aber nur diese Wortproduktion - er kann nicht ganze Sätze sagen, weil er hat nicht genug Wörter zur Verfügung. Deswegen. Und wir reagieren jetzt einfach. Ich glaube es ist richtig. Und ich empfehle das anderen auch.

I01: #00:37:18-2# Wir haben gehört, du bist eine super Botschafterin für uns. Vielen Dank, auch jetzt für deine Zeit. Du hast so wertvolle Sachen gesagt, die uns weiterhelfen und auch anderen Familien helfen. Vielen, vielen Dank, E04, wirklich.

I01: I02: #00:37:38-0# Und auch, dass du das alles so persönlich erzählt hast. Das ist für uns mega schön und auch fachlich mega wertvoll. Vielen, vielen Dank.

E04: #00:37:50-0# Danke euch. Und ich kann noch etwas sagen: Es ist so, dass die Sachen können auch schnell verändert sein. Nicht nur bei den Fortschritten von unseren Kindern, nicht nur in diese

Richtung. Da warten wir immer noch darauf. Aber z.B. generell (...) / (seufzt) Organisatorisch kann ich sagen. Überall gibt es eine Warteliste, wo wir auf Logopäden warten müssen, auch Heilpädagogen, auf Abklärungen. Es war früher nicht so, aber jetzt schon, aktuell.

#00:38:29-9# Und auch bei der Unterstützung, entweder bei pflegende Angehörige oder irgendwelche anderen IV-Unterstützungen. Es ist jedes Jahr etwas anderes. Das haben wir auch nie gewusst früher. Wir haben keinen Kontakt mit diesem Thema, wir haben kein Material gehabt. Aber es ist wirklich jedes halbe Jahr anders. Z.B ist jetzt die Grenze nicht mehr 4 Jahre, sondern 6. Dann haben wir rechtzeitig eigentlich reagiert.

I02: #00:39:09-4# Für die Diagnose?

E04: #00:39:09-2# Genau. Sehr wahrscheinlich könnt ihr euch das vorstellen, was ich meine. Leider ist es so. Genau. (...) Es bedeutet wahrscheinlich, dass viele Kinder haben Probleme aktuell.

I01: #00:39:27-0# Ja. Wir erleben das auch so, leider.

E04: #00:39:32-0# Ich auch. Ja.

I02: #00:39:34-6# Und wenn man die Probleme erkennt, dann erkennt man sie eben ein bisschen überall, oder?

E04: #00:39:43-5# Sicher. Für mich war das ein bisschen wirklich auffällig und merkwürdig. Ja... also früher war das nicht so, als ich ein Kind war, oder keine Ahnung, in vorherigen Generationen und so. Aber nein, es ist wirklich überall, in meinem Heimatland auch, hier auch. (...) (Atmet geräuschvoll aus). Keine Ahnung, von was wir haben schon diskutiert früher beim Eltern-Workshop: Was ist der Grund? Von wem, wer ist schuldig und so. Aber eigentlich, ich glaube, es gibt generell keinen richtigen Grund, oder? Mehrere Faktoren, also es ist multifaktoriell und wir schauen (seufzt) in den nächsten Jahren.

I02: #00:40:35-0# Und der Kurs ist ein Versuch von uns, eben mehr Eltern zu unterstützen. Und dass mehr Eltern profitieren können, wenn wir auch zu wenig Zeit haben, um mit allen Kindern allein zu arbeiten, in der regelmässigen Therapie.

I01: #00:40:53-0# Weil, also der jetzige Kurs, der hat jetzt im Frühling begonnen. Das sind alles Kinder, die haben noch keine Therapie. Die warten auf einen Therapieplatz. Die warten auch auf die Diagnose. Und da konnten wir jetzt schon sehr früh, die Kinder sind auch kleiner, einsteigen. Und das ist, glaube ich, sehr gut. Jetzt sind diese Eltern nicht mehr alleine. Auch nicht alleine, wenn sie die Diagnose bekommen.

E04: #00:41:19-5# Genau. Für mich war sehr wichtig, von E03, glaube ich / Sie hat einen Sohn. Er ist älter als K04. Für alle anderen sie sind fast wie K04: 3, 2 1/2 . Und deswegen schaue ich immer ein bisschen im Voraus, ein bisschen in die Zukunft. Was können wir vielleicht erwarten, wenn ich andere Kinder schaue? Und wir haben nur E03 gehabt, mit einem älteren Sohn. Deswegen, und ich glaube, wir haben alle, oder fast alle festgestellte Diagnosen gehabt. Das ist auch wichtig. Für mich ist es einfach so: Okay, jetzt wissen wir die Diagnose, wissen wir ungefähr die Möglichkeiten? (...), Therapie ist so, so und so, okay, Heilpädagogik, Logopädie, Eltern-Workshop, das haben wir alles gehabt. Nur was wir leider nicht akzeptieren [=wahrnehmen] konnten. Also okay, Ergotherapie kommt. Psychotherapie

kommt schon in Zukunft wahrscheinlich. #00:42:22-0# Vielleicht noch etwas, vielleicht diese Aromatherapie, vielleicht Kinesiologie. ABER, und diese alternative Methode, aber z. B. diese intensive Therapie vom Kantonsspital Winterthur, konnten wir leider nicht akzeptieren [=wahrnehmen] aus finanziellen Gründen. Weil es ist jeden Tag, wahrscheinlich auch zweimal pro Tag oder so. Und es braucht wirklich so viel Materialien, also Sachen. Und ich glaube, es war für uns unrealisierbar, leider. Wir haben schon Interesse gehabt, aber /

I01: #00:43:01-0# Das ist für viele Familien so. Und es ist, ja ... Es tut uns leid, dass die Eltern das auch selber mitfinanzieren müssen, oder? Das ist nicht so gerecht, aber ... Deshalb sind wir glücklich, dass der Kanton sagt, wir bezahlen diesen Eltern-Workshop.

E04: #00:43:21-0# Es ist super, [erg. dass der Kanton den Workshop bezahlt] wirklich. Ich glaube wirklich jede Unterstützung, also psychologische, finanzielle, (atmet hörbar aus) soziologische, also wirklich, wirklich, dieser Info-Austausch, alles kann uns helfen. Vielleicht sieht es so aus im Moment, dass es nicht viel bringen kann. Oder wir können vielleicht nicht profitieren im Moment, aber in Zukunft schon. Ich habe das schon erlebt. #00:43:45-7# Also dieser Kurs, den ich mache im Moment. Ja, okay, ich schaue mir die Termine an: Ja, ich habe 1 Jahr, um das alles zu bestätigen, also zu erledigen (lacht). Und am Ende habe ich auch einen Test. Aber es hilft mir sehr, im Alltag, auch für die Organisation, für alles, wirklich. Also jede Education, glaube ich, jeder Kurs, alles hilft uns sehr.

I02: #00:44:18-0# Ich glaube, dann müssen wir diesen Kurs, pflegende Angehörige, müssen wir auch weiterempfehlen. Es ist super, dass wir das jetzt auch von dir hören. Dann werden wir das auch den anderen Eltern weiter empfehlen.

E04: #00:44:31-0# Ja, sehr gerne. Ich habe von unserer Heilpädagogin genau diese Info erhalten [erg. zur Möglichkeit Pflegende Angehörige zu werden] und das erfahren. Ich habe keine Ahnung gehabt irgendwie, dass das existiert. Und natürlich gibt es immer eine Abklärung. Es kommt eine Abklärung, Schätzung, wie viele Stunden, wie viele Minuten pro Tag. Es ist ja ein bisschen auch auffällig, wie viel Zeit benötigst du fürs Baden, Duschen, für die Körperpflege, wie viel sie berechnen. Weil die Krankenkasse kann nicht alles erlauben und so. Ich bin froh, dass ich solche Minuten pro Tag bekomme und pro Monat. Genau. Es ist für mich auch im Moment okay, kann ich sagen. Aber es ist nicht meine Arbeit, also den ganzen Tag Arbeit bei uns. (..)

I01: #00:45:28-0# Ja, das, was du bis jetzt sowieso immer schon gemacht hast. Einfach gratis und alle denken, es ist selbstverständlich, dass man das als Mutter macht.

E04: #00:45:39-2# Ganz genau.

S00: #00:45:39-0# Ich finde es so richtig, dass die Eltern jetzt ein bisschen Geld bekommen für die viele, viele Arbeit. Oder auch eben Geschwister oder Partner, die ihren Partner pflegen, wenn er krank ist. Oder viele alte Leute. Das ist so wichtig.

I01: #00:45:57-0# Aber du hast uns so tolle Sachen gesagt. Wir werden das aufnehmen. Wir werden noch mehr recherchieren und wir werden dieses Thema jetzt im Workshop besprechen. Damit alle von deiner Erfahrung profitieren.

E04: #00:46:14-0# Ja. Ich bin da, wenn es hilft, kann ich noch helfen oder empfehlen oder irgendwelche Infos noch präzise geben.

I02: #00:46:26-2#: Vielen, vielen Dank! I01: #00:46:26-7# Vielen Dank!“

11.7 Transkript Interview mit E05

I01: #00:00:00-0# Aus welchem Grund oder mit welchen Erwartungen hast du dich für den Workshop angemeldet?

E05: #00:00:07-0# Also, ich habe mich für diesen Workshop angemeldet, weil ich besser verstehen wollte, wie ich meinen Sohn im Alltag unterstützen kann. Und ich habe mir praktische Tipps, also von Fachpersonen erhofft und den Austausch mit anderen Menschen in einer ähnlichen Situation.

#00:00:46-0# Ja, also das war sehr, sehr hilfreich für mich, weil ich verstanden habe, dass ich nicht die Einzige bin, die diese Situation erlebt, sondern es gibt viele, viele andere Eltern, welche die gleiche oder ähnliche Situation erleben. Also besonders wichtig waren für mich die Gespräche, die wir miteinander gehabt haben und die Tipps, die wir einander gegeben haben.

I01: #00:01:28-0# Ist dir etwas besonders im Kopf geblieben?

I02: #00:01:34-7# ...auch von den Tipps oder von den Gesprächen?

I01: #00:01:43-0# Ja. Viel ist mir geblieben. Und ich versuche im Alltag diese kleinen Tipps [erg. immer] wieder zu benutzen. Also vor allem, direkt in die Augen schauen, wenn ich mit meinem Sohn rede. Oder auch ein Wort viel mal zu wiederholen, damit er es besser wiederholen [= nachsprechen] kann. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, also K05 sagt jetzt viel.

I02: #00:02:13-0# Oh, schön.

I01: #00:02:15-0# Das freut uns.

E05: #00:02:13-7# Ja, er wiederholt [=spricht nach] fast alles. Und bei manchen Sachen zeigt er und sagt, um was es geht.

I01: #00:02:34-7# Schön.

E05: #00:02:29-8# Ja, (lacht) das finde ich sehr, sehr gut. Und ja, von den anderen Sachen, die wir besprochen haben, sehe ich, dass es ein bisschen Zeit, Geduld, braucht aber ich glaube, die kommen, die werden kommen die werden kommen irgendwann (lacht).

[#00:03:03-0#] Was war für dich hilfreich oder was war weniger hilfreich? Hast du ein Beispiel?

E05: [#00:03:09-0#] Ja, die konkreten Beispiele, die wir mit den anderen Eltern geteilt haben. Jeder von uns hat etwas [erg. dazu] gesagt, oder eine Idee gegeben, oder ich habe es so gemacht, probierst du auch, oder sonst wird das nicht funktionieren, probierst du auch diese Variante. Das war sehr, sehr gut und die Atmosphäre, die wir dort gehabt haben, war extrem schön, weil wir alle sehr offen waren. (..) Und ja, ohne Angst, wir haben alles ehrlich gesagt, und ja, das war für mich sehr schön. Und ich habe mich als Teil der Familie gefühlt. Und ich habe auch alles so ehrlich gesagt, wie es ist. #00:04:12-0# Darum kann ich jetzt mit K05 auch besser kommunizieren und alles, was wir beim Workshop gelernt haben, praktisch machen [= umsetzen]. Auch dank der vielen Videos, die wir gesehen haben, kann ich mich jetzt ein bisschen besser, wie kann ich das sagen, orientieren.

I01: #00:04:50-0# Hattest du vorher auch schon Kontakt zu anderen Eltern, die ein Kind mit Autismus haben?

E05: #00:04:57-0# Nein, leider nicht. Also, bei der Logopädin gibt es schon Familien, die / Aber ich weiss nicht, was für ein Problem das Kind hat. Und ich habe auch ehrlich [erg. gesagt] nicht gefragt. Und hier [erg. im Workshop] habe ich so viel verstanden und auch von meinen Problemen erzählt und viele, viele Ideen bekommen. Man braucht jemanden, der versteht. Denn es gibt zum Beispiel Kinder, die nur mit der Sprache Probleme haben und mit dem Verhalten nicht so viele Probleme haben. Aber bei uns ist beides [erg. schwierig, Sprache und Verhalten]. Das war sehr, sehr hilfreich.

I02: #00:05:58-0# Verstehe ich das richtig, du hast vor allem auch von der Gruppe profitiert. Da war ja die Gruppe und die Eltern haben sich Tipps gegeben. WIR [= Workshop-Leiterinnen] haben Tipps gegeben, WIR haben Input gegeben, wir haben Fälle besprochen, Videos angeschaut... Von all diesen Sachen, die wir gemacht haben, auch mit der Tabelle, Situationen durchgesprochen. Was fandest du am besten?

E05: #00:06:27-0# Also im Allgemeinen alles. Es gab nur ein paar Sachen, die ein bisschen mehr theoretisch waren. Aber das ist ganz normal, glaube ich (lacht). Am besten habe ich die Gruppenarbeiten gefunden. Und auch, dass Claudia zu uns nachhause gekommen ist. Sie hat das sehr, sehr gut beobachtet, und mir viele Ideen gegeben, vor allem, was wir beim Spiel verbessern können. Und auch als K05 und ich zu euch gekommen sind, hat sie mir so viele Ideen gegeben, vor allem mit den Figuren [= Bildern, PECS], wie wir besser [erg. miteinander] kommunizieren können. Und das machen wir auch heute [erg. noch]. Er findet das sehr, sehr lustig. Dank diesen Figuren [= Bildern] , sagt er jetzt viel mehr Wörter.

I01: #00:07:41-0# Was meinst du genau mit den Figuren?

E05: #00:07:47-4# Die Bilder.

I01: #00:07:49-1# Die Karten, ja.

E05: #00:07:51-0# Jetzt benutze ich aber das Heft [erg. Kommunikationsbuch mit Bildkarten nach PECS] nicht mehr. Denn bei vielen Sachen, die wir viel benutzen, zum Beispiel Migros, Aldi, habe ich nur einmal das Foto gezeigt und beim zweiten Mal hatte er es schon verstanden, ohne dass ich das Bild zeigte.

I02: #00:08:14-0# Das heisst, mit Hilfe der Bilder hat er schnell Wörter gelernt.

E05: [#00:08:20-0#] Ja.

I01: [#00:08:21-0#] Und ohne Bilder war es schwierig.

E05: [#00:08:23-0#] Genau. Und früher, also vor dem Workshop, hatte ich nie gedacht, also, ich habe nie gemacht .Niemand hat mir die Idee gegeben. Vielleicht, es kann sein, hat die Logopädin ein paar Mal gesagt, dass sie mit Bildern gearbeitet hat. Aber sie hat mir nicht gesagt, dass ich das auch probieren soll. Und ich habe mich auch nicht so viel dafür interessiert (lacht), vielleicht. Denn ich habe gedacht, so mit Bildern wird er sich vielleicht daran gewöhnen und dann nur die Bilder anschauen und

dann fertig. Und dann kommt das Wort nicht. Aber nein, das war das Gegenteil. Ich zeige [erg. das Bild]. Ich sage: "Oh, gehen wir zu Aldi?" Und er sagt: "Adi." Und dann, also, nur einmal, ich habe das Bild gezeigt. Und jetzt versteht er sofort.

I01: #00:09:24-0# Das ist ein ganz schönes Beispiel. Genau.

I02: #00:09:27-0# Das heisst, von all diesen Sachen, die wir besprochen haben, Diagnose Autismus und Taschenlampen-Modell und diese vielen Sachen, war das Thema UK, unterstützte Kommunikation, mit Bildern und mit Gebärden, das war das Wichtigste für dich. Oder gibt es noch ein anderes Thema, das sehr wichtig war für dich?

E05: [#00:09:52-0#] Für mich war das das Wichtigste. Weil das größte Problem von K05 war Kommunikation. Weil er ist / Normalerweise hat er keine Probleme damit Emotionen, Gefühle zu zeigen. Er zeigt das, ohne Probleme.

#00:10:17-5# Aber Kommunikation so mit Wörtern: Mache das! Bring mir Wasser! Er bringt mir Wasser, aber er bringt mir auch Saft. Bei allem, was man trinkt, denkt er, dass es Wasser ist. Er denkt, dass das Wasser heisst.

#00:10:38-7# Und jetzt versuchen wir, für jedes [erg. Getränk] ein anderes Wort zu geben. Aber ganz langsam. Erstens haben wir Wasser, und dann zweitens Apfelsaft. Und jetzt versteht er [erg. den Unterschied zwischen Wasser und Apfelsaft]: Bring mir Wasser. Er bringt mir Wasser. Und Apfelsaft, er weiss, dass das etwas anderes ist. Ja, für mich war das das Wichtigste.

I01: #00:11:09-0# Und, wenn du jetzt noch an die anderen Themen denkst, was hat dir auch noch geholfen, welche Themen? Auch, dass wir besprochen haben, wie die Sprache im Gehirn verarbeitet wird, oder...

I02: #00:11:21-9# die Sonne.

I01: #00:11:25-9# Die Sonne oder die Gießkanne mit den Tropfen.

E05: #00:11:27-0# Die gemeinsame...

I01: #00:11:33-0# Aufmerksamkeit.

E05: #00:11:33-0# Ja, normalerweise, es war nie so ein grosses Problem. Aber K05 konzentriert sich, aber dann ist sie (erg. Aufmerksamkeit) weg. Und dann kommt sie wieder, und dann ist sie wieder weg. Also, war ein bisschen schwierig. Jetzt kann er auch für sehr lange Zeit sich auf eine Sache konzentrieren. Und es ist für mich viel besser (erg. geworden). Zum Beispiel, wenn ich ihm eine Idee gebe, wie er mit einem Spielzeug spielen kann. Wir spielen, wir spielen, äh, also, zusammen. Und dann, sage ich: Okay, Mami hat jetzt zu tun. Und er spielt weiter. Und das ist für mich sehr, sehr gut. Weil, normalerweise, früher hat er nie so lange gespielt. Oder er hat nicht ohne mich mit etwas gespielt. Er wollte immer, dass ich dort bin, um Ideen zu geben und ihm immer zu helfen.

I01: [#00:13:00-0#] So schön. Das freut uns sehr das zu hören. Und wie fandest du die verschiedenen Arbeitsformen? Was hat für dich am besten funktioniert? Oder was war vielleicht auch nicht so gut für dich? Weisst du... Vorträge von UNS, Videos, oder Flipchart, Hausaufgaben machen, oder...

I02: #00:13:31-1# Video anschauen, selber Video machen?

#00:13:33-0# Videos anzuschauen und selber Videos zu machen, das war sehr gut für mich. Beim Video anschauen habe ich / Meine Ideen waren klarer, weil ich besser wissen [= verstehen] konnte, wo K05 ist. Ist es sehr, sehr schwierig [erg. ihn] zu kontrollieren? Oder nein, er ist nicht so, wie kann ich sagen, undiszipliniert, oder sowas. Die Videos haben mir sehr viel geholfen, die Videos, die wir dort [erg. im Workshop] gesehen haben. Weil so konnte ich meinen Sohn so / Ich kann nicht / Ich weiß nicht, wie ich das sagen kann. Ich konnte besser wissen [= verstehen], was fehlt, und was wir verbessern können, und wo genau wir sind, was bei uns schon gut ist, und was nicht so gut ist. [#00:14:59-0#] Und beim Video, das wir es selber gemacht haben / Das war sehr lustig. K05 hat das geliebt. Und das Gleiche habe ich bei den Videos der anderen Eltern gelernt. Hm (überlegend)... da müssen wir ein bisschen arbeiten. Oder nein, hier sind wir schon gut. Ein bisschen einen Check-up machen. Das hat sehr gut funktioniert.

#00:15:35-8# Und es gibt nichts, das nicht gut war. Weil ich glaube, es war alles sehr, sehr interessant. Und ich habe viel, viel gelernt. Früher konnte ich zum Beispiel verschiedene Verhaltensweisen von K05 nicht verstehen. Dann habe ich verstanden, warum es so ist.

#00:16:02-2# Wie ich einmal gesagt habe, zum Beispiel, wenn ich sage: K05, gehe zu Papi um ihn zu wecken. Und er ist einfach dorthin gegangen und stehen geblieben, weil er nicht wusste, was er zu machen hat. Und dann habt ihr mir erklärt, bei Kinder mit Autismus ist es so: die verstehen nicht 100% alles. Auf viele meiner Fragen habe ich eine Antwort gefunden.

I02: [#00:16:44-0#] Was hast du dann gemacht? Was hast du verändert? Auch von dem / Du hast eben gelernt, er versteht nicht 100%. Was machst du in so einer Situation? Was hast du geändert?

E05: [#00:16:56-0#] Ich gehe direkt / Wenn ich zum Beispiel jetzt da bin, und ich sage: K05, mach dies, das, und das! Und K05, einen Teil macht er schon, aber sicher, etwas macht er nicht, dann gehe ich persönlich dort, und ich nehme ihn, ich schaue ihm direkt in den Augen, und ich sage: Schau mal, du musst so, so, so machen. Dann, das muss ich nicht nur einmal machen. Ich muss vielmal wiederholen. Aber irgendwann macht er das selber. Das versuche ich immer mehr zu machen. Es ist nicht immer so einfach. Aber man muss sehr viel wiederholen und Geduld haben.

I01: #00:17:56-6# Und ihm auch konkret vorzeigen, wie funktioniert das, nicht nur sagen, sondern auch zeigen.

E05: #00:18:01-0# Ja, und oftmals zeigen. Und irgendwann versteht er auch nur mit Wörtern. Aber man muss viel arbeiten, bis zu diesem Ziel, ja.

I01: #00:18:18-0# Super! Du hast schon so viel umgesetzt. Wir sind beeindruckt.

E05: #00:18:25-0# Ja, ich versuche, das Beste zu machen, wie alle Eltern. Wir haben viele Fortschritte gemacht. Und es fehlen viele andere Sachen. Aber ich hoffe, dass es eines Tages immer besser gehen wird. Da mit der Kita anfangen, ein bisschen / Weil ich glaube, er braucht mehr Unterstützung. Und wir schauen, wie es wird.

I01: #00:19:08-0# Und, wenn du jetzt an den Workshop denkst, gibt es etwas, was wir besser machen können? Mehr von den Videos, oder ein bisschen weniger von dem, dafür etwas anderes?

E05: #00:19:22-0# Ich glaube mehr Videos zeigen, aber nicht nur von Kindern, die wir nicht kennen, sondern von unseren Kindern. Auch von z.B. Momenten, die ganz schwierig sind. Ich glaube, das wäre sehr, sehr hilfreich. Ich weiss, das ist ganz schwierig, aber zum Beispiel, wenn man eine Krise hat, wie, was macht man in diesem Moment. Einfach Kamera in einer Ecke lassen und zeigen, was wir machen.

I01: #00:20:03-0# Wir haben ja wenig darüber gesprochen#00:15:32-0#in einer Krise macht.#00:15:36-0#iel über Kommunikation gesprochen, wie kann man den Kindern helfen, zu verstehen und sprechen zu lernen. Aber wir haben nicht so viel gesprochen über Verhalten allgemein. Und was man macht. Verstehe ich das richtig, dass du auch noch mehr Inhalt gewünscht hättest zu Verhalten? Was macht man mit schwierigem Verhalten?

E05: #00:20:32-0# Genau. Weil wir haben Schwierigkeiten auch bei der Übergangszeit [=Übergängen]. Es ist nicht / Also K05 / Es geht, aber nicht so gut. Er hat eine Phase / Wenn wir zum Beispiel sagen: "Jetzt ist fertig." Er explodiert. Das dauert ganz kurz. Aber das Problem ist, wenn er explodiert, das kann ich nicht so gut kontrollieren. Obwohl ich sage / Ich weiß, ich soll nicht. Aber ich sage: "Ja, komm jetzt, ich kaufe dir ein Spielzeug", oder sowas. Dann weiß ich nicht, wie ich ihn beruhigen kann. Bei K05 dauert diese Phase kurze Zeit. Es ist nicht / Ich glaube, [erg. es dauert] so 1, 2 min. Aber, wenn er explodiert, er schreit, und weint, und das ist nicht immer so angenehm, oder?

I01: #00:21:41-0# Es ist kurz, aber stark.

E05: #00:21:43-0# Genau, das ist unser Problem.

I01: [#00:21:48-0#] Und der Kurs, der hat ja achtmal gedauert. Und es war viel Programm. Und wenn wir jetzt Verhalten auch noch machen möchten... wäre es für dich besser, wenn der Kurs länger wäre, NOCH mehr Sitzungen und NOCH mehr Themen, oder einfach weniger Kommunikation und auch noch Verhalten, Wie würdest du das machen, wenn du uns wärst?

E05: #00:22:15-0# Länger? Vielleicht ein paarmal mehr. Aber nicht viel länger. Weil, ich glaube, nicht alle Eltern haben die Möglichkeit, mehr mal zu kommen. Aber, vielleicht hätte ich weniger Kommunikation-Themen / Vielleicht könnt ihr sagen / Ihr könnt eine Liste machen: Wie ist normalerweise bei Kindern mit Autismus die Kommunikation. Und was sollten die Eltern machen: in die Augen schauen... Wirklich eine Liste. Weil viele Eltern, die dieses Programm haben, sind schon informiert. Wir lesen viel.

#00:23:22-8# Also wir brauchen einfach praktische Sachen. Das! Und jedes Mal eben ein Video zeigen, von einem von unseren Kindern. Vielleicht kann einmal das Thema Krise sein, ein anderes Mal Spielen, und noch einmal z.B. was sollen wir auf dem Spielplatz machen, wenn es so viele Kinder gibt. Wie können wir /

#00:24:05-9# Z.B K05 rennt und umarmt die anderen Kinder. Und nicht immer ist das gut [=kommt das gut an] für die anderen Kinder. Weil sie verstehen ihn einfach nicht, dass er spielen will. Und dann stoßen sie ihn einfach, oder sowas. Und K05 ist immer traurig. Den Eltern auch zu helfen, wie sie diese

Situation führen können. Das würde mich interessieren, weil ich eben ein bisschen Schwierigkeiten da habe.

I01: #00:24:48-0# Das sind ein paar sehr interessante Gedanken von dir, sehr wertvoll. Das werden wir aufnehmen. Und vielleicht zum Schluss / Was hast du, wenn du jetzt an den Workshop denkst - und dann hast du noch andere Sachen gemacht wie logopädische Einzeltherapie oder heilpädagogische Früherziehung, oder vielleicht hast du auch noch andere Sachen gemacht - wie wichtig sind diese Dinge für dich? Und was denkst du, ist das Beste? Was funktioniert am besten für dich?

I02: #00:25:26-0# Was sind so die Unterschiede? Wenn du mit anderen Eltern sprechen würdest, und die fragen dich: "Warum soll ich, einen Workshop machen, wenn ich ja auch Logopädie habe? Und ich habe heilpädagogische Früherziehung, die kann auch Tipps geben." Was sind, was waren für dich persönlich die Unterschiede?

E05: [#00:25:50-0#] Die Logopädie und Heilpädagogin helfen direkt meinem Sohn. Sie arbeiten mit meinem Sohn. Und wir haben ganz wenig Zeit zu sprechen. Wir sagen einfach, wie ist es gegangen. War er gut? War er nicht gut? Da ist er immer noch schwach, hier ist er ein bisschen besser.

#00:26:15-2# Das war für mich sehr hilfreich. Weil bis jetzt, ich habe / Das war wie eine Therapie für mich. Was soll ich konkret mit ihm machen. Und bis jetzt niemand mir hat das so gut und tief [= detailliert] gesagt. Das war / Wie kann ich das sagen, eben, das war therapeutisch für Eltern. Weil, normalerweise, Eltern, okay, ich bringe ihn zur Logopädie, zur Heilpädagogin. Die sind sehr gut. Aber konkret, weiss ich nicht, ob das, was ich zu Hause mache, ist es gut? Ist es nicht gut? Wie soll ich einige Situationen führen? Und beim Workshop habe ich das extrem gut gelernt.

#00:27:18-9# Und ich bin auch mehr selbstbewusst geworden, oder (lacht)? Und das war extrem hilfreich für Eltern. Das ist etwas vom Schönsten. Weil ich habe noch nie gehört, dass es sowas für Eltern gibt. Weil, eben, das Kind versteht selber nicht, was mit ihm nicht gut ist. Und die Eltern wissen das. Und manchmal ist es auch psychisch sehr, sehr anstrengend für Eltern. Und okay, ich kann so mit anderen Eltern sprechen. Aber wenn man nicht so eine Situation zu Hause hat, kann man das nicht so gut verstehen. Das war für mich am wichtigsten. Das war Therapie für mich, ja (lacht).

I02: #00:28:19-0# Und das hat dir geholfen und hat auch K05 geholfen, jetzt indirekt?

E05: #00:28:26-0# Ja, das ist ganz normal. Denn wenn ich weiss, was soll ich machen, bei einigen Situationen, dann ist K05 auch mehr sicher. Aber wenn er sieht, dass ich unsicher bin, oder Angst habe, dann wird er noch schlimmer, oder er wird noch mehr Angst haben.

I02: #00:28:53-0# Und wie war das für deinen Mann? Konntest du ein paar Sachen, die du im Workshop gelernt hast, auch deinem Mann erklären? Und hat er sich auch verändert? Oder war das wirklich vor allem für dich? Und findest du er müsste auch noch einen Workshop bekommen? Wie war das so? Denkst du, jede Person sollte in den Workshop kommen? Oder funktioniert das auch, dass eine Person von den Eltern in den Workshop kommt? Wie findest du das? Wie schätzt du das ein?

E05: [#00:29:25-0#] Ich glaube, es kommt darauf an. Ich habe meinem Mann alles erzählt, was wir gelernt haben. Jedes Mal, hat er mich gefragt, und ich habe erzählt. Vielleicht habe ich etwas nicht gesagt, [erg. weil] ich habe vergessen. Aber normalerweise habe ich alles gesagt.

#00:29:42-0# Und wir versuchen beide ein gleiches System zu haben mit K05. Und das hilft uns sehr viel. Und es ist normal. Wir haben es so gemacht, dass ein paar Mal in der Woche K05 nur mit Papa nach draußen geht, damit Papa genau sieht, wie er auf dem Spielplatz reagiert. Weil es ist nicht immer einfach. Wenn man zu zweit ist, ist es anders. Also bei uns ist es so. Wenn wir zu zweit gehen mit K05, ist es ein bisschen leichter, einfacher.

#00:30:29-0# Aber wenn man alleine ist, ist es ganz schwierig. Und ich will, dass er auch versteht, was wir eben verbessern können. Er geht nach draußen [erg. Papi mit K05] und dann kommt er und sagt: Nein, wir müssen so, so, so machen. Und dann sage ich: Ja, vielleicht, aber / Ich sage ihm, was kann gut [erg. möglich] sein und was für mich nicht so gut ist. Aber normalerweise habe ich ihm alles erzählt. Er war normalerweise auch sehr, sehr einverstanden mit was wir uns beschäftigt haben?

#00:31:16-3# Aber ich weiß nicht, ob / Ich kann das nicht sagen [= beurteilen], dass beide Eltern präsent sein sollten. Das kann ich nicht 100% sagen [= beurteilen]. Weil es kommt darauf an, wie die Eltern sind, ob sie viel reden, ob sie wenig reden. Es kommt darauf an, ja.

I02: #00:31:43-0# Aber für dich war es gut so? #00:31:43-1#

E05: #00:31:46-0# Für mich schon, ja. #00:31:44-3#

I02: #00:31:47-6# Das hat so gut funktioniert für dich und deinen Mann?

E05: #00:31:50-0# Ja, weil er sagt, dass ich intelligent (lacht) bin und ich kann das besser verstehen.

I02: #00:32:00-0# Und kannst du ihm gut erklären, offensichtlich.

E05: #00:32:05-6# Genau.

I01: #00:32:06-0# Und wenn man jemandem etwas erklärt, dann merkt man selber nochmal, ob man alles gut verstanden hat.

E05: #00:32:15-1# Ja, das stimmt voll.

I01: #00:32:19-9# Ja, gibt es noch etwas, was du uns sagen möchtest? Oder etwas, was wir noch nicht angesprochen haben, was wichtig sein könnte, auch für andere Eltern, die dann den Workshop bei uns machen? (...)

E05: #00:32:34-0# Nein, also ich glaube ich habe alles gesagt. Und ich habe das sehr, sehr schön gefunden. Extrem schön, hilfreich. Es war eine so schöne Atmosphäre. Wir waren alle offen. Und ja, man muss einfach offen reden. Nur so kann man helfen, oder? Und [erg. einander] gute Tipps und Ideen geben. Sonst, wenn man etwas nicht erzählt oder etwas nicht so 100% richtig sagt, dann ist es schwieriger, zu einer Lösung zu kommen, oder?

I01: #00:33:30-0# Du hast es so schön gesagt und vielen Dank für das Kompliment. #00:33:39-9#

E05: #00:33:39-9# Ja (lacht). #00:33:37-9#

I01: #00:33:37-9# Du hast / Du motivierst uns, weiterzumachen.

I02: #00:33:43-0# Vielen Dank.

E05: #00:33:45-0# Das ist echt die Wahrheit. Das war therapeutisch vor allem für die Eltern. Und bis jetzt, habe ich noch nie gehört, sonst würde ich das machen, dass es etwas nur für die Eltern gibt, oder? Und das ist extrem wichtig, extrem.

I02: #00:34:02-0# Vielleicht eine kleine, letzte Frage noch dazu. Würdest du das früher machen? Weil du hast ihn [den Workshop] gemacht, als du davon gehört hast, oder? Aber würdest du ihn, wenn du könntest, noch früher machen? Oder wie war so der Zeitpunkt?

E05: #00:34:19-0# Ja, ich würde es machen. Auch früher, aber ich hatte nie gehört. Und ich danke immer meiner Logopädin. Die hat mir das empfohlen. Aber ja, ich würde das sicher früher machen. Und ich würde es auch weitermachen, wenn es so etwas... etwas spezifischeres, oder einfach / (...) Ich würde es weitermachen, auch wenn mehr Unterricht beginnt.

I02: #00:34:58-0# Also, wenn wir zum Beispiel einen zweiten Kurs zum Verhalten machen, dann würdest du gerne einen zweiten Kurs machen?

E05: #00:35:08-0# Ja. Ich würde alles machen, was meinem Sohn und mir helfen kann. Ich mache alles. Ja. Weil eben, ich glaube, Kinder mit Autismus haben eine eigene Welt, und wir müssen das verstehen und achtmal, zehnmal, hundertmal sind nicht genug. Wir müssen einfach Schritt für Schritt verstehen.

I02 #00:35:49-1# Und ja, die Therapie ist nicht genug. Genau, da brauchen wir die Eltern. So schön.
#00:35:53-8#

I01: #00:35:53-8# Ihr seid die Wichtigsten.

I02: #00:35:55-1# Das finden wir auch.

E05: #00:35:55-0# Ja.

I01: #00:35:56-0# Ja, vielen, vielen Dank. Für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit.

11.8 Transkript Interview mit E06

I01: #00:00:00-0# Aus welchem Grund und mit welchen Erwartungen hast du dich für den Workshop angemeldet?

E06: #00:00:09-6# Ich wurde in dieser Situation ins kalte Wasser geschmissen. So wie ich annehme viele Eltern. Die stellen sich das alles viel einfacher vor. Viel strukturierter, so quasi wie aus den Büchern beschrieben. Und das, was einem erwartet bzw. erlebt, wenn man so ein Kind bekommt, ist alles andere als aus dem Bilderbuch und anders wie es in Büchern beschrieben wird. Weil natürlich, wir haben doch auch darüber gesprochen, dass jedes Kind eine einzelne Geschichte ist.

#00:01:02-0# Und deswegen, denke ich, je mehr Geschichten man gehört hat, umso besser findet man sich dann im Alltag [erg. zurecht].

I01: #00:01:12-0# Als du von diesem Workshop erfahren hast, was hast du da gedacht? Warum hast du dich angemeldet?

E06: #00:01:23-4# Ich wollte Geschichten und Erfahrungen von anderen hören. (...) Vor allem einfach mal wirklich zu sehen, dass ich nicht alleine (lacht) auf der Welt bin. Quasi Leute treffen, mit denen man sich unterhalten kann darüber, so wie es ist. Und nicht ah... Wenn man so jemand anderem davon erzählt hatte, hörte man immer so: "Ja das wird schon." Das ist aber nicht so! Es ist so, dass man jeden Tag meistern muss.

I01: #00:02:11-0# Jeden Tag wieder von Neuem!

E06: #00:02:13-0# Ja, jeder Tag ist eine Geschichte für sich.

I01: #00:02:18-0# Wenn du jetzt an den Workshop zurückdenkst, was ist dir besonders im Kopf geblieben?

E06: #00:02:33-6# So für mich, wie gesagt, zählen nicht Einzelheiten und so. Es zählt das Gesamte, die gesamte Erfahrung. Und es ist schwer für mich zu erklären. Ich finde die passenden Wörter nicht. Und ich muss richtig darüber nachdenken, was so / Man kann das ja nicht nur mit einzelnen Sachen so beschreiben.

I01: #00:03:14-0# Ja, eigentlich war es ein ganzes Paket, oder?

E06: #00:03:18-0# Ja, es ist das Gesamte, das Zusammenmachen, das gesamte Bild, die gesamte Erfahrung. (...) Ich kann das nicht vereinzeln [= auseinandernehmen] und so sagen, das und das ist mir geblieben. Für mich war es sehr wichtig, dass ich das ALLES erleben durfte.

I01: #00:03:47-0# Und wenn du jetzt ein Fazit machen müsstest, jetzt vier Monate nach dem Workshop, was hat sich für dich gelohnt? Oder vielleicht auch im Vergleich zu anderen Sachen, die ihr gemacht habt mit K04.

I02: #00:04:06-0# Was würdest du auch einem anderen Elternteil sagen, der sich überlegt, den Workshop zu besuchen? Würdest du es empfehlen oder nicht? Oder was würdest du erzählen vom Workshop?

E06: #00:04:15-0# Auf jeden Fall mitmachen! Weil da kann man ja die Gleichgesinnten treffen! Da kann man ja richtige Erfahrungen machen, Erfahrungen kennenlernen von anderen, Tipps holen! Es ist sehr schwierig. Es ist viel einfacher mal zum Friseur zu gehen, weil ja... Aber da / #00:04:50-4# Ich finde es schade, dass keine anderen Väter dabei waren. Dann hätte ich auch von Vätern-Seite die Erfahrungen mitgekommen können. Aber so..., ja.

#00:05:12-0# Ja, das finden wir auch.

E06: #00:05:13-0# Aber nichts desto trotz, es war mir eine Ehre mit Frauen so einen Kurs zu machen (I01 und I02 lachen). Ich habe mich sehr wohl gefühlt.

I02: #00:05:25-0# Und uns war es eine Ehre, dich dabei zu haben (lacht).

E06: #00:05:29-1# Danke, danke. Ich habe mir Mühe gegeben (lacht).

I01: #00:05:37-0# Gibt es etwas, an das du dich erinnerst? Oh, das war hilfreich. Oder das war vielleicht weniger hilfreich? Wir haben über verschiedene Themen gesprochen. Zum Beispiel über die Diagnose oder die Sprachentwicklung. Oder auch über die Sonne und die Tropfen.

E06: #00:06:00-0# Das ist alles wichtig. Es ist alles wichtig, vor allem / Ich fand am wichtigsten das, das man einem klar die Möglichkeiten dargestellt hat. Z.B. das mit den Stufen [= Zone der nächsten Entwicklung], wenn ein Schritt zu gross ist, oder wenn man / Eben es fehlt auch MIR z.B., dass ich diese Schritte erkenne. Weil z.B. diese Schritt / Strategie kann man auch nicht anwenden, wenn man es nicht erkennt, also wo die Stufe jetzt enden sollte oder wie gross die sein muss.

I01: #00:06:51-0# Die verschiedenen Entwicklungsstufen vom Kind.

E06: #00:06:53-9# Genau. Z.B. auch wenn man / Wir haben auch so erstmals, wo wir uns unterhalten haben mit z.B. E04s Freundinnen, die haben ja auch so ein wenig schwierigere Kinder, die sprechen immer noch nicht oder weniger. Aber das ist jetzt / Das hat sich im letzten Jahr ziemlich weiterentwickelt, viel weiter als unser K04.

#00:07:23-2# Die anderen Eltern haben immer so kindisch mit ihren Kindern geredet. Und wir haben gesagt, ja, wir reden ja normal wie erwachsene Leute. Und so, das kann man ja machen, aber nicht unbedingt jetzt, z.B. - Also wenn man sich ja anders verhalten hätte, dann hätte man K04 vielleicht einen grösseren Wortschatz beigebracht, oder?! Und es ist so schwierig, das abzuschätzen und das richtige zu tun.

#00:08:07-3# Und der Kurs hat mir natürlich, sag ich mal, mehr die Augen geöffnet. Wir sind uns bewusst, dass K04 ein bisschen anders ist. Und dass man anders dran gehen muss. Dass man im Kurs NUR oder ÜBERWIEGEND über solche schwierigere Kinder gesprochen hat, das hat mir so ein bisschen mehr so richtig die Augen aufgemacht, würde ich jetzt von meiner Seite aus sagen.

I01: #00:08:53-4# Habe ich es richtig verstanden? Auch zu verstehen, was ist dann schwierig für K04? Und nicht einfach, das kommt alles noch, es braucht nur Zeit. Genau zu verstehen /

E06: #00:09:06-6# Oder eher wie man es fördert, wie man sich bemühen kann, um auf die richtige Gerade zu kommen, da wo man hin will.

I02: #00:09:22-0# Was ist für dich die nächste / Hast du im Kurs herausgefunden oder auch jetzt, was die nächste Stufe ist? Also machst du jetzt etwas konkret anders in deinem Alltag, wenn du mit K04 spielst oder sprichst? Was hast du verändert, weil du gemerkt hast, dass die Stufe wichtig ist?

E06: #00:09:42-5# Ich achte viel mehr auf Details, also ein Detail, das verraten kann, was das Kind so gerne hätte. Vielleicht ist es so verborgen, dass es vielleicht nur so eine Kleinigkeit ist, eine Bewegung oder ein Zucken bei der Körpersprache, die man eben braucht [= beobachten muss], um die richtigen Sachen in diesem Moment zu tun. Also für mich ist das eine Philosophie.

#00:10:34-9# Ich weiss nicht... Da müsste ich auch zum Kurs. Um eben das auszudrücken, müsste ich dann zu irgendeinem hingehen der mir das Ausdrücken beibringen tut.

I01: #00:10:52-0# Ich erinnere mich, im Kurs hast du etwas ganz Gutes gesagt. Du hast gesagt, es geht um das Feintuning. Um diese ganz kleinen / Und das hat mir so gefallen, dieser Ausdruck.

E06: #00:11:07-2# Dieser Ausdruck kommt aus dem Motosport. Wenn fast alle die gleiche Leistung, die gleiche Mobilität und alles haben, dann kommt es auf das kleinste Detail an. Und diese Kleinigkeit macht dann den Unterschied.

#00:11:35-0# Und du hast gesagt, du beobachtest K04 jetzt viel genauer und schaust seine Reaktionen an. Und was machst du anders, wenn du mit ihm sprichst oder spielst? Also du beobachtest, was er tut. Und wie passt du dann dich an? Hast du da etwas verändert?

E06: #00:11:59-2# Ich versuche dann diese Stufe zu erkennen. Und dann versuche ich nicht MEIN Niveau oder MEINE Stufe zu bestimmen, sondern ich gehe auf die Stufe des Kindes ein.

#00:12:18-2# Z.B. wenn / Wir sind immer noch, leider, auf der Stufe, da wo man einfach den Gegenstand oder irgendetwas, was man tut / Und dann tue ich dieses Wort bringen und keine Sätze oder keine komplizierten Wörter. Und wir warten immer noch dass ihm so / dass wir diese Stufe einmal überschreiten. Aber bei uns ist es [= die Stufe / Treppe] immer noch so ziemlich flach.

I02: #00:13:03-0# Also das heisst, du sprichst weniger Sätze, sondern nur Wörter. Zum Beispiel, ist das richtig?

E06: #00:13:11-0# Ich nehme an, dass das jetzt immer noch richtig ist. Ich nehme das an. Ich weiss es nicht. Es wird nur die Zeit zeigen, ob wir damit falsch oder richtig gelegen haben. Weiss ich nicht.

I01: #00:13:35-0# Ich habe euch ja besucht und ich habe gesehen, ihr habt so einen schönen Kontakt, eine schöne Beziehung zu ihm. Und ich finde, ihr habt gut verstanden, wo K04 steht. Ihr macht ihm ganz gute Angebote. Wir haben ja auch gelernt, in der Kommunikation geht es mehr als nur um die Worte, sondern auch um gemeinsam etwas zu machen, Freude zu teilen. Und das habe ich alles gesehen, das macht ihr ganz toll. Also ich denke, ihr seid auf der richtigen Stufe.

E06: #00:14:10-8# Ich kann es nur hoffen. Solange wir nicht eine Bestätigung bekommen im Sinne einer offensichtlichen Weiterentwicklung, können wir nur weitermachen.

I01: #00:14:32-8# Und das ist ja manchmal auch das Schwierige, so lange zu warten und immer wieder zu probieren, zu probieren, Wiederholungen, bis endlich etwas kommt.

E06: #00:14:39-0# Deswegen, jetzt kommen wir zurück auf (...) diese Geduld, wo man sich bewusst sein muss, auch wenn einer denkt, dass derjenige ein geduldiger Mensch ist, dass man eben das noch einmal mehr vertieft. Weil ich war ja auch nicht / Wir sind alle von Natur aus nicht immer geduldig. Aber das kann man üben. Das kann man lernen. Vor allem wenn man sich bewusst ist, dass das nicht so ein Kind ist wie, ja, (...) wie alle anderen denken.

I01: #00:15:38-0# Wenn du jetzt nochmal an den Workshop denkst, wir haben verschiedene Arbeitsformen gehabt. Wir haben Vorträge gemacht, wir haben Videos angeschaut. Ihr habt Videos gemacht, Hausaufgaben. Was hat für dich am besten gepasst oder was fandest du nicht so gut?

E06: #00:15:59-0# Ich fand alles gut. Weil man kann es gar nicht so einschränken. Dadurch, dass jede Person anders ist. Man kann ja gar nicht einschränken, dass das hier schlecht ist oder das andere besser ist. Weil man weiss ja nicht, welche Methode bei demjenigen dem nächsten [= bei den jeweiligen Teilnehmenden] gut funktionieren wird.

#00:16:29-0# Das muss / Das Angebot könnte / Für mich das Schlimmste eben beim Workshop war, dass er so kurz dauerte. Es ist aber wiederum verbunden mit Finanzen und das ist mir alles bewusst. Aber (...) man / Dieser Workshop, dieser... euer Kurs könnte einfach ein Leiter sein, dass vielleicht könnten dann die Eltern in irgend einem Zusammenhang weiterhin zusammen bleiben und dann quasi das, was man bei euch gemacht hat, privat weiter machen.

#00:17:27-4# Aber es ist natürlich schwierig von der Zeit her, dass man es eben anpasst. Wie ihr sieht, es war für mich auch nicht leicht Zeit dafür zu finden. Manchmal bin ich ja aus der Nachtschicht / Manchmal habe ich sechs Nachschichten gehabt und dann bin ich trotzdem zum Workshop gekommen und habe alles mitgemacht, so gut, wie ich konnte. Aber ich finde das Schlimmste ist, dass es einfach so kurz war. Weil je länger man natürlich / Wenn ihr auch länger das macht, dann werdet ihr auch mehr Ideen haben. Und dann werdet ihr dann auch Finetuning machen und dann werdet ihr auch viel mehr Erfahrungen haben. Und DAS eben macht es aus.

#00:18:26-0# Das ist ein ganz guter Input. Wenn der Workshop länger gehen würde, würdest du alle zwei Wochen weiter machen? Oder denkst du, dass man irgendwann mal umstellen könnte, einmal im Monat? Was würde sich für dich gut anfühlen?

E06: #00:18:47-1# Ich würde das am Anfang für die jungen und, sag ich mal in Anführungszeichen, "unerfahrenen" Eltern ein paar Mal machen in kürzeren Zeiten [= Zeitabständen], und dann das eventuell ein bisschen in die Länge ziehen. Damit man das, was man da hört und lernt, sagen wir so, dass man eben so ein bisschen mehr Zeit hat, um es im Alltag einzubringen. Und vielleicht danach 3 oder 4 Wochen Zeit lassen, damit man das (...) / Wir wissen ja, dass solche Kinder einfach immer den gleichen Ablauf brauchen. Um etwas Neues hinein zu bringen, braucht ihr natürlich länger Zeit! Und darüber [erg. zu erzählen], ob man es geschafft hat, etwas in den Alltag reinzubringen oder nicht, das kann man erst dann machen, wenn man es getan hat. Und bis man es geschafft hat, dazu braucht es natürlich auch längere Zeit. Und erst danach kann man ja dann auch [erg. davon im Workshop der Gruppe] erzählen.

I02: #00:20:17-0# Das heisst, ihr und K04 hättet mehr Zeit gebraucht, um die Sachen, die wir im Kurs besprochen haben, auch umzusetzen. Dazu hat die Zeit vom Workshop gar nicht gereicht.

E06: #00:20:32-9# Die eine oder andere Sache schon, aber bestimmte Sachen auch nicht. Und dann haben wir auch dann gesagt, dass es bei uns nicht geklappt hat oder sonst irgend was. Und dann waren wir natürlich erfolglos und konnten nicht über unsere Erfahrungen berichten.

I02: Hast du dich deswegen manchmal schlecht gefühlt im Kurs, weil du das Gefühl hattest...

E06: #00:21:05-0# Nein, absolut nicht. Weil das war ja kein Wettbewerb, ja. Es ist so wie es ist.

I02: #00:21:14-0# Sehr gut, das freut uns jetzt.

I01: #00:21:17-0# Ja, weil du hast etwas sehr Wichtiges gesagt. Es braucht sehr viel Zeit und es ist schwierig, diesen Transfer in den Alltag zu machen. Und wir haben so viele Themen besprochen, das kann man gar nicht alles in dieser kurzen Zeit umsetzen.

E06: #00:21:33-3# Es war für mich quasi so wie eine Pauk-Stunde manchmal. Wie wenn wir am nächsten Tag quasi das Staatsexamen (lacht) hätten ablegen müssen.

I01: #00:21:52-0# Ja, wir haben all unser Wissen mit euch geteilt, als wärt ihr auch eine Fachperson. Das seid ihr auch, Fachpersonen für K04 und den Alltag!

E06: #00:22:02-0# Ja, das stimmt. Aber wir meistern das seit 4 Jahren schon tapfer! Das darf man auch nicht vergessen.

I01: #00:22:11-0# Sehr tapfer. Es ist ein Marathon, den ihr gehen müsst.

E06: #00:22:16-0# Ja, der aber nicht nach 42 Kilometern endet.

I02: #00:22:21-0# Stimmt. Wie war für dich die Intensität? Du hast gesagt, das war eine Paukstunde. Die Intensität oder auch die Dichte an Informationen, war das gut oder zu viel oder zu wenig?

E06: #00:22:38-5# Das ist gut. Das ist gut, weil das muss man ja auch in einer gewissen Zeit alles besprechen, oder. Man kann ja nicht jetzt für eine Stunde oder so / Dass man sich für drei oder ein Thema trifft, das würde auch keinen Sinn machen, ist klar. So wie ihr das gemacht habt, finde ich es gut.

I01: #00:23:38-0# Gibt es etwas, das du vermisst hast oder was wir auch inhaltlich noch aufnehmen könnten für einen nächsten Workshop?

E06: #00:23:50-0# Nein, das kann ich nicht behaupten, weil eben / Ich habe von den Erfahrungen von Gleichgesinnten und von eurer Erfahrung sehr profitiert.

#00:24:09-2# Wie gesagt ich / Mit der Zeit werdet ihr natürlich auch viel mehr Erfahrungen machen und auch mit dem Workshop. Und das werdet ihr am besten ändern, anpassen und weiterentwickeln können. Weil ihr seid in der Materie drin. Und wenn ihr das nicht machen würdet, weiss ich nicht wer es sonst machen könnte. Also ich finde einfach alles gut, was ihr so macht. Ihr seid auch ideenreich, sag ich so, und (...) Mir hat alles gefallen.

I01: #00:25:03-1# Vielen Dank für das Kompliment. Noch eine andere Frage. Es gibt ja nicht nur jetzt diesen Workshop, es gibt ja auch andere Angebote für Kinder mit Autismus. Und ihr habt ja auch logopädische Einzeltherapie. Oder K04 macht auch noch heilpädagogische Früherziehung. Wenn du jetzt siehst, du hast den Workshop und du hast andere Angebote, vielleicht macht ihr auch noch etwas anderes. Wo siehst du die Vor- und Nachteile? Oder was würdest du anderen Eltern empfehlen? Was ist wichtig? Was sollte man machen?

E06: #00:25:42-8# Wenn man sich ganz den Kindern überlassen will [=widmen möchte] und dabei den Alltag und die Existenz sichern sollte, dann würde ich das niemandem empfehlen das so zu machen wie ich, das mit sechs Schichten und ohne Piket. #00:26:02-4# Weil so wie in meinem Fall bleibt sehr wenig Zeit für die Familie. Aber ich habe Glück, dass ich K04 ausgewählt habe. Und dann hat sie ihre Karriere erst mal zur Seite getan, um sie tut sich erstmal vollkommen den Kindern widmen. #00:26:27-8# Das ist nicht selbstverständlich. Das macht nicht jeder (...). Und deswegen bin ich so Stolz auf meine Wahl und natürlich auf meine Frau (lacht). Wie gesagt man muss ja wissen was im Leben wichtig ist und vor allem, was man will. Wenn man ja sich entschieden hat, Kinder zu haben, dann muss man immer 110% dabei sein. Weil das ist das Wichtigste.

I02: #00:27:12-0# Und wie ist das für dich als Papa von K04? Ihr habt Heilpädagogik, ihr habt Logopädie-Therapie bei J. M. [= Name der Logopädin] gemacht oder macht es immer noch. Und ihr habt den Workshop gemacht. Würdest du alle 3 Sachen wieder machen? Was würdest du einem Kollegen empfehlen, der dich fragt, was soll ich machen? Und was sind die Vorteile? Warum soll man Heilpädagogik machen? Warum soll man Logopädie-Therapie machen? Warum soll man den Workshop machen? Was würdest du empfehlen?

E06: #00:27:46-0# Ich würde J. [= Name der Logopädin], euch beide und natürlich Frau D. [= Name der HFE] jedem Kind empfehlen, und allen Eltern. Weil es ist unglaublich, die Engergie, die ihr habt, und was ihr da leistet und wie ihr an die Sachen dran geht.

#00:28:13-2# In dieser Zeit, in der wir uns momentan befinden, ist es sehr schwer Leute einfach (...) [erg. zu finden], die sich für das Wohl von anderen Menschen einsetzen und sich damit beschäftigen und nicht nur jetzt, so wie andere Erfahrungen gemacht haben / Weil wir haben nicht sofort diese Leute getroffen, sondern wir haben auch andere Leute getroffen, die so ein bisschen aus dieser ganzen entstandenen Situation Profit schlagen wollten. Und natürlich ist alles sehr teuer hier. Aber der Unterschied ist der, ob man einfach nur irgendwie das Ganze in den Computer eintippt, oder so wie ihr das gemacht habt, dass sofort K04 im Fokus war.

#00:29:13-7# Man wusste wie auch bei Frau D. [= Name der HFE] oder bei J. [= Name der Logopädin], das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, diese Herangehensweise, wie man an K04 heran ging und das alles gesehen hat, wo die Probleme liegen. Die haben sich dann nur umgedreht und gefragt, ob das stimmt, was man gerade so sieht, anstatt dass man einfach nur vor der Tastatur sitzt und das eintippt oder reinschreibt, was die Eltern erzählen. Und K04 ist irgendwo in der Ecke oder sonst irgendwas. Also das sehe ich so, so sollte man sich gegenseitig wahrnehmen.

I02: #00:30:22-6# Also verstehe ich das richtig, dass es wichtig ist/ Es hilft nicht, wenn man einfach nur mit den Eltern spricht und die Eltern berätet, sondern es ist wichtig, dass man auch das Kind kennt, dass man die Eltern kennt und das Kind kennt und dann zusammenarbeitet. Verstehe ich das richtig?

E06: #00:30:46-5# Es ist wichtig zu wem man eben das Kind hinbringt.

I02: #00:30:53-0# Also die Persönlichkeit von der Person, dass das stimmt, oder?

E06: #00:30:57-5# Ja. Das derjenige sich wirklich für das Kind interessiert. Und nicht nur für den Profit, sag ich so... ganz grob ausgedrückt.

I01: #00:31:15-0# Also es ist wichtig, dass man merkt, hey, da geht es wirklich um das Kind und die Personen, die machen den Job, weil es wirklich um das Kind geht, nicht um das Geld

E06: #00:31:26-3# Genau, deswegen würde ich Frau D. [= Name der HFE] und Frau J. [= Vorname der Logo], ich weiss nicht wie sie mit Nachnamen heisst / Also da würde ich wirklich jedem empfehlen es, dass diese Personen die richtigen sind.

I01: #00:31:46-9# Ihr hattet Glück mit den Personen, aber es sind ja auch verschiedene Formate. Das bedeutet, Frau D. [= Name der HFE] kommt zu euch nach Hause und arbeitet mit K04. Und bei J. [= Name der Logopädin], da bringt ihr K04 hin. Und beim Workshop, da seid ihr gekommen, aber ohne K04. Es sind verschiedene Situationen. Kannst du dazu noch etwas sagen, wie das für dich war? Oder was du denkst, ist wichtig?

E06: #00:32:16-0# Da [im Workshop], wo wir einen halben Tag weg waren und uns mit anderen OHNE Kinder unterhalten konnten, das fand ich auch sehr gut. Warum? Weil einerseits, dass wir einfach einen halben Tag von den Kindern frei sind. In dem Sinne, wenn die Möglichkeit da ist. Wir hatten Gott sei dank die Möglichkeit, dass meine Nichte da sein konnte, um auf die Kinder aufzupassen. Das war natürlich von Vorteil.

#00:33:13-8# Und K04 hat alles genossen, z.B. dass wir irgendwo hingegangen sind, der fand das alles so spannend, genauso als Frau D. [= Name der HFE] nachhause kam. Der hat alles so quasi genossen. Weniger genossen hat er den Weg oder den Rückweg von J. [= Name der Logopädin], und das sind ja ca. 40km in eine Richtung, weil er die Autofahrt nicht so gut vertragen hat. Aber das hat sich auch irgendwie eingependelt. Das war auch gar nicht schlecht. Es war ein Nachteil, dass er das nicht gut vertragen hat. Aber mit der Zeit wurde es immer besser. Das heisst, wenn wir nur zu Hause geblieben wären, dann hätte er nicht die Gelegenheit gehabt, sich daran zu gewöhnen oder sich besser dabei zu fühlen.

#00:34:29-6# Ach übrigens, später habe ich dann ein Scheiben-Tuning gemacht beim Auto. Ich habe hinten dunkle Folien an die Scheiben gemacht. Seitdem die Folie hinten dunkel macht, kann man nur 5% hinein schauen, der [= K04] hat so gut wie gar keine Probleme mehr mit der Sonne. Der tut sich auch kaum noch übergeben und und und. Also das hat auch sehr viel geholfen, dass ich hinten dunkler gemacht habe.

I02: #00:35:20-2# Für die Autofahrt, damit die Autofahrt besser geht.

E06: #00:35:24-8# Vielleicht ist auch die Bildreizung jetzt nicht mehr so stark. Ich weiss es nicht, man kann nur spekulieren. Aber ich habe eine enorme Verbesserung festgestellt bei der Autofahrt mit K04 als ich hinten die Scheiben verdunkelt habe.

I01: #00:35:48-0# Ja, danke für den Tipp. Das werden wir auch anderen Eltern weitergeben. Das ist so wertvoll, diese Dinge.

E06: #00:36:09-0# Seitdem ich dunkle Scheiben habe, hat er sich nur einmal übergeben und das ist jetzt Monate zurück.

#00:36:22-2# [Passage ausgelassen: themenfremde Abschweifung - E06 erzählt weiter vom Scheiben-Tuning und wo er das machen lassen hat]

I01: #00:37:05-0# Das sind wichtige Tipps. Ganz zum Schluss jetzt, gibt es etwas, das du uns noch sagen möchtest, das wir nicht angesprochen haben?

E06: #00:37:17-0# Nein, ihr habt alles angesprochen. Ihr habt mehr angesprochen, als ich mir überhaupt vorstellen konnte. Weil eben ihr schon 20 Jahre das macht, oder?

I01: #00:37:33-0# Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du hast uns sehr weitergeholfen, auch mit deiner Wahrnehmung, mit deinen Erzählungen. Vielen Dank.

11.9 Datenanalyse

11.9.1 Kodierleitfaden

<i>Inhaltliche Beschreibung und Funktion</i>	<i>Anwendung inkl. Abgrenzung und mögliche Doppelkodierungen</i>	<i>Beispiele</i>
Biografie Kind & Familie		
<p>Erfasst werden narrative Beschreibungen zur familiären Situation und zum Kind ohne direkten Bezug zum Workshop.</p> <p>Funktion: sichtbar machen, in welchem biografischen Kontext Eltern ihre Erfahrungen schildern.</p>	<p>Anwenden: wenn Eltern über Entwicklung des Kindes, Diagnoseweg, Fragen und Erfahrungen mit Kita und der Einschulungen, familiäre Belastungen, Ressourcen oder Alltagserfahrungen berichten, oder wenn Therapien/Angebote lediglich genannt werden ohne Bewertung.</p> <p>Typische Doppelkodierungen:</p> <p>mit Erwartung WS – wenn die biografische Ausgangslage als Begründung für die Anmeldung oder die Erwartungen an den Workshop genannt wird.</p> <p>mit Wirkung WS – Kind oder Eltern – wenn biografische Erfahrungen direkt in Bezug zu einer (ausbleibenden) Wirkung des Workshops gesetzt werden. Beispiel: Eltern schildern eine Alltagssituation, wie sie vor dem Workshop war, und beschreiben anschließend, wie sie sich durch den Workshop verändert hat.</p> <p>mit Wirkung WS – Herausforderung – wenn biografische Aspekte (z. B. hohe Belastung, schwerer Behinderungsgrad) als Grund für Schwierigkeiten bei der Umsetzung im Alltag benannt werden.</p>	<p>„Für mich ist es ja am Anfang mega schlimm gewesen, das zu akzeptieren, dass mein Sohn diese Diagnose hat. Er hat sich wirklich bis 3, Julia weiss das, super entwickelt. Und plötzlich ist es Berg ab gegangen, weil er mal erkältet war. Und ich habe mega lange gebraucht, sicher über ein Jahr, dass ich das akzeptiere.“ (Interview 03, Abs. 9)</p>
Gesellschaftlicher Kontext		
<p>Erfasst werden Aussagen der Eltern zu gesellschaftlichen, politischen oder strukturellen Rahmenbedingungen im Umgang mit Autismus. Funktion: sichtbar machen, welche systemischen Hürden (z. B. Fachkräftemangel, Kosten, fehlende Strukturen) und welche gesellschaftlichen Haltungen (z. B. Tabuisierung, mangelnde Aufklärung) Eltern wahrnehmen.</p>	<p>Anwenden: wenn Eltern auf gesamtgesellschaftliche Themen eingehen, etwa fehlende Sensibilisierung, mangelnde Informationsstrukturen, Tabuisierung, steigende Fallzahlen oder politische/finanzielle Rahmenbedingungen.</p> <p>Nicht anwenden: wenn Aussagen konkrete Angebote oder</p>	<p>„Es gibt ja leider immer mehr Kinder, die diese Diagnose bekommen. Aber es wird halt immer noch zu wenig darüber gesprochen.“ (E03, Abs. 78)</p> <p>„Ich finde, das sollte man wie mehr öffentlich machen können.“ (E03, Abs. 78)</p> <p>„In dieser Zeit, in der wir uns momentan befinden, ist es sehr schwer Leute einfach (...) [erg. zu finden], die sich für das Wohl von</p>

	<p>Fachpersonen betreffen → Wahrnehmung anderer Angebote.</p> <p>Nicht anwenden: wenn es um individuelle Familiengeschichten oder Alltagserfahrungen geht → Biografie Kind & Familie.</p> <p>Häufige Doppelkodierungen: mit Wahrnehmung anderer Angebote (wenn strukturelle Probleme über konkrete Angebote illustriert werden).</p>	<p>anderen Menschen einsetzen und sich damit beschäftigen und nicht nur jetzt, so wie andere Erfahrungen gemacht haben“ (Interview 06, Abs. 68)</p>
<p>Wahrnehmung anderer Angebote</p>		
<p>Erfasst werden Aussagen der Eltern zu bestehenden Unterstützungsangeboten (Therapien, Fachpersonen, Selbsthilfegruppen etc.), einschließlich positiver und negativer Erfahrungen.</p> <p>Funktion: Sichtbarmachen, wie Eltern die Angebotslandschaft einschätzen, wo sie Stärken und Schwächen sehen und wie sie andere Angebote im Vergleich zum Workshop einordnen.</p>	<p>Anwenden: wenn Eltern Erfahrungen mit Therapien, Fachpersonen, Selbsthilfegruppen oder Beratungsstellen schildern und dabei Qualität, Nützlichkeit, Grenzen oder Zugänglichkeit bewerten. Auch wenn sie beschreiben, wo Angebote nicht ausreichen oder welche sie zusätzlich suchen.</p> <p>Nicht anwenden: bei Aussagen über den Workshop selbst (→ Wahrnehmung WS) oder zur Schulsituation/Kindergarten (→ Biografie Kind & Familie). Auch nicht anwenden, wenn Angebote nur aufgezählt werden, ohne Bewertung → dann Biografie Kind & Familie.</p> <p>Häufige Doppelkodierungen: mit Erwartung WS (wenn Defizite anderer Angebote Erwartungen an den WS begründen) oder mit Wirkung WS – Eltern (wenn Vergleiche den Zusatznutzen des WS verdeutlichen).</p>	<p>„Die Logopädie und Heilpädagogin helfen direkt meinem Sohn. Sie arbeiten mit meinem Sohn. Und wir haben ganz wenig Zeit zu sprechen. Wir sagen einfach, wie ist es gegangen. War er gut? War er nicht gut? Da ist er immer noch schwach, hier ist er ein bisschen besser.“ (Interview 05, Abs. 61)</p> <p>„Aber es gibt noch sicher diese Ergotherapie. Das erwarten wir / Ich bin nicht sicher ab wann das kommt. Vielleicht nach dem Kindergarten oder ab dem Kindergarten. Ergotherapie“ (Interview 04, Abs. 45)</p>
<p>Erwartung WS</p>		
<p>Erfasst werden retrospektive Erzählungen von Eltern über ihre Erwartungen beim Zeitpunkt der Anmeldung zum Workshop.</p> <p>Funktion: Sichtbarmachen, mit welchen Vorstellungen, Hoffnungen oder auch Unsicherheiten Eltern in den Workshop gestartet sind.</p>	<p>Anwenden: wenn Eltern benennen, was sie sich vom Workshop erhofft oder gewünscht haben (z. B. Tipps zur Kommunikation, Austausch mit anderen Eltern, neue Routinen, Orientierung, Selbstfürsorge). Auch wenn sie angeben, keine klare Erwartung gehabt zu haben.</p> <p>Nicht anwenden: wenn Aussagen die tatsächliche Erfahrung oder Wirkung des Workshops betreffen → Wahrnehmung WS oder Wirkung WS.</p> <p>Häufige Doppelkodierungen: mit Wahrnehmung anderer Angebote (wenn Defizite anderer Angebote Erwartungen auslösen) und mit</p>	<p>„In puncto Kommunikation, wie ich ihn dazu bringe, mehr zu reden, das war so mein Hauptwunsch oder Hauptgedanke gewesen.“ (Interview 01, Abs. 5)</p> <p>„Ich wollte Geschichten und Erfahrungen von anderen hören. (...) Vor allem einfach mal wirklich zu sehen, dass ich nicht alleine (lacht) auf der Welt bin. Quasi Leute treffen, mit denen man sich unterhalten kann darüber, so wie es ist.“ (Interview 06, Abs. 6)</p>

	Wahrnehmung WS (wenn Erwartungen und Erfahrungen im selben Zusammenhang geschildert werden).	
Wahrnehmung WS		
<p>Erfasst werden allgemeine Bewertungen und Eindrücke des Workshops, die nicht spezifisch einer Unterkategorie zugeordnet werden können.</p> <p>Funktion: sichtbar machen, wie Eltern den Workshop insgesamt wahrgenommen haben.</p>	<p>Anwenden: bei globalen Einschätzungen (z. B. „alles interessant“, „alles gut“), pauschalem Lob, Dankbarkeit oder allgemeinen Aussagen über die Kompetenz der Leiter:innen, sofern nicht methodisch-didaktisch begründet.</p>	<p>„Und ich habe das sehr, sehr schön gefunden. Extrem schön, hilfreich.“ (Interview 05, Abs. 80)</p> <p>„Und das bei euch, das war total auch, es war jetzt nicht nur LOGOPÄDIE, machen wir Logopädie und Kommunikation, es war wirklich Autismus und Kleinkinder. Ja, genau. Also ich glaube, es ist ein absolutes Nischenprodukt, meiner Meinung nach, ja.“ (Interview 02, Abs. 6)</p>
Wahrnehmung WS – Organisation & Aufbau		
<p>Erfasst die Wahrnehmung und Bewertung der organisatorischen Gestaltung und des Aufbaus des WS (z. B. zeitliche Struktur, Gruppengröße, Form der Durchführung). Funktion: zeigt, wie äußere Rahmenbedingungen den Workshop prägen und welche Verbesserungsvorschläge Eltern äußern.</p>	<p>Kodieren, wenn Aussagen zu Dauer, Häufigkeit, Terminierung, Gruppengröße/-zusammensetzung inkl. Teilnahme beider Eltern, Durchführungsform (Präsenz/online) oder organisatorischen Elementen (z. B. Teilnahmebestätigung, Wünsche nach Fortsetzung/Folgekursen) gemacht werden.</p> <p>Nicht hier kodieren, wenn Aussagen Inhalte oder Methoden betreffen → Thematische Inhalte bzw. Methodik & Didaktik.</p> <p>Nicht hier kodieren, wenn nur allgemeine, unspezifische Gesamtbewertungen erfolgen („Der WS war super“) → Hauptkategorie Wahrnehmung WS.</p> <p>Doppelkodierungen möglich mit Gruppe, wenn Gruppenzusammensetzung und soziales Erleben zugleich angesprochen werden.</p>	<p>„Das muss / Das Angebot könnte / Für mich das Schlimmste eben beim Workshop war, dass er so kurz dauerte.“ (Interview 06, Abs. 44)</p> <p>„Ich fand auch die Uhrzeit sehr gut. Aber das ist natürlich eine Ansichtssache. Ich finde am Morgen ist man einfach noch frisch.“ (Interview 02, Abs. 60)</p> <p>„Was mein Vorschlag ist: Das wir auch zusammen mit dem Kind kommen können, wie ein Abschied, ein Abschiedsgespräch und dann vielleicht alle mit den Kindern. Vielleicht ist das ein bisschen schwierig, das kommt alles durcheinander, aber ich finde es toll auch. Dann können wir ganz persönlich auch das Kind sehen von diesen Familien.“ (Interview 04, Abs. 37)</p>
Wahrnehmung WS – Einzelbegleitung		
<p>Erfasst die Wahrnehmung und Bewertung der individuellen Begleitung der Teilnehmenden durch die WS-Leiterinnen.</p> <p>Funktion: Funktion: sichtbar machen, welchen Stellenwert die individuelle Begleitung im Rahmen des Gruppen-Workshops hat, ob Eltern sie als hilfreich und die Form und Häufigkeit als ausreichend empfunden wird oder ob der Wunsch nach mehr besteht.</p>	<p>Anwenden bei Aussagen zu individuellen Kontakten zwischen Teilnehmenden (mit und ohne Kind) und den WS-Leiterinnen (Claudia und Julia).</p> <p>Typischerweise sind folgende Termine gemeint: Telefonate, Kennenlern-Termin, Individuelle Elternanleitung zuhause mit dem Kind, Abschlusstermin). Auch Bedürfnisse nach mehr Einzelanleitung sind hier zu kodieren.</p>	<p>„Claudia kam zu uns nach Hause und hat sehr genau beobachtet. Danach hat sie mir viele Tipps gegeben, vor allem beim Spiel. Das war sehr hilfreich.“ (105, Abs. 36)</p> <p>„Auch das Abschlussgespräch in der Praxis war super. Wir konnten dort ganz konkret über unsere Situation reden.“ (104, Abs. 31)</p>

	<p>Nicht hier kodieren, wenn Aussagen die Organisation des gesamten Workshops (z. B. Dauer, Gruppengröße) betreffen → Organisation & Aufbau.</p> <p>Doppelkodierung möglich mit Wirkung Workshop (wenn aus den Einzelterminen konkrete Veränderungen bei Eltern oder Kindern hervorgehen).</p>	<p>„Ich fände es gut, wenn es noch mehr solcher Einzelanleitungen gäbe.“ (106, Abs. 52)</p>
<p>Wahrnehmung WS – Gruppenerfahrung</p>		
<p>Erfasst wird, wie Eltern die Gruppenerfahrung im Workshop wahrnehmen, sowohl im positiven Sinn (z. B. Safe Space, Motivation, Inspiration) als auch mit möglichen Schwierigkeiten (z. B. Frust, Druck).</p> <p>Funktion: Sichtbarmachen, wie die Gruppe als Lern- und Unterstützungsraum erlebt wird und welchen Beitrag sie zum Nutzen oder auch zu Schwierigkeiten im Workshop leistet.</p>	<p>Kodieren, wenn Aussagen zur Atmosphäre, zur Offenheit, zu sozialen Dynamiken (Motivation/Belastung) oder zum Austausch von Erfahrungen und Tipps gemacht werden.</p> <p>Nicht anwenden: bei Aussagen betreffend Gruppengröße, Zusammensetzung oder Teilnahme beider Eltern → Organisation & Aufbau.</p> <p>Nicht hier kodieren: Aussagen wie «ich fühle dank der Gruppe weniger allein in meiner Situation» → Wirkung WS – Eltern – Befindlichkeit & Motivation</p>	<p>„Es ist ja schon gut, man kann sich, ich sage mal umgangssprachlich, man kann sich ein bisschen auskotzen. Man kann / Und man läuft nicht in Gefahr, verurteilt zu werden, sage ich mal so. Weil nicht mit jedem kann ich über seine [= K01 seine] Diagnose reden. Und möchte ich auch nicht. Ich möchte, dass der Schutz da ist“ (Interview 01, Abs. 42)</p> <p>„Ja, die konkreten Beispiele, die wir mit den anderen Eltern geteilt haben. Jeder von uns hat etwas [erg. dazu] gesagt, oder eine Idee gegeben, oder ich habe es so gemacht, probierst du auch, oder sonst wird das nicht funktionieren, probierst du auch diese Variante. Das war sehr, sehr gut und die Atmosphäre, die wir dort gehabt haben, war extrem schön, weil wir alle sehr offen waren.“ (Interview 05, Abs. 14)</p>
<p>Wahrnehmung WS – Methodik-Didaktik</p>		
<p>Aussagen zur methodisch-didaktischen Gestaltung des WS, zur Verständlichkeit der Inhalte, zum Unterrichtsstil sowie zu den Kompetenzen der Leiterinnen. Dazu zählen u. a. der Einsatz unterschiedlicher Materialien und Visualisierungen (Flipchart, Baum-Modell, Post-its), die von Eltern als hilfreich für das Verständnis beschrieben wurden. Funktion: Sichtbarmachen, wie die didaktische Aufbereitung und Moderation die Lernprozesse unterstützt.</p>	<p>Kodieren, wenn Aussagen die Art der Vermittlung, die eingesetzten Methoden oder die Moderation betreffen.</p> <p>Nicht hier kodieren, wenn Aussagen sich spezifisch auf Videos oder auf Begleittext/Hausaufgaben beziehen → dort kodieren.</p> <p>Doppelkodierungen möglich mit „Thematische Inhalte“, wenn Eltern Inhalte und die Art der Visualisierung gleichzeitig ansprechen.</p>	
<p>Wahrnehmung WS – Methodik-Didaktik – Videoarbeit</p>		
<p>Diese Kategorie umfasst Aussagen der Eltern zur Wahrnehmung und Bewertung der im Workshop eingesetzten Videos. Dazu gehören Einschätzungen zur</p>	<p>Kodieren, wenn Eltern die Videos im WS erwähnen, unabhängig davon ob positiv oder kritisch.</p>	<p>„Videos anzuschauen und selber Videos zu machen, das war sehr gut für mich. Beim Video anschauen habe ich / Meine Ideen</p>

<p>Verständlichkeit, Nützlichkeit, Relevanz und zum persönlichen Erleben der Videoarbeit (z. B. Anschauen eigener oder fremder Videos, Freude daran, Unsicherheit oder Erleichterung beim Zeigen).</p>	<p>Dazu gehören Aussagen über Nutzen, Motivation, Verständnis, Vergleich mit anderen Familien, oder Gefühle beim Zeigen eigener Videos.</p> <p>Nicht hier kodieren, wenn die Aussage primär das methodisch-didaktische Gesamtkonzept oder andere Materialien betrifft → Unterkategorie Methodik/Didaktik allgemein bzw. Begleittext & Hausaufgaben.</p> <p>Doppelkodierungen möglich mit Wirkung WS – Eltern – Befindlichkeit/Motivation (bei starken emotionalen Reaktionen) oder Wirkung WS – Eltern – Erkenntnisse (bei explizitem Lernzuwachs).</p>	<p>waren klarer, weil ich besser wissen [= verstehen] konnte, wo K05 ist.“ (Interview 05, Abs. 40)</p> <p>„Ja, ich bin schon ein bisschen erleichtert gewesen, dass ich es hinter mir habe, dass das Video abgespielt wurde.“ (Interview 03, Abs. 56)</p>
<p>Wahrnehmung WS – Methodik-Didaktik – Begleittext & Hausaufgaben</p>		
<p>Diese Kategorie umfasst die Wahrnehmung und Bewertung des Begleittextes (Handouts) sowie der Hausaufgaben. Da Hausaufgaben oft im Lesen von Passagen aus dem Begleittext bestanden, werden beide Elemente gemeinsam betrachtet. Funktion: Sichtbarmachen, wie schriftliche Materialien und Hausaufgaben den Lern- und Transferprozess der Eltern unterstützen.</p>	<p>Kodieren, wenn Aussagen zum Nutzen, zur Verständlichkeit oder zur Rolle des Begleittextes bzw. der Hausaufgaben gemacht werden (z. B. Nachschlagefunktion, kurze Praxisanleitungen, Aufgaben zum Einüben oder Reflektieren).</p> <p>Nicht hier kodieren, wenn Aussagen allgemeine methodisch-didaktische Aspekte betreffen → Methodik & Didaktik.</p> <p>Doppelkodierungen möglich mit Thematische Inhalte, wenn Aussagen zugleich stark auf den fachlichen Inhalt verweisen.</p>	<p>„Es war eine gute Idee. Auch euer Material, das wir nachhause bringen konnten. Danach konnten wir auch Hausaufgaben manchmal machen und so. Dann kannst du auch nachträglich alles vorlesen [=nachlesen]. Nicht direkt an diesem Tag, sondern nachträglich. Du kannst immer zurückgehen. Und das habe ich zuhause normalerweise / Ja (lacht).“ (Interview 04, Abs. 11)</p>
<p>Wahrnehmung WS – Thematische Inhalte</p>		
<p>Erfasst werden Aussagen der Eltern dazu, welche Inhalte des WS sie als hilfreich oder passend erlebt haben und welche als weniger passend, zu umfangreich, zu oberflächlich oder fehlend. Funktion: sichtbar machen, was inhaltlich gut ankam und wo Eltern Ergänzungs- oder Abgrenzungsbedarf sahen.</p>	<p>Kodieren, wenn Eltern Inhalte des WS bewerten (z. B. hilfreich, unpassend, zu viel, zu wenig, fehlt).</p> <p>Auch kodieren, wenn Eltern benennen, was nicht in den WS gehört.</p> <p>Nicht hier kodieren, wenn es um die Art der Vermittlung geht → Methodik & Didaktik.</p> <p>Doppelkodierungen möglich mit Wirkung WS – Eltern – Erkenntnisse, wenn Aussagen ein Aha-Erlebnis enthalten.</p>	<p>„Das ist alles wichtig. Es ist alles wichtig, vor allem / Ich fand am wichtigsten das, das man einem klar die Möglichkeiten dargestellt hat. Z.B. das mit den Stufen [= Zone der nächsten Entwicklung], wenn ein Schritt zu gross ist, oder wenn man /“ (Interview 06, Abs. 21)</p> <p>„Ja, also eine Sache ist mir aufgefallen, aber das ist einfach / Das war so ein bisschen was, was nicht in den Kurs gehört hat, fand ich. Das war aber nicht von euch, das war einfach das Bedürfnis von den Teilnehmenden über Regularien, IV, Schule und so weiter.“ (Interview 02, Abs. 25)</p>

Wirkung WS		
<p>Umfasst alle Aussagen, in denen Eltern eine Wirkung des WSs beschreiben. Wirkungen können auf Ebene der Eltern (Erkenntnisse, Befindlichkeit/Motivation, Verhaltensänderungen), beim Kind, bei weiteren Familienmitgliedern oder in der Familie als Ganzem sichtbar werden. Funktion: Dachkategorie zur Abbildung des Transfers des WSs in den Alltag.</p>	<p>Kodieren, wenn eine Wirkung explizit oder implizit auf den WS bezogen ist.</p> <p>Nicht kodieren, wenn ausschließlich Ausgangssituationen (Biografie Kind & Familie) oder Erwartungen (Erwartungen WS) beschrieben werden.</p> <p>Typische Doppelkodierungen: mit Unterkategorien der Wirkung (z. B. Erkenntnisse, Verhaltensänderung, Kind).</p>	
Wirkung WS – Eltern		
<p>Wirkungen des WSs auf Ebene der Eltern: Veränderungen im Verstehen (Erkenntnisse), in Emotion/Befindlichkeit/Motivation sowie im konkreten Handeln (Verhaltensänderung). Funktion: Bündelung elternbezogener Effekte.</p>	<p>Kodieren, wenn die beschriebene Wirkung die Eltern selbst betrifft.</p> <p>Nicht kodieren, wenn ausschließlich Veränderungen beim Kind oder bei weiteren Familienmitgliedern thematisiert werden.</p> <p>Typische Doppelkodierungen: mit Kind (wenn elterliches Handeln und kindliche Veränderung zusammen auftreten).</p>	
Wirkung WS – Eltern – Befindlichkeit & Motivation		
<p>Erfasst emotionale und psychische Wirkungen des WSs auf die Eltern, z. B. Entlastung, Gelassenheit, Hoffnung, Motivation, Zugehörigkeit oder geringere Überforderung. Funktion: Sichtbarmachen, wie der WS die innere Verfassung der Eltern beeinflusst.</p>	<p><u>Kodieren</u>, wenn Eltern ihre Befindlichkeit, ihr Stressempfinden oder ihre Motivation im Zusammenhang mit dem WS beschreiben. Dazu gehören auch Aussagen wie „Ich fühle mich nicht mehr allein“: Diese wirken zwar wie eine Erkenntnis, sind jedoch primär emotional und werden hier kodiert.</p> <p><u>Nicht kodieren</u>, wenn es sich klar um kognitive Einsichten handelt → Erkenntnisse.</p> <p><u>Doppelkodierungen</u>: mit Gruppe (soziale Unterstützung) oder Erkenntnisse (wenn Einsicht emotionale Wirkung hat).</p>	<p>„Es ist halt dieses Gefühl, man fühlt sich nicht allein... man nimmt es dann auch mit in Form von Energie in den Alltag.“ (Interview 02, Abs. 39)</p> <p>„Und vor allem eben, die Wirkung ist einfach auch von mir, dass ich viel ruhiger geworden bin. Nicht mehr, dass ich jeden Tag weinen muss...“ (Interview 03, Abs. 30)</p>
Wirkung WS – Eltern – Erkenntnisse		
<p>Erfasst werden kognitive Aha-Momente oder Perspektivwechsel der Eltern durch den WS. Neue Einsichten über Kommunikation, Entwicklungsprozesse oder die eigene Rolle.</p> <p>Funktion: Sichtbarmachen von Veränderungen im Denken und Verstehen.</p>	<p>Kodieren, wenn Eltern angeben, etwas neu erkannt oder verstanden zu haben.</p> <p>Nicht kodieren, wenn die Aussage primär eine emotionale Erfahrung ausdrückt (z. B. „Ich fühle mich nicht mehr so allein“) → Befindlichkeit/Motivation.</p> <p>Typische Doppelkodierungen: mit Befindlichkeit (wenn Einsicht</p>	<p>„Mir ist es dann echt wie Schuppen von den Augen gefallen, bei uns sind einfach die Treppenstufen viel zu groß. Wir müssen einfach vielleicht ganz kleine, mini kleine Treppenstufen machen.“ (I02, Abs. 19)</p> <p>„Ich versuche dann diese Stufe zu erkennen. Und dann versuche ich nicht mein Niveau oder meine Stufe zu bestimmen, sondern ich</p>

	zugleich emotionale Entlastung bringt) oder Verhaltensänderung (wenn Einsicht zu neuem Handeln führt).	gehe auf die Stufe des Kindes ein.“ (Interview 06, Abs. 34–35)
Wirkung WS – Eltern – Verhaltensänderung		
Erfasst werden Veränderungen im alltäglichen Handeln der Eltern, die auf den WS zurückgeführt werden. Dazu zählen neue Kommunikationsstrategien, Routinen, Interaktionsweisen oder Anpassungen im häuslichen Umfeld. Funktion: Sichtbarmachen, wie Inhalte des WSs in den Alltag umgesetzt werden.	<u>Kodieren</u> , wenn Eltern konkrete neue Handlungen, Routinen oder Strategien beschreiben, die aus dem WS übernommen oder dadurch angeregt wurden. <u>Nicht kodieren</u> , wenn ausschließlich kognitive Einsichten (Erkenntnisse) oder emotionale Wirkungen (Befindlichkeit & Motivation) ohne Bezug zu verändertem Handeln geschildert werden. <u>Doppelkodierungen</u> : mit Kind (wenn elterliches Handeln zu beobachteten Veränderungen beim Kind führt).	„Bei der Spielroutine, was ich vorher nicht gemacht habe, dass ich ihm gegenüber gesessen bin...“ (Interview 01, Abs. 20) „Dass ich langsam rede mit ihm und vor allem deutlich und nur kurze Wörter, nicht einen ganzen Satz bilde.“ (Interview 03, Abs. 7)
Wirkung WS – Eltern – Eltern-Kind-Verständnis & Kontakt		
Erfasst werden Veränderungen der Kommunikation, des Kontakts und der Beziehung zwischen Eltern und Kind, die mit dem WS in Zusammenhang stehen. Funktion: Sichtbarmachen der Wirkung des Workshops auf die Eltern-Kind- Beziehung und Interaktion.	Anwenden, wenn Eltern beschreiben, dass sich durch den Workshop ihre Kommunikation oder ihr Kontakt mit dem Kind verändert hat. Dazu gehören Aussagen über besseres Verstehen, genauere Wahrnehmung von Signalen oder eine veränderte Gestaltung der Beziehung. <u>Nicht kodieren</u> , wenn es sich ausschließlich um kognitive Einsichten ohne Bezug zur Interaktion handelt → Erkenntnisse. <u>Doppelkodierung</u> : häufig mit Erkenntnisse (z. B. Eltern verstehen das Kind durch eine neue theoretische Einsicht besser) und mit Befindlichkeit & Motivation (z. B. das bessere Verstehen entlastet und stärkt Gelassenheit).	„Und ich bin auch achtsamer mit ihm. Ich verstehe jetzt auch, was er eigentlich mir sagen will, aber noch nicht schwatzen kann. (...) Aber es macht natürlich alles viel leichter, weil ich ihn jetzt einfach verstehen kann, was er mir sagen möchte, ja.“ (E03, Abs. 27)
Wirkung WS – Kind		
Erfasst werden Aussagen der Eltern zu Entwicklungen beim Kind, die sie mit dem Workshop in Verbindung bringen – sowohl im Sinne von beobachteten Fortschritten als auch im Sinne von ausbleibenden oder nur sehr langsamen Veränderungen. Funktion: sichtbar machen, wie Eltern die Wirkung des Workshops auf Ebene des Kindes einschätzen.	Anwenden: bei Beschreibungen kindlicher Veränderungen wie neue Kommunikationsweisen, mehr Selbstständigkeit, Veränderungen im Verhalten oder Lernen. Ebenso bei Wahrnehmungen, dass Fortschritte ausbleiben oder nur sehr langsam eintreten. Häufige Doppelkodierungen:	„Er kommt jetzt selber zu uns und er will eigentlich Wasser und er zeigt die Tasse oder Gläser oder so. Und es ist jetzt wirklich besser geworden.“ (Interview 04, Abs. 19) „Und es ist jetzt auch viel einfacher mit ihm rauszugehen. Er kann jetzt auch im Restaurant ruhig sitzen, eine halbe Stunde seine Pommes essen. Weiss du, wir können auch mal Glacé essen mit ihm. Es ist nicht so, dass wir nur hinter ihm her rennen müssen.“ (Interview 03, Abs. 67)

	<p>– mit Verhaltensänderung (wenn elterliches Handeln und kindliche Entwicklung eng verknüpft sind)</p> <p>– mit Herausforderungen & Grenzen (wenn Eltern betonen, dass Fortschritte beim Kind ausbleiben oder durch die Schwere der Beeinträchtigung begrenzt sind).</p>	
Wirkung WS – Weitere Familienmitglieder		
<p>Wirkungen des WSs auf Partner, Geschwister oder andere Angehörige (z. B. Übernahme von Wissen oder Veränderungen im Umgang mit dem Kind).</p>	<p>Kodieren, wenn Eltern berichten, dass weitere Familienmitglieder Inhalte des WSs aufgegriffen oder ihr Verhalten verändert haben.</p> <p>Nicht kodieren, wenn die Wirkung ausschließlich bei Eltern oder Kind sichtbar wird.</p> <p>Typische Doppelkodierungen: mit Erkenntnisse oder Verhaltensänderung (wenn Weitergabe von Wissen/Handeln thematisiert wird).</p>	<p>„Aber ich muss sagen, auch meine Kinder, die machen das so toll mit ihm. Es ist unglaublich. Also, auch wie sie die Sprache anwenden, sie haben das voll kopiert von mir und meinem Mann, wie man die Sprache einsetzt, damit K01 es versteht, was wir von ihm wollen.“ (Interview 01, Abs. 22)</p>
Wirkung WS – Herausforderungen		
<p>Aussagen über Faktoren, die die Wirkung des WSs einschränken oder begrenzen (z. B. fehlende Zeit, keine Anschlussmöglichkeiten, Schwierigkeiten im Transfer).</p>	<p>Kodieren, wenn Eltern Schwierigkeiten oder Begrenzungen im Transfer oder in der Nachhaltigkeit der WS-Inhalte beschreiben.</p> <p>Nicht kodieren, wenn ausschließlich positive Wirkungen ohne Einschränkungen genannt werden.</p> <p>Typische Doppelkodierungen: mit Verhaltensänderung (wenn Umsetzung scheitert) oder Befindlichkeit (wenn Grenzen zu Frust führen).</p>	<p>„Also, ich würde am liebsten noch mehr umsetzen, aber ich habe gemerkt / Ich mache ja jetzt eine Weiterbildung. Und das zerrt momentan an meinen Kräften.“ (Interview 01, Abs. 22)</p> <p>„Viele Mütter haben gesagt, was sie geschafft haben, z.B. eine Mutter hat etwas erzählt mit Motorik, mit Eier und mit anderen Sachen. Und ich kann mir noch nicht vorstellen, dass ich mit K04 diese feinmotorischen Sachen noch machen kann.“ (Interview 04, Abs. 27)</p>

11.10 Auswertung – Matrizen

Tabelle 1: Matrix zu Aspekten elterlicher Erwartungen vor dem Workshop-Start

E01	E02	E03	E04	E05	E06
Aspekt Elternanleitung & Strategien					
„Und dann habe ich gesehen, ja, es braucht dann so ganz viele Inputs und Techniken zum Verinnerlichen, damit wir ihn auch zuhause fördern können.“ (Abs. 5)	„Und ich glaube, da braucht es einfach eine Toolbox.“ (Abs. 3)	„Ich habe mich an den Workshop angemeldet, damit ich konkrete Unterstützung im Umgang mit meinem Kind im Alltag haben kann von euch.“ (Abs. 3)	„Eigentlich was können wir noch verbessern, oder was machen wir nicht richtig im Moment.“ (Abs. 5)	„Und ich habe mir praktische Tipps, also von Fachpersonen erhofft [...]“ (Abs. 3)	
Aspekt Sprache und Kommunikation					
„In puncto Kommunikation, wie ich ihn dazu bringe, mehr zu reden, das war so mein Hauptwunsch oder Hauptgedanke gewesen.“ (Abs. 5)	„Und natürlich, das Problem ist Kommunikation. Und wenn es da um Kommunikation geht, ja super. Also das ist eigentlich genau das, was, glaube ich, autistische Kinder brauchen. Nicht jetzt, ich sage es jetzt mal blöd, vielleicht nicht Ergotherapie eins und zwei zusammenstecken.“ (Abs. 5)				
Aspekt ASS-spezifisch					
„Damit ich auch meine Spielart oder meine Art mit K01, weil sie ja nicht ganz gleich ist, wie bei einem typischen Kind, anpassen kann.“ (Abs. 3)	„Autismus ist so / Für mich ist es immer noch so anders einfach.“ (Abs. 3)		„Und wir wussten so wenig... über Autismus, Behandlungsmöglichkeiten, eigentlich was können wir noch verbessern, oder was machen wir nicht richtig im Moment. Wir waren ein bisschen verwirrt.“ (Abs. 5)		„Und das, was einen erwartet bzw. man erlebt, wenn man so ein Kind bekommt, ist alles andere als aus dem Bilderbuch und anders, als wie es in Büchern beschrieben wird.“ (Abs. 3)
Aspekt Weiterbildungscharakter					

„Für mich könnte es auch etwas geben, womit ich mich weiterentwickeln kann, meine Art. Und erst dann habe ich eigentlich die Idee bekommen, mol, ich mache das. Für mich, wie ich mit K01 umgehen soll, machen soll.“ (Abs. 3)	„Man lernt immer ein BISSCHEN was.“ (Abs. 3) „Also ich tue mich generell gern fortbilden, von daher bin ich da natürlich sehr, sehr empfänglich.“ (Abs. 5)	„Und vor allem auch, weil es viele Herausforderungen mit sich bringt, [...] habe ich einfach die Hoffnung gehabt, dass ich durch euren Workshop mehr lernen kann.“ (Abs. 3)	„Und wir haben eigentlich etwas Neues erwartet. [...] Und es war eigentlich etwas für uns als Eltern. [...], ein bisschen wie Eltern-Education (lacht).“ (Abs. 5)		
Aspekt Austausch					
			„Dass wir irgendwo mehrere Informationen oder viele Informationen sammeln können oder umtauschen [= austauschen], nicht nur mit euch, sondern auch mit anderen Eltern.“ (E04, Abs. 4)	„Und ich habe mir [...] den Austausch mit anderen Menschen in einer ähnlichen Situation erhofft.“ (Abs. 3)	„Ich wollte Geschichten und Erfahrungen von anderen hören. [...] Quasi Leute treffen, mit denen man sich unterhalten kann darüber, so wie es ist.“ (Abs. 6)
Aspekt Emotionale Unterstützung / Zugehörigkeit					
		„Und vor allem auch, weil es viele Herausforderungen mit sich bringt, Emotionen [...] in der Umwelt,“ (Abs. 3)	„Und wir waren auch neugierig. [...] Ist unser Kind einfach einsam [= der einzige] mit dieser Diagnose oder nicht?“ (Abs. 4).	„Ja, also das war sehr, sehr hilfreich für mich, weil ich verstanden habe, dass ich nicht die Einzige bin, die diese Situation erlebt, sondern es gibt viele, viele andere Eltern, welche die gleiche oder eine ähnliche Situation erleben.“ (Abs. 4)	„Vor allem einfach mal wirklich zu sehen, dass ich nicht alleine (lacht) auf der Welt bin.“ (Abs. 6)
Aspekt: Über das Angebot hinaus					
		„Und vor allem auch, weil es viele Herausforderungen mit sich bringt, [...] auch organisatorisch in der Umwelt, habe ich einfach die Hoffnung gehabt, dass ich durch euren Workshop mehr lernen kann.“ (Abs. 3)			

Tabelle 2: Matrix zu Gesamteindruck der Eltern zum Workshop

E01	E02	E03	E04	E05	E06
Fazit und Weiterempfehlung					
<p>„Also, ich hätte schon gerne nochmal einen Workshop (lacht) für Fortgeschrittene „(lacht) oder so. Das ist mein Fazit.“ (E01, Absatz 78)</p>	<p>„Also natürlich, 100%. Ich möchte eigentlich gerne nochmal so einen Kurs machen. Ich würde gerne mein ganzes Leben diesen Kurs weiterführen (l02 lacht).“ (E02, Absatz 32)</p>	<p>„Ja, auf jeden Fall. Also für mich hat es sich absolut gelohnt. Weil ich finde, es ist im Vergleich zu den anderen Angeboten / Es war viel praxisnäher bei euch und empathischer. Ich habe mich verstanden gefühlt von euch. Und ich habe vieles im Alltag mitnehmen können, das ich umsetzen kann.“ (E03, Absatz 30)</p>	<p>„Ja es ist nur einmal (lacht). Wahrscheinlich einmal im Leben. Oder wenn wir im Verlauf noch eine Gelegenheit haben es ist auch toll finde ich.“ (E04, Absatz 31)</p>	<p>„Ja, ich würde es machen. Auch früher, aber ich hatte nie gehört. Und ich danke immer meiner Logopädin. Die hat mir das empfohlen. [...]. Und ich würde es auch weitermachen, [...]au wenn mehr Unterricht beginnt.“ (E05, Absatz 87)</p>	<p>„Auf jeden Fall mitmachen! Weil da kann man ja die Gleichgesinnten treffen! Da kann man ja richtige Erfahrungen machen, Erfahrungen kennenlernen von anderen, Tipps holen!“ (E06, Absatz 15)</p>

Tabelle 3: Matrik zu Struktur und Aufbau des Elternworkshops

E01	E02	E03	E04	E05	E06
Dauer des Workshops					
<p>„Ja, also meine Idee wäre eigentlich, dass der Workshop bzw. die Zusammenarbeit ein bisschen auf der Logopädie-Ebene ausgebaut wird. Ich weiss nicht, wie oft andere Kinder zu euch kommen können, aber wenn ich jetzt nur die Logopädie gehabt hätte und den Workshop, und dann ist der Workshop fertig nach zwei Monaten, dann fände ich das schade, weil diese Begleitung muss doch länger stattfinden als zwei Monate.“ (E01, Absatz 31)</p>				<p>„Länger? Vielleicht ein paar mal mehr. Aber nicht viel länger. Weil, ich glaube, nicht alle Eltern haben die Möglichkeit, mehr mal zu kommen.“ (E05, Absatz 56) „Und ich würde es auch weitermachen, [...] auch wenn mehr Unterricht beginnt.“ (E05, Absatz 87)</p>	<p>„Für mich das Schlimmste eben beim Workshop war, dass er so kurz dauerte. [...] (E06, Absatz 44) „Ich würde das am Anfang für die jungen und, sag ich mal in Anführungszeichen, "unerfahrenen" Eltern ein paar Mal machen in kürzeren Zeiten [= Zeitabständen], und dann das eventuell ein bisschen in die Länge ziehen. Damit man das, was man da hört und lernt, sagen wir so, dass man eben so ein bisschen mehr Zeit hat, um es im Alltag einzubringen. Und vielleicht danach 3 oder 4 Wochen Zeit lassen, damit man das (...) / Wir wissen ja, das solche Kinder einfach immer den gleichen Ablauf brauchen. Um etwas Neues hinein zu bringen, braucht ihr natürlich länger Zeit! Und darüber [erg. zu erzählen], ob man es geschafft hat, etwas in den Alltag reinzubringen oder nicht, das kann man erst dann machen, wenn man es getan hat. Und bis man es geschafft hat, dazu braucht es natürlich auch längere Zeit. Und erst danach kann</p>

					man ja dann auch [erg. davon im Workshop der Gruppe] erzählen.“ (E06, Absatz 47)
Folgekurs / privat weitermachen					
„Also, ich hätte schon gerne nochmal einen Workshop (lacht) für Fortgeschrittene „(lacht) oder so.“ (E01, Absatz 78)	„Deswegen habe ich auch gesagt, wäre es so cool, wenn es einen Folgekurs gäbe. Selbst wenn wir jetzt schon total viel Wissen haben aus dem ersten Kurs.“ (E02, Absatz 9)	„Die Länge war nicht schlecht, sie war eigentlich im Rahmen. [...] Für mich war es gut. Natürlich hätte ich mir jetzt einen Teil 2 gewünscht. Ich weiss nicht, ob es zu dem kommt? Für mich war es gut.“ (E03, Absatz 47)	„Ja es ist nur einmal (lacht). Wahrscheinlich einmal im Leben. Oder wenn wir im Verlauf noch eine Gelegenheit haben es ist auch toll finde ich.“ (E04, Absatz 31)		Euer Kurs könnte einfach ein Leiter sein, dass vielleicht könnten dann die Eltern in irgend einem Zusammenhang weiterhin zusammen bleiben und dann quasi das, was man bei euch gemacht hat, privat weiter machen.“ (E06, Absatz 44)
Klassentreff					
		„Bietet ihr / Macht ihr mal so ein Klassentreff? Gibt es das? [...] Ich habe mir gedacht, es wäre sicher spannend zu schauen in einem halben Jahr, wo die anderen Eltern stehen, was sie so gemacht haben und dass das Kind Fortschritt gemacht hat, würde mich sicher interessieren, ja.“ (E03, Absatz 93 - 96)	„Und vielleicht am Ende, was mein Vorschlag ist: Das wir auch zusammen mit dem Kind kommen können, wie ein Abschied, ein Abschiedgespräch und dann vielleicht alle mit den Kindern. Vielleicht ist das ein bisschen schwierig, das kommt alles durcheinander, aber ich finde es toll auch. Dann können wir ganz persönlich auch das Kind sehen von diesen Familien. Sie können auch unser Kind, K04 auch schauen: Ja, das ist K04, jetzt direkt hier.“ (E04, Absatz 37)		
Mehr Einzelbegleitung					

Gruppengrösse					
„Die Grösse? Die ist super gewesen, also wir hatten so viel Zeit für einander und das ist gut gewesen.“ (E01, Absatz 49)			„Oder vielleicht wenn es gibt ein bisschen mehr Platz, ein bis zwei Familien mehr (lacht).“ (E04, Absatz 37)		
Gruppenzusammensetzung bezüglich Eltern					
„Aber auch wenn man den Workshop fortsetzen sollte, müsste man vielleicht doch überlegen, welche Eltern dann (...) zusammen. Also dass man so einen Filter macht, damit doch die Themen zusammenpassen. Ich weiss es nicht, wie ich es anders sagen soll.“ (E01, Absatz 93)			Mehr Paare „Es ist natürlich nicht immer möglich, aber dass beide Elternteile teilnehmen können. Es ist auch sehr wichtig. [...] Und ich finde diese beidseitige Unterstützung sehr wichtig. Wenn wir eine ganze Familie anschauen, bekommt man ein besseres Bild eigentlich. Was machen sie mit dem Kind, z.B. Lernmethoden von anderen Familien, haben sie Fortschritte oder nicht. Ich glaube das fehlt ein bisschen. Weil wir waren auch nicht sicher, ob wir immer beide kommen können oder nicht. Aber ich glaube, wir waren immer beide. Und ich finde es super, diese Möglichkeit.“ (E04, Absatz 37)	Mehr Väter? „Aber ich weiß nicht, ob / Ich kann das nicht sagen [= beurteilen], dass beide Eltern präsent sein sollten. Das kann ich nicht 100% sagen [= beurteilen]. Weil es kommt darauf an, wie die Eltern sind, ob sie viel reden, ob sie wenig reden. Es kommt darauf an, ja. I02: 00:31:43,000 Aber für dich war es gut so? 00:31:43,131 E05: 00:31:46,056 Für mich schon, ja. 00:31:44,357 I02: 00:31:47,665 Das hat so gut funktioniert für dich und deinen Mann? E05: 00:31:50,000 Ja, weil er sagt, dass ich intelligent (lacht) bin und ich kann das besser verstehen. I02: 00:32:00,000 Und kannst du ihm gut erklären, offensichtlich. E05: 00:32:05,630 Genau.“ (E05, Absatz 70 - 76)	Mehr Väter „Ich finde es schade, dass keine anderen Väter dabei waren. Dann hätte ich auch von Vätern-Seite die Erfahrungen mitgekommen können. Aber so..., ja.“ (E06, Absatz 15)

Gruppenzusammensetzung bezüglich Kinder					
„Ja, dass man auch davon profitieren kann, oder? Dass man sagen kann, gut, wir arbeiten zusammen an dem und an dem. Vielleicht sind dann die Kinder ähnlich alt, oder haben die ähnlichen Hürden, wie Selbstständigkeit beispielsweise, oder andere Sachen. Und dann kann man zusammenarbeiten an diesen Punkten. (...)“ (E01, Absatz 96)	„Also die Kinder sind schon teilweise sehr unterschiedlich, aber es gibt viele Sachen, die einfach sich komplett überlappen.“ (E02, Absatz 39)	„Genau, also inhaltlich vielleicht einfach mehr Beispiele [erg. von Kindern] für Autismus Spektrum, vielleicht gezielt auch [erg. verschiedene] Altersgruppen, nicht nur kleine Kinder, vielleicht auch ältere, damit man schauen kann, wie die [erg. Kinder] sich so entwickeln.“ (E03, Absatz 42)			„Dass man im Kurs NUR oder ÜBERWIEGEND über solche schwierigere Kinder gesprochen hat, das hat mir so ein bisschen mehr so richtig die Augen aufgemacht, würde ich jetzt von meiner Seite aus sagen.“ (E06, Absatz 25)
Mehr Videos					
„Also vielleicht gerade mit den Videos, dass man wirklich nochmal detailliert die Videos anschaut mit den einzelnen Kindern und so Kleinigkeiten auch vielleicht herausarbeitet: "Schau mal, dein Kind, dem gefällt es, wusstest du das?" - "Ah nein, das wusste ich nicht." Dann kann man da vielleicht was aufbauen. Oder man könnte schon /Also ihr habt so viele Tipps schon gegeben. Aber ich denke, man könnte noch SO viele weitere Tipps geben.“ (E02, Absatz 37)					
Allgemeine Aussagen zu Struktur und Aufbau, Organisation					

	„Sehr gut, also für mich war es top. Für mich war es easy.“ (E02, Absatz 60)				
Uhrzeit					
	„Ich fand auch die Uhrzeit sehr gut. Aber das ist natürlich eine Ansichtssache. Ich finde am Morgen ist man einfach noch frisch. Wenn ich den Kurs am Abend mache, weiß ich nicht. Also bei mir ist eigentlich ab 17 Uhr, kann man mich eigentlich ins Bett legen. Also da bin ich einfach erschöpft. Deswegen für mich ist Morgen super. Da bin ich frisch und dann bin ich aufnahmefähig und habe Lust und motiviert und so. Für mich war die Zeit super. Man könnte es /“ (E02, Absatz 60)				
Dauer der Sitzungen					
	„Wegen mir könnte man es ein bisschen länger machen. Aber ich /“ (E02, Absatz 60)				
Präsenz vs. Online, ohne Kinder					
	„Also vor Ort ist es viel präsenter. Also vor allem Kommunikation [...]. Man spürt das eher, wenn man einfach vor Ort ist, Mimik, Gestik und das alles. Also		„Und es war für uns wirklich auch ein bisschen wie eine Erholung. Weil wir etwas Neues hören, wir sind nicht zuhause, und wir können uns besser konzentrieren.		„Da [im Workshop], wo wir einen halben Tag weg waren und uns mit anderen OHNE Kinder unterhalten konnten, das fand ich auch sehr gut. Warum? Weil

	<p>ich finde vor Ort nimmt man mehr mit. Es ist alles viel präsenter. [...] Also ich bin totaler Online-Fan. Aber diesen Kurs, wenn ich es auswählen hätte können, hätte ich ihn vor Ort gemacht [...]. Sonst hätte ich ja nicht so sehr diesen Safe Space vielleicht auch gefühlt. [...] Ich finde, es wurde viel erarbeitet. Es ging viel um die persönlichen Fälle, also wirklich auch individuell. Und wenn ich jetzt nur so Wissen wirklich runterrattere, runtergerattert bekommen, also dann muss ich nicht vor Ort kommen. Das kann ich online machen.“ (E02, Absatz 67)</p>		<p>Weil alles was wir noch zuhause machen, oder arbeiten oder versuchen zu lernen oder zu recherchieren, es ist schwieriger. Wir haben eigentlich den Ort verändert und sind zu euch gekommen. Und ich glaube das vermissen wir ein bisschen (lacht). Sicher oder viel.“ (E04, Absatz 31)</p>		<p>einerseits, dass wir einfach einen halben Tag von den Kindern frei sind.“ (E06, Absatz 77)</p>
--	--	--	---	--	---

Tabelle 4: Matrix zu Elterliche Wahrnehmung der Gruppenerfahrung sowie Funktionen des Austauschs

E01	E02	E03	E04	E05	E06
Voten zur Wichtigkeit des Austauschs					
-	„Weil wie gesagt, ich finde die Gruppe schön und ich finde, ihr wisst total viel, aber die Eltern, die haben teilweise noch mal so ein bisschen andere Tipps auch. Weil es ein bisschen ein anderer Blickwinkel ist.“ (Abs. 51)	«I01: Und wenn du jetzt an den Workshop zurückdenkst, was ist dir besonders im Kopf geblieben? E03: Dass ich den Austausch gehabt habe mit den anderen Eltern, dass ich auch von ihnen erfahren konnte, wie ihre Kinder sind, wie sie ihren Alltag bewältigen können...» Abs. 4 - 5) „Was mir am besten gefallen hat, ist der Austausch natürlich mit den anderen Eltern, und einfach dass der direkte Kontakt da war.“ (Abs. 16)	„[...] Denn du kannst im Alltag mit Freunden, mit der Familie, mit Kollegen oder so nicht darüber reden wie beim Eltern-Workshop. [...] Im Alltag [...] keine Gelegenheit überhaupt darüber zu reden oder zu diskutieren.“ (Abs. 31)	„Ja, also das war sehr, sehr hilfreich für mich, weil ich verstanden habe, dass ich nicht die Einzige bin, die diese Situation erlebt, sondern es gibt viele, viele andere Eltern, welche die gleiche oder ähnliche Situation erleben. Also besonders wichtig waren für mich die Gespräche, die wir miteinander gehabt haben und die Tipps, die wir einander gegeben haben.“ (E05, Absatz 4)	„Auf jeden Fall mitmachen! Weil da kann man ja die Gleichgesinnten treffen [...] Erfahrungen kennenlernen von anderen.“ (Abs. 15)
Elterliche Wahrnehmung der Atmosphäre					
„Es ist ja schon gut, man kann sich, ich sage mal umgangssprachlich, man kann sich ein bisschen auskotzen. Man kann / Und man läuft nicht in Gefahr, verurteilt zu werden, sage ich mal so. Weil nicht mit jedem kann ich über seine [= von K01 seine] Diagnose reden. Und möchte ich auch nicht. Ich möchte, dass der Schutz da ist.“ (Abs. 42)	„Ja, da ist eigentlich eine Sache, die fand ich herausragend und die habe ich so noch nirgendwo erlebt. Und das war wirklich [...] die Atmosphäre. Also ich fand es / Ihr habt es wirklich geschafft, einen Safe Space zu kreieren, wo man einfach wirklich safe war.“ (Abs. 14) „Aber ich finde [...], man konnte wirklich alles sagen, die individuellen	„Und was ich vermisst habe: Einfach dass ich mir vielleicht wie mehr Emotionen gewünscht hätte. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die [erg. einen] Eltern, [...] ein bisschen kühl waren, also wie ein bisschen noch verschlossen und nicht alles erzählt haben. Ich habe doch manchmal meine Geschichte erzählt und ein paar waren einfach	„Aber bei uns sind alle alle Mütter, also alle Familien wirklich in guten Gedanken geblieben und wir haben einen positiven Eindruck, alles in allem.“ (Abs. 9) „Und dieser Austausch von Informationen mit anderen. Wir waren dort nicht nur eine Familie sondern mehrere [...] es ist auch für mich persönlich ein bisschen leichter. Ja, ok,	„Und die Atmosphäre, die wir dort gehabt haben, war extrem schön, weil wir alle sehr offen waren. (..) Und ja, ohne Angst, wir haben alles ehrlich gesagt [...]. (Abs. 14) „Und ich habe das sehr, sehr schön gefunden. Extrem schön, hilfreich. Es war eine so schöne Atmosphäre. Wir waren alle offen. Und ja, man muss einfach offen reden. Nur so	„Es war mir eine Ehre mit Frauen so einen Kurs zu machen [...]. Ich habe mich sehr wohl gefühlt.“ (Abs. 17) „Und dann waren wir natürlich erfolglos und konnten nicht über unsere Erfahrungen berichten. I02: Hast du dich deswegen manchmal schlecht gefühlt im Kurs [...]? E06: Nein, absolut nicht. Weil das war ja kein

<p>„Deswegen ist es wichtig, dass man unter Gleichgesinnten ist und auch das Leiden sozusagen teilen kann. Das tut halt psychisch schon gut. Aber ich finde es nicht gut, wenn vier oder fünf Elternteile mir von ihrer Ausweglosigkeit erzählen. [...] Ich möchte mich nicht dem aussetzen, weil es ist nicht alles schwarz.“ (Abs. 42)</p> <p>„Also wir hatten so viel Zeit füreinander und das ist gut gewesen.“ (Abs. 49)</p>	<p>Bedürfnisse wurden gehört, auch die anderen Teilnehmer waren verständnisvoll, tolerant. Also das fand ich einfach Wahnsinn.“ (Abs. 14)</p>	<p>so verschlossen und meinten nur: «Nein, nein, mein Kind ist nicht so.“ (Abs. 44)</p>	<p>ich bin nicht einsam in dieser Welt mit diesem Problem.“ (Abs. 31)</p>	<p>kann man helfen, oder?“ (Abs. 80)</p>	<p>Wettbewerb, ja.“ (Abs. 49–51)</p>
Funktion Austausch & Erzählen können					
<p>„Also wir hatten so viel Zeit für einander und das ist gut gewesen.“ (Abs. 49)</p> <p>„Es ist ja schon gut, man kann sich, ich sage mal umgangssprachlich, man kann sich ein bisschen auskotzen. Man kann / Und man läuft nicht in Gefahr, verurteilt zu werden, sage ich mal so. Weil nicht mit jedem kann ich über seine [= von K01 seine] Diagnose reden. Und möchte ich auch nicht. Ich möchte, dass der Schutz da ist.“ (Abs. 42)</p> <p>„Deswegen ist es wichtig, dass man unter Gleichgesinnten ist und auch das Leiden</p>	<p>„Man ist diese Gruppe zusammen und man lernt was und man erarbeitet was und man tauscht sich aus.“ (E02, Absatz 39)</p>	<p>E03: Dass ich den Austausch gehabt habe mit den anderen Eltern, dass ich auch von ihnen erfahren konnte, wie ihre Kinder sind, wie sie ihren Alltag bewältigen können...» Abs. 4 - 5)</p> <p>„Und was ich vermisst habe: [...] Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die [erg. einen] Eltern [...] ein bisschen kühl waren, [...] und nicht alles erzählt haben. Ich habe doch manchmal meine Geschichte erzählt und ein paar waren einfach so verschlossen und meinten nur: «Nein, nein, mein Kind ist nicht so.» So dass ich halt schon ein bisschen</p>	<p>„Und dieser Austausch von Informationen mit anderen. Wir waren dort nicht nur eine Familie sondern mehrere [...] Tada!, es gibt noch jemanden der die gleichen Probleme hat [...]. Und natürlich kommt ein neues Thema – gut, dann reden wir darüber. Denn du kannst im Alltag mit Freunden, mit der Familie, mit Kollegen oder so nicht darüber reden wie beim Eltern-Workshop. [...] Keine Gelegenheit überhaupt darüber zu reden oder zu diskutieren, austauschen, eine neue Idee bekommen.“ (Abs. 31)</p>	<p>„Also besonders wichtig waren für mich die Gespräche, die wir miteinander gehabt haben und die Tipps, die wir einander gegeben haben.“ (Abs. 4)</p> <p>„Und hier [erg. Im Workshop] habe ich so viel verstanden und auch von meinen Problemen erzählt [...]. Man braucht jemanden, der versteht. Denn es gibt zum Beispiel Kinder, die nur mit der Sprache Probleme haben und mit dem Verhalten nicht so viele Probleme haben. Aber bei uns ist beides [erg. Schwierig, Sprache und Verhalten].</p>	<p>„Auf jeden Fall mitmachen! Weil da kann man ja die Gleichgesinnten treffen! Da kann man [...] Erfahrungen kennenlernen von anderen, Tipps holen!“ (Abs. 15)</p> <p>„Und dann haben wir auch dann gesagt, dass es bei uns nicht geklappt hat [...]. Und dann waren wir natürlich erfolglos und konnten nicht über unsere Erfahrungen berichten.“ (Abs. 49)</p>

<p>sozusagen teilen kann. Das tut halt psychisch schon gut. Aber ich finde es nicht gut, wenn vier oder fünf Elternteile mir von ihrer Ausweglosigkeit erzählen. [...] Ich möchte mich nicht dem aussetzen, weil es ist nicht alles schwarz.“ (Abs. 42)</p>		<p>vermisst habe, dass man einfach auch über Schuldgefühle sprechen kann, Erschöpfung und solche Sachen.“ (Abs. 44)</p>		<p>Das war sehr, sehr hilfreich.“ (Abs. 16)</p>	
<p>Funktion Zugehörigkeit & Gemeinschaft erleben, sich nicht allein fühlen</p>					
<p>„Deswegen ist es wichtig, dass man unter Gleichgesinnten ist und auch das Leiden sozusagen teilen kann. Das tut halt psychisch schon gut.“ (Abs. 42)</p>	<p>„Und es ist halt dieses Gefühl, man fühlt sich nicht allein.“ (E02, Absatz 39)</p>		<p>„[...] Wir waren dort nicht nur eine Familie sondern mehrere und dann [...] Tada!, es gibt noch jemanden der die gleichen Probleme hat. [...] Es ist auch für mich persönlich ein bisschen leichter. Ja, ok, ich bin nicht einsam in dieser Welt mit diesem Problem.“ (Abs. 31)</p>	<p>Ja, also das war sehr, sehr hilfreich für mich, weil ich verstanden habe, dass ich nicht die Einzige bin, die diese Situation erlebt, sondern es gibt viele, viele andere Eltern, welche die gleiche oder ähnliche Situation erleben.“ (Abs. 4) „Und ich habe mich als Teil der Familie gefühlt.“ (Abs. 14)</p>	<p>„Auf jeden Fall mitmachen! Weil da kann man ja die Gleichgesinnten treffen! Da kann man ja [...] Erfahrungen kennenlernen von anderen.“ (Abs. 15) „Es war mir eine Ehre mit Frauen so einen Kurs zu machen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt.“ (Abs. 17)</p>
<p>Funktion Tipps und Ideen von anderen Eltern erhalten</p>					
<p>„Das habe ich eben weniger gut gefunden, dass wir immer wieder in das verfallen sind, einfach zu erzählen, was mit unseren Kindern ist, was gut ist und was weniger gut ist. Aber nach dem dritten Mal die gleiche Geschichte hören, habe ich gedacht, ja, das bringt uns vielleicht weniger weiter. [...] Ich habe das schade gefunden, weil es hat von vielen Lösungsansätzen die</p>	<p>„Ich finde, es kamen auch von den Eltern super gute Tipps, obwohl die ganz andere Kinder haben, super gute Tipps, die ich auch irgendwie brauchen kann vielleicht.“ (Abs. 39) Konkretes Bsp.: „E03 glaube ich, hat es gesagt mit der PET-Flasche, mit dem Trinken. Sie haben dann einfach, und ich denke, gestern</p>	<p>„Dass ich den Austausch gehabt habe mit den anderen Eltern, dass ich auch von ihnen erfahren konnte[...], wie sie ihren Alltag bewältigen können, was mache ich mit K03, wie kann ich es anders machen.“ (Abs. 5)</p>	<p>„Viele Mütter haben gesagt, was sie geschafft haben, z.B. eine Mutter hat etwas erzählt mit Motorik, mit Eier und mit anderen Sachen. Und ich kann mir noch nicht vorstellen, dass ich mit K04 diese feinmotorischen Sachen noch machen kann.“ (Abs. 27) „[...] Denn du kannst im Alltag mit Freunden, mit der Familie, mit Kollegen oder so nicht darüber reden wie</p>	<p>„Ja, die konkreten Beispiele, die wir mit den anderen Eltern geteilt haben. Jeder von uns hat etwas [erg. dazu] gesagt, oder eine Idee gegeben, oder ich habe es so gemacht, probierst du auch, oder sonst wird das nicht funktionieren, probierst du auch diese Variante. Das war sehr, sehr gut.“ (Abs. 14)</p>	<p>„Man kann ja [...] Erfahrungen kennenlernen von anderen, Tipps holen!“ (Abs. 15) „Ich habe von den Erfahrungen von Gleichgesinnten und von eurer Erfahrung sehr profitiert.“ (Abs. 60–63)</p>

Aufmerksamkeit genommen.“ (Abs. 36)	habe ich erst gedacht in der Badi, komm jetzt, probiere es mit der PET-Flasche. Also es sind so Kleinigkeiten, die dann vielleicht die Eltern ausprobiert haben, es hat gut funktioniert. Und man muss einfach so viel ausprobieren.“ (Abs. 41)		beim Eltern-Workshop. [...] Keine Gelegenheit überhaupt darüber zu reden oder zu diskutieren, austauschen, eine neue Idee bekommen.“ (Abs. 31)		
Funktion Vergleich und Einordnung des eigenen Kindes → Neue Perspektive auf das eigene Kind, , Perspektive gewinnen					
-	„Also die Kinder sind schon teilweise sehr unterschiedlich. Aber es gibt viele Sachen, die einfach sich komplett überlappen. Und ich glaube, dass man, wenn man andere Kinder sieht, auch dann wieder vielleicht merkt, ach, mein Kind hat das auch. Und das ist mir vielleicht vorher noch gar nie aufgefallen. Also solche Sachen.“ (Abs. 39)	„Eenn ich andere Eltern anschau, z.B. hatten wir auch Eltern, deren Kind noch nicht laufen konnte, oder noch nicht selber, sag ich mal, essen konnte, oder so. Dann denke ich so, ah, mein Sohn ist zwar ein bisschen älter, aber er kann das zum Glück schon, oder. [...] Da habe ich schon gedacht: Oh, zum Glück ist K03 doch nicht so schlimm [...]. Zwar weiss ich, K03 ist genauso wie die anderen Kinder auch [erg. Autistisch], aber es macht [= verschafft] mir als Mutter ein bisschen eine Erleichterung, wenn ich weiss, er ist nicht so schwer betroffen.“ (Abs. 20)	„Für mich war sehr wichtig [...] sie hat einen Sohn, er ist älter als K04. Für alle anderen sie sind fast wie K04: 3, 2½. [...] Deswegen schau ich immer ein bisschen in die Zukunft: Was können wir vielleicht erwarten, wenn ich andere Kinder schau? [...] Wir haben nur E03 gehabt, mit einem älteren Sohn. Deswegen, und ich glaube, wir haben alle, oder fast alle festgestellte Diagnosen gehabt. Das ist auch wichtig.“ (Abs. 70)	„Auch dank der vielen Videos, die wir gesehen haben, kann ich mich jetzt ein bisschen besser, wie kann ich das sagen, orientieren.“ (Abs. 14) „Und das Gleiche habe ich bei den Videos der anderen Eltern gelernt. Hm (überlegend)... da müssen wir ein bisschen arbeiten. Oder nein, hier sind wir schon gut. Ein bisschen einen Check-up machen. Das hat sehr gut funktioniert.“ (Abs. 40)	„Der Kurs hat mir [...] die Augen geöffnet. Wir sind uns bewusst, dass K04 ein bisschen anders ist. [...] Dass man im Kurs NUR oder ÜBERWIEGEND über schwierigere Kinder gesprochen hat, das hat mir [...] die Augen aufgemacht.“ (Abs. 25)
Funktion Sich der Diangose/der Behinderung des eigenen Kindes stellen – Kind im Video zeigen					
-	-	„Ehrlich gesagt, am Anfang hatte ich schon ein bisschen ein komisches Gefühl. Ich dachte: Oh nein, was denken sie jetzt?! Eben, K03 war ja schon der	-	-	-

		<p>Älteste, und dann habe ich gedacht, vielleicht haben sie Angst, dass ihr Kind dann auch so wird. Oder vielleicht haben sie auch andere Hoffnungen. Ich habe mich am Anfang halt schon ein bisschen komisch gefühlt. Aber dann habe ich (unv., mega gedacht?), komm, es ist mein Kind, ich muss mit dem leben und es ist mir egal, was sie sagen.“ (Abs. 54)</p> <p>„Ja, ich bin schon ein bisschen erleichtert gewesen, dass ich es hinter mir habe, dass das Video [erg. mit K03] abgespielt wurde. Und dann haben sie gesagt: "Oh jöh, er ist mega herzig." Und dann habe ich gedacht, er ist doch gar nicht so schlimm.“ (Abs. 56)</p>			
--	--	--	--	--	--

Tabelle 5: Matrix zur elterlichen Wahrnehmung der Einzelbegleitung

E01	E02	E03	E04	E05	E06
Diagnostik und Individualisierung					
<p>„I01: Sie [erg. die anderen Teilnehmenden] sind vielleicht auch überfordert gewesen. Und was denkst du, [...] hätte den Einzelnen vielleicht geholfen? Wäre das gewesen, noch konkreter in der Gruppe zu besprechen, vielleicht auch mit Rollenspiel oder denkst du, dass man das eher noch mal zu Hause im 1:1 mit den einzelnen Familien hätte anschauen sollen? E01: Vielleicht, 1:1, natürlich ist das immer besser. Aber ich weiss nicht ob das im Rahmen vom Möglichen liegt.» (Abs. 56 - 57)</p>	<p>Auch [...] bei dir, Claudia. [...] Du bietest ihm [= K02] einfach Sachen an, die findet er toll. [...] Also man nimmt ihn da einfach gut mit, besser als vorher.“ (Abs. 22)</p>	<p>„Also die normale Logo [= Logopädie] kannst du nicht mit euch vergleichen, also vor allem nicht mit dir, Julia. Weil du machst das so gut mit K03. Und du beziehst auch mich mit ein, dass ich auch dabei bin.“ (Abs. 37)</p>		<p>„Und auch, dass Claudia zu uns nachhause gekommen ist. Sie hat das sehr, sehr gut beobachtet. [...] Und auch als K05 und ich zu euch gekommen sind, hat sie mir so viele Ideen gegeben. (Abs. 18)</p>	
Funktion Lernen am Modell					
<p>„Dann ist Julia einmal gekommen [...]. Und dann habe ich auch beobachtet, wie sie ja [...] mit ihm [erg. K01] kommuniziert und wie viele Wörter an einer Sitzung gekommen sind mit ihm.“ (Abs. 11) „Und dann kam Julia zu uns nachhause. Dann habe ich alles umgestellt zuhause.“ (Abs. 71)</p>	<p>Auch [...] bei dir, Claudia. [...] Du bietest ihm einfach Sachen an, die findet er toll. Und dann weiss ich so ein bisschen, ja, okay, das versuche ich auch so. Und dann versuche ich andere Sachen. Also man nimmt ihn da einfach gut mit, besser als vorher.“ (Abs. 22)</p>	<p>„Also die normale Logo [= Logopädie] kannst du nicht mit euch vergleichen, also vor allem nicht mit dir, Julia. Weil du machst das so gut mit K03. Und du beziehst auch mich mit ein, dass ich auch dabei bin.“ (Abs. 37)</p>		<p>„Und auch, dass Claudia zu uns nachhause gekommen ist. Sie hat [...] mir viele Ideen gegeben, vor allem, was wir beim Spiel verbessern können. Und auch als K05 und ich zu euch gekommen sind, hat sie mir so viele Ideen gegeben, vor allem mit den Figuren [= Bildern, PECS], wie wir besser [erg. miteinander]</p>	

				kommunizieren können.“ (Abs. 18)	
Vorzeigen von Material & Ideen					
„Dann habe ich eben den Schrank gekauft mit einem Schlüssel, was ich bei Julia abgeschaut habe.“ (Abs. 71)	„Also wenn ich zu euch komme, ihr habt so tolle Spielmaterialien und es gibt immer wieder Input.“ (Abs. 49)			„Claudia [...] hat [...] mir viele Ideen gegeben, vor allem, was wir beim Spiel verbessern können. Und [...] so viele Ideen gegeben, vor allem mit den Figuren [= Bildern, PECS], wie wir besser [erg. miteinander] kommunizieren können.“ (Abs. 18)	
Erinnerung und Motivation					
„Dann ist Julia einmal gekommen [...]. Und dann habe ich auch beobachtet, wie sie ja [...] mit ihm [erg. K01] kommuniziert und wie viele Wörter an einer Sitzung gekommen sind mit ihm.“ (Abs. 11)	„Und habe jetzt halt Niki Diary [=digitales Tagebuch] ein bisschen vernachlässigt in den letzten Wochen. Aber dann sehe ich, gestern habe ich wieder ein Video gemacht und denke, das wollte ich doch der Claudia noch zeigen. Jetzt muss ich das machen, das Video. Also ja, Motivation, Verständnis, ja.“ (Abs. 35)		„Was hat sich gelohnt für dich? Und wo hast du auch etwas vermisst? Etwas, das gefehlt hat? E04: 00:18:37,078 Zuerst Besuch in der Praxis (lacht), entweder wenn wir alleine kommen, entweder mit Kindern, oder bei deinem Besuch bei uns wir haben immer gewartet z.B. Claudia kommt konkret (lacht).“ (Abs. 30 - 31)	-	

Alle Eltern bis auf E06 äußerten sich in irgendeiner Form zu den Funktionen der Einzelbegleitung. E06 jedoch betonte im Interview, dass für ihn die Gesamtheit der Erfahrung entscheidend gewesen sei, weswegen er keine Einzelaspekte hervorheben könne (Abs. 10–12).

Tabelle 6: Matrix zu wichtigen Themen aus Eltern-Sicht sowie deren Wirkung im Sinne von Erkenntnisgewiss und Verhaltensänderung

	Thema	Erkenntnis	Verhalten
E01	<p>Sprachverarbeitung / Spachverstehen</p> <p>„Die Aufarbeitung des Sprachverständnisses, wie Sprache funktioniert, das habe ich nicht so ganz verstanden. Weil ich nie verstanden habe, wieso sagte K01 das gleiche Wort zu verschiedenen Sachen, beispielsweise / Also dass es verschiedene Sachen braucht, um Sprache zu verstehen. 00:08:39,483 Ja, das habe ich nicht immer / Das habe ich nicht so präsent gehabt.“ (E01, Absatz 16 - 17)</p>	<p>„Wie Sprache funktioniert... [] Weil ich nie verstanden habe, wieso sagte K01 das gleiche Wort zu verschiedenen Sachen. [...] Also dass es verschiedene Sachen braucht, um Sprache zu verstehen.“</p>	<p>„ Ich muss jetzt mit ihm Blickkontakt üben. Das heisst ‚er schaut ja schon recht gut, aber immer noch nicht so gut. [...] Das sind so Sachen, die ich dann eingebaut habe auch (...) Im Workshop, während des Workshops habe ich dann eben wie (...) ein Gegenstand in der Hand gehalten bis er dann mich anschaut oder das Wort nachsagt (...).“ (E01, Absatz 75)</p>
E01	<p>Aufmerksamkeit herstellen / Taschenlampenmodell</p> <p>„Die Techniken, die ihr uns beigebracht habt, die Kommunikationstechniken.“ (E01, Absatz 13)</p> <p>„Dann die Techniken, dass man die Aufmerksamkeit beim Gleichen haben muss. Das Taschenlampen-Prinzip, damit man mit ihm überhaupt arbeiten kann.“ (E01, Absatz 17)</p>	<p>«Dass man sich achten muss, dass das Kind genau in dem aufmerksam ist, was du sagen willst. Oder du die Aufmerksamkeit des Kindes dann beobachten musst zuerst, wo ist das Kind. Und erst dann kann man dort einsteigen.“ (E01, Absatz 13)</p>	<p>„Dann habe ich alles umgestellt zuhause. Ich habe alles schön in Boxen verstaut und zugedeckt,“ (E01, Absatz 71)</p>
	<p>UK</p> <p>„Dann habe ich gut gefunden, dass ihr so konkrete Inputs gegeben habt, wie verbildlichen von Sachen, was einfacher ist für die Kinder, wenn dann Karten nehmen / das habe ich gut gefunden.“ (E01, Absatz 35)</p> <p>„Auch der Input mit den Karten oder den Fotos, die man mit den Kindern zeigen kann, wohin man geht oder was man macht. Das war super.“ (E01, Absatz 55)</p>		
E01	<p>Routinen</p>	<p>„Es muss eine natürliche Spielroutine sein. Bei der Spielroutine, was ich vorher nicht gemacht habe, dass ich ihm gegenüber gesessen bin, beispielsweise, oder in der Nähe gewesen bin. Man muss nicht parallel sitzen, sondern gegenüber sitzen, damit er sieht und versteht, oder öfters sieht, was ich auch mache und sage.“ (E01, Absatz 20)</p>	<p>„es gibt ganz viele Spielsituationen mit ihm. Man kann mit ihm immer wieder kneten, er liebt malen, basteln. 00:11:55,000 Das sind so kleine Situationen, wo man mit ihm dann einzelne Wörter üben kann.“ (E01, Absatz 20)</p> <p>„Er kocht aber auch gerne, K01. Also er kocht nicht selber, aber er kocht mit. Also immer wenn es darum geht Eier aufzuschlagen, ist er voll dabei, oder beim Teig auswallen. [spricht zu K01:] Gäll, Pizza rolle rolle rolle, das machen wir gerne]. 00:38:37,000 Das sind so Sachen.“ (E01, Absatz 72 - 73)</p>
E02	<p>Autismus – Besonderheiten, Ursachen</p> <p>„Theory of Mind und so, man vergisst es einfach. [...] Weil bei uns ist das einfach kein Thema [erg. z.B. Probleme mit der Theory of Mind]. Und je mehr man das präsent hat, je mehr man sein eigenes Kind verstehen kann, desto besser kann man auch eingehen. Und das hilft ja dem Kind. [...] auch diese ganzen Hintergründe: Autismus, was ist das? Was heißt es für mein Kind? Was ist mit der sensorischen Verarbeitung? (E02, Absatz 32)</p>		

E02	Routinen	„Weil wir jetzt versuchen, diese Routinen zu machen, [...] Aber ich habe es immer im Kopf. Und ich sehe immer diesen Kreisel da stehen und denke mir, wir müssen noch den Kreisel machen. Weil es einfach so wichtig ist.“ (E02, Absatz 30)	„Weil wir jetzt versuchen, diese Routinen zu machen. [...] Und ich sehe immer diesen Kreisel da stehen und denke mir, wir müssen noch den Kreisel machen. [...] Das so auf dem Schoß sitzen, und dann Hoppe hoppe Reiter, machen wir auch nicht jeden Tag. Aber wir machen es wirklich regelmässig. [...] Ja, das konnte übernommen werden in den Alltag, genau. (E02, Absatz 30)
E02	Zone der nächsten Entwicklung	„Ja, für uns war sehr eindrücklich, diese Treppen, dass einfach die Treppenstufen teilweise zu hoch sind und dass, mir ist es dann echt wie Schuppen von den Augen gefallen, bei uns sind einfach die Treppenstufen viel zu groß. Wir müssen einfach vielleicht ganz kleine, mini kleine Treppenstufen machen.“ (E02, Absatz 19)	„Und die Sprache, also wir hatten die Sprache schon vereinfacht. Aber jetzt ist es einfach wirklich nur noch einzelne Wörter, viel, viel Geräusche. Also ich achte viel mehr auf Sound als auf das Wort.“ (E02, Absatz 20)
E03	Routinen	„Also weisst du, ich lasse es langsam angehen. [...] Und wenn ich mit ihm jetzt Zähne putze, er lacht! Früher hattest du mit ihm keine Chance die Zähne zu putzen. Und jetzt singen wir eben, sage ich das "Tapsi Tapsi" in dieser Zeit [= während des Zähneputzens]. Und er lacht und dann macht er den Mund auf. Und eben dann gehen wir raus.“ (E03, Absatz 70)	„Also weisst du, ich lasse es langsam angehen. [...] Und wenn ich mit ihm jetzt Zähne putze, er lacht! Früher hattest du mit ihm keine Chance die Zähne zu putzen. Und jetzt singen wir eben, sage ich das "Tapsi Tapsi" in dieser Zeit [= während des Zähneputzens]. Und er lacht und dann macht er den Mund auf. Und eben dann gehen wir raus.“ (E03, Absatz 70) „Ja, also ich möchte schon, dass er [erg. immer] den gleichen Tagesablauf hat. Also wir gehen wirklich jeden Tag raus, auch wenn er im Kindergarten war. Dann gehen wir am Nachmittag raus. So wie jetzt, wir waren auch in der Badi und er hat so Spass gehabt.“ (E03, Absatz 73)
E03 x	Autismus – Besonderheiten, Ursachen „Inhaltlich vielleicht einfach mehr Beispiele [erg. von Kindern] für Autismus Spektrum, vielleicht gezielt auch [erg. verschiedene] Altersgruppen, nicht nur kleine Kinder, vielleicht auch ältere, damit man schauen kann, wie die [erg. Kinder] sich so entwickeln.“ (E03, Absatz 42)	„weil ich auch von euch lernen konnte, dass ich mein Kind so akzeptiere wie es ist. Dass es auch in der Umwelt klarkommen kann, natürlich anders [erg. als andere Kinder]. Vor allem nicht, dass wir mit ihm in Menschenmengen gehen oder nicht irgendwo hingehen, wo es viel Licht hat, wegen der Reizüberflutung. Oder dass es nicht zu laut ist für ihn. Dass er teilhaben kann. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe gemeint, ich muss K03 überallhin mitnehmen, dass er sich anpassen muss. Aber eigentlich müssen wir uns anpassen [erg. an ihn].“ (E03, Absatz 11) „Und vor allem jetzt auch, überall wenn ich irgendwo / wir gehen in die Ferien oder so, siehst du immer 1, 2 Kinder, die eben wie K03 sind.“ (E03, Absatz 78)	Vor allem nicht, dass wir mit ihm in Menschenmengen gehen oder nicht irgendwo hingehen, wo es viel Licht hat, wegen der Reizüberflutung. Oder dass es nicht zu laut ist für ihn. (E03, Absatz 11)
E04 (x)	Autismus – Besonderheiten, Ursachen „Keine Ahnung, von was wir haben schon diskutiert früher beim Eltern-Workshop: Was ist der Grund? Von wem, wer ist schuldig und so. Aber eigentlich, ich glaube, es gibt generell keinen richtigen Grund, oder? Mehrere Faktoren, also es ist multifaktoriell und wir schauen (seufzt) in den nächsten Jahren.“ (E04, Absatz 67)		

E04 x	Routinen „Aber also diese Routine, also Alltagsstruktur und Unterstützte Kommunikation besonders ist in meinen Gedanken [...] immer noch.“ (E04, Absatz 17)		„Wir haben mehrmals geübt, z.B. "Wasser", dass er z.B. selber uns zeigt. Er hat normalerweise noch nicht Wasser gesagt. Oder in unserer Sprache "voda". Aber trotzdem machen wir jetzt immer so.“ (E04, Absatz 19)
E04 x	UK „Aber also diese Routine, also Alltagsstruktur und Unterstützte Kommunikation besonders ist in meinen Gedanken [...] immer noch.“ (E04, Absatz 17)	„Unterstützte Kommunikation im Kindergarten. Wahrscheinlich bekommt K04 dort einen Laptop oder ein Tablet [...] Es wäre gut für ihn. Wir haben natürlich ein bisschen Angst gehabt, dass er dann überhaupt nicht sprechen will. Aber vielleicht kommt eine umgekehrte Situation, dass er will eigentlich mit diesen Hilfsmittel mit Reden anfangen. Und ich bin jetzt sehr neugierig was im Kindergarten kommt. (E04, Absatz 17)	
E05 x	UK I01: [...] „War das Thema UK, unterstützte Kommunikation, mit Bildern und mit Gebärden, das war das Wichtigste für dich. Oder gibt es noch ein anderes Thema, das sehr wichtig war für dich? E05: Für mich war das das Wichtigste.“ (E05, Absatz 28 - 29)	„Ich habe gedacht, so mit Bildern wird er sich vielleicht daran gewöhnen und dann nur die Bilder anschauen und dann fertig. Und dann kommt das Wort nicht. Aber nein, das war das Gegenteil. Ich zeige [erg. das Bild]. Ich sage: "Oh, gehen wir zu Aldi?" Und er sagt: "Adi." Und dann, also, nur einmal, ich habe das Bild gezeigt. Und jetzt versteht er sofort.“ (E05, Absatz 26)	„Und das machen wir auch heute [erg. noch]. [...] Dank diesen Figuren [= Bildern] , sagt er jetzt viel mehr Wörter. [...] Bei vielen Sachen, die wir viel benutzen, zum Beispiel Migros, Aldi, habe ich nur einmal das Foto gezeigt und beim zweiten Mal hatte er es schon verstanden, ohne dass ich das Bild zeigte.“ (E05, Absatz 18 - 22)
E05	Sprachverarbeitung / Sprchverständnis „Und dann habt ihr mir erklärt, bei Kinder mit Autismus ist es so: die verstehen nicht 100% alles.“ (E05, Absatz 42)	„Aber Kommunikation so mit Wörtern: Mache das! Bring mir Wasser! Er bringt mir Wasser, aber er bringt mir auch Saft. Bei allem, was man trinkt, denkt er, dass es Wasser ist. Er denkt, dass das Wasser heißt.“ (E05, Absatz 30)	„Und jetzt versuchen wir, für jedes [erg. Getränk] ein anderes Wort zu geben. Aber ganz langsam. Erstens haben wir Wasser, und dann zweitens Apfelsaft.“ (E05, Absatz 31) „Ich gehe direkt / Wenn ich zum Beispiel jetzt da bin, und ich sage: K05, mach dies, das, und das! Und K05, einen Teil macht er schon, aber sicher, etwas macht er nicht, dann gehe ich persönlich dort, und ich nehme ihn, ich schaue ihm direkt in den Augen, und ich sage: Schau mal, du musst so, so, so machen.“ (E05, Absatz 44)
E05	Routinen	„Dann, das muss ich nicht nur einmal machen. Ich muss vielmal wiederholen. Aber irgendwann macht er das selber. Das versuche ich immer mehr zu machen. Es ist nicht immer so einfach. Aber man muss sehr viel wiederholen und Geduld haben. [...] Und irgendwann versteht er auch nur mit Wörtern. Aber man muss viel arbeiten, bis zu diesem Ziel, ja.“ (E05, Absatz 44 - 46)	„Dann, das muss ich nicht nur einmal machen. Ich muss vielmal wiederholen. Aber irgendwann macht er das selber. Das versuche ich immer mehr zu machen. Es ist nicht immer so einfach. Aber man muss sehr viel wiederholen und Geduld haben. [...] Und irgendwann versteht er auch nur mit Wörtern. Aber man muss viel arbeiten, bis zu diesem Ziel, ja.“ (E05, Absatz 44 - 46)
E06 x	Zone der nächsten Entwicklung „Ich fand am wichtigsten das, das man einem klar die Möglichkeiten dargestellt hat. Z.B. das mit den Stufen [= Zone der nächsten Entwicklung], wenn ein Schritt zu gross ist.“ (E06, Absatz 21)	„Wir haben gesagt, ja, wir reden ja normal wie erwachsene Leute. [...] Und der Kurs hat mir natürlich, [...] die Augen geöffnet. Wir sind uns bewusst, dass K04 ein bisschen anders ist. Und dass man anders dran gehen muss.“ (E06, Absatz 24 - 25)	„Ich versuche dann diese Stufe zu erkennen. Und dann versuche ich nicht MEIN Niveau oder MEINE Stufe zu bestimmen, sondern ich gehe auf die Stufe des Kindes ein. [...] Und dann tue ich dieses Wort bringen und keine Sätze oder keine komplizierten Wörter. (E06, Absatz 34 - 35)

Tabelle 7: Fortschritte beim Kind sowie sowie deren elterliche Bewertung

E01	E02	E03	E04	E05	E06
Entwicklung / Fortschritte					
<p>„Er könnte sagen "spielen", er könnte sagen "essen" er könnte sagen "trinken". Was er möchte, kann er schon ziemlich oft sagen.“ (Abs. 19)</p> <p>«Also er ist sicher über 200 Wörter [...].und man muss ihm trotzdem beim Satzaufbau helfen, wie er die Wörtern zusammensetzen muss. Und das ist leider so, Punkt.“ (E01, Absatz 69)</p>	<p>Ich mache diese Comicsprache. Und ich merke, wie der K02 gut reagiert. [...] Also das sieht man schon.“ (E02, Absatz 22 - 23)</p>	<p>„Und es ist jetzt auch viel einfacher mit ihm rauszugehen. Er kann jetzt auch im Restaurant ruhig sitzen, eine halbe Stunde seine Pommes essen. [...] Es ist nicht so, dass wir nur hinter ihm her rennen müssen.“ (E03, Absatz 67)</p> <p>„Ich sage: "Hey K03, schau, wir gehen jetzt o-p-a". O-p-a heisst bei uns Ausgang. Und dann lacht er schon.“ (E03, Absatz 70)</p> <p>„Weil er reagiert super auf seinen Namen.“ (E03, Absatz 70)</p>	<p>„Er hat normalerweise noch nicht Wasser gesagt. [...] Er kommt jetzt selber zu uns und er will eigentlich Wasser und er zeigt die Tasse oder Gläser oder so. Und es ist jetzt wirklich besser geworden.“ (E04, Absatz 19)</p>	<p>„Ja, er wiederholt [=spricht nach] fast alles. Und bei manchen Sachen zeigt er und sagt, um was es geht.“ (E05, Absatz 10)</p> <p>„Und jetzt versteht er [erg. den Unterschied zwischen Wasser und Apfelsaft]: Bring mir Wasser. Er bringt mir Wasser. Und Apfelsaft, er weiss, dass das etwas anderes ist.“ (E05, Absatz 31)</p>	<p>Und dann tue ich dieses Wort bringen und keine Sätze oder keine komplizierten Wörter. Und wir warten immer noch dass ihm so / dass wir diese Stufe einmal überschreiten. (E06, Absatz 35)</p>
Bewertung der Fortschritte					
<p>„Ich hatte auch das Gefühl nach 100, 200 Wörter fängt mein Kind an wie ein Buch zu reden. Aber das war leider nicht der Fall bei ihm.“ (E01, Absatz 69)</p>	<p>«wahnsinnige Fortschritte» (Abs. 22)</p>	<p>„Es ist mega schön.“ (E03, Absatz 67)</p>	<p>„Es ist noch nicht perfekt. Aber er versucht einfach. Das können wir schon bemerken.“ (E04, Absatz 19)</p>	<p>Ja, für mich war das das Wichtigste.“ (E05, Absatz 31)</p>	<p>„Ich kann es nur hoffen. Solange wir nicht eine Bestätigung bekommen im Sinne einer offensichtlichen Weiterentwicklung, können wir nur weitermachen.“ (E06, Absatz 39)</p>